

Laboratoire Traduction & Méthodologie

Actes du neuvième colloque international
Oran - 08 et 09 Décembre 2010

Langues, Traduction & Equivalences TRADTEC

ISBN : 978-9961-9872-1-6

2011

Langues, Traduction et Equivalences

**Actes du neuvième colloque international
du laboratoire de recherche
Traduction et Méthodologie
TRADTEC**

Oran - 08 et 09 Décembre 2010

Sous la direction de :

Pr. Aoussine SEDDIKI

Comité d'organisation :

Bouhalouan Karima, Ouahmiche Ghania, Chahed Fatiha, Mokadem Fatima, Tahar Boudehir, Habib Benyamina, Kaddour Othmane, Mansouri Kheira, Naceur Djilali, Bencherif Mohamed Hicham, Hassan Tafzi, Belabdi Asma, Guergabou Souad, Berekssi-Reguig Abdessalem.

Comité scientifique :

Prof. Daoud Mohamed, Prof. Lachachi Djamel Eddine, Prof. Touhami Ouisssem, Dr. Ghlamallah-Bouchiba Zineb, Dr. Abdelhay Bakhta, Dr. Bouchiba Abdelkader, Dr. Belkacemi Hafida, Dr. Sebane Zoubida, Dr. Bekhadidja Nabila, Prof. Seddiki Aoussine.

Présidente du colloque : Dr. Bakhta Abdelhay

Coordinatrice de la publication : Ghania Ouahmiche

Les textes publiés dans ce volume n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Pour faciliter la lecture, la mise en page a été harmonisée, mais la spécificité de chacun dans le système des titres, le choix de transcription, la présentation des références bibliographiques et des abréviations a été le plus souvent conservée.

Oran, Aout 2011

ردمك : ISBN:978-9961-9872-1-6

الإيداع القانوني: 3659-2011

- فهرس Sommaire Inhalt -

- La imagen de la mujer en La Familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela y La Casa Grande de Mohammad Dib.
NOURINE Elaid Lahouaria 05
Université d'Oran
- L'intérêt de l'approche paysagiste pour la didactique des langues étrangères : l'apprentissage de la composante phonique du français en contexte algérien 17
OUAHMICHE Ghania
Université d'Oran
- Language Management and Marketing
BOUKRERIS Wafia 35
Université d'Oran
- Linguistique contrastive et Traductologie: une relation dyadique et didactique 78
BENAISSA Tarek / NAMAOUI Abdelkrim
Université de Béchar
- “Beitrag der Theaterpädagogik zum DaF Unterricht an der algerischen Universität. Erfahrungen und Versuche“ 96
BEREKSI-REGUIG Abdessalem
Univeristé d'Oran
- " Le bruit, nuisance sonore en Algérie : aspect linguistique et sociétal " 105
BOUTALEB Djamilia
Université d'Oran
- L'équivalence fonctionnelle dans la traduction Le poète du Malhoun dans l'œuvre de 'Marguerite' 119
BENCHERIF Ahmed
- Re-creating Literary Texts 135
BEDJAOUI Fewzia
ALLA Rym
Université de Sidi Bel Abbes
Université de Témouchent
- Einige Bemerkungen über die deutsche Sprache zu Beginn des Dritten Jahrtausends im In- und Ausland. 142
Czyżewska Marta
Universität Warschau

Importance de la didactique de la traduction pour la rédaction d'un travail scientifique	NEMDILI Ali Université d'Oran	161
INTERPRETING COMMUNITY IN ALGERIA	AZZOUG Omar Université de Tlemcen	174
La problématique de l'équivalence en traduction juridique	BENCHERIF Mohamed Hichem Universitaire de Mila.	182
Zu Bertolt Brechts Sonett „Über Kleists 'Prinz von Homburg'"	MOKADEM Fatima Université d'Oran	199
L'écriture autobiographique à l'école et son impact sur l'enseignement du FLE.	CHEIKH Saadia Université de Mostaganem	210
Les TIC catalyseurs de littératies	BELAZREG Nassima Université de Biskra	221
Zur Effizienz des Abschlusspraktikums im LMD System in Algerien., Neue Bildungsreform, ungeahnte Perspektiven in der Zukunft	BOUHALOUAN Karima Université d'Oran	237
The U.S. Invasion of Iraq in 2003: Its legality and outcomes	BOUGUEDRA Madjid Université d'Oran	245
LES LIMITES DE L'ÉQUIVALENCE DANS LA TRADUCTION JURIDIQUE	FERGANI Djazia - Université d'Oran	260
Teaching translation	SEBBANE ZOUBIDA - Université d'Oran	267
EMERGENCE D'UN NOUVEAU PARADIGME :		
LA SYSTEMIQUE APPLIQUEE A LA TRADUCTION DES CONCEPTS EVOLUTIFS	HADJ-AISSA Zohra AHMED-ALI Sabrina Université d Alger	275

Translated Arab woman Writings: The Translation of What an Arab
Woman Can Be
(A case study: H. Barakat's The Stone of Laughter [حجر الضحك]) 290

SARNOU Dalel
Université de Mostaganem

*Translating and Interpreting: the mother tongue as the target
language* 300

DENDANE Zoubir,
University of Tlemcen

Some Preliminary Observations on Processes of semantic borrowing in
the Kabyle and Mzabi minorities of Oran 309

BENHATTAB Abdelkader Lotfi
University of Oran

DaF im mehrsprachigen Algerien 318

SEDDIKI Aoussine, Oran

النقل الثقافي في المترجمة السينماتوغرافية ما بين اللغات
فيلم*العفيون والعصا*نموذجا 01

نورة محجور

جامعة وهران

مقال حول: استشراف مستقبل التعليم ما بين طلب المعرفة والاعتماد الجودة
بن زرقة ليلى 09

جامعة الدكتور يحيى فارس المدية

لمحة عن البدايات الأولى للدبلجة

قرقابو سعاد

جامعة وهران 31

اللغة بين اصطلاح اللفظ ووظيفة المفهوم

أحمد مطهري

جامعة وهران 46

La imagen de la mujer en La Familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela y La Casa Grande de Mohammad Dib.

NOURINE Elaid Lahouaria
Universidad d'Oran

Résumé

Le titre de cet article est " *L'image de la femme dans La grande maison de Mohammad Dib et La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela* ". C'est une étude comparative qui analyse l'image de la femme dans deux œuvres, l'une algérienne et l'autre espagnole, mais chacune se considère dans son pays comme le premier pas dans le réalisme du vingtième siècle.

Les deux textes, algérien et espagnol ont un caractère social et laissent échapper une voix féminine qui dénonce l'oppression et jouant en même temps un rôle important dans l'enseignement de l'humilité et de la soumission de la fille à la virilité de l'homme puisque ayant subi le pouvoir masculin dans sa jeunesse elle est la reproductrice idéale.

Ce travail a comme objectif de dévoiler ce personnage féminin placé apparemment en position d'objet passif n'en est pas moins ressenti comme puissance rusée, maléfique. Le masculin en apparence vainqueur avoue son acharnement même contre l'autre, le féminin, avoue qu'il est menacé par une puissance asymétrique, irrationnelle, rusée et incontrôlable.

Mots clé : femme- résistance-société- image-oppression-stratagèmes.

Esta ponencia fija el personaje femenino en dos obras de las dos orillas del mediterráneo: una española, La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela publicada en 1942 y la segunda, argelina, La Casa Grande de Mohammad Dib publicada en 1952. Dentro de los motivos que han orientado la elección de estos dos textos, en primer lugar, son sus autores que pertenecen a la misma generación (Cela nace en 1916 y Dib en 1921), también su carácter social, descubrimos en el texto argelino y español una capa social de mujeres casi siempre disminuidas bien sea física o intelectualmente. La Casa Grande y La familia de Pascual Duarte, son obras polifacéticas, pero a pesar de su diversidad, dejan escapar un unánime grito del personaje

femenino contra las presiones que le impone la sociedad. La C. G prepara sus personajes a la guerra de liberación nacional (1954), razón por la cual hace patentes las crueldades del colonialismo francés. En cuanto a La familia de Pascual Duarte, es una obra de una España recién salida de la guerra civil 36-39, por eso su arte tiene que reflejar las atrocidades sociales y económicas que acaban de suceder. Son libros testigos del malestar del pueblo y se incluyen dentro de los mensajes literarios universales.

Los perjuicios psicológicos

La mujer en estas obras, parece perdida con su espíritu cansado, con nervios gastados en la lucha diaria, no puede controlar sus gestos. Desde su niñez Pascual Duarte el héroe español ha padecido de la violencia incontrolada de su madre:

*“a mí, que no le resultaba nada fácil cogerme,
me arreaba unas punteras al desgaire” (P.37).*

Aïni la heroína del texto argelino, llega hasta herir a su hijo sin darse cuenta:

*“elle lança le couteau de cuisine avec lequel elle
tailladait les cardons. L’enfant hurle; il le retira
de son pied sans s’arrêter et se précipita dehors” (P.12)*

Tras sus frecuentes excesos de ira, vuelve cruel con los suyos, profiere imprecaciones (p.12). Su cinismo parece sin límites, así está llevada hasta desear sin cesar la muerte a su propia madre Māmā que es un peso para ella:

“Puisses-tu étouffer sur ta couche”² (P.32)

La pobreza exaspera en efecto una sensibilidad ya aviva que se transforma a veces en agresividad. En esta situación los individuos vuelven seres deshumanizados, puesto que los sentimientos nobles se substituyen en ellos por otros más salvajes, más profundamente instintivos. En este sentido, otra

¹Nota: La traducción es mía

Aïni quería echar fuera a su hijo porque su presencia en casa le molestaba. Cuando no quería le tiró un cuchillo con que tajaba cardos. El niño gritó, lo retiró de su pierna y se precipitó hacia fuera sin detenerse.

² Que mueras en tu lecho

escena de violencia ocurrió en el Retiro cuando Estévez (amigo de P. D) se peleó con otro que por allí pasaba, porque había mirado por su mujer:

“Con la sarta de insultos que se escupieron, se mentaron a las madres, se llamaron a grito pelado chulos y carnudos, se ofrecieron comerse las asaduras”. (P.114)

En Dar Sbitar, las mujeres exteriorizan sus sentimientos antisociales mediante reacciones violentas y brutales:

“Agglutinées dans la cour, les femmes vociféraient en agitant convulsivement les bras”.³ (P.103)

Es un comportamiento antinatural, porque la pobreza endurece el corazón del ser humano como nota Pégury:

La misère ne rend pas seulement les misérables mauvais, laids, faibles, ce qui n'est pas moins graves. Elle avarie les versus qui sont filles de force et filles de beauté.”⁴

En la obra argelina, la exteriorización de la violencia está indicada por el empleo frecuente de un vocabulario que la más conviene: sangre, heridos, riñas...etc:

“Lorsque dans un camp le sang jaillissait, ceux du campd'en face prenaient leurs jambes à leurs cous”.⁵ (P.27)

P. D en el texto español, mató a Estirao, porque ha violado a su hermana Rosario:

A éste le empezó a arrojar sangre por la boca”. (P.131)

En las dos obras, la mujer se presenta como víctima de la violencia del hombre, en ella se exterioriza sus miedos, su alienación y hasta su locura como es el caso cuando P. D proyectaba matar a su madre:

³Agglutinadas en el patio y muy excitadas, las mujeres agitaban los brazos dando grandes voces.

⁴Péjury C, Essai, in Jean Déjeux, Littérature maghrébine de langue française, Edition Naaman, Sherbrooke, Québec, Canada, 1980, P.48.

⁵ Cuando la sangre surgía en un campo, los adversarios se apartaban con velocidad.

*"Pensaba en cerrar los ojos y herir. No podía ser,
herir a ciegos es como no herir, es exponerse a herir
en el vacío Hasta que herir con los ojos bien
abiertos, con los cinco sentidos puestos en el golpe."
(P.155)*

En *La Casa Grande*, las riñas de Aïni no se acaban, esta vez se choca con sus hermanos que abandonan a la vieja Mama, situación que Aïni no soportaba:

*"Aïni les cinglait de paroles qui leur déchiraient
le coeur. Ses deux sœurs et son frère ne savaient
comment la retenir."*⁶ (P.73)

La historia de La Familia de Pascual Duarte ocurre en el pueblo de Torremejilla, pero como espacio geográfico no está indicado en la obra por miedo de la censura, en cuanto a la *Casa Grande*, su historia ocurre en el centro de la ciudad de Telemcen (oeste de Argel), el lector de estas dos obras, nota que en ellas, la violencia es una manera de comportarse que sea en el campo o en la ciudad. Los individuos viven constantemente en una atmósfera de ojeriza pasmosa y a consecuencia de eso, el trato de la gente se ve afectado. Vamos a ver que el núcleo más esencial del orden social que es la familia, va a ser desintegrado. Las relaciones empeoran entre los miembros de la misma familia, entre ellos la comunicación no se efectúa:

*"Ils s'étaient tous couchés sans s'être regardées, sans s'être regardés."*⁷ (P.55)

El trato madre hijo.

Reconocemos que la madre en las dos novelas no es una persona de trato muy amable. En el texto dibiano las relaciones entre Aïni y sus hijos no son idílicas. Hechas de cariño contenido y de agresividad declarada, reflejan fuertemente las condiciones materiales desagradables. En la mayoría del tiempo, la relación de Aïni con su prole es del déspota con sus sujetos. Se reduce a órdenes perentorias, a injurias en momentos de nerviosidad y a imprecaciones terribles:

⁶ Las dos hermanas y hermano de Aïni, no podían detenerla porque sus palabras mortificantes los cimbraban hasta destrozarles el corazón.

⁷ Se echaron a dormir sin que el uno mire al otro.

*"Vous vous êtes fixés sur moi comme des sangsues"*⁸ (P.30),
*"Omar! Omar! Reviens...La fièvre noire t'emporte!"*⁹ (P.42),
*"Prends le seau et rentrons, commanda Aïni."*¹⁰ (P.153)

Las relaciones de madre/ hijo que la novela celiana recluye, son de tipo hosco de forma y contenido:

"A mi madre llegase a perderle el respeto, primero y el cariño y las formas al andar de los años, cuando en ella no encontraba virtud alguna que imitar, ni don de Dios que copiar, y que de mi corazón hubo de marcharse cuando tanto mal en ella." (P.53)

En La Casa Grande, la sociedad autóctona se ve afectada por los mecanismos capitalistas. La colonización desintegra las estructuras locales antes inmóviles. Este poder causó la pobreza en el país que produjo la desarticulación de la familia patriarcal. El hambre empuja a Aïni —antes ama de casa - a buscar trabajo fuera de su casa:

*"Le samedi après-midi, Omar l'accompagnait chez González, l'espagnol. Ce jour-là, il faisait le compte des femmes qui travaillaient pou lui ; et il les payait."*¹¹ (P.131)

Ahora son las hijas de Aïni Aouicha y Meryem que trabajan en fábricas de alfombras, porque lo que cobra su madre es insuficiente. El desmantelamiento de la familia llega a su clímax con el abandono de la abuela:

*"Gran'mère fut abandonnée à Aïni. Ses filles et son fils avaient refusé de la reprendre."*¹² (P.72)

Antes la abuela representaba la última figura del espacio patriarcal, consiguió mantener su modo de vida y amparó sus

⁸ En la entrada de Dar Sbitar, Aïni manda a su hijo:-Coja el cubo y adelante.

⁹ Aïni dice que sus hijos se han pegado a ella como sanguijuelas.

¹⁰ Omar! Omar! Regresa, que te lleve la fiebre maligna.

¹¹ Omar acompañaba a su madre al taller del español González el sábado por la mañana. Este día calculaba el producto de las mujeres que trabajaban para él y las pagaba.

¹² La abuela fue abandonada en casa de Aïni puesto que sus hijas e hijo se niegan a recogerla.

funciones y su patrimonio social. Así la célula patriarcal se ha fragmentado en La Casa Grande, y en el nuevo universo económico, asistimos a la individualización de la pareja. Los viejos en esta sociedad se sienten más que todos inútiles:

*"Ils deviennent un poids pour eux-mêmes et pour les autres."*¹³ (P.169)

La pauperización de la sociedad desemboca en otros aspectos de discordia familiar: alcoholismo y prostitución:

El alcoholismo

En el texto argelino y español, los borrachos son numerosos, se trata de una humanidad en peligro. Las repercusiones de esta depravación se manifiestan directamente en la familia, y la madre y la/s hija/s, se encuentran solas a soportar esta situación tan difícil:

"El vino en cambio ya no le disgustaba tanto y siempre que apañaba algunas perras, o que le rebuscaba el chaleco al marido, me mandaba a la taberna por una frasca." (P.30)

La pobreza empuja a los hombres a la autodestrucción y la pareja está reducida a una asociación adocenada en que el marido traiciona su función de padre y no hace caso de su familia:

*"Voilà tout ce que nous a laissé ton père, ce bond à rien: la misère, il n'a jamais pensé à mettre de côté."*¹⁴ (P.30)

Pascual duarte también descuidó su familia y llegó a parar en Coruña hasta:

" un año y medio, que unido al medio año que llevaba por el mundo y fuera de mi casa"(P.117)

En estas situaciones el padre vuelve un ente solitario a pesar de que se ve rodeado de una familia, muere joven y deja un gran número de huérfanos en las dos obras. El cargo de Aïni en el texto argelino resulta más grande: *C'est moi qui travaille pour*

¹³ Causan preocupación para la gente que los toma a su cargo y hasta para sí mismo; son una carga.

¹⁴La miseria es todo lo que nos ha dejado tu padre, este inútil, no pensó nunca en ahorrar dinero.

tous”¹⁵ (P.59) y en la obra de Cela, Rosario se encuentra responsable de su hermano mientras que su madre le descuida: “*me cuidaba con regalo*” (P.126) Una pura casualidad hace que en las dos obras se trata de padres muertos jóvenes, de hijos huérfanos y de viudas. Esto tiene una significación muy interesante: familia sin padre simboliza sociedad sin jefe.

Desde el momento en que los franceses se apoderaron de Argelia y el Dictador Franco de España, ninguno ha tenido un verdadero padre. La organización social (la familia) en que la autoridad se ejerce por un varón, desaparece. El padre es el estado, es el maestro y los hombres están destinados a la reproducción humana nada más.

La prostitución

La miseria absoluta empuja algunas mujeres a entregarse a la prostitución a cambio de dinero. Esta deshonra tiene a menudo su origen en el hambre. La mujer se echa a la calle a ver si encuentra a un señor con dinero:

“-*Vous voulez que j'aïlle avec les mâles, dans la ville basse ?*”¹⁶ (P.135)

Cela subraya que si algunas mujeres se dedican a la prostitución, lo hacen salvando a su prole para no caer en la misma trampa:

“*las de tres duros, que se afanan por trabajar para que el hijo que tienen no salga un hijo de puta*”.¹⁷

Pascual Duarte reconoce que no es el Estirao quien viola su hermana, sino que lleva tiempo metida en el pecado:

“*Hubo de conocer al hombre que había de labrarle la ruina; no la de la honra, que bien arruinada debía andar ya por entonces*” (P.40)

En esta familia la madre está cubierta por la deshonra hasta el cuello en vez de ser un ejemplo de virtudes:

“*Quedó la vieja con el vientre lleno, vaya usted*

¹⁵ Aïni confiesa a Zina su vecina que ella sola quien trabaja para toda su familia.

¹⁶¿Quieren que vaya callejeando con los hombres en el barrio de prostitutas?

¹⁷Domingo Gutiérrez, Claves para la lectura de la Colmena, Edición Daimon, Madrid, 1987.P.11.

a saber de quién, porque sospecho que, ya por la época, liada había de andar con el señor Rafael” (P.45)

Constatamos que el tema de la sexualidad está abordado en el texto español sin rodeos. Cela lo describe tal como es, porque forma parte de la vida y ya es ahora de aceptado todo y a todos en la literatura igual que en la vida. Pero en la sociedad argelina de aquella época, este acto estaba duramente reprimido:

“On l’a vue, Mourad a voulu la tuer et il l’a blessée. Chienne! Chienne! Zina se retourna pour cracher: tfou”¹⁸ (P.76)

La prostitución queda un tema tabú en la obra de Dib de los años cincuenta y menos apreciado en el texto español. Queda de tapadillo en las conversaciones de los personajes pero lo que el lector puede guardar de estos discursos es que la pobreza extremada causa este mal social como se puede entender en este esquema:

A pesar de la opresión económica y social que sufren los miembros de la familia que sea en La C.G o en La F de P. D, la familia no desaparece del todo sino resiste ante el colonialismo en Argelia gracias a la mujer *Aïni* y ante la dictadura en España gracias a la joven Rosario.

La resistencia de la familia

La familia en La C.G, se parece a una moneda con doble cara: de un lado padece de la desintegración como consecuencia de la mutación social causada por el colonialismo, y de otro conserva

18 Murad quería matar a su hermana pero la ha herido. Perra! Perra! Zina dio vuelta para escupir sobre ella.

sus matices de solidificación. A pesar de la ausencia del marido *Aïni* ha podido con dificultad mantener a su familia:

“Je sais élever mes enfants dans le respect” ¹⁹(P.103)

Las hijas de *Aïni* no dejan ni un duro para ellas misma, todo el dinero ganado va a la madre:

“Elles déposaient cet argent dans la main de la mère” ²⁰P.103)

Mohammad Dib muestra que el regreso a la madre es la primera vía a la seguridad. La madre simboliza el refugio, aquí nos encontramos en un espacio conocido. Pese a su suma indigencia y su falta aparente de ternura, guarda potencialidades humanas insospechadas. No abandona a sus hijos como ha hecho la madre de Pascual, sino los alimenta con obstinación, cuesta lo que cuesta:

*“Je me fatigue, je me tracasse, je me casse
la tête, mais c’est pour leur bien”*²¹ (P.59)

Este constante y refinado empeño de la familia en mantener al niño al margen de cualquiera contaminación exterior, carece en La F de P.D. A Cela este punto le duele mucho, en los ejemplos que vamos a citar, nuestro autor convida al lector para que descubra esa anormalidad. La madre de Pascual no quiere recibirle en su casa al salir de la cárcel:

*“-¿Qué quieres?
-¿Qué qué quiero?
-Entrar. ¿Qué voy a querer? Estaba extraña.
¿Por qué me trataría así? Estoy por asegurar
que mi madre hubiera preferido no verme”* (P.142)

En la cárcel nuestro protagonista se siente quieto y prefiere quedar allí:

“Es como una bendición de los cielos”(P.104),
“Lo mejor que podría pasarme era no salir de allí”
(P.136)

¹⁹ Sé criar mis hijos en el respeto.

²⁰ Todo el dinero que las chicas ganaban en la fábrica, lo daban a la madre en la mano.

²¹ Me canso, me preocupo y me fastidio, pero hago eso para su bien.

La madre en este caso expone a su hijo al peligro, sino es el origen de todos sus pecados. Es la cárcel que desempeña el papel de protector que hubiera hecho ella. A través del personaje de la joven Rosario, Cela da a entender que esta familia no está perdida del todo, sino que la muchacha intenta desempeñar el papel de la madre poniendo interés a su hermano y que la agresión exterior no arruina del todo una familia si ésta tiene interior solidificado:

“Me cuidaba con un regalo que nunca llegué a agradecerse bastante” (P.126)

El refugio en la muerte y en la religión

La mujer en los dos textos, intenta resistir a la opresión social y nacional, pero a veces no puede aguantar más y quiere liberarse de la influencia de la desesperación. Considera la muerte como un alivio. La salida fatal de nuestro mundo de que la gente tiene miedo, vuelve para la mujer pobre una esperanza, porque nada espera de su vida. Para *Aïni* que sufre con resignación, la muerte es un descanso:

“Ce n’est pas la tombe qui vient à nous à ce moment, c’est nous qui devons aller à elle. Et si nous le pouvons, nous devons l’acheter avec de l’argent, il n’y aura plus rien qui nous tente ici-bas. Dans ce cas, il vaut mieux que la mort nous emporte le plus tôt possible”²² (P.144)

El personaje femenino en los dos textos desea una muerte rápida cuando ya no puede aguantar más. Está como metido en un lodazal donde hunde poco a poco, sin remedio posible. El lodo le llega hasta el cuello y siente que va a morir ahogado, es porque desea morir súbitamente para que se libere de ese sufrimiento.

La mujer en las dos obras, se refugia también en la religión, piensa que su mala vida es hecho de Dios:

²² En este momento no es la muerte que viene llevarnos, sino que debemos ir hacia ella; si es posible, debemos comprarla. Nada nos apetece en este mundo. Es preferible que la muerte nos lleve lo más pronto posible.

*"el mundo funciona como Dios manda" (P.24),
"C'est notre destin. Dieu sait"²³ (P.117),*

*"Le Seigneur nous a amplement accordé ses
bienfaits. Aïni, comme toutes les femmes,
disait les bienfaits pour dire les malheurs"²⁴ (P.154)*

A través de estas muestras, los dos autores critican el espíritu fatalista y la pasividad de sus personajes femeninos que hacen responsable a Dios de sus desgracias. En este contexto Fanon dice que el oprimido:

*"Réussit également, par l'intermédiaire de la
religion, a ne pas tenir compte de l'opresseur.
La cause des maux, de la misère, du destin revenant
à dieu.
L'individu accepte ainsi la dissolution décidée par
Dieu, s'aplatit devant l'opresseur et devant le sort.
Par une sorte de rééquilibration intérieure et accède
à une sérénité de pierre ".¹*

Para nosotros Dios ni entra ni sale en lo que hacen los hombres, en la miseria las mujeres no tienen tiempo para pensar a Dios sino refugiarse allí pasivamente. Son analfabetas, se sienten perdidas, pues buscan el sentido de su vida en la religión. A través de los ejemplos citados en los dos textos, notamos que la mujer oprimida, está sin vocación se crea para sí misma otra existencia; que sea en la violencia, la prostitución, la muerte o en la religión. Lo esencial para ella es encontrar una forma de equilibrio para no caer en la locura.

²³Dios conoce nuestro destino.

²⁴ Dios nos ha ampliamente concedido sus favores. *Aïni como todas las mujeres de Dar Sbitar, dice favores para decir desgracias.*

Bibliografía

- Champeau, Geneviève. *Les enjeux du réalisme dans le roman sous le franquisme*, Casa de Velázquez, Madrid, 1995.
- Chikhi B, *Problématiques de l'écriture dans l'oeuvre romanesque de Mohammad Dib*, O.P.U. Alger, 1989.
- Claudio Guillén, *Múltiples moradas: ensayo de la literatura comparada*, Barcelona, Tusquets, 1988.
- Claudio Guillén, *Entre el saber y el conocer: moradas del estudio literario*, Valladolid, Universidad, 2001.
- Daniel-Henri PAGEAUX, *La lyre d'Amphion. Pour une poésie sans frontières*, Paris, PSN, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001.
- Daniel-Henri PAGEAUX, *La Corne d'Amalthée*, l'Harmattan, 2004.
- Nesbet A, *Oppression et expression dans la littérature et le cinéma*, L'harmattan, Prs, 1981.
- Pierre Brunel, Claude Pichois, André- Michel Rousseau, *Qu'est-ce que la littérature comparée ?* Armand Colin, Paris, 2000.
- Saadia et Lakhdar, *L'aliénation colonialiste et la résistance de la famille algérienne*, La cité, Lausanne, 1961.

L'intérêt de l'approche paysagiste pour la didactique des langues étrangères : l'apprentissage de la composante phonique du français en contexte algérien

OUAHMICHE Ghania
Université d'Oran

R ÉSUMÉ

Dans ce travail de recherche, nous nous proposons de mettre en relief l'intérêt d'une démarche phonétique qui considère les langues comme des objets essentiellement sonores et ses implications didactiques. Lhote a tenté de répondre à tous les questionnements de ceux qui s'interrogeaient sur l'efficacité d'une telle approche dite simpliste. À notre tour, nous essayerons de discuter les préceptes de sa démarche en relation avec des situations particulières tirées d'un contexte algérien. Chaque fois nous évoquons un concept, il sera suivi d'une illustration.

MOTS CLÉS

Paysages sonores, écoute pré-formée, les attentes perceptives, stratégies d'écoute, système phonologique arabe, sons français.

1. Introduction

L'apprentissage des langues étrangères a fait l'objet de maintes recherches et est le pivot de plusieurs approches et méthodes. Elizabeth Lhote a proposé une nouvelle démarche phonétique fondée sur une métaphore à finalité didactique, nommée l'approche paysagiste. Partant du principe que chaque langue se caractérise par un ensemble de propriétés phoniques et un système phonético-phonologique, elle cherche à établir des stratégies d'écoute et des mécanismes d'orientation afin de faire apprendre aux apprenants différentes manières d'appropriation des indices sonores d'une langue donnée.

Dans ce travail de recherche, nous nous intéressons aux processus sous jacents à l'acquisition et/ou apprentissage du paysage sonore français, avec un intérêt particulier porté aux

locuteurs arabophones algériens²⁵. Ce paysage n'est pas totalement inconnu pour ces locuteurs/auditeurs mais n'est pas non plus complètement intégré. Nous nous interrogerons sur les éléments offerts par l'approche paysagiste afin d'expliquer la nécessité de l'intégration d'une pratique phonétique au sein d'une classe de langue étrangère, ainsi qu'à l'assise théorique qui forme le fondement de cette nouvelle démarche.

2. Les langues / les parlers : des paysages sonores à construire

Parler une nouvelle langue requiert l'appropriation des composantes qui constituent son système de référence, à savoir les structures grammaticales et les règles de bon usage, le vocabulaire et essentiellement la prononciation. En effet, la prononciation joue un rôle primordial dans l'accomplissement de diverses tâches de communication entre interlocuteurs, et elle véhicule en outre les échanges verbaux en situation d'apprentissage. De ce fait, toute prononciation défectueuse peut engendrer inintelligibilité et incompréhension susceptibles d'entraver la communication.

Dans une situation d'acquisition, les enfants acquièrent inconsciemment les habitudes phoniques de leur première langue et leurs pratiques linguistiques se font essentiellement par le biais de l'imitation : ils imitent tous les bruits environnants qu'ils entendent dans leur entourage immédiat. Par contre, dans une situation d'apprentissage, les locuteurs/auditeurs tendent généralement à utiliser leurs pré-requis en langue maternelle afin de réaliser les sons de la seconde langue.

Troubetzkoy explique ce phénomène par ce qu'il appelait le crible phonologique²⁶ :

²⁵ Il s'agit de vingt locuteurs algériens (des étudiants de 2^{ème} année français à l'ENSET, futurs enseignants).

²⁶ Sur la notion de crible phonologique, voir Troubetzkoy (1939) : « Le système phonologique d'une langue est semblable à un crible à travers lequel passe tout ce qui est dit. Seules restent dans le crible les marques phoniques pertinentes pour individualiser les phonèmes. Tout le reste tombe dans un autre crible où restent les marques ayant une valeur d'appel ; plus bas se trouve encore un autre crible où sont

« [...] lorsque l'homme entend parler une autre langue, il exploite involontairement pour l'analyse de ce qu'il entend « le crible phonologique » de sa langue maternelle qui lui est familier, [...] et ce qu'on appelle « accent étranger » ne dépend pas du fait que l'étranger en question ne peut pas prononcer un certain son, mais plutôt du fait qu'il n'apprécie pas correctement ce son ». (Troubetzkoy, 1939, 54)

En d'autres termes, « On n'écoute et on n'entend que ce qu'on a appris à écouter et à entendre » (Lhote, 1990, 1). Lhote a emprunté ce passage à Murray Schafer²⁷ afin d'expliquer les processus sous-jacents à la construction du paysage sonore d'une langue donnée. Elle a proposé un modèle collectif de type systémique englobant production, perception et compréhension de la parole. Ce modèle, qu'elle a nommé "*approche paysagiste*", voire même "*approche phonétique et anthropologique de l'écoute*", donne priorité à l'écoute et contribue à renforcer son rôle dans la compréhension et la production de la parole. L'un de ses aspects novateur, basé sur la dialectique entre les plans sensoriel, phonétique et linguistique, est la reconsidération des trois pôles de la production, de la perception et de la compréhension.

Par "*approche paysagiste d'une langue*", Lhote entend tout ce qui participe à la représentation mentale des caractéristiques sonores d'une langue donnée pour un locuteur de cette langue, c'est-à-dire toute la variabilité sonore de cette langue (patrons intonatifs, groupes rythmiques et modèles accentuels), réalisée différemment dans les pratiques langagières des locuteurs.

triés les traits phoniques caractérisant l'expression du sujet parlant. », (Cité par Raymond RENARD. 1971, p.20)

²⁷ Il revient en effet au compositeur canadien Raymond Murray Schafer d'avoir proposé la notion de paysage sonore (*soundscape*) (Murray Schafer, 1977). Ce concept vient de la contraction de *sound* (son) et de *landscape* (paysage) et vise à définir un environnement de sons. Murray Schafer a construit une esthétique du paysage sonore à partir de six thèmes : le rythme et le tempo, l'ambiance et la spatialisation acoustique, la langue, les gestes et les textures, le paysage sonore variable et le silence.

Cette approche s'intéresse d'abord à l'individu en tant qu'auditeur, et par conséquent change le point de vue de l'observateur. Pour Lhote, la maîtrise de la parole s'appuie sur la production langagière d'un locuteur et la perception/compréhension parolière d'un auditeur. Le paysage sonore n'est donc signifiant que par la présence d'un observateur qui verbalise ses intentions, ses perceptions, ses attentes perceptives selon un contexte en constante construction.

Dans ce sens, Lhote tente d'établir une synergie entre le phonétique et le perceptuel. Il s'agit de faire en sorte que la stratégie perceptive de l'individu, déterminée par le système phonologique de sa première langue, soit confrontée à de nouveaux *patterns* phonétiques afin de développer de nouvelles stratégies de compréhension. Il ne suffit en effet pas de mettre en exergue un système linguistique contrastif L2/L1 chez un apprenant pour que ce dernier soit capable de comprendre et de (re-) produire des énoncés intelligibles dans la langue L2.

3. Tout paysage sonore reflète des représentations mentales

Chacun de nous est doté de compétences perceptives différentes de celles de son interlocuteur. Le succès de l'apprentissage est donc déterminé par la perception qu'a l'apprenant d'une langue donnée et surtout par ses attentes perceptives face à un nouveau paysage sonore.

Face à la langue seconde et/ou étrangère, l'observateur perçoit la langue sous deux angles différents : elle évoque chez lui en premier lieu des images mentales : la parole n'est qu'une suite de sons qui se concatènent dans un tout qui peut être flou ou clair. Puis ces représentations phonétiques ou sonores se développent au niveau cognitif et se concrétisent grâce à l'écoute culturelle. C'est cette écoute subjective, parfois colorée par des clichés et des stéréotypes, qui a une force déterminante dans tout apprentissage. La perception phonétique de la langue française correspond à l'image que se font des arabophones algériens des sons du français, de leur lieu d'articulation et même de leurs propriétés acoustiques.

Pour tester ce système de représentations, nous avons demandé à nos vingt locuteurs algériens de répondre à ces deux questions :

1. Que pensez-vous des Français et de la langue française ?

2. Pourquoi avez-vous choisi le français ?

Il s'agissait par là de faire émerger les représentations de ces locuteurs sans chercher à établir un lien entre leurs images mentales et leurs productions parolières – sujet qui fera l'objet d'une recherche ultérieure.

Les réponses ont été les suivantes :

1. *La langue française, c'est la langue du développement, de la science et de la culture. C'est la seconde langue internationale et elle a une littérature très riche.*
2. *La langue française est une langue étrangère pour nous.*
3. *Le français est parmi les langues les plus connues au monde. Personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses à travers le français.*
4. *La langue française est une langue difficile, il y a beaucoup d'exceptions. Pour bien prononcer, c'est très difficile, c'est l'intonation qui rend l'apprentissage ardu.*
5. *Je trouve la langue française intéressante, c'est une langue de culture.*
6. *Quand je parle en français, je me sens classe.*
7. *Le français est une langue de culture, poétique surtout ; c'est une langue de prestige, elle est très riche. On peut dire que c'est une langue de courtoisie.*
8. *La langue française est l'héritage que nous ont laissé les français après la colonisation.*
9. *Je préfère le français par rapport à d'autres langues. Je suis en formation pour être enseignante de français.*
10. *La langue française est une langue de savoir, de science aussi ; c'est une langue étrangère ; on l'apprend depuis l'âge de sept ans.*
11. *Apprendre le français est indispensable dans notre société, car si on ne parle pas en français on est toujours méprisé.*
12. *Si j'apprends le français, je suis sûre que je vais le pratiquer. Tout le monde parle le français en Algérie.*

Par contre, si j'apprends l'anglais, ça sera inutile : il n'y a personne avec qui discuter.

13. La langue française est douce, c'est la langue d'amour.

14. Je préfère le français. Quand les Américains parlent, on a l'impression qu'ils crient. On comprend bien les français quand ils parlent.

15. C'est une langue de politesse. En termes de prononciation, elle est plus facile que l'anglais. Pour parler anglais, il vous faut la rapidité. Le français est bien articulé ; les anglais mangent les lettres.

16. C'est difficile d'apprendre le français. Je le comprends, mais en parlant je trouve des difficultés. Parfois je n'arrive pas à parler. Les mots disparaissent, je ne sais pas.

17. La langue française est une belle langue. Je trouve du plaisir en parlant en français.

18. Le français, je le considère comme un art de bien parler.

19. J'aime beaucoup le français. Quand j'étais petite je regardais les dessins animés en français et j'écoutais les chansons.

20. Je dirais que la France est le pays des droits de l'homme. J'ai toujours eu cette image de la France. À mon avis, les français sont des gens naïfs, mieux instruits que les américains. Je dirais qu'ils sont plus malins que les anglais, les anglais sont froids. Les français sont peu hospitaliers. Par contre, les anglais sont froids mais hospitaliers. Les français sont radins, même très radins. Je pense que les français sont craintifs, ils ont peur de connaître l'autre.

La France est un très beau pays plein de vestige, j'aime la ville des rêves, Paris.

J'aime beaucoup la langue française. Ce que j'aime en français c'est bel est bien l'oral. Ce qui rend le français difficile, c'est la grammaire. La grammaire française est archaïque, c'est notre bête noire. Si l'on compare la grammaire française à la grammaire anglaise, elle est vingt fois plus difficile. Tout le monde a des problèmes de langue, c'est évident : c'est une langue étrangère.

On voit que les représentations culturelles de la langue française varient considérablement d'un locuteur à un autre. Nous ne tenterons pas ici de discuter ces représentations ni de les catégoriser, mais essayerons de souligner l'importance des représentations culturelles corrélées aux représentations phonétiques qui sont implantées au niveau de la production en didactique des langues étrangères.

Le choix de la langue française apparaît déterminé par un ensemble de paramètres :

- la beauté/la laideur de la langue française, en fonction de la grammaire et la prononciation.
- le statut de la langue française et son capital symbolique (*cultural load*).
- l'utilité/l'inutilité de la langue française.

Ces clichés sont souvent contradictoires, comme l'illustre l'exemple (20). Peut-on ne pas aimer les français? Aimer Paris et la langue française et s'exprimer très bien en français? C'est toute la question des stéréotypes. Mais c'est le travail de terrain qui nous aidera à lever toutes ces ambiguïtés.

Ces représentations de la langue française et de ses usagers (locuteurs) peuvent jouer un rôle facilitant si elles sont positives, ou entraver l'apprentissage si elles sont négatives. Une corrélation des écarts phoniques obtenus par des tests de perception et de production sera plus intéressante et révélera les (en)-jeux des représentations mentales.

La plupart des travaux contribuant à l'élaboration de l'approche paysagiste accordent une place prépondérante au concept de "stéréotypes". C'est le cas principalement des réflexions de Madini²⁸ et Scott²⁹ qui mènent des études sur les

²⁸ Mongi Madini a souligné dans sa recherche sur le paysage arabe pour un Français la relation indissociable entre perception linguistique et perception culturelle. Il parle d'une osmose entre l'écoute individuelle et l'écoute culturelle, et rejoint ici l'idée d'une *culture auditive* sur laquelle Schafer a beaucoup insisté : «*Dis-moi ce que tu entends, je te dirai qui tu es et d'où tu viens*». (Lhote et al. 1987, p. 203)

²⁹ Scott considère que « l'écoute d'une langue peut être comparée à un voyage : assis distraitemment dans un train, nous entrevoyons le paysage à travers la vitre, ce qui nous permet de suivre sans effort la progression du voyage. Mais nous pouvons aussi être moins passifs et repérer le parcours à l'aide d'une carte ou des panneaux de gares...

répercussions des stéréotypes sur l'expression orale des apprenants. L'apprentissage d'une langue leur apparaît entièrement déterminé par la représentation mentale de ces usagers. De ce fait, le rôle de l'enseignant est assez important : il doit sensibiliser les apprenants aux répercussions de leurs représentations sur leur apprentissage, les amener à les expliciter pour mieux en être conscients. Scott montre ainsi que :

« Le rôle de l'enseignant n'est pas de démolir ces mythes culturels et phonétiques, il ne convient pas de dénoncer l'erreur, mais au contraire de jouer sur le déjà-acquis des apprenants en essayant de démystifier les stéréotypes et de les remplacer par des idées positives. Dans le domaine suprasegmental, il serait judicieux d'éveiller et de restructurer le sens inné de la prosodie. Les apprenants n'ont pas l'habitude de concevoir l'importance de la prosodie, musique de la langue cependant, (...) ces notions seraient facilement manipulées ou productibles, alors pour quoi ne pas les exploiter ? » (Lhote et al., 1987, 139)

Mais il reste à définir ce que l'on entend par « image mentale », « image phonétique » ou même « image sonore ».

Guimbretière considère les images mentales qu'un apprenant construit à partir de la composante phonique de la langue-cible comme des informations stockées au niveau du cerveau : des associations qui peuvent avoir un rôle dans le processus de rétention et de modification de la perception. Autrement dit, la reconstruction des sons, des rythmes, des mélodies d'une langue donnée avec tout ce qu'ils évoquent comme souvenirs, expériences, sensations et même affections. Elle explicite son propos en disant que :

« L'image est une sorte d'évocation sensorielle de la réalité, une forme de représentation de la réalité, une projection de la réalité qui survient après la prise

De la même manière, les français apprenant l'anglais écoutent et tentent de percevoir les nuances d'un paysage dont la destination, le contenu sémantique, resterait mal définie». (§Lhote et al., 1987, p. 132).

d'information ou après l'événement qui va provoquer la formation d'une image mentale. Elle provient d'une reconstruction à partir de stimuli d'ordre visuel, auditif ou kinesthésique». (Guimbretière, 1994, 57)

Dans son ouvrage *La Charpente phonique du langage* (Jakobson, Wauch, 1980), Jakobson préfère parler de la magie des sons du langage et étayer la notion de "symbolisme phonique" ou de "valeur symbolique" évoquée dans des travaux antérieurs menés par Otto Jespersen (Jespersen, 1933). Ce pouvoir des sons a fait l'objet d'un remarquable ouvrage d'Ivan Fonagy, *La Vive Voix*, qui est arrivé à établir une corrélation entre métaphore et phonation, et où il énonce que :

« Les sons du langage y apparaissent comme des objets sonores, colorés (clairs ou sombres), grands ou petits, légers ou lourds, minces ou gros, durs ou mous, lisses ou rugueux, secs ou humides (mouillés), transparents ou opaques. On leur assigne souvent un sexe en considérant, par exemple, les voyelles vélaires comme mâles, les voyelles antérieures comme femelles ; on leur attribue des qualités émotives et morales : certaines voyelles sont vulgaires, d'autres distinguées ou « mignardes », telle consonne est ressentie comme efféminée, telle autre comme virile ». (Fonagy, 1983, 57)

La voyelle /i/, par exemple, est associée à la petitesse et l'acuité. Cette tendance trouve ses explications, selon Jespersen, dans la tonalité élevée de la voyelle, ainsi que dans la perception de l'étroitesse de l'ouverture des lèvres. Par contre, pour Chastaing (1964), qui a analysé la valeur symbolique des oppositions consonantiques avec un intérêt particulier pour l'opposition entre les consonnes lâches et tendues en français, les occlusives se caractérisent surtout par leur « dureté », en opposition à la « douceur » des continues. Les résultats de ses tests montrent que les étudiants percevaient le /r/ comme un son « très rugueux, fort, violent, lourd, âcre, dur, voisin, amer », au contraire du /l/ qui se présentait comme un son « léger, débonnaire, clair, lisse, faible, doux, distant » (Chastaing, 1966).

Cette importance accordée en phonétique et en didactique aux images mentales associées au paysage sonore des langues fait que chaque enseignant doit pénétrer dans l'imaginaire de ses apprenants, chercher à connaître leurs expériences avec les langues enseignées afin de pouvoir confectionner des activités appropriées à leurs styles et à leurs goûts. Guimbretière pense que « C'est pourquoi chaque formateur devrait s'appuyer sur cette aptitude naturelle de l'individu et en tirer le meilleur profit pédagogique » (Guimbretière, 1994, 58).

Voici quelques exemples illustratifs des représentations que se font nos informateurs de quelques voyelles du français :

/a/ Cette voyelle me fait penser à l'amour, le bruit du train, à une orange.

/é/ Cette voyelle me rappelle l'électricien, elle signifie la souffrance en silence (comme moi, je suis stoïque).

/i/ C'est une voyelle orale qui vient du larynx mais elle ne sort pas de la bouche, elle reste dedans. Elle n'est ni courte ni longue et pour la prononcer il faut faire un petit sourire en tirant les extrémités des lèvres vers les oreilles tout en montrant les dents.

/B/ C'est une voyelle nasale qui correspond à (en, em, an, am), elle a un petit chapeau sur sa tête qui s'appelle tréma, elle sort par le nez mais il ne faut pas arrondir les lèvres pour la prononcer pour qu'elle ne soit pas comme le /I/. Elle est difficile par rapport aux autres voyelles. Mais elle est gentille parce qu'elle a une bouche toujours fermée. Elle s'appuie sur un pied en attendant des excellents qui la prononcent bien pour qu'elle soit satisfaite.

/I/ C'est une voyelle nasale arrondie, c'est une moitié d'une maison qui n'a pas de porte. Cette voyelle est très bavarde parce qu'elle a la bouche toujours ouverte. On peut lui attribuer la couleur bleue parce que le ciel est très large et ainsi que le bavardage, il est long.

Ces représentations mentales exigent des opérations cognitives assez complexes assurant le passage d'une perception

des unités significatives dans une langue donnée à l'élaboration des schèmes d'interprétation, voire même de signification. L'association de la voyelle nasale du français /I/ à une maison sans porte n'est qu'une correspondance forme-sens, cette dialectique n'est qu'un mécanisme de reconnaissance des indices sonores du français, ancrées et retenues. Tout simplement des mécanismes d'orientations basés sur la rétention par le biais de la mémorisation.

Les réponses fournies par ces auditeurs à ces *stimuli* révèlent la nécessité de développer par un apprentissage progressif la faculté innée de la créativité. C'est l'une des stratégies d'apprentissage qu'il faut installer chez les locuteurs/auditeurs d'une langue étrangère. Une telle activité engendre maintes difficultés, car y les auditeurs sont réticents et considèrent parfois qu'elle est dépourvue de sens. Faire apprendre aux apprenants à s'approprier des sons du français est une tâche très difficile mais obligatoire. La représentation mentale des sons d'une langue donnée s'installe dans la mémoire à long terme où s'imprègne le souvenir sonore qui fait l'harmonie de la parole. Donc, l'intérêt de cette activité est de convier les apprenants à s'approprier les sons de la langue étrangère sans catégorisations ni conceptualisations prédéfinies.

Verriest décrit les représentations, résultat d'un processus de *triggering* (déclenchage mental) comme suit:

« La parole ne sert pas seulement, en tant que signe, à réveiller des images, des souvenirs, des idées, mais elle porte en elle-même, indépendamment de ce qu'elle exprime, des qualités qui nous charment ou nous blessent, nous sont agréables ou désagréables. Ces qualités, toutes externes, se retrouvent en concordance avec les lois harmoniques de notre organisme » (Verriest, 1894, 49).

Cette idée rejoint les propos de Cornaire:

« Une image bien choisie, suggérée au bon moment, va déclencher des mécanismes de mémorisation en rattachant des éléments nouveaux à des représentations mentales antérieures. Les images sont d'autant plus efficaces qu'elles font appel à la sensibilité de chacun. Etant donné la diversité des individus, il est bon de varier les images, de changer de champ sémantique et d'utiliser des références culturelles » (Cornaire, 2008, 178)

4. Chaque langue engendre différentes façons de segmenter le flux sonore

L'apprenant d'une nouvelle langue est souvent confronté à des problèmes de découpage de la chaîne parlée s'il n'est pas équipé d'une maîtrise de règles de segmentation. Il pourra aboutir à une mauvaise interprétation du message à cause d'une perception erronée et une production défectueuse. C'est un problème lié à son incapacité à reconnaître les formes signifiantes des formes moins proéminentes, ou, pour reprendre les termes de Lhote, à repérer l'invariant parmi les variants.

Lhote évoque ici un point assez important : celui de la synergie entre le phonétique et le perceptuel. Il s'agit de faire en sorte que la stratégie perceptive de l'individu, déterminée par le système phonologique de sa première langue, soit confrontée à de nouveaux *patterns* phonétiques pour lui permettre de développer d'autres stratégies de compréhension. Or, la simple mise en place d'un système contrastif opposant les structures de L2 avec celles de L1; toute importante qu'elle soit, reste insuffisante car l'apprenant ne sera jamais capable à partir d'elle de (re-)produire des énoncés intelligibles dans la langue L2, c'est-à-dire d'instaurer des stratégies d'orientation qui mènent à une structuration de l'écoute.

Lhote postule donc une hypothèse selon laquelle la pratique de la langue française déclenchera une certaine façon d'écouter la parole et de réaliser ses manifestations sonores. Ceci implique de viser une structuration *de l'écoute* (repérer les

spécificités sonores d'une langue donnée). Comme les apprenants élaborent de nouvelles stratégies d'apprentissage de la langue française à partir de leur première langue, l'apprentissage d'une nouvelle langue supposera de projeter sur cette langue leur écoute, et précisément leur segmentation du flux sonore. C'est la matrice de cette nouvelle démarche : l'approche paysagiste d'une langue se structure selon un modèle de perception/production bâti sur le processus de *mapping* (projection).

Toutes ces données nous mènent à une question délicate : comment s'orientent les apprenants arabophones algériens face au paysage sonore français qui n'est pas totalement inconnu, mais qui n'est aussi que partiellement maîtrisé ?

La langue arabe est une langue de dérivation, où les voyelles se réalisent par le bais des diacritiques, où l'accent n'a pas de fonction pertinente et où l'allongement est significatif. Ces quelques propriétés font que les représentations mentales des sons de la langue française sont liées aux représentations que se font les locuteurs de leur langue première. D'autres questions s'y ajoutent : comment se représentent-ils les sons, l'accent et le rythme au niveau du lexique mental ? Exhibent-ils un rapport de co-existence ou de compétition ? Serait-il possible de se débarrasser des habitudes phonatoires et prosodiques de la première langue ?

Toutes ces questions trouveront des éléments de réponse dans une étude empirique qui tiendra compte de la perception des sons (capacité d'identifier les traits distinctifs des sons d'une langue étrangère), de la perception de l'accent (l'habileté à repérer la place de l'accent dans la chaîne de parole) et du lien entre les difficultés d'écoute et le développement des stratégies de la compréhension orale.

Dans cette phase assez délicate, l'intervention de l'enseignant se révèle fondamentale : lui seul peut faire prendre conscience aux apprenants de la nécessité des stratégies d'écoute et leur faire comprendre les mécanismes d'orientation. Guimbretière propose :

« En ce qui concerne les stratégies d'enseignement à mettre en œuvre, elles doivent répondre à plusieurs critères : prise de conscience des stratégies individuelles d'écoute, repérage et prise en compte d'indices sonores indispensables pour canaliser l'écoute vers le potentiel linguistique stocké et mémorisé, propositions d'activités variées qui ont toutes pour objectif de développer chez l'apprenant à pré-construire, à construire et reconstruire un message en utilisant un potentiel toujours croissant de savoirs et de savoir-faire ». (Guimbretière, 1994, 69)

Chaque apprenant a un comportement d'écoute qui lui est propre, et les mécanismes d'orientation ne pourront être installés que si l'on comprend son état antérieur, ses attentes perceptives et son horizon d'attente.

5. L'état antérieur de l'auditeur

Face à un nouveau système phonologique, l'auditeur intègre de nouvelles composantes de manière progressive. Dans ce processus d'intégration, il sélectionne, compare et mène d'autres opérations cognitives tout en exploitant ses connaissances d'arrière-plan, connaissances antérieures déjà présentes dans sa mémoire à long terme.

Les locuteurs/auditeurs arabophones algériens projettent leur écoute dans la langue maternelle (l'arabe algérien) et l'arabe standard afin de s'approprier les voyelles du français. Le vocalisme de l'arabe standard se réduit à trois voyelles brèves /a/, /U/, /i/ et trois voyelles longues correspondantes/a:/, /U:/, /i:/ au contraire du système dialectal qui exhibe des nuances vocaliques.

Ces locuteurs ont donc tendances à remplacer les voyelles du français /é/, /è/, /O/, /u/, /E/, /F/, /e /, /C/, /B/, /I/, /D/, qui n'existent pas dans leur inventaire phonémique, par analogie ou par rapprochement phonique. À travers une discussion non-dirigée, nous avons repéré un certain nombre de fautes de prononciation, dont voici quelques exemples :

	/i/ → [e]
Parti	[paRté]
Ecrivains	[ékRévC]
Cinéma	[sénéma]
Eviter	[évété]

	/e / → [i]
Cahier	[kaJi]
Participer	[paRtisipi]
Aider	[idi]
Télévision	[tilivizJI]
Répéter	[Ripiti]
	/i / → [u]
Minime	[munim]
Minibus	[munibus]

Maume attribue les fautes de prononciation aux insuffisances attestées dans le système vocalique de la langue arabe, et affirme que:

« Très souvent les déficiences orthographiques, les confusions de mots entraînant contre-sens ou non-sens n'ont pas pour raison l'ignorance de la règle. Elles proviennent simplement des carences phonétiques de l'arabe (absence de [p], [v], [G] ou de [u], [B], [I], [C] par exemple, par rapport au système phonétique du français ». (Maume, 1973, 92)

Les exemples que nous avons cités indiquent que l'origine de ces fautes ne s'explique cependant pas par ce que Maume appelle carences phonétiques. La réalisation du phonème /i/ tantôt comme un [é], tantôt comme un [u] suscite en effet un questionnement et nécessite une analyse approfondie afin d'éclairer les ambiguïtés d'une telle manifestation phonétique. S'agit-il d'une variation phonique individuelle où le locuteur généralise l'application d'une règle phonologique donnée? S'agit-il d'un processus phonologique directement lié à la distribution? Y a-t-il un rapport avec les dissimilitudes au niveau de la structure syllabique et les groupes consonantiques?

Toutes ces questions peuvent avoir maintes réponses en fonction des niveaux d'analyse mis en place dans une pratique phonético-phonologique. Chaque langue a en effet ses propres habitudes phonétiques et un système de compensation apte à gérer les insuffisances phonologiques en situation d'apprentissage d'une langue étrangère, et la langue arabe ne déroge pas à cet état de fait.

6. Les attentes perceptives de l'auditeur

Lhote considère les attentes perceptives comme résultante d'un nombre de paramètres. Elle les relie à des conditionnements perceptifs produits par l'expérience que le locuteur/auditeur a développée à travers son acquisition de la langue.

Elle explique également que le système perceptif est toujours lié à la langue maternelle :

« [...] Ce système perceptif, qui n'est pas préformé à la naissance en vue d'une langue donnée, le devient au fur et à mesure que la langue maternelle structure son fonctionnement. Dès lors que notre système a appris à fonctionner en vue d'une certaine finalité, qui, chez un français, est le traitement de la parole en langue française, ce système se révèle inapte à traiter en une autre langue s'il n'y est pas préparé. Le fonctionnement change, quand il y a changement de langue ». (Lhote, 1990, 32)

7. L'écoute orientée

L'objectif de l'approche paysagiste est de repérer les propriétés spécifiques de l'écoute associée à une langue (les indices sonores liés à une langue conditionnent cette écoute spécifique) afin d'élaborer des stratégies efficaces dans l'apprentissage d'une autre langue à travers la première langue.

Selon Lhote, l'horizon d'attente engendre l'écoute orientée. En terme phonétique, les phonèmes et les syllabes constituent une partie de la trame sonore de l'auditeur sur laquelle viennent se superposer de nouvelles unités phoniques. Cette écoute pré-formée est le produit des activités de répétitions et de mémorisation.

Il n'est pas facile pour un locuteur/auditeur algérien de s'orienter dans le système vocalique français, de ne pas se perdre dans l'identification des oppositions phonologiques, de réussir à capter ce qui est important pour l'oreille d'un francophone et ne l'est pas pour lui.

8. Conclusion

En guise de conclusion, nous dirons que l'approche paysagiste est une démarche bâtie sur une écoute active qui repose sur le déclenchement, l'ancrage et le repérage. Le déclenchement de la compréhension se produit au moment où les mots sont captés : une analyse phonétique contrastive permet de filtrer les propriétés spécifiques des deux systèmes phoniques co-existants et de mettre en relief les écarts.

L'hôte vise une pédagogie de l'écoute et l'application de sa démarche nous permettra de repérer les nœuds du croisement phonique-perceptuel, d'expliquer les écarts entre les propriétés sonores de l'arabe et du français. La langue maternelle L1 (l'arabe algérien) et la langue arabe standard, deux langues génétiquement reliées, jouent le rôle de médiateur et de facilitateur dans le processus d'apprentissage du système phonologique français. L'arabe algérien, plus ouvert aux changements intrinsèques (les routines d'adaptations des emprunts français, espagnols, turcs, néologismes, etc), possède un système vocalique plus riche que celui de l'arabe standard et par conséquent offre une meilleure appropriation du vocalisme français. En revanche, l'arabe standard caractérisé par un système consonantique riche et fixe facilite l'acquisition du système phonétique de plusieurs autres langues comme l'anglais et l'espagnol.

Cette démarche permettra également aux apprenants algériens de développer des stratégies d'orientation dans la langue française L2. Ces stratégies d'écoute active (l'écoute performée où l'apprenant acquiert le modèle des mots, phrases, discours du français avec efficacité) rendent les tâches de compréhension et d'expression orale moins ardues.

BIBLIOGRAPHIE

- CHASTAING, Maxime. 1964. « L'opposition des consonnes sourdes aux consonnes sonores et muettes : a-t-elle une valeur symbolique ? ». Dans *Vie et Langage* 147, pages 367-370.
- CHASTAING, Maxime. 1966. « Si les r étaient des l », Dans *Vie et Langage* 173, 2^{ème} partie. p. 502-507.
- CORNAIRE, Claudette. 2008. *La Compréhension orale*. Claude Germain, Ed Marie-Christine Couet-Lannes, CLE International.
- FONAGY, Ivan. 1983. *La Vive Voix. Essais de psychophonétique*. Paris, Payot.
- GUIMBRETIERE, Élisabeth. 1994. *Phonétique et enseignement de l'oral*, Didier, Hatier, Paris.
- JAKOBSON, Roman & WAUCH, Linda. 1980. *La Charpente phonique du langage*. Traduit par KIHM, Alain, éditions de Minuits. Paris.
- JESPERSEN, Otto. 1933. « The symbolic value of the vowel i » In *Linguistica College Park*, Maryland. p. 283-303.
- LHOTE, Élisabeth et al. 1987. *À la découverte des paysages sonores des langues*, Paris, Les Belles Lettres.
- LHOTE, Élisabeth. 1990. *Le Paysage sonore d'une langue, le français*. Hamburg : Buske Verlag.
- MAUME, Jean Louis. 1973. « L'apprentissage du français chez les Arabophones Maghrébins (diglossie et plurilinguisme en Tunisie ». In *Langue Française*, Vol 19, N° 1. p. 90-107.
- MURRAY SCHAFER, Raymond. [1977]. *Le Paysage sonore*. Traduit par Sylvette Gleizé. Paris : Jean-Claude Lattès. 1979.
- TROUBETZKOY, Nicolas Sergueevitch 1939. *Principes de phonologie*. Traduit par CANTINEAU, Jean. 1976. Paris, Klincksieck.
- RENARD, Raymond. 1971. *Introduction à la méthode verbo-tonale de correction phonétique*. 3^{ème} Ed, Bruxelles et CIPA Mons, Didier.
- VERRIEST, Gustave. 1894. « Des bases physiologiques de la parole rythmée ». In *Revue néo-scholastique*, N°1, pp/ 39-52.

Language Management and Marketing

BOUKRERIS Wafia
Université d'Oran

Introduction

Now that knowledge of CA (the school form) has reached a social dissemination among the young generation through massive schooling, and made its way into the humanities domains of use, it should be looked into so as to disclose the other domains of language use which remain hostile to its entry. For this purpose, a language management strategy is necessary to support the language promotion process. This consists of the formulation of strategies for getting an organization from the here and now to the future. As circumstances change over time, strategies for achieving tomorrow's success often change as well. Good planners must always be mindful of the need to review the plans to meet the changing needs. Language management is meant to address the different domains that interplay in the language enterprise. Among the language management activities is language auditing. It is desirable to inquire about the reasons behind the problem and to decide about the ways of treatment. Language auditing will focus not only on language itself and its practice, but on the users as well. In a way, language auditing should see to the way the human resources are geared to language objectives. And this is where the investment lies.

Along the realization of the educational project, the scale of global development priorities somehow impacted on the carrying out of the language policy in such a way that the Algerian authorities have overshadowed investment on the human and social capital which constitutes key factors which underpin the language policy implementation. The mission of the language planning policy has been so far restricted to the primary and secondary grades and to a lesser degree to the university level within the humanities subject matters. Furthermore, the global strategy of development has relied heavily on quantitative and material investment and neglected to a large extent the role of the labor market on language use. This

also represents another field where need arises for a labor market oriented language in education policy as well as a need for constant corpus planning cultivation principally scientific and technology corpus planning.

Certainly, the transfer of technology and the acquisition of machinery require that consumers and operators need to have knowledge of the innovators' language, and accordingly the policy legislation concerning language needs to be put into abeyance or tempered purposefully for strategic objectives. The fact that the economic and the industrial sectors function in French, a fact attributed to the expressive weakness of CA in the respective linguistic registers might be acceptable if we consider the complexity of the scale of priorities which depends on both endogenous and exogenous factors. Nevertheless, what is striking is the noticeable carelessness to keep control of the domains which require neither effort nor any scientific terminology. That the economic and industrial infrastructure is mostly signaled in French and in some cases even in English is utterly incongruous. The law 05-91 relative to the generalization of Arabization concerning the Linguistic landscape is violated in its article 20 of Chapter II.

This constitutes, as regards the Arabic language, an institutional as well as a social disengagement. The strong authorities' motivation for modernism, scientific and technological transfer smothered the language enthusiasm even in domains which do not impact directly on global development. Another very important problem the Arabic language promotion suffers from is the mismatch between the labor market planning, and the educational system, which remains mostly non-market driven. This has negative returns both on the language policy and the human capital. Needless to speak about the social capital which is a sine qua none condition for the social cohesion, which Lenson (1998) defines as "the shared values and commitment to a community." (In OECD 2001:13). The OECD (2001:13-14) argues that "more cohesive societies are effective in realizing collective goals" and that social cohesion serves "to mobilize the energy of the population to get things done".

When it comes to language use, i.e. the use of Arabic, we notice a language conversion phenomenon. The entire school outcome hired in the economic and industrial sectors undergoes

a forced self-conversion phenomenon into French. Some other technological demanding economic and industrial sectors even encourage the use of English. Such is the case in the hydrocarbon industrial sector where the human resource services give interest to the English language learning in their training programs. This language learning which happens at a stage where the individual is supposed to be professionally productive and linguistically efficient certainly creates a disadvantage and a feeling of handicap in terms of language proficiency, and impacts on the quality of the productive and receptive performance at work. To palliate, a code switching and mixing is resorted to depending on the speech situation. This exposes the cumulated knowledge of the Arabic language to attrition and poses the problem of the language capital needed for self-realization and expression.

Thus, the human capital is deprived from that efficient tool of communication, which is language, and the language policy as well is deprived of its popular base let alone the denial of the Berber language and culture which clogged another base of support. As E. Adegbija (1991:179) puts it, "Language planning without a thorough knowledge of the context for which language is being planned is bound to be counterproductive. Often it constitutes a leap in the dark and a mere waste of effort and resources". While Rubin (1984) "emphasizes that the planners must bear in mind the fact that language plans bear upon other existing socioeconomic and political process." (In E. Adegbija, 2003:179). However important the political discourse would be, it remains insufficient. All social forces need to be considered namely the human and social capitals for which permanent investment through human resource management is necessary.

This paper will be centered on the human resource management, language management, marketing, and language auditing. Language management and auditing activities stem from the fact that language status is threatened by an uncertainty problem which is function of social, economic, and political variables that influence the scaling of languages, while marketing arises from the need to sustain the language promotion activities.

1. Language Management

The term "language management" is used to refer to the activities, ways and steps, which are taken to deal with the language promotion issues. A language management agenda encompasses the status of the language candidate, its corresponding corpus planning and its spread. Management of language status seeks to deal with language legislation and language attitude. The corpus targets everything which relates to the language under focus namely the description of the language, the standardization and instrumentalization. This has been termed "language cultivation". The spread of the language encompasses both status and corpus and seeks to influence and dominate the linguistic landscape as well as the language used on the radio, on television, in the press, and in the various domains and workplaces.

Language management implies to assign values to the various aspects of language varieties used in a community to agree on which to apply to each of the languages that make up the community's repertoire. One of the most recent developments in language planning relates to an increasing awareness of the potential role that management can play in the overall understanding of language planning processes (V. Webb, 2002). The concept of management as used in the economic and industrial domains is borrowed in an attempt to be adapted to the subdivision of research activities in the field of language planning policy and implementation as regards the distribution of language tasks to all language agencies and agents involved in the issue of language use and promotion. In fact, it is in a constant search for ways and means to improve the process of development and use of the language.

The broadest decisions for language planning are initiated and elaborated by politicians, but these need to be sustained by the services of experts in the field to decline the policies into activities that provide the language with the means of development. As regard Djernudd and Das Gupta (1971:196) the broadest authorization of planning is obtained from politicians. A body of experts is then specifically delegated the task of preparing a plan. In preparing this, the experts ideally estimate existing resources and forecast potential utilization of such

resources in terms of developmental targets. Once the targets are agreed upon, a strategy of action is elaborated. These are authorized by legislators and are implemented by organizational set-up, authorized in its turn by the planning members. The planners may evaluate the implementation of the task periodically. (In Antia B.E, 2000:3)

Victor Webb (2002) approach to language planning in South Africa constitutes an overt orientation to language management theory. V.Webb (2002: 282) develops an agenda for language management. The framework he offers consists of a chart of management tasks, a broad presentation of the activities that cover each of the main management tasks, and a language management example dealing with language standardization. The major management tasks included in the framework are: planning, organizing, leading, and controlling.

Planning is naturally the starting point in the management process. Success requires that the staff involved in any organization to conduct a project be provided with the future goals and the corresponding plans to achieve them. This leads to developing a framework or an organizational structure to indicate how and where the human and other resources should be deployed to achieve the goals. This entails a dynamic strategy, which consists of directing the human resources through motivation in such a way to align their activities with the predetermined goals and plans. Since objectives cannot be attained without a follow-through activity, the use of mechanisms to ensure that objectives are satisfied is necessary. Then, a controlling structure which sees to the development of standards , norms and performance indicators to measure the progress towards the achievement of an objective ,and make sure the organization is on the right course is fundamental .

According to V Webb's framework, each of these management activities consists of a number of sub-tasks. The management task of planning incorporates three sub-tasks namely strategic planning, functional planning, and tactical planning. The management task of organizing integrates the sub-tasks of responsibility and authority; delegation; co-ordination; assignment of tasks; and the allocation of resources. The management task of leading and controlling include respectively, the sub-tasks of leadership, motivation,

disciplining, and communication, and the sub-tasks of setting standards, measuring performance, evaluating deviations, and rectifying deviations. The Webb's Strategic Planning Framework (2002) also deals with the language management institutions. The ones developed and relevant to the case of South Africa include legislative bodies, state departments and statutory bodies such as the Pan South African Language Board (PANSALB).

The Language Management Approach represents both a consistent development in language planning as a discipline by extending its epistemological scope as well as a response to the failures and dilemmas of present day language planning theory and practice. It seeks to benefit from other influencing domains and their concepts not available through the practice of "policy" and "planning" to be adapted for language policy and planning problem resolution. From the available literature, two notable scholars offer definitions of language management.

In language planning terms, language management "refers to the actions and strategies devised to achieve language policy objectives", V Webb (op cit: 281). But he distinguishes between two situations. In a matured situation, where a language policy and language plan is in place, language planning and language management noticeably differ. In such a case, language management refers simply to the management of the implementation plan. However, where language policy and language planning development is still in progress

"language management has to refer to the entire process involved, that is, from the strategic analysis stage (the identification and definition of the major language problems which need to be resolved, the decision about the language planning framework to be used, the analysis of the relevant external and internal environments, the description of the language planning vision and mission, and the formulation of general and specific language policy goals), through the strategic planning stage, that is the description of the specific plan of implementation, to the actual management of the implementation of the language policy plan."

B. Spolsky (2004) also attempts to define language management observing that in studying language policy, we are trying to understand just what non- language variables co-vary with language variables. There are also cases of direct efforts to manipulate the language situation. When a person or group directs such intervention, this is also language management. Thus, Language management may apply to an individual linguistic micro-unit (a sound, a spelling or the form of a letter), or to a collection of units (pronunciation or a lexicon or a script) or to a specified, named macro-variety (a language or a dialect). Language management refers to the formulation and proclamation of an explicit plan or policy, not necessarily written in a formal document, about language use.

However, the existence of such an explicit policy does not guarantee that it will be implemented, nor does its implementation guarantee success, (B. Spolsky, 2004: 8, 10, 11). Language management is seen as a discipline, i.e. language management is, and should be an organized body of a particular kind of knowledge and scholarship that engages with particular epistemological and pragmatic concerns of resolving language related problems in society, and harnessing language resources in society with a view of enlarging people's choices. Jernudd (1991:134) defines language management as:

"A process through which particular people are given authority to find and suggest systematic and rigorous solutions to problems of language potentially or actually encountered by members of their community." (Antia, B.E, 2000:8)

One of the major activities to be conducted continuously throughout language management process is the fact of constantly assessing the engaged activities outcomes through language auditing activities to ensure efficiency.

2. Language Auditing

Auditing is a management tool used to verify that systems and processes are compliant/conformant, effective, and continually improved. The process audit determines if process requirements (methods, procedures) are being met. In general auditing can be considered as a kind of regular health check .It is a means resorted to for assessment purposes .It can be conducted

to measure the performance of an organization, a system, a process, an enterprise or a project. Formerly, audits examined mostly public sector expenses based on some liability standards that are results oriented. However, in the Context of language planning policy, which itself is a project destined to society, auditing seeks to inquire about the ways the planning programs have been aligned to achieve the commitments of the policy.

However, there is no liability standard as long as language policies differ greatly depending largely on the decision makers and the sociolinguistic situations they are designed for. Language auditing is a newly introduced notion, which is concerned with the procedures of a language program from the beginning of recognizing a need to implementing a language program (Reeves and Wright, 1996). It consists of a set of analyses and diagnostic phases of language planning necessary for a comprehensive data collection concerning the sociolinguistic situation in Algeria, the way it has evolved and what actions it needs to gain social support. Its application to language can assist in supplying strategies based on the results of language auditing, as it would help language agencies to better formulate their language strategies as a result of identifying the root causes of the problem, the actual and the expected consequences and the measures to resolve the problem. As Reeves and Wright (1996:5) argue,

The primary objective of language or linguistic auditing is to help identify the strengths and weaknesses of the language policy and policy implementation (...) It will also indicate what it will cost in time, human resources, training and finance to improve the process, so that the resource implications can be fed back into strategic and financial planning.

When it comes to auditing practice, it can be approached on two fronts. It can place emphasis on the purely linguistic aspects of the language, i.e., to identify the language resources in such a way to prompt the development of the linguistic registers which are not yet elaborated, and see to the efforts the concerned language agencies have made so far and whether they fit the objectives of the corpus planning policy. The other

emphasis can be directed towards the social factor, i.e., what investments are made to bring about a societal commitment to the language issue. This will necessarily focus on the role of the human factor as regards the status planning policy together with the image planning which are tightly dependent on the human resources management. Another essential aspect of language planning is the data gathering process which helps to understand the language situation that prevails, including the needs of students, the language they speak, and the attitudes towards these languages. Language planning takes place at various levels from government and government agencies to the individual.

3. The Human Resource Management

Human resources relate to individual knowledge, skill and expertise that are part of the stock of resources on hand to an organization for realizing its tasks. While Human resources management, a term mostly used in economics and sociology, constitutes a framework for the valuing and development of the human capital within an organization, a community or a nation. It implies both training and education, reinforced with health and employment policies that ensure the continual improvement and growth of the individual, and the national human inventiveness. Researchers now believe that it is not enough to simply implement a series of best practices but that human resource management needs to be tailored so that it fits with the organization.

The Human resource approach treats people as a key resource placing emphasis on ways and means needed to obtain an added value from them that ensures a competitive advantage for an organization which may in this case stand for an economic organization, a community or a nation, the latter being the one focused on within here. As Michael Armstrong (2000:6) puts it "It regards people as human capital from which a return can be obtained by investing judiciously in their development" for the purpose of gaining their commitment i.e., gaining "the hearts and the minds." (Michael Armstrong op cit: 7). People are then elevated to being the most valued assets that individually and collectively contribute to the achievement of the nation's planned objectives. Effective human resource management

requires its alignment with the strategy of the organization creating a culture that allows the individuals to identify their own interests and successes with that of the organization.

Being aware of the complexities involved in the story relationship between language promotion and human resource development, and because language concerns human beings very directly, and precisely their behavior, their attitudes, their emotions, and their relationship and communication with each other, it is obviously in recognition of these facts that a policy based on human resources management contributes to language planning and policy implementation if dedicated to the objective. Al-Hajj (in Chejne 1999:145) draws a parallelism between the user's status and language status. According to him "if a people rises ,the language rises ... when a poet is found , a language of poetry is found; when a philosopher is found , a language of philosophy is found; when a scientist is found , a language of science is found." Similarly, Chejne (1999) has noted,

"Whatever virtues or defects of a language may be, they are directly related to the general philosophy of a people, to their psychology, inquisitiveness, and creativeness. Proof of this can be seen in the development of Arabic from humble beginnings to become a supreme medium of intellectual expression as the Arab people matured intellectually and emotionally and acquired an inquisitive spirit and love of knowledge".

Whatever model of language policies and their corresponding mechanisms of implementation, man remains the key element that impacts negatively or positively on such processes. Investing on man is the only way out to gain his adherence. How elaborated a policy may be, a policy in absence of motivation, and motivation in absence of ability as well as ability in the absence of motivation is but insufficient to yield performance.

Human resource development is essential to the process by which governments, organizations and institutions bring to satisfaction their objectives. Investing on human resource development represents one of the most important means to

implement any project policy. It implies also the quality of receptiveness to the internal and external stimuli, and adds value and support to policies. As a policy, HRM intends to prepare and identify the human capital required to meet any policy elaboration and implementation. Smith (1982) argued, "Human resource policies should be tailored to reflect the needs of the Future..." (In Cinthia A.L and Mark L. L, 1999: 35). However, the human capital requires that it takes into consideration the individuals' goals and aspirations as this motivates them to respond satisfactorily through participation and support. In other words, there is a need to align the human capital with the goals to ensure success. Government programs that better respond to the needs and aspirations of young generation can mobilize them towards the state policy. Thus, investing in people is the most important asset. Focusing on language planning policy and implementation, Webb (2002: 250) has noted,

"Language planning, as such, cannot constitute much to the process of language promotion, in and of itself. The pre-requisite for valorization of a language is that the stature of its first speakers must increase (...) Communities need to become successful and acquire self-esteem as well as esteem in the eyes of the out group."

John P. Wilson (2005:3) argues "Human resource development represents the latest evolutionary stage in the long tradition of training, educating and developing people for the purpose of contributing towards the achievements of individual, organizational and societal objectives". In practice, the mission of the human resource management targets the promotion of the human and social capitals, which represent the principal capital of every country, and are required by all business enterprises and agencies.

The human resource development option to sustain the language policy stems from the fact that man is the manipulator of language and his adherence to language project depends highly on the services the language offers, and the extent to which they square with his social and economic goals. Knowing that any policy planning be it economic, social or linguistic is

basically oriented towards introducing change, it is required that the agent of change and those for whom change is meant must constitute the primacy of the policy. However, the approach to human resource development should on no account be a one-way profit handling. Citizens need to be supplied with the necessary means to build their human capital, which will enable them to develop the feeling of belongingness and self-esteem necessary for self-actualization purposes.

4. Education and Language Management

In modern times, literacy represents a basic and a pre-condition requirement for enhancing solidarity and membership to a community. A citizen can fully enjoy his rights only and only if s/he possesses this asset. This mission is among the agenda of a nation educational system, which must provide the necessary human and material resources; otherwise policy projects will be doomed to failure. Education involves the use of language whether it is taught directly or not. Teachers always engage in the transmission of information via language. Indeed, without language there will be no education. A student's mastery of a particular area of study, be it science or art, depends on his command of the language through which the subject is taught and learnt. The role of language is of an immense significance. Apart from the teaching of languages as first, second or foreign language is a crucial mediating force in the process of learning. The school institution where educational activities are conducted represents an important agent of language promotion and the ideal place for policy makers and planners.

The school institution, which has to raise the intellectual level of the whole society, has to infiltrate everywhere. This objective stresses the necessity of education to use the national language as that of thinking, science, and technology. With language, the user updates and develops the combinatory possibilities of his idiolect, which will in turn have an impact on the language. Idiolects play also an important role in the future of a language. By improving their idiolects, users of the same language will participate in the elaboration of sociolects which in their turn will cause the development of the language. Although all domains are equally dependent on language use,

the educational sector remains largely the one concerned with language planning policies. This is because language is fundamentally related to the human factor, which in turn represents the raw material of the educational sector whose central objective targets an outcome which suits the global policy project.

Education is probably the most imperative if not the most vital sector bearing the entire burden of language planning implementation. In view of this, education is that domain largely funded and thus controlled by the state, schools the agencies of socialization, school pupils a captive audience, and the curriculum the state unequalled opportunities to shape the attitudes and behavior of the next generation. This represents a cornerstone in the processes of national transformation (Gibson Ferguson 2006).

Education occupies an important place in society. In addition to the pursuit of knowledge for its own sake, it has the task to shape the minds, to influence human behavior in general, to safeguard material investment, and to determine the future of a society. As T. Lindsay (1999:157) argues, "Education is not seen just as an essential pre-requisite to personal advancement but also a core component of a progressive and prosperous society." Education provides knowledge that adds to the quality of life and raises the standard of living of everyone. It is that systematic influencing of people's knowledge, skills and attitudes to serve utilitarian purposes such as those related to status raising, quality of life and the upgrading of everyone's standard of living. In the view of Tove skutnabb kangas (1999: 198) education is part of "well being" and "identity" and a prerequisite for "security" and "freedom."

The role of education is paramount in the search for development in general. As regards the individual, it permits progress, knowledge acquisition and diffusion, as well as autonomy and empowerment. On the collective or national level, it allows building self-confidence and reliance and decision about its own destiny. A.Bangbose (2000) conceives education as the resource that enables members of the community to become informed citizens, able to participate on equal terms in the betterment of their living conditions. It gives access to productive resources and remunerative activities, and

is essential for increasing capacity building through knowledge and skills transfer³⁰. Similarly, P.G Dgité (2008) believes that no reasonable social change and development can be envisaged without education. The successful implementation of development prospects, for instance depends on the capacity of members of the community to put their potential to maximum use.

However, an educational system must operate in some medium, i.e. some language, which when employed will pound its products. Education itself is dependent both on human and material resources as well as on the competition of the economic and industrial sectors to bring positive returns on society. Of great importance also, is the role of teachers in education. They should be given prime concern, and provided with the conditions that give freedom to think, to study, to create, and, thus to play effectively their basic role in society. Teachers should keep up with every phase of education demands. The absence of modern techniques and updated pedagogical material limits the productive capacity of teachers and systematically reflects on the educational objectives and output. Yet, education cannot bear such a task alone.

Equally important is the educational physical infrastructure, which affects in various ways the educational environment and outcome. Infrastructure is important as it houses and supports the instructional programs by providing appropriate physical environment for learning. The best educational policies are destined to failure if the physical environment does not offer school and classroom conditions that comply with the least standards. A patchwork approach will surely wane the efforts and engender problems which affect the planned outcome. Learning does not occur in a vacuum; students and pedagogical staff prosper in an orderly, favorable and motivating environment. To this purpose, a constant managing of school facility is required.

As Man is the only language manipulator, therefore investing in Man for language acquisition and learning means to investing in language. R. L .Cooper (1989:182) has noted, "To

³⁰ Djité; G. Paulin (2008:53) *The sociolinguistic development of Africa*, Clevedon: Multilingual Matters

plan language is to plan society. A satisfactory theory of language planning, therefore, awaits a satisfactory theory of social change.” This fits within the task of education which represents a determining factor in the development of the human resources. The school institution which has to raise the intellectual level of the whole society must be accessible to all people whatever their sex, age, socio-economic conditions as well as their geographical position and social environment. These objectives stress the necessity of education to use the national language as that of thinking, science, and technology. Furthermore, education must be oriented and geared to the individual’s search for knowledge, job opening perspectives and social mobility; otherwise, the obsolescence of certain learning and levels of disciplines together with the job market demands and law would feed not only people’s inertia but also resistance to participate in development projects. For A. Efurosibina (1994: 96)

“The educational system is the power house of developing every nation. When it is sick, it sickness will most likely be contagious and affect the entire nation. On the other hand, when it is healthy, the entire nation in all probability will enjoy fairly good overall health. Language is crucial in ensuring the health of an educational system and attitudes towards language use in education can make or mar an entire educational edifice”.

On the basis of popular sentiments, M. Cox (2008:1) notes that social capital fosters the well being of a community by promoting “civic awareness and participation, economic development, social equity, environmental protection, and even physical and emotional health”. It is important to bear in mind that decisions affecting the policy domains of status and corpus planning, language standardization and management of language use can be made according to a wide variety of considerations, including ideology, identity, image or human and minority rights concerns, as well as a variety of economic factors. Against the background of such realities, an analysis of language policy always needs to focus on who formulates and implements specific policies and in whose interest they are. In

other words, language policy is not made in a vacuum of normative aspirations, but in a concrete context in which different actors with often diverse interests and opportunity structures interact. By way of illustration, F .Gibson (2006) refers to the national mass education system which was introduced in France in 1880 under the Jules Ferry laws, and which has been absolutely central to the dissemination of national standard language knowledge and the process of coming to know are good in themselves.

To reinforce the language planning policy and the role of education in its search to lead the sociolinguistic situation to a successful change, an institutionally organized effort must be made to influence and structure the course of change. The effort must concern the outer and inner factors of CA development. The outer factors include an efficient literacy, an extension of chances of pre-schooling to all children to compensate for the existing inequality due to family's cultural capital and incomes, the preparation of the post-schooling environment, and a system of long life learning. It is generally acknowledged that highly literate population is basic for an advanced society. It is principal for both humanitarian and economic reasons. At an individual level, literacy promotes quality of life, self-image, and the ability to adapt to an ever-changing and increasingly technological world. Literacy allows access to knowledge and creates an environment to achieve self-fulfillment. At the national level, stability and economic prosperity of a society depends upon well educated, flexible and highly trained workforce. (Jeni Riley 2006)

Illiteracy has dire consequences for both the individual and the society. UNESCO pointed out in 1965 that the world map of literacy coincided very closely with the world map of poverty. The poorer countries of the world tend to have the highest population of illiterates. The rich countries of America and Europe on the other hand have achieved universal literacy, (Oxenham .J 1980:2-3). There are good reasons for literacy. It is good for the individual and the society, and for the economic well-being and the political stability. So that a country becomes prosperous, its people must acquire skills and literacy. According to M C Gaw et al (1989) "Literacy is primary to success in formal education and central to learning and the

development of thinking”, (in J. Riley 2006:1). For E. Bialystok (2001:152) “The pinnacle of young children’s educational development is the acquisition of literacy. Literacy is the ticket of entry into our society, it is the currency by which social and economic positions are waged, and it is the central purpose of early schooling”. As regards j. Riley (2006:1), “the link between academic success and high level of literacy occurs, first through allowing access to the set of courses and, secondly, by enabling the individual to achieve educationally and be successful”.

In dealing with poverty and inequality, it is imperative to give priority to training and education. So long as people’s incomes are largely function of the labor market, the “human capital” they hold is crucial to the wages they will earn. Human capital strongly affects the work people can do, which in turn affects their incomes. Education is paramount to the idea of equal opportunity. If people are to have an equal chance to achieve economic well being, they need to start the competition race with equal skills. In the information age, physical strength and stamina may no longer be necessary, but cognitive and verbal skills are essential. Thus, a kind of compensatory education is necessary in order to ensure an equal start. There is a need then for governments’ involvement in pre schooling. Children of low-income family will have the opportunity to evolve in a favorable environment given the existing facilities in the pre school institutions. Pre schooling is the foundation for success in school as it allows children to enter school better prepared. It also provides early socialization and affects, though invariably, the children’s motivation and attitudes towards learning.

High quality pre-school experience can translate into academic competence (Barnett 1995, Newman and Dickson 2001)³¹. The pre-school years are especially important for initial experience language development that links with later school achievement. Generally, children who have high quality pre school experience with an emphasis on language and literacy are more likely to acquire strong language and literacy skills that translate into achievement in the early grades and throughout

³¹ Lesley Mandel Morrow and Diane H. Tracey (2007). In Linda B. Gambrel et al (ed), Best practices in literacy instruction, New York: Guilford Press (p57-82)

schooling (Lesley et al op cit :63,64). (Lindsay Tanner 1999: 58) report that international data shows that children who attend pre-school classes achieve higher levels of literacy and numeracy. A compulsory half-time and full-time pre-schooling respectively for all four year and five year old children will certainly serve to adjust children of the low cultural capital background to high cultural capital background. The goal is to ensure that children engage in primary school on equal footing and to facilitate access to academic capital, which combines with the cultural capital to gradually build the linguistic capital necessary for upper school levels. However, language use and development is also function of uncertainty status, attitudes and job market issues. In addition, language is constantly threatened and it is required that policies must constantly consider predictive and preventive measures which must be long term projected.

5. Language Status Uncertainty

Universal history attests how different languages combined both progression and regression in their span of life not because of their linguistic aspects but rather owing to their users' talents and devotion. Latin used to be a major language in spite of its inflectional endings and gender differences. Similarly, Greek and Arabic as well as other languages have been a medium of intellect for centuries, well before English emerged from a tribal language of mainly the Jutes and the Angles to become the acknowledged international language of communication, science and technology. This shows how significant is the potential and readiness of language to flourish and spread. Any language can be developed if its people are disposed and devoted to make efforts to support and channel the course of development through the means they believed appropriate. The secret of the Greek language lies in the swords and spears wielded by the armies of Alexander the Great; Latin owing mainly to the legions of the Roman Empire ,Arabic as a result of the spread of Islam. The Portuguese, the Spanish and the French realized it through the colonial policies, which were also implemented by armies and navies. D. Crystal (2003:9) acknowledges the role of the military power to establish a

language, but he remains convinced about the economic power in maintaining and expanding a language.

In the case of the English language, R.M Hogg and R. Burchfield (1995) reveal that the Acts of Union of 1536 and 1542 were issued to ensure that the Welsh people would have the same rights as the English in Wales, provided that the English language alone would have legal and administrative status. The Act of 1536 announced,

“All justice ...shall proclaim and keep ...all...courts in the English tongue;...all oaks shall be given ... in the English tongue;... no person or persons that use the Welsh speech, or language shall have ...any office ... within this realm of England, Wales or other the king’s dominion ...unless he or they use and exercise the English speech and language.” R.M Hogg and R. Burchfield (1995:95)

“Nobody knows what the future holds in language or anything else”, states M. Abley (2008:24). In a report on the future of the English commissioned by the British Council, David Graddol (in Maurais, J 2003: 16) predicts that English will not hold a monopoly by the middle of the 21st century, but it will be part of an oligopoly with a few other languages, each having its sphere of influence. According to this report, the languages most susceptible to increase in terms of number of speakers are: Hausa and Swahili in Africa, the regional (state) languages of India, Tokpisin in Oceania, Russian, Mandarin, and Arabic. D. Braddol in (J. Maurais 2003:13) predicts “a major shake-up of the global language hierarchy in the 21st century”. In figures one and two, J. Maurais (2003) displays the hierarchical shift which is likely to occur by the year 2050 (see page).

J.Maurais (2003:16) reports that the engco model³² which is used to generate projections and was developed in 1995 by the

³² For D Graddol “The engco model calculates an index of ‘global influence’ taking into account various economic factors including Gross Language Product, and openness to world trade (Traded Gross language Product) The model also includes demographic factors, such as the numbers of young speakers and rates of urbanization. Finally it takes into account the human development index(HDI) for different countries. This is a composite figure produced by UN, which combines measures of quality of life, those for literacy and educational process. In this way HDI provides an indicator of the proportion of native speakers who are literate and

English Company (UK) predicts that French will no longer remain the second international language with English by the year 2050. French runs the risk of losing ground outside France owing to the conditions of its learning and its place within the labor market in the French-speaking countries. Pierre Alexandre (CILF, 1999:8) cries out his anger as to the negative achievements of the educational system in the sub Saharan Africa where the French language seemingly enjoys no power. He finds it unworthy "to ask thousands of children to acquire the basic tools of knowledge in a language that is not their own and in conditions that are of the ridiculous: classrooms of 50 to 100 pupils manual for 10 to 20 teachers". Schooling in French, according to him, has not only turned rather into a "factory of the jobless", but does not even permit the very few successful ones to enjoy "improved conditions". In view of these conditions, (in J.Maurais 2003:16) wonders what the future of a language is when it no longer is a guarantee of upward mobility.

capable of generating intellectual resources in the language." "Looking ahead" in Jenkins Jennifer (ed) .World Englishes :a resource book for students ,London :Routledge, 2003:209

Figure:2 The world language hierarchy

The present world language hierarchy

The world language hierarchy in 2050

Source: J. Maurais, 2003:17

The World's Major Languages ranked per number of native speakers according to the engco model and comparative data from Grimes (1996) and Graddol (1997: 8) express the reason why international opinion considers the world major languages at war along the international scaling

Figure: 3 Major world languages in the future

Estimated numbers of native speakers globally, ages 15 to 24, in 2050

Source: Global Advisor Newsletter 35th edition

Though in the case of English, D. Graddol (1997:2) sees no eminent danger, he believes it necessary to “take stock and reassess the place of English in the world”. He does not excrete the fact that the language will not be challenged in some world regions and domains of use as the economic, demographic and

political shape of the world is transformed. D. Graddol (op cit: 3) argues,

“the world is in transition , and so the English language is itself taking new forms (...) developing in ways which reflect local cultures and languages , while diverging increasingly from the kind of English spoken in Britain and in North America”.

As Mazrui M. Alamin (2003: 109-110) as well argues,

“As English becomes a mass language, it is more likely to diversify along regional lines. The language is beginning to bear the marks of popular democratization as it serves the needs, not of the elite, but of the common people and gets “distorted” in the mill of mass experience. New varieties of English are beginning to spring up throughout the continent. These African varieties of the language have sometimes been seen as revolutionary and anti hegemonic”.

In addition to the threat of divergence from the “proto form” to the extent of differentiation as in the case of South African variety of English which is considered as “People’s English” not to be on any account confused with a dialectal form of international English, (azrui op cit: 110). The other threat of English lies in the fact that native speakers of English are or will soon be outnumbered by those who speak English as a second or foreign language. The decline in numerical terms is likely to be associated with changing ideas about the centrality of the native speaker to norms of usage. The native speaker image will fall apart as local pedagogical staff will be framing the process of learning with locally produced pedagogical material. As large numbers of people will learn English as a foreign language and participate in elaborating local varieties of English, Britain will lose the monopoly of ownership. The language will shift in such away that native speakers will become “minority stakeholders in the global resource” (D Graddol (op cit).

This constitutes the other side of the coin of the English language globalization. The demographic factor turned to be a disadvantage in the sense that linguistically the power slipped

from the hands of the native speakers of English. D. Graddol (2003:157) reports that the proportion of the world's population who speak English as their first language has, in fact declined sharply (...) but given the population increase in parts of the world where English is not used as a first language, this constitutes a significant demographic shift away from English. Users of English are categorized according to being native and nativised and English being classified as ENL (English as a native language), ESL (English as a second language) and EFL (English as a foreign language), (A. Kirkpatrick, 2007). While the number of users is constantly increasing, English in its Received Pronunciation form (British English) faces a decline of native speakers as a proportion of the world's population. D. Graddol (2003:157) notes that in 1950, over 8% of the world's population spoke English as their first language; by 2050, it will be less than 5%. This requires a policy of language planning and use to be on the safe side of any unpredictable development or problems. D Graddol (2006:22) believes the world to be rapidly stifling to a completely new social, economic and political order and with it a new world order in language, (Wolfgang Mackiewicz et al 2008:46). The economic developments in the international market have led, as Hague (1988, 1992), quoted in R .B. Kaplan and R.B Baldauf 1997: 158), to a language policy dichotomy. On the one hand,

“The rise of English to its predominant position as the world's leading language has accelerated during the last quarter of the century. It has eclipsed French in the realm of international diplomacy, and left German far behind as a first language of science and technology”. (Hague, 1988)

On the other hand

“Despite the pre-dominance of the English language ... few people in Europe –apart from English native speakers – would argue that English is the only second language necessary to operate successfully today. Indeed, there has been a development towards greater linguistic diversity...” Hague (1992)

This provides, according to R.B Kaplan and R.B Baldauf (1997), an indication of the two directions that international language use is taking in the world today, i.e., globalization versus diversity assertion concerning the rise of the use of other languages. No one denies the international position English enjoys. However, while this growth in English has been occurring (R.B Kaplan and R.B Baldauf (1997)), “there has been growth and assertiveness in the use of other languages in a variety of spheres , perhaps part as a reaction to the growth of English . For example, Spanish, Arabic, Hindi and Portuguese are growing at a faster rate than English as a first language and it is estimated that Spanish will overtake the total of English mother tongue speakers in the world.”,(Kaplan 1987)

On their turn, the French have long been worrying about their language. The invention of the new word “francophonie”, the act of speaking French, by the French geographer Onesime Reclus in 1880 indicates that there was a growing interest in the speaking of French outside France. This is confirmed by the creation in 1883 of the Alliance Française whose mission was the spread of French in the country and in foreign countries. Ever since the number of agencies which has developed amounts to 246 of which 15 are official. The others vary from large activity organizations to pressure groups, Ager, D. (1999:235). Within similar lines, feeling the threat of the English language “successive French governments have invested substantially in the promotion of their language internationally, and in the establishment of a counterpart to the British Commonwealth, a global ‘francophone organization’. Recently the French authorities have also legislated to ensure that French is given priority in France in commerce, education, public life and the media. Similar measures have been taken by the polish and Hungarians to restrict the spread of English. A Swedish parliamentary committee as well has recommended legislation aimed at ensuring that Swedish remains a ‘complete language’ serving all purposes in Swedish society as a proactive language policy work, (R. Philipson, 2003: 7)

Francophonie meant also to ensure the presence, prestige and influence of French, the language of the Republic, to retain its role as a language of international communication and to preserve cultural and linguistic diversity throughout the world

by promoting multilingualism to shield the spread of English. For the French authorities, the presence of French meant also the presence of France in the world. DGLF (1997) reveals, "The promotion of French and its use as a means of international communication at a time when globalization favors monolingualism are more than ever, for the position of France in the world, for the acceptance of her ideas and conceptions, for the future francophonie, a priority which requires a determined and explicit policy." (D.E Ager, 1999:166)

Among the strategies adopted in favor of Francophony is the new attitude towards local languages. François Mitterand (in Xavier, 1988:54) warned against the reliance on local languages, as there is a risk of impoverishment³³. He considered foreign language learning to be an alleviation to poverty. Such a view is beneficial for the French language as far as it encourages non-native users of French to maintain the use of French and invite the French to open up on other languages, mainly English. The local language view allows the French to be on the safe side as far as France is concerned and favors Francophony as it warns non-native speakers of French of their local language drawbacks.

As a language policy, Francophony has led to new attitudes towards French varieties used elsewhere³⁴. Such a policy aims to safeguard the mobility, economic, ideological and cultural factors of language power as well as the statistical factors and scatter ones that outlimit France. It is also a two-sided language protectionism. On the one hand, it acts against the process of globalization that is in the making through the English language. On the other, it preserves the dominance of the French language compared to the varieties that resulted historically from the colonial presence. In other words, the French language will be the norm, taking a superimposed position in relation to the other varieties, as it is the case in Tunisia and Algeria, which are characterized by a French variety, which has taken the features

³³Celui qui s'enferme dans sa langue locale, s'enferme dans sa pauvreté.

³⁴"L'usage commun du français est un moyen offert à nos peuples de refuser l'uniformisation de la planète qui se dessine sur le monde Anglo-saxon, sous contexte de libéralisme économique ... Il ne saurait y avoir de véritable liberté sans le respect des identités culturelles et linguistiques, respect existant, lui, au sein de la francophonie. L'un des deux principes en honneur à Port Louis sera d'ailleurs : l'unité dans la diversité." Toubon in K. Salhi, (2003 :5)

of the respective culture. In addition, it is for this very reason that each nation needs to target constantly the modernization of its language. Language must advance in the lockstep with new technologies in order to maintain its status.

Though the French language still enjoys the advantages of international language, Hagégé Claude(2006) warns against the hegemony of English and the threats awaiting the French language and suggests that the French government “doit retrouver une politique offensive”. On another front, a fierce language struggle animates the French-German European Union, henceforth EU, language orientation. While Foreign Minister Hubert Vidrine “advocated the use of only French and English, arguing that up to now, these have been by far the most commonly used languages , Joschka Fischer’s Foreign Minister in Berlin argued, on the other hand, that German is spoken by far more EU citizens than before.” (B. Hamm et al 2005:223).According to the figures (see table) The German language enjoys a numerical strength at the EU level. U.Ammon (2003:235) reveals the numerical strength the German language enjoys in terms of the number of native speakers of official EU languages within EU. However this strength alone is not sufficient , the scientific and technological strengths of English outweigh those of both French and German.

The EU countries numerical strength

1-German	89,413,000
2-French	63,948,000
3-English	61,613,000
4-Italian	57,154,000
5-Spanish	39,551,000
6-Dutch	21,137,000
7-Greek	10,408,000
8-Swedish	9,832,000
9-Portuguese	9,832,000
10-Danish	5,173,000
11-Finnish	4,753,000

Source : Fischer Weltalmanach 1997,1996

Der Spiegel reported in August 13, 2001 “a bitter linguistic struggle is brewing between Paris and Berlin. The German government is determined to oppose the French moves to abolish German as an official language at the working level of the EU council, the committee of the representatives of the member states” (B. Hamm et al: idem). On 2 July 1999, under the headline ‘language “snub” infuriates Berlin’, the British newspaper The Guardian reported a German threat to boycott meetings of European industry ministries conducted during the Finnish presidency of the EU. The German objected that translation would be provided only in English, French, and Finnish. (P Gubins, 2002:48)

This justifies the extent to which the issue of language is important to politicians and policy elaboration. Though, politically European countries constitute a union, the issue of language renders it frail. The three major languages namely English, French, and German remain clogged to any negotiation. Each not wanting to be routed in this EU language struggle, seeks a privileged status within the European Union. This justifies as well the reason why language needs to be constantly

modernized to espouse and generate scientific knowledge just to be on the safe side from the language hierarchy uncertainty. Alain Richard, the French Minister quoted in Spencer, I. Samia (2010:276) has a quite pessimistic perspective concerning the status of French as an international language. For him, "Saying that french is an international language of communication such as English brings a smile to the face these days."

6. Language modernization

Language modernization means to make or become modern, and to make conform to present usage, expression or characteristics. The term relates to all fields of social life. When it comes to language modernization, no one denies the fact that society and language are so intertwined that when dealing with the modernization of language, the modernization of the society in which language operates will at fortiori be taken into account. The processes and attitudes involved in the construction/reconstruction of a society play an important part in the modernization the language(s) used in the society. Modernization implies the means and processes by which a language is made functionally fitting for use in new or extended domains. Modernization is resorted to when a language needs to spread out its resources in order to meet the needs of the modern world, a concept that Haughen (1983) has termed "language elaboration".

This applies when a language changes in status following for example independence from colonial power or a change in governmental policy concerning the language in education or both. In the latter case, vocabulary expansion is often needed to provide the terminology associated with new domains of communication. It may also take the process of a language reform, which concerns the activities to bridge the gap between communication needs and linguistic resources. It constitutes an organized and conscious response to potential language communicative problems requiring the expansion and technicalization of the language in order to meet changing and growing needs of a society. In terms of grading, the modernization of language may be considered as the process which enables a language to be the equal of other languages as a medium of communication. It is ,in a sense, the process of

joining the world community of inter-translatable languages recognized as appropriate vehicles of modern forms of discourse.

The process of language modernization which concerns the expansion of the lexicon that is required to treat new topics and domains requires that the practitioners, who need the vocabulary, to be directly involved in the activities to increase the language expressive potential that enable them to handle the newly introduced concepts and developments relative to technological, economic, political, educational, and social spheres. Lexical modernization therefore is a matter of a corpus planning activity to palliate to the lexical gaps languages generally experience. As Jernudd has noted "a major activity of many language policy agencies ... be they normal language academies, development boards or language committees, is the development of terminologies, particularly in technical fields"(in Timothy and Schreffler 2005:215).

Language modernization is also a process of "technicalization" (V.Webb 1995), an aspect of language planning, which he believes cannot be conducted in isolation. It must be seen as part of a wider context. Language technicalization pre-supposes the existence of a technicalized culture, and a technical culture perspective for language revalorization purposes. Efforts should be directed at the resistance against the use of the language in question in high function situations and as an object of study and research. However whatever the language status, language technicalization is directly dependent on the existence of the necessary sustaining infrastructure, training programs, agencies for terminology, professional association research centers, and any agency versed in language related activities. The process rests on a bottom up formula which seeks to involve the consumers, i.e., those who use it at ground level and the cooperation of schools and media to participate in the dissemination and elaboration of technical terms. Language modernization suggests that users must be brought to take up the challenges through language learning, a process, which is attitude based.

Attitudes towards language play a fundamental part in the psychology of the speakers in their use of language. Attitudes

are considered to have a strong effect on motivation to use, to speak or to learn a language. C. Baker (1992:9) likens positive attitudes to healthy eating and exercise, which increases life expectancy of a language. It is within this line of thought that stems the idea of investing on language attitudes in such a way as to bring about attitudes that stimulate learners to participate in the language laboratory works through learning and use.

Though, modern linguists agree that any language can be modernized and used as a medium of education and modernity, opponents of the Arabic language usage as the important language of national culture medium have argued that it is archaic, and difficult because so diglossic, and that it is an emotive rather than a scientific language, with no common technical vocabulary to serve modernity. Gordon, C. David (1985:136,139) for example, has noted that Arabic as a language of modernity may have some difficulties but these are minor. Arabic which is the language of over 100 million people and spread throughout a large geographical area became the official language of the United Nations in 1974. According to him, in the great majority of Arab countries the use of Arabic in all important spheres of national life presents no problems. In the case of Arabic much progress has been made through the works of journalists and creative writers to develop an Arabic drawing both on the differing colloquialisms and the classical form. It has done so by adapting new structures and by developing a scientific terminology by direct borrowing or the adoption of Arabic equivalents. He further argues that the hostility to Arabic is not based on purely linguistic considerations. It is rather based upon emotional, political and ideological factors adding that the most serious, probably, is the challenge that comes from those wholly Arabic-educated elements who are handicapped in obtaining important jobs because they are monolingual in Arabic.

7. Marketing: A definition

Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and values with others. The classic western definition as summarized by Philip Kotler is "a human activity oriented satisfying needs and wants through

exchanged process” (D. Mercer1996:12). The Charter Institute of Marketing defines marketing as the management process responsible for identifying anticipating and satisfying customer requirements profitability. (in Wikipedia). In terms of R.P Maheswari (1997:264) notes,

“Marketing implies the process of moving goods and services from producers to the ultimate consumers. It involves all the activities from product development to storage, transportation, sales promotion, pricing and financing. Marketing identifies human wants, gives maximum satisfaction to the consumer and continues to create and maintain consumer demands. Marketing is a creative, dynamic and challenging socially useful activity, which every planning has to undertake”.

The Penguin Dictionary of Economics (1978) broadly defines marketing as “those functions in a business that directly involve contact with the consumer and assessment of his needs , and the translation of this information into outputs for sale consistent with the firm’s objectives.” When it comes to language, marketing aims at focusing on the economic considerations in language planning to cause users attitudes to change through persuasion.

7.1Language Marketing: an economic adaptation

The concept of language marketing is adapted from the world of business to mean that the government and state actions are aimed at generating exactly the same results on the ‘client’ as the advertiser and marketing expert aims at. There is an attempt to match between the process involved for marketing a commercial product and those followed by language policy makers persuading ‘clients’, that is, users to accept a language together with its product. The four concepts for marketing which are known as the marketing four P’s namely “the products nature ”,“ the price or cost ” , “the packaging or presentation” and the place of sale” (D.E Ager ,1999:166) are adapted to language planning activities. R.L.Cooper (1989:73) reveals that Kotler and Levy (1969) were the first to suggest that

“effective marketing principles can be applied to non-business organization.”

If native speakers represent the fulcrum that develops language, marketing for a language, then is essentially based on taking care of its users socially, and economically. Marketing for a language is also function of the kinds of educational and professional prospects offered to its users, mainly those that imply prestige and high degree of competition locally and worldwide. These services if guaranteed makes of their holders a rare resource which represent an added value to their society. For the language policy to achieve its primary goals concerning the status promotion of the official national language, the whole enterprise of language policy and planning should be viewed as a marketing plan. Among the long term measures for language policy development and planning, V. Webb (2003:78) suggests “An extensive marketing strategy aimed at convincing the labor force as well as public and private employers that the policy concerned will be economically beneficial, also in money-terms , to individuals, communities and the country as a whole”. In such a case, language marketing is a strategy for addressing social issues and is accomplished in the form of social marketing campaigns adapting the marketing principles and techniques to influence a target audience to freely agree to, thrust aside, adjust or abandon a behavior for the benefit of the individual, the group, or society as a whole. Thus, marketing research needs to be conducted to understand the language market segments and each segments needs , wants , beliefs , problems , concerns and behavior because in terms of language services, these differ from one audience segment to another. This will serve to increase involvement of the different audience’s segments each according to the identification of its interests.

Though language planning activities do not seem to be addressed as any material products, R.L.Cooper (op. cit) supports Kotler and Zaltman’s analogy (1971) which sees the marketing problem in terms of language as “developing the right product backed by the right promotion and put in the right place at the right price” , (R.P. Cooper, 1989:72) . As regards the “product”, R.L. Cooper says that language planners must “recognize, identify, or design products that the potential

consumer will find attractive... These products are to be defined and audience(s) targeted on the basis of empirically determined consumer needs". "Promotion of a communicative innovation - by which is meant changes in language use, structure or acquisition- refers to efforts to induce users to adopt it, whether adoption is viewed as awareness, positive evaluation, proficiency or usage". "Place refers to the provision of adequate channels of distribution and response. That is, a person's motivation to buy a product must know where to find it" while "The price of a consumer product or service is an important determinant to its appeals."(R.L.Cooper(1989:73-79).

Alatis E. James et al (2002:130) note that P.Bourdieu (1991) views language planning or management as a marketing problem. P Bourdieu (op cit) argues "linguistic products are signs of wealth or capital which receive their value only in relation to a market characterized by a particular law of price formation." For him the market fixes the price for a linguistic product or capital. The linguistic capital not only declines into educational capital but also into economic capital giving wider chances and perspectives in the job markets. P. Bourdieu argues "the more linguistic capital that speakers possess, the more they are able to exploit the system of differences to their advantage, and thereby secure a profit of distinction", (P. Bourdieu and J.B. Thomson ,1991:18).

7.2 Language and the Job Market

There exists no domain of economic activity in which language does not have a function. All domains are language based in one way or the other. Indeed, language proficiency plays an important role in determining the individual's earnings and occupational attainment. Language skills can either limit or allow chances of labor market prospects. There is a direct relationship between language and the job market. Language can contribute to job creation or scarceness. This is because language knowledge and linguistic skills are commodities that can be sold and obey to market demands. V. Webb establishes a direct relationship between the individual's socio-economic situation together with his living standard and language abilities. For him "if the speakers of a language become more wealthy, with higher per capita income and a

higher quality of life , their language will concomitantly acquire status and prestige , and automatically lead to its use in higher functions.”(V .Webb, 2003:77)

Language can also affect entry in lucrative careers in increasingly competitive job markets. A language policy which is not sustained by a job market policy is necessarily doomed to failure. A market job which is indifferent to people’s wants and needs and does not allow continual adjustment by introducing better jobs affects people trust in their language power and may lead to social disinvestment and social unrest . Language problems are deep-seated. They can even interfere to slump the economic activity and affect social cohesion.

Employment policies play an important role in language learning, use, and shift which are associated with economic change. This is not surprising since language has a strong instrumental value. New economic opportunities motivate individuals to do so. Similarly, Economic pressures often weigh on people to learn a job-select language. R.B Kaplan (1997:164) reveals that in Germany, “a secretary who does not need languages will on Average earn a few thousand Deutschmarks less than a secretary who has at least one foreign language to do the same job.” If economic and social rewards become associated with Arabic, we will certainly witness a shift towards Arabic, but if otherwise, we will witness a withdrawal. This seems to be a strategy adopted by the newly proposed higher educational reform through the LMD framework focusing on the human capital formation and seeking its delocalization since it retains the transferability option for convertibility perspectives.

In the case of Algeria, the National Institutes such as INH, IAP, and INELEC have contributed in this transferability and convertibility process of the Public school outcome from a French language background and later an Arabic language background into English language users for economic and career perspectives.³⁵ These schools to which was allocated the task of supplying the human resources for the economic and industrial sectors functioning either in French or in English offered opportunities for field training, a monthly pre-pay along the

³⁵ L Boukreris ‘Langue Nationale et enseignement des langues étrangères ‘ in Bouhadiba Farouk (ed) Revue Maghrébine des Langues Acte du Deuxième Colloque des Langues Etrangères en Algérie, Oran : Dar El Gharb,2004, pp289-299

period of training and a performance guarantee of employment. At this period of time, when these extra school institutions, belonging to the government ministries to which was attributed the task of development, modernism and technological transfer, were in effect, the language policy implementation had already been put into effect. However, there was no room in the agenda of these institutions to the policy concerning the Arabic language except a hidden one that can be read through the "laissez faire" paralleled policy for modernism and technological transfer purposes. That was a denial as to the expressive power of the Arabic language and a barrier to the language planning policy implementation and efficiency. The educational sector, which represents one of the key domains for language policy implementation and social mobility aiming at knowledge and material income redistribution, must establish strong ties with the world of knowledge engineering, educational perspectives, and the economic and employment policies which must take into consideration the incoming human capital. When it comes to the economic development, Ahmed Aghrout (2004:29, 31) has noted,

"the Algerian economy had not been able to grow at a rate that would provide sufficient employment opportunities for the new labour entrants (...) Algeria's future whether political or economic, will depend upon the willingness of its citizens to continue to create a polity that reflects their legitimate aspirations and permits the great majority of them to benefit from the creation of the basis of economic prosperity".

Emmerij (1982) on his turn believes that since a basic requirement of the NIEO (New International Economic Order) seeks to promote "the international redistribution of income», it falls within the scope of the education policy to play a role to increase efforts to redistribute income in a more equal way, and by the same token to diminish the gap between the "world of work" and the "world of school". Cited in Zajda (2005:5) Emmerij argues,

One of the main objectives of educational policy in developing countries should inter relate more closely the world of work and the world of school in order to bring individual aspirations into closer harmony with the actual opportunities offered by the

environment ... to diminish the gap between the policy and the labor market and employment policies. (In Zajda: 2005:5).

Because the individual is constantly in search for opportunities for work and social improvements, the unfulfilled expectations of young people reinforced by a growing mass-elite gap contributes to fuel social unrest, which feeds mistrust in any social project, and constitutes a waste of this precious human resource. Within this context, and due to the mismatch between the way the policy of Arabization has been evolving, and the Arabised expectations as regards corresponding jobs and future career perspectives, a social unrest developed among the Arabised. Students who did not learn French found themselves without skilled jobs, a situation caused by the deficiency of the Algerian economy as well as the lack of technical training. M. Holt (1994:38-36) reports that "The lack of opportunities for these students blocked either by the régime to reform the upper echelon of the administration, or its lack of political will led to strikes and demonstrations in 1980 (...) followed by the Berber spring." On another front, baccalaureat holders attending university are discouraged as they must struggle with the essentials of the French language so as to be able to master the substantive courses related to their fields of study which is taught through the French language. Thus, the available literature in French remains reachable to the very few.

Language plays a number of key roles for social cohesion and in the distribution of social benefits. It is also the foremost means by which knowledge and economic benefits are distributed and acquired, and is an important instrument to perform daily social tasks. V. Webb (2003) argues that language is used as a cognitive instrument to analyzing, describing, generalizing, and understanding, defining problems and developing solutions for them. It is an instrument for organizing people and getting tasks performed successfully. It is a socializing instrument for establishing values, attitudes, and standard norms, and it is an instrument of participation and of a symbolic function for the construction and expression of identity.

When it comes to the cognitive and social tasks which need to be performed in the job market, V. Webb (2003:63, 64) argues that these can be performed satisfactorily only if participants possess high level linguistic skills. The ability to

understand, interpret and evaluate texts , identify and analyze job related problems, obtain relevant information, plan solutions and manage the implementation of these plans, and assume leadership in particular projects in order to perform tasks effectively require that workers have to possess meta-cognitive skills, a rather high level of linguistic proficiency. A low-level knowledge of language will clearly not enable one to participate meaningfully in the economic life of a society. It should be noted that performing work related tasks require a specialized language skills namely technical registers which allow the user to perform appropriately in the linguistic market.

Given the tight relationship between language and professional career, and knowing that work is mostly based on knowledge, and that most jobs involve technical knowledge, learning and mastery of new and highly technical disciplines is required so that the language of knowledge acquisition must be itself the language of work. Thus, it is worthwhile to twin education and the language planning policy with an economic and employment policy. Language planners has not only to engage in language research activities for the purpose of leading the Arabic language to make entrance in the target disciplines but also to guarantee an employment market for the educational incoming product. Richard L. Daft (2007:233) notes, "Language managers must focus on shaping an environment that frees energies to determine what they can do and should do to the benefits of themselves so that they will direct the process faster than language agencies". In a linguistically conscious nation, mastering languages must be an asset, as something cherished and highly graded. As Charles –Quint (Marcel J. Joseph (1837: vii) argues, « Autant de langues un homme sait, autant de fois il est homme ». (Marcel J. Joseph (1837: vii) However, there must be a sacred motivation to maintain and deepen one's language mastery and one's language diversity promotion. This relates to an issue of self-esteem and uncertainty management. Language learning is a complex but potentially rewarding experience and that is a way of gaining access to other cultures. There is a clear benefit for the individual and the organization, but to believe that French and English are the business languages of the world surely limits options of development.

8. Translation as Language Management Activity

First and foremost translation which is the process of transforming a piece of one language in another language and thus displacing or transferring knowledge from one culture to another requires insightful expertise in one's language(s) and in foreign languages. The practice of translation is long established. A vast literature has been developed on the subject matter, and has so far exerted an important influence on the development of the theories. Translation studies cover an extremely wide range of fields of research from traditional or classic approaches to machine and electronic oriented translation. All efforts converge towards the elaboration of a science of translation given its importance in information processing and flow. Translation is crucial for the propagation of goods, products, services, concepts, ideas and values. In addition, the translator plays an essential role in the process of importing and exporting ideas, concepts, and rationales.

Standard practice regards every translation activity as a simultaneous decoding/ encoding process of the target text. Broadly speaking, Wikipedia defines translation as the interpreting of the meaning of the text and the subsequent production of an equivalent text, likewise called a translation that communicates the same message in another language. As regards Cronin, M (2003:41) "translation is all about making connectedness, linking one culture and language to another , setting up the conditions for an openended exchange of goods , technologies and ideas". As a process, while it decodes the meaning embedded in the text of the source language, henceforth (SL) it also transfers the meaning into a coded form in the target language, henceforth (TL). Thus, every translation becomes an extension of the original text, bringing fresh appreciation to it, as well as enrichment of TL. On this basis, this activity needs to be recognized not as a mere mechanical transference from one linguistic register to another, but as an encounter between two languages and cultures

In fact, the result is one of molding the culture of the SL embedded in the source text according to the norms and culture of the TL to ensure an understanding of the text by the TL readers. Accordingly, translation presents itself as a two way process which permits not only to assess the source text, but also

to generate a new text in a different language by evaluating, activating, and adapting the expressive potential of the TL. This implies the idea that the process of translation requires skill building through expertise in the two languages and knowledge of the culture rooted in the SL.

In the search for equivalence, the translator strives to consider the subtle nuances and shades of meaning altogether with the idiomatic expressions of the SL to supply with befitting ones from the TL. When it happens, translation triggers the linguistic register potential of the TL and the working system of the language. As Benjamin (1979) puts it "... where the original text innovates, the translator is compelled to innovate: where the original uses culture specific language, the translator is free to be creative. So the rule is violated by play, by circumscribed creativity, by freedom within limits" (Peter Newmark, 2004:6). Translation then, is a ruled governed activity which requires, throughout its practice, a readiness and talent of the translator to palliate to the TL deficiency if such is the case, involving then language development "by breaking the rules , by innovating, - sometimes syntactically and more often lexically, by giving words new senses.",(Peter Newmark, idem). The terms "harragua" and "hittist" may be cited by way of illustration. Though the expression "immigration sans papier" or "bruler" and "mur" correspond respectively to derive the equivalents, the audience factor and the social role of language impacted on the choice of the terms from Arabic. Cicero (quoted in Malmkjaer de Kirsten, 2005:2) stressed the foreignization and domestication activity when translating from Greek to Latin. In the eyes of Cicero, this fact is an act of innovation. While giving Latin form to the Greek text, he resorted to the use of expressions common in the vernacular which is domestication, and expressions from Greek which corresponds to foreignization.³⁶ This enhances the services of translation, which brings about not only linguistic benefits, but also cultural ones in so much as it permits the flow of ideas. Peter Newmark (1999:9) considers creativity in translation to "start when imitation stops". In the case of informative texts, "the creative element is

³⁶ Malmkjaer de Kirsten, *Linguistics and the language of translation*, Edinburgh: Edinburgh University Press , 2005

limited to fusing the facts with an appropriate elegant and economical style, (...) in persuasive texts, creativity often lies in converting SL cultural components neatly into their cultural equivalents (...). However, it is in expressive texts – poetry, stories, sagas, that are considered to be untranslatable (...) where words represent images and connotations rather than facts – that creativity comes to play, and the play becomes creative.” (P. Newmark, op cit: 7, 8).

If large scale efforts of translation are undertaken by a large scale language, the SL may keep the monopoly of information, but the practice of translation by other languages defeats it as a medium of wider distribution .Translation becomes then an important strategy in today’s globalizing world. Consequently, the community of the TL does not undergo the linguistic pressure of the SL or at least its impact is lessened in case the SL has the status of a functional language admitted to operate within the sociolinguistic situation. The status of the SL will be limited to the status of a foreign language use restricted by a policy of translation. Both cultures and their respective languages remain close and distanced at the same time. Close as far as the give and take operation is concerned and distanced as long as the operation happens through their respective intermediaries playing the role of peace making troops. Cronin, M (op. cit) argues, “Our cultural health and survival relies as much on our mutual connectedness as our physical well being relies on safeguarding the planet together. Nevertheless, in our connectedness, translation also reminds us that there is a therapeutic value in distance”.

Conclusion

It is not so evident to separate language policy from language planning. Planning is not resorted to without policy, and language planning itself presupposes policy implementation, which tends to generate policy modification and planning constant adjustment, in a potentially endless fashion. Language policy and planning constitute a unity, which requires a kind of constant assessment process.

Generally, governments and competent language agencies are concerned with language policies elaboration, which are designed in such a way to support the political goals of the government. In standard practice, language policy addresses national and local affairs, focusing particularly on governments, but recently, language policy has stirred a rather broader definition, embracing not only governments and government agencies but also other institutional settings including any domain and institution, which use language in one way or another.

The implementation of language policy and planning and the resulting effects have brought to notice the ramifications and spread far beyond national boundaries in numerous ways. The adoption of particular language policies in one country may affect language practices or policies on the other side of the border. Decisions on which foreign languages to teach along the national language policy affect the countries where those languages are spoken, and play decisive effects on workforce readiness. Particular countries adopt international language acquisition policies in accordance with their type of international contact. Given the relationship between language spread and power spread, countries whose languages are positioned among wider communication ranks deploy important efforts to conquer the language markets through different appealing services. Thus, the British Council promotes English internationally; the Alliance Française promotes French, and the Goethe-Institute promotes German. In some cases, particularly regarding English, other governments are obliged to develop a policy in order to maintain and strengthen their economic or political position in the face of English-language dominance. On another level, the individual also engages as a pivotal agent to enforce or counter oppose the language policies. One chooses to

References

- Abdou, E. (2003) *El Maghribi Alias "ed-darija" La langue Consensuelle du Maghreb*, Oran : Dar El gharb.
- Abdou, E. (1997) *Le Maghribi, Langue trois fois Millénaire* Rouiba : ANEP.
- Abdou, E. (2004) *Langues maternelles et citoiyenneté en Algerie*, Oran : Dar El Gharb.
- Abley, M. (2008) *The Prodigal Tongue: Dispatches from the Future of English*, New York: Houghton Mifflin Harcourt.
- Adamson, R. (2007) *The Defence of French: A Language in Crisis*, Clevedon: Multilingual Matters.
- Adamson, K. (1998) *Algeria: A Study in Competing Ideologies*, London: Continuum International Publishing.
- Goup/CasellAdamson, K. (2004) *Political contexts and economic Policy in Algeria*. In A. Aghrout& M.R. Bougherira (Ed) *Algeria in transition: Reforms and Development Prospects*, London: Routledge.
- Adegbija, E. (2003) *Multilingualism: A Nigerian case study*, Trenton, NJ: African World Press.
- Ager, D.E. (2001) *Motivation in Language Planning and Language Policy*, Clevedon: Multilingual Matters
- Ager, D.E. (1999) *Identity, Insecurity and Image: France and Language*, Clevedon: Multicultural Matters.
- Ageron Charles-Robert (2005) *Les Algériens musulmans et la France 1871-1919 France : Bouchene Tome I*.
- Ageron, C.R. (1968) *Les Algériens Musulmans et la France (1871-1919)* Paris : PUF, Tome I.
- Ageron. C.R. (1972) *Politiques Coloniales Au Maghreb* Paris : PUF.
- Ait Dahmane, K. (2007) 'La Langue Française en Algérie : Stéréotypage interculturels et Apprentissage en Contexte Plurilingue'. In Boyer Henry (ed.) *Stéréotypage, Stéréotype : Fonctionnements Ordinaires et mise en scène Actes du colloque international de Montpellier 21-23 juin 2006* Université de Montpellier, Paris : L'Harmattan
- Ait Kaki, M. (2004) *De la question Berbère au Dilemme Kabyle à l'aube du XXIème siècle*, Paris : l'Harmattan.

Linguistique contrastive et Traductologie: une relation dyadique et didactique

BENAISSA Tarek / NAMAOUI Abdelkrim
Université de Béchar

RESUME

Lors de cette communication, nous ferons porter notre réflexion sur le rapport dyadique et didactique entre la linguistique contrastive et la traductologie. Quatre questions retiendront particulièrement l'attention: 1° les divergences qui séparent la linguistique contrastive et la traductologie, 2° l'interdépendance entre la linguistique contrastive et la traductologie, 3° l'utilisation des traductions à des fins contrastives, 4° l'utilisation des études contrastives à des fins traductologiques.

MOTS-CLES

Linguistique, contrastive, traductologie, divergence, traduction

L'histoire de la traduction chez un peuple est l'histoire même de son goût. L'art de traduire et l'art d'écrire traversent les mêmes phases et subissent les mêmes influences

A.-H. Becker, (1896)

1. Les divergences qui séparent la linguistique contrastive et la traductologie

Commençons par les divergences qui séparent les deux disciplines en cause. Qu'il nous soit permis de préciser dès l'abord que les approches adoptées par les linguistes contrastivistes et les traductologues sont foncièrement différentes. En effet, le contrastiviste cherche à expliquer les phénomènes linguistiques en se servant des contrastes entre les langues, alors que le traductologue, lui, centre sa réflexion sur l'activité traduisante. Pour reprendre la terminologie saussurienne, nous dirons que le contrastiviste reste au niveau de la langue, tandis que le traductologue travaille au niveau de la parole. En d'autres termes, le contrastiviste porte un intérêt privilégié aux systèmes langagiers, tandis que le traductologue, lui, fait porter toute

son attention sur le langage tel qu'il est manié individuellement dans la réalité de la communication.

2. L'interdépendance entre la linguistique contrastive et la traductologie

Malgré les divergences que nous venons de signaler, il existe une relation d'interdépendance entre la linguistique contrastive et la traductologie. En effet, de même que la traductologie est une discipline auxiliaire de la linguistique contrastive, de même la linguistique contrastive est une discipline auxiliaire de la traductologie.

Voyons-y de plus près. Les contrastivistes confrontent souvent des textes originaux avec leurs traductions afin d'obtenir des données permettant d'analyser les contrastes entre deux langues. Ainsi, dans une étude intitulée *Sprachvergleich Deutsch-Französisch*, P. Blumenthal est parvenu à mettre en évidence un nombre important de régularités en confrontant des textes allemands et français avec leurs traductions.

Les traductologues, quant à eux, considèrent la linguistique contrastive comme un outil essentiel d'aide à la traduction, car les résultats obtenus par les contrastivistes permettent d'apprécier plus aisément les équivalences. Rien d'étonnant, donc, à ce que les manuels de traduction comportent souvent des chapitres dévolus aux décalages entre les deux langues en cause.

3. Réflexions méthodologiques sur l'utilisation des traductions à des fins contrastivistes

3.1 Les fonctions assumées par les traductions dans le cadre des études contrastivistes

Nous en arrivons aux problèmes liés à l'utilisation des traductions à des fins contrastivistes. Précisons d'emblée que les traductions sont susceptibles, en l'occurrence, d'assumer une double fonction. En effet, elles peuvent être utilisées à des fins de recherche ou à des fins de justification. Citons, à titre d'exemples, un article de P. Blumenthal et une monographie due à la plume de B. Hatim. Dans un article paru dans un volume collectif intitulé *Kontrastive Linguistik*, Blumenthal se livre à une analyse affinée d'un nombre restreint de connecteurs allemands et de leurs équivalents français. Dans le cadre de cette

analyse, les traductions étudiées par l'auteur remplissent une fonction purement heuristique. Il en va tout différemment en ce qui concerne la démarche adoptée par Hatim dans son ouvrage intitulé *Communication across Cultures*. Ici, la plupart des traductions citées ont été faites par l'auteur lui-même. Elles ont pour fonction essentielle de renforcer ses arguments concernant les divergences qui opposent l'arabe et l'anglais sur le plan transphrastique.

3.2 La qualité des traductions

Si les traductions doivent être utilisées à des fins de recherche, il est impératif que le contrastiviste s'entoure de précautions. En effet, il est hautement souhaitable que les traductions sélectionnées remplissent deux conditions. Premièrement, elles doivent présenter un très haut niveau de fiabilité. Deuxièmement, elles ne doivent en rien se distinguer d'un texte original rédigé dans la langue cible. Il s'ensuit que on ne pourra en aucun cas se servir d'un texte cible irrémédiablement raté, ou qui fausse le sens du texte source d'une manière constante.

3.3 La qualité des textes originaux

Les textes originaux, eux aussi, doivent être sélectionnés avec un soin extrême, car on ne pourra guère utiliser des textes qui s'éloignent trop de la langue usuelle. Que l'on songe par exemple au roman *Finnegans Wake* de J. Joyce, ou à certaines sections du *Dracula* de B. Stoker. Désireux de représenter la réalité au-delà de la conscience, Joyce emploie un langage hermétique forgé à partir de toutes les langues qu'il connaît. Stoker, quant à lui, a de sa langue maternelle une connaissance très sûre, mais dans *Dracula* il met en scène un professeur néerlandais nommé Van Helsing qui s'exprime en un charabia truffé d'erreurs grossières.

3.4 Les imperfections des textes originaux et de leurs traductions

Là où le bât blesse, c'est qu'il n'est pas toujours facile d'opérer un tri parmi les textes originaux et leurs traductions. En effet, il n'y a pas jusqu'aux meilleurs auteurs qui n'écrivent parfois mal, et les traductions proposées par les traducteurs les

plus célèbres sont quelquefois sujettes à caution. Les exemples foisonnent. Qu'il suffise de citer *Madame Bovary* et les traductions de Baudelaire.

Flaubert passe pour un styliste hors pair, et *Madame Bovary* est sans aucun doute l'un des chefs-d'œuvre de la littérature réaliste. Toujours est-il que Cl. Farrère estime que « *Salammbô* et *Madame Bovary* sont [...] beaucoup moins bien écrits qu'on ne l'affirme généralement » Gustave Flaubert (1961 : xi). Même son de cloche chez L. Bopp (1951) et J. Maillot (1990), qui font observer que Flaubert, malgré son souci de perfection, pèche souvent contre le bon usage.

Quant à Baudelaire, son importance comme traducteur de Poe est incontestable, mais il ne savait que très imparfaitement l'anglais. Résultat ses traductions inspirent de la défiance en raison des nombreux contresens qui les déparent.

3.5 Homogénéité et synchronie

Les corpus soumis à l'analyse doivent répondre à deux critères essentiels, à savoir l'homogénéité et la synchronie. Prenons rapidement quelques exemples :

Si on désire se livrer à une étude contrastive sur la langue littéraire, il est indispensable de tenir compte des différences linguistiques qui séparent les principaux genres textuels pratiqués par les écrivains. En outre, il faut garder présent à l'esprit le fait que plusieurs genres discursifs peuvent coexister dans un seul et même ouvrage.

De plus, on veillera à ce que les textes inclus dans un corpus ne soient pas trop éloignés chronologiquement les uns des autres. Ainsi, si on désire étudier le français littéraire du XX^e siècle, on évitera d'inclure dans un seul et même corpus les romans de J-P. Sartre (né en 1905) et ceux d'E. Carrère (né en 1957).

3.6 L'utilisation d'un corpus bilingue comportant des textes entachés d'erreurs

Le contrastiviste doit faire flèche de tout bois. En effet, étant donné la rareté des bonnes traductions, les chercheurs sont souvent amenés à intégrer dans leurs corpus des textes entachés d'inexactitudes plus ou moins graves. Si le contrastiviste estime qu'une traduction est utilisable en dépit de ses défauts, il aura

intérêt à s'appuyer sur un corpus fourni afin d'éviter que les résultats obtenus ne soient faussés par des erreurs de traduction.

Il est également fort utile de confronter deux traductions du même texte source. Cette façon de procéder, en effet, présente trois avantages:

- Elle permet de rectifier des erreurs.
- Elle permet de repérer des variantes stylistiques.
- Elle permet de tester des hypothèses concernant des phénomènes récurrents.

Citons, à titre d'exemples, deux brefs extraits tirés d'« Irène », un conte d'André Maurois:

(1a) — Ne croyez pas, dit-il d'un air boudeur, que vous me traînez ce soir au cinéma. André Maurois (1946 : 73)

(2a) — Ah non, dit-il avec force... Pas de musique noire, Irène... J'en suis saturé. André Maurois (1946 : 73)

Von Schwerin a rendu ces extraits comme suit:

(1b) « Glaub nur nicht », sagte er schmollend, « dab du mich heute abend in ein Kino kriegst ». André Maurois (1968: 30)

(2b) « Ach nein », meinte er mit Nachdruck... « Keine Negermusik, Irka... Ich habe genug davon ». André Maurois (1968: 30)

Un autre traducteur, anonyme celui-là, a opté pour les solutions suivantes:

(1c) « Glaub' nur nicht, dab ich mich heute abend in ein Kino schleppen lasse », sagte er verdriehlich. André Maurois (1961 : 503)

(2c) « Um Gottes willen! » rief er entsetzt, « blob keine Negermusik, damit bin ich restlos bedient ». (1961 : 503)

A propos de ces exemples, remarquons les points suivants:

- Dans les exemples (1b) et (1c), les deux traducteurs ont utilisé la particule modale *nur* pour renforcer la valeur exhortative de l'impérative. A l'évidence, nous avons affaire ici à un phénomène récurrent.
- En (2b), von Schwerin a rendu *Ah! non* par *Ach nein*. Il ne s'est pas rendu compte que *Ach nein* est inapte à traduire la charge d'affectivité contenue dans *Ah ! non*. Le traducteur anonyme, en revanche, a eu la main heureuse.
- Von Schwerin n'est pas parvenu à trouver une expression idiomatique correspondant à *J'en suis saturé*. *Ich habe genug davon* (2b), en effet, est trop faible pour exprimer l'exaspération

ressentie par le locuteur. La solution proposée par le traducteur anonyme (2c), par contre, est excellente.

3.7 L'utilisation d'une langue tierce dans une étude portant sur deux langues

Soucieux de se préserver contre les interférences insidieuses, certains contrastivistes travaillant sur deux langues utilisent des traductions faites à partir d'une langue tierce. Ainsi, dans une étude très serrée portant sur les patrons syntaxiques italiens et allemands, P. Blumenthal ne se contente pas de confronter des textes allemands et italiens avec leurs traductions. Il se sert également de deux traductions d'un texte chinois dû à la plume de Mao Zedong. Certes, il n'est pas impossible que les traductions du texte chinois comportent des erreurs, mais, de toute évidence, celles-ci ne sont pas de nature à diminuer la valeur heuristique des deux textes en question puisque leurs patrons syntaxiques ne se distinguent en rien de ceux observés dans les autres traductions.

Cela dit, force est de constater que l'utilisation d'une langue tierce n'est pas sans poser problème. Citons, à titre d'exemple, un extrait tiré d'un dictionnaire allemand-français:

(3)

Ihre Augen suchten Jordan und mich un derflehten gleichsam unseren Beistand, als komme ihr erst jetzt zum Bewubtsein, was sie tue [...]. (FGG 138)	Ses yeux nous lancèrent, à Jordan et à moi, une sorte d'appel, comme si enfin elle se rendait compte de ce qu'elle faisait [...]. (FGM 168)
--	---

René Métrich et *al.* (1998: 45)

Les auteurs du dictionnaire en cause empruntent leurs exemples à un corpus volumineux constitué de textes originaux ou traduits. Dans la plupart des cas, les textes cibles ont été traduits directement du français ou de l'allemand. Ça et là, pourtant, on trouvera des textes traduits de l'anglais.

Dans le cas qui nous concerne ici, la phrase-exemple française n'est pas une traduction directe de la phrase-exemple allemande, l'une et l'autre ayant été empruntées à des traductions d'un roman américain. La confrontation des deux

citations permet, certes, de constater que la particule *gleichsam* a parfois pour équivalent un syntagme du type *une sorte de* + SUBSTANTIF, mais, à l'évidence, *erst jetzt* ne peut en aucun cas correspondre à enfin. Pour corriger cette erreur, il faut consulter le texte original, qui porte:

(4) Her eyes fell on Jordan and me with a sort of appeal, as though she realized at last what she was doing [...]. Francis Scott Fitzgerald (1950: 138).

Dans cette phrase, *at last* correspond à *enfin*. C'est donc le traducteur allemand qui est passé à côté du sens.

3.8 La comparaison des textes originaux

Etant donné la forte fréquence des interférences linguistiques dans les traductions, il peut également s'avérer fort utile de comparer des textes originaux rédigés dans les langues sous examen. Ce procédé d'investigation présente trois avantages:

- Il permet de vérifier la validité des résultats obtenus par d'autres moyens.
- Il permet de découvrir des variantes passées inaperçues lors des recherches effectuées sur des traductions.
- Dans bien des cas, il permet également de gagner du temps puisque de vastes corpus de textes originaux ont été publiés sur CD-Rom.

Prenons quelques exemples:

Dans *Les Invariables difficiles* René Métrich et al. (1998), le lexème *immerhin* fait l'objet d'un copieux article dont la première section est dévolue aux problèmes de traduction posés par le mot-phrase *immerhin* employé seul dans un dialogue comme réaction à une affirmation antérieure. Parmi les possibilités de traduction signalées par les auteurs, on trouve c'est déjà ça ! Et c'est toujours ça!

Conformément aux principes énoncés dans l'introduction placée au début du premier tome du dictionnaire, les conditions d'utilisation des deux formules en cause sont illustrées à l'aide de phrases-exemples. Toutefois, comme ces exemples ne sont suivis d'aucune indication de source, nous avons tout lieu de croire que les auteurs n'ont pas réussi à trouver des exemples appropriés dans leur corpus.

Afin de vérifier la validité des équivalents proposés dans l'article en cause, il faut donc décortiquer des ouvrages narratifs

ou dramatiques rédigés par des écrivains d'expression française. L'étude de ces textes permet de trouver des exemples tels que les suivants:

(5) [...] Ouiche, disposition spéciale pour moi: étant donné ma conduite, que je suis divorcée, que j'ai abandonné mes enfants, etc., tu connais la chanson, je n'ai droit qu'à l'usufruit, jusqu'à sa mort.

— C'est déjà ça... Roger Vailland (1973 : 50)

(6) 24 février. — Il y a une huitaine de jours, j'avais écrit à l'administration compétente pour que mon cas personnel fût pris en considération. J'ai obtenu un supplément de vingt-quatre heures d'existence par mois. C'est toujours ça. Marcel Aymé (1954 : 16)

Ces exemples prouvent qu'en l'occurrence les traductions proposées par M. Métrich et ses collègues sont impeccables.

En règle générale, les contrastivistes établissent des comparaisons entre des textes appartenant au même genre. Ainsi, il est d'usage de confronter des articles de presse anglais avec des articles de presse français, des textes à teneur juridique rédigés en allemand avec des textes de matière analogue rédigés en espagnol, etc.

Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'il est parfois instructif de confronter des segments textuels appartenant à des genres différents. Prenons un exemple concret. Si un contrastiviste compare le nom français *noria* avec son homographe anglais, il ne tardera pas à s'apercevoir qu'il a affaire à une paire de faux amis partiels. En effet, le mot anglais ne désigne qu'une espèce de machine hydraulique, tandis que son sosie français peut également être employé figurément pour désigner une suite ininterrompue de véhicules qui vont et viennent, ainsi qu'en fait foi l'extrait suivant tiré d'un magazine d'information:

(7) Et des norias de camions sillonnent toujours les routes, sur plusieurs centaines de kilomètres, pour déposer leur encombrant chargement dans d'autres départements mieux équipés. *L'Express* (11.10.1991 :26)

En l'occurrence, les dictionnaires bilingues ne sont que d'un très faible secours. Seul le « Collins, Robert » donne un exemple de l'emploi figuré du mot *noria*:

(8) Une noria d'hélicoptères a transporté les blessés vers les hôpitaux a fleet of helicopters shuttled *ou* ferried the wounded to the hospitals. Beryl Atkins et al. (1993, s.v. *noria*)

Cette traduction est certes acceptable, mais le contrastiviste découvrira d'autres possibilités de traduction s'il jette ses filets suffisamment loin. Citons, à titre d'illustration, la phrase suivante empruntée à un roman policier:

(9) It was in a Land-rover that (finally) Morse had been driven out to the tipping area, where virtually continuous convoys of Lorries from the whole of Oxfordshire were raising the telescopic legs of container-cargoes to some 45 degrees as they began to tip their loads [...]. Dexter (1999: 108)

Dans cette phrase, le syntagme *virtually continuous convoys of lorries* exprime la même idée que *des norias de camions*.

3.9 L'écueil des simplifications abusives

Lorsqu'on se livre à des recherches linguistiques à caractère contrastiviste, le danger est toujours grand de faire des extrapolations hasardeuses concernant les caractères spécifiques et les tendances profondes des langues sous examen. Quelle que soit l'étendue du corpus sur lequel on s'appuie, il ne faut jamais oublier que bon nombre de phénomènes langagiers échappent à la généralisation. Dans la plupart des langues, en effet, on peut observer des tendances concurrentes susceptibles de faire le désespoir des linguistes qui mettent leur point d'honneur à soumettre nos systèmes langagiers au lit de Procruste.

Prenons un exemple. Nombreux sont ceux qui vantent la concision suggestive de la langue latine, mais si Tacite est un modèle de concision, il n'en est pas de même pour Cicéron, tant s'en faut. En effet, ainsi que le fait remarquer Grimal, deux tendances opposées se dessinent, dès le I siècle avant notre ère, dans la prose d'art latine. D'une part, il y a ceux qui se placent dans la lignée de Salluste, d'autre part, ceux qui se réclament du «cicéronianisme» Grimal (1992 : 54-55).

4. Réflexions méthodologiques sur l'utilisation des études contrastives à des fins traductologiques

Voici venu maintenant le temps d'examiner les problèmes afférents à l'utilisation des études contrastives à des fins traductologiques. Dans un premier temps, je mettrai en évidence

certaines faiblesses inhérentes à la linguistique contrastive. Dans un deuxième temps, je m'attacherai à démontrer que la linguistique contrastive, malgré ses insuffisances indéniables, peut assumer un rôle primordial dans l'enseignement de la traduction.

4.1 Les faiblesses inhérentes à la linguistique contrastive

Aujourd'hui, la plupart des traductologues s'accordent à reconnaître que la linguistique contrastive ne permet pas de combler l'écart qui sépare l'étude comparative des langues et la pratique traduisante. En effet, autre chose est de comparer, autre chose est de traduire.

Regardons les choses en détail. Si on confronte le système lexical du latin avec celui de l'anglais, on constate que certains mots latins ont une extension beaucoup plus large que leurs « correspondants » anglais. Tel est bien le cas pour le verbe *crepare*, qui signifie, entre autres, « faire entendre un bruit sec », « péter », « faire retentir » et « parler sans cesse de ». En anglais, *crepare* se rend selon les cas par des mots différents : *clatter*, *rattle*, *clack*, *creak*, *roar*, etc. Résultat : lorsqu'on veut traduire en anglais une phrase latine contenant le verbe *crepare*, on est obligé de tenir compte d'une foule de facteurs distincts tels que le contexte situationnel, l'objectif visé par la traduction et le genre discursif auquel appartient le texte à traduire.

L'exemple suivant est extrait de l'*Aulularia* de Plaute. Strobilus, l'esclave de Lyconides, entend le bruit d'une porte qui s'ouvre et s'exclame :

(10a) *allat. foris crepuit. senex eccum aurum ecfert Joras. Titus Maccius Plautus (1916 :304)*

Comme la nature du bruit produit par la porte n'a aucune importance ici, il est inutile de préciser le sens du verbe *crepare* en utilisant un terme particulier tel que *bang* ou *creak*. P. Nixon a rendu ce passage d'une manière extrêmement habile :

(10b) *Hm-m-m ! There goes the door! Aha the old boy's coming out with it. Titus Maccius Plautus (1916 : 305)*

En l'espèce, la linguistique contrastive est de peu de secours puisque l'on ne peut guère se servir des équivalences mises en évidence par les contrastivistes et consignées dans les dictionnaires bilingues. Pour arriver à un bon résultat, il faut mettre en pratique les principes exposés par Seleskovitch et

Gutt. Rappelons que Seleskovitch préconise une déverbalisation radicale du message à transmettre. Danica Seleskovitch (1975 : 176-178), tandis que Gutt plaide pour une application systématique du principe de pertinence, selon lequel le traducteur ne rend pas toutes les informations du texte source, mais seulement celles qui sont pertinentes. Ernst-August Gutt (1991).

4.2 Les atouts de la linguistique contrastive

Malgré les insuffisances sur lesquelles je viens d'attirer l'attention, il est hors de doute que la linguistique contrastive est un outil d'une réelle efficacité au service de la pédagogie de la traduction. En effet, l'enseignant de traduction peut se servir de l'analyse linguistique comparative en vue d'atteindre deux objectifs distincts: 1° enrichir la compétence linguistique de l'apprenti-traducteur, 2° accélérer l'opération traduisante en facilitant certaines procédures de transfert interlinguistique.

4.2.1 L'enrichissement de la compétence linguistique

Etant donné l'insuffisance des connaissances linguistiques des traducteurs novices, l'enseignant de traduction a intérêt à élaborer des exercices à caractère contrastiviste afin de développer chez ses étudiants une conscience linguistique plus forte. Grosso modo, les exercices en question se laissent répartir en deux catégories: 1° les exercices de sensibilisation, 2° les exercices de recherche. Les exercices de sensibilisation sont assez contraignants, tandis que les exercices de recherche laissent une marge plus grande à l'autonomie de l'étudiant.

Par exercices de sensibilisation, il faut entendre les exercices visant à sensibiliser les apprentis-traducteurs aux problèmes posés par les différences de fonctionnement existant entre les deux langues en présence. Citons, pour nous en tenir à un exemple, les exercices destinés à prévenir les interférences dues aux faux-amis.

Par exercices de recherche, nous entendons les exercices ayant pour but d'habituer les traducteurs-élèves à mener des recherches sur les divergences qui opposent les deux langues concernées. Une place à part doit être faite aux exercices portant sur les textes parallèles. En effet, on peut demander aux étudiants d'effectuer des analyses à caractère contrastiviste

visant à mettre en évidence les différences entre les règles d'organisation textuelle qui président au fonctionnement de deux textes traitant du même sujet et appartenant au même genre discursif.

4.2.2. L'accélération du processus de traduction

Le moment est venu de nous interroger sur le point de savoir si on peut se servir de la linguistique contrastive pour accélérer le processus traductif. Certains traductologues ont tendance à minimiser le rôle de la linguistique contrastive dans l'activité de traduction. Les principaux arguments avancés par ces spécialistes sont comme suit:

- L'activité du contrastiviste s'exerce sur des discours virtuels, tandis que l'activité du traducteur s'exerce sur des discours actualisés.
- La traduction n'est pas une opération exclusivement linguistique puisque le traducteur doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs extralinguistiques tels que les intérêts du donneur d'ouvrage et l'objectif visé par la traduction.
- Le traducteur ne peut pas passer directement du texte de départ au texte d'arrivée. Avant de faire une traduction, il doit en effet s'abstraire des formes et des structures du texte source.

Ces arguments ne sont pas irrécusables. En effet, on peut contrer le premier argument en faisant observer que le système de la langue et le fonctionnement de la parole sont indissociablement solidaires, de sorte que le traducteur ne peut pas travailler d'une manière efficace au niveau de la parole à moins de connaître à fond les rouages délicats des systèmes linguistiques en cause.

On peut réfuter le deuxième argument en faisant remarquer qu'en règle générale la plupart des structures linguistiques du texte de départ demeurent intactes, même si le traducteur est obligé de procéder à une adaptation du texte original afin de donner satisfaction au donneur d'ouvrage.

Quant au troisième argument, il est aussi inconsistant que les autres. En effet, il est souvent possible de produire une traduction satisfaisante sans avoir préalablement déverbalisé le texte source en entier.

Afin de démontrer comment on peut utiliser la linguistique contrastive pour accélérer le processus de traduction, je me

propose d'analyser un bref extrait tiré d'un journal d'entreprise. Voici l'extrait en question:

(11a) Wir wollen mit unserer Geschäftstätigkeit einen angemessenen Gewinn zur Sicherung des Unternehmensbestandes im ausgewogenen Interesse unserer Kapitalgeber, Kunden und Mitarbeiter erzielen. Wir streben dabei in Europa eine Marktführerposition an. *Logo* 26octobre (1997: 4)

Traduction proposée:

(11b) Le but de notre activité commerciale est de réaliser un bénéfice raisonnable susceptible d'assurer la pérennité de notre entreprise dans l'intérêt de nos bailleurs de fonds et de nos clients, tout comme dans celui de nos collaborateurs. En outre, nous avons pour ambition de nous imposer comme leader européen dans notre domaine. (J.D.G.)

A l'évidence, les méthodes et les acquisitions de la recherche en linguistique contrastive sont de nature à faciliter grandement la traduction des éléments transcodables figurant dans l'extrait qui nous occupe. Ainsi, un traducteur confirmé n'aura aucun mal à mobiliser les connaissances qui permettent de rendre *Geschäftstätigkeit* par *activité commerciale* et *einen Gewinn erzielen* par *réaliser un bénéfice*.

A première vue, l'utilité de la linguistique contrastive paraît moins évidente quand on se penche sur les problèmes posés par des éléments nontranscodables tels que *Marktführerposition*. Cependant, même dans une situation où le traducteur se trouve aux prises avec un texte qui exige une déverbalisation radicale du message à transmettre, la linguistique contrastive peut s'avérer d'une aide très précieuse.

Considérons par exemple la deuxième phrase de l'extrait : *Wir streben dabei in Europa eine Marktführerposition an*. En ce cas particulier, il est capital de saisir la phrase dans sa globalité avant de dissocier le message de son vecteur. Une déverbalisation radicale de l'énoncé en question permet de dégager trois idées essentielles, à savoir « aspiration », « conquête » et « position dominante dans le marché européen ». Pour trouver une bonne traduction, on passera au crible tous les mots et toutes les tournures permettant d'exprimer ces idées dans la langue-cible.

Si le traducteur a une bonne pratique de cette langue. Il y a de fortes chances pour qu'une solution satisfaisante lui vienne spontanément à l'esprit. Cependant, si sa mémoire est défaillante, il consultera ses propres fichiers ainsi que divers ouvrages de référence, et en cas d'incertitude, il ne manquera pas d'effectuer également une recherche documentaire bien ciblée.

S'il a déjà réfléchi sur les problèmes soulevés par les mots *anstrehen* et *Marktführerposition*, il aura établi des fiches comportant toutes les informations dont il aura besoin pour produire une traduction correcte de la phrase qui nous intéresse ici.

Dans le meilleur des cas, les fiches en question seront classées dans des fichiers informatiques comportant un grand nombre d'articles consacrés à des unités lexicales susceptibles de poser des problèmes de traduction. Les articles seront rangés par ordre alphabétique, mais invariablement assortis de renvois.

Il y aura deux espèces de renvois. Les uns permettront de regrouper les mots-vedettes d'après leur sens, tandis que les autres serviront à établir des passerelles avec d'autres fichiers.

Pour trouver une expression appropriée correspondant à la notion d'aspiration, le traducteur consultera d'entrée de jeu l'article *aspiration*. Outre des phrases-exemples illustrant les conditions d'emploi du mot-vedette, cet article comportera des renvois à des mots associés tels que *désir* et *ambition*. Si le traducteur opte pour ce dernier vocable, il lira attentivement les phrases-exemples illustrant les schémas syntaxiques susceptibles de rendre un syntagme du type : *wir streben etwas an*. Ces schémas sont au nombre de trois:

(12) Nous avons comme ambition de produire un ouvrage qui, tout en étant très pratique, présenterait une analyse détaillée des différences existant entre les faux amis à tous les niveaux : [...]. Van Roey et al. (1988 : VII)

(13) L'ouvrage présent n'a pour ambition que de constituer un autre de ces inventaires, commode à consulter si possible : [...]. Suhamy (1981: 5)

(14) Mon ambition n'est pas de m'enrichir, mais de permettre aux pauvres de l'être un peu moins. Catherine Hermary-Vieille (1983 : 285)

Qu'en est-il de la notion de « position dominante dans le marché européen » ? S'il désire repérer les combinaisons verbales correspondant à notion, le traducteur peut opter entre deux modes d'accès à l'information requise. Premièrement, il peut se servir des renvois analogiques. Deuxièmement, il peut utiliser un mot-clé renvoyant à un fichier allemand. Dans le cas nous occupe, il est sans doute préférable d'opter pour la deuxième manière de procéder. En effet, comme les unités lexicales ressortissant au champ conceptuel en question sont particulièrement nombreuses, le traducteur qui se fierait uniquement aux renvois analogiques risquerait de trouver des mots et des expressions en excès par rapport à ses intentions. Il épargnerait temps et peine en tapant au clavier un mot-clé allemand tel que *Marktführer*, qui lui permettrait d'accéder directement à des articles consacrés termes suivants: *leader dans + NOM DE PRODUIT*, *leader dans son domaine*, *leader du marché* et *leader du secteur*. En affinant sa recherche, il trouverait ensuite des phrases-exemples contenant des combinaisons syntagmatiques qui lui permettraient de résoudre avec simplicité et élégance problème posé par *Marktführerposition*:

(15) Pour asseoir ses ambitions, DASA a également tenté de s'imposer comme leader européen dans les avions de transport régional, en rachetant le néerlandais Fokker en 1993. (Le Monde sur CD-ROM: 1995)

(16) Créé en 1967 par Francis Guillot, un Niçois de cinquante-huit ans dont le père exploitait une petite entreprise d'électricité, le groupe Serel est devenu, en vingt-cinq ans, l'un des leaders européens dans son domaine, comptant jusqu'à plus de trois cents salariés pour un chiffre d'affaires supérieur à 280 millions de francs. (Le Monde sur CD-ROM: 1995)

Dans l'exemple (15), le syntagme *s'imposer comme leader européen* permet d'exprimer deux notions qui font partie intégrante du contenu informationnel de notre énoncé-source: 1° « conquête », 2° « position dominante dans le marché européen ». En (16), les mêmes notions sont exprimées par le syntagme *est devenu [...] l'un des leaders européens dans domaine*. Le problème de traduction posé par *Marktführerposition* est donc résolu. On dira : *En outre, nous avons pour ambition de nous imposer comme leader européen dans notre domaine*.

5. Conclusion

Ce rapide survol n'a pu qu'effleurer un sujet prodigieusement vaste qui pourrait faire l'objet d'une monographie. Bien d'autres problèmes auraient pu être soulevés ; bien d'autres exemples auraient mérité de retenir notre attention. Cela dit, j'espère avoir démontré que la linguistique contrastive et la traductologie se complètent admirablement, la linguistique contrastive étant génératrice d'un savoir d'ordre plutôt théorique, tandis que la traductologie a pour première tâche de nourrir le débat sur la transmission d'un savoir-faire professionnel.

1. Références

- Atkins, Beryl, T. et al. (1993): *Le Robert & Collins. Dictionnaire français-anglais/anglais-français*, Glasgow, Harper Collins.
- Blumenthal, Peter.(1982) « Satzmuster im Deutschen und im Italienischen » in : Werner Welte (éd.). *Sprachtheorie und angewandte Linguistik*, Tübingen, Narr. Collection « Tübinger Beiträge zur Linguistik », p. 147-159.
- (1990):« Oppositive Sinnverknüpfung im Deutschen und Französischen » in Claus Gnutzmann (éd.), *Kontrastive Linguistik*, Francfort s/M., Lang .Collection: « Forum Angewandte Linguistik », 1990, p. 33-68.
- (1997): *Sprachvergleich Deutsch-Französisch*, 2^{ème} éd. revue et augmentée (1^{ère} éd. 1987), Tübingen, Niemeyer .Collection : « Romanistische Arbeitshefte ».
- Bopp, Léon. (1951): *Commentaire sur Madame Bovary*, Neuchâtel, Ed. De la Baconnière.
- Grimal. Pierre. (1992): *La littérature latine*, 5^e éd. (1^{ère} éd. 1965), Paris, PUF .Collection « Que sais-je ? ».
- Gutt. Ernst-August. (1991): *Translation and Relevance*, Oxford, Blackwell.
- Hatim, Basil. (1997): *Communication across Cultures*, Exeter, University of Exeter Press .Collection «Exeter Linguistic Studies ».
- Maillot, Jean. (1990): *Les faiblesses de Madame Bovary*, Traduire, vol. 142, n 2, p. 17-19.

Métrich, René, et al. (1998): *Les invariables difficiles*, tome 3 : *gern - nur so*, Nancy. Université de Nancy II (Bibliothèque des Nouveaux Cahiers d'Allemand: Collection « Outils », II/3).

Seleskovitch, Danica. (1975): *Langage, langues et mémoire*, Paris, Minard .Collection:« Cahiers Champollion ».

2. Corpus

Aymé, Marcel. (1954):« La carte » in: W. Lough (éd.), *French Tales of Our Time*. Londres, Harrap.

Baudelaire, Charles. (1933): *Nouvelles Histoires extraordinaires*, notice. Notes et éclaircissements de Jacques Crépet, Paris, Conard.

Dexter. Colin. (1999): *The Remorseful Day*, Londres, Macmillan.

Fitzgerald, Francis Scott. (1950): *The Great Gatsby* (1^{ère} éd. 1926), Harmondsworth, Penguin.

Flaubert, Gustave. (1962): *Madame Bovary*, introduction, notes et relevé de variantes par Édouard Maynial (1^{ère} éd. 1857), Paris, Garnier.

Hermaty-vieille, Catherine. (1983): *La marquise des ombres*, Paris, Olivier Orban.

Joyce, James. (1992): *Finnegans Wake* (1^{ère} éd. 1939), Londres, Penguin.

Le Monde sur CD-ROM.

L'Express.

Logo.

Maurois, André. (1946): *Toujours l'inattendu arrive*, Paris, Ed. Des Deux-Rives.

— (1961): *Begegnung und Abschied*, traduction anonyme, Stuttgart, Europäischer Buchklub.

— (1968): *Jahrmarkt in Neuilly*, traduit du français par Christoph von Schwerin, Munich. DTV.

Plautus, Titus Maccius. (1916): *Amphitryon, The comedy of Asses, The Pot of Gold, The Two Bacchises and The Captives*, traduction et introduction par Paul Nixon. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press Collection: «The Loeb Classical Library ».

Poe, Edgar. (1962): *Histoires extraordinaires*, traduit de l'anglais par Charles Baudelaire, introduction et notes par Léon Lemonnier, Paris, Garnier.

Stoker, Bram. (1981): *Dracula* (1^{ère} éd. 1897), Londres, Penguin, 1993.

Suhamy, Henri. (1981): *Les figures de style*, Paris, PUF.

Vailland. Roger. (1973): *Drôle de jeu* (1^{ère} éd. 1945), Paris, Buchet-Chastel .Collection:«Le livre de poche ».

Van Roey, Jacques et al. (1988): *Dictionnaire des faux-amis français-anglais*. Paris Gembloux. Duculot.

“Beitrag der Theaterpädagogik zum DaF Unterricht an der algerischen Universität.

Erfahrungen und Versuche“

**BEREKSI-REGUIG Abdessalem
Univeristé d’Oran**

Einführung

Das Interesse am Theaterspielen mit Fremdsprachenlernenden entstand in den 80 Jahren, nicht in Deutschland und nicht in Algerien, sondern in der Nähe von Paris, bei einem Treffen von französischen Deutschlehrern. Es war alles andere als selbstverständlich für mich. Es hieß auf einmal Improvisieren und nicht erläutern, spielen und nicht erzählen, agieren und nicht abwarten.

Es entsteht leicht der Eindruck, dass man Theater spielt. Mehr nicht. Es sei vielmehr die Darbietung eines „kulturellen Produktes“ das eigentliche Ziel der Theaterarbeit. Wäre dem wirklich so, so ließen sich die Art Theaterarbeit und professionelles Theater nur in qualitativer Hinsicht, nicht in ihren Zielperspektiven, voneinander unterscheiden.

Zwar ist das Ergebnis jeder theaterpädagogischen Arbeit eine öffentliche Aufführung, die einen nicht zu unterschätzenden Anreiz auf Fremdsprachenlernende ausübt, der pädagogische Schwerpunkt liegt jedoch im Prozess des spielerischen Erarbeitens und Übens, dem Probehandeln konkreter Sozialpartner. Dieser Prozess eröffnet die Möglichkeit, die Gesamtpersönlichkeit des Lernenden, seine Kooperationsfähigkeit, das Erproben neuer sozialer Rollen und die Freude am Spiel zu fördern. Dieser Prozess erfordert allerdings neue methodische, sozialpädagogische Qualitäten und Eigenerfahrungen beim Pädagogen, beides bisher kaum in Angeboten der Lehrerfortbildung vorhanden.

Meine Erfahrungen in der Fremdsprachenlehraus und -fortbildung und im Bildungswesen im Rahmen der Waldorfpädagogik haben mir Mut gegeben, an der Stelle der traditionellen Methoden künstlerische Wege zum leichteren Erwerb der Fremdsprache zu wählen und den starren fremdsprachlichen Unterricht so zu gestalten, dass der Lernende

Spaß, Freude und Liebe zur Fremdsprache entwickelt. Darüber hinaus ist der kulturelle Beitrag, nämlich der literarische und landeskundliche nicht zu unterschätzen.

Kiersch Johannes schreibt in seinem Buch Fremdsprachen in der Waldorfschule folgendes: „Die umfassende Instrumentalisierung aller Lernvorgänge für wissenschaftliche oder aus demokratischem Konsens entwickelte höhere Zwecke wird hier vom pädagogischen Leben entschieden ferngehalten, aber nicht um einer „kommunikativen Kompetenz“ willen“ als der zu hegenden Fähigkeit des Schülers, seine eigenen Interessen und Gefühle sprachlich zu formulieren und gegen andere nachhaltig zu verteidigen“,³⁷ sondern um den heranwachsenden durch unbefangenes Genießen und artistisches Nachgestalten der Sprache, durch „freie Spiel“ im Sinne der Ästhetischen Briefe Schillers, die Erfahrungsfähigkeit zu vermitteln, aus deren freiem persönlichem Gebrauch sie später von sich aus, ohne übergeordnete Instanzen, in der Lage sein werden, die Interessen und Gefühle anderer zu verstehen und zu verteidigen. 1

Deutlich ist die Haltung, nicht nur der Kommunikation willen ist der Erwerb der Fremdsprache, sondern um soziale und interkulturelle Elemente zu fördern. Der Alptraum, eine Fremdsprache zu erwerben nach den traditionellen pädagogischen Methoden ist und bleibt eine Wirklichkeit. Die interkulturelle Aktion wird verfehlt und an der Stelle treten Miss- und Unverständnisse, die ihre Auswirkungen im Sozialen und Arbeitsleben haben.

Im Fremdsprachenunterricht werden bei den theaterpädagogischen Wegen drei Komponenten, die anscheinend nicht mit dem Erwerb der Fremdsprache zu tun haben, praktiziert. Es sind

- Vorstellungs- und Beobachtungskraft sowie Einfühlungsvermögen.
Darüber hinaus sind beim Erwerb der Fremdsprache
- echter, natürlicher und freier sprachlicher Ausdruck Ziele zu verfolgen
- Verinnerlichung der Fremdsprache und nicht nur Äußerlichkeiten vermitteln

¹ Kiersch, Johannes. Fremdsprachen in der Waldorfschule. S. 31

Zur Forschung auf dem Bereich

Die Forschung auf dem Gebiet der Theaterpädagogik ist relativ neu. In meinen Recherchen fand ich die maßgebende Beteiligung von Manfred Schewe an vielen Projekten. Kurzzusammengefasst enthält dieser Beitrag³⁸ wichtige Hinweise zur Historie des Themas zwischen 1850 und 1950, also ein Jahrhundert Praxis. Ende der 70er Jahre erlebten bestimmte Begriffe Koppelungen, die auf den Zusammenhang zwischen der Vermittlung der Fremdsprachen und dem Drama hinweisen. Es ging an erster Stelle um das Sammeln von Textgrundlagen, die für den Fremdsprachenunterricht von Wichtigkeit waren. „Szenisches Spiel und freies Sprechen im Fremdsprachenunterricht“ von Alan Maley und Alan Duff³⁹ ist ein Beispiel dafür. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Theater im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Findet anfänglich statt. Dieser Forschungsbereich hat umfangreiche Aspekte, hier seien nur die wichtigsten genannt: der Platz der Literatur als fremde Kulturvermittlung, der interkulturelle Austausch, fachdidaktische Elemente zum Einsatz des Dramas, die Übernahme aus dem englischen Raum des Begriffes Dramapädagogik, die Wechselbeziehung zwischen Drama und Fremdsprachenvermittlung, Produktivität und Effizienz der Theaterpädagogik im DaF Unterricht. Nicht zu vergessen seien Auseinandersetzungen-auch wenn sie nicht Gegenstand dieser Arbeit sind- zu dem Beitrag der Bühnenarbeit bei der Sprachförderung und Sprecherziehung.

Der Bereich der Theaterpädagogik ist so wichtig geworden, dass seit dem 01.09.2007 ein Archiv an der Stiftung FH Osnabrück in Lingen existiert. Das Deutsche Archiv für Theaterpädagogik ist eine wichtige Einrichtung des Hochschulstandes Lingen, aber auch der internationalen theaterpädagogischen Öffentlichkeit. Bewertete Dokumente werden der Öffentlichkeit, der

³⁸ Schewe, Manfred. Drama und Theater in der Fremd- und Zweitsprachenlehre: Blick zurück nach vorn. Abstract

³⁹ Maley, A./Duff, A. Szenisches Spiel und freies Sprechen im Fremdsprachenunterricht. 2. Aufl. München 1985

Forschung, der Lehre und der Praxis zur Verfügung gestellt.

Ziele im Rahmen des algerischen Ausbildungsprogramms:

Algerien ist das zweitgrößte Land Afrika mit einer Fläche von. Über 35 Millionen leben vor allem im fruchtbaren Norden des Landes. Die Sahara umfasst den größten Teil des Landes.

Mit 34 Universitäten, 13 Unizentren, 13 Nationalen Hochschulen und 4 pädagogischen Hochschulen besitzt Algerien ein großes Netz an Zentren des Hochschulwesens.

Oran, als zweitgrößte Stadt Algeriens, hat verschiedene Universitäten. Allein an der deutschen Sektion der Fakultät für Literatur, Sprachen und Kunst sind über 1000 Studenten eingeschrieben. 18 Dozenten und 17 Honorarkräfte geben Kurse. Es sind 27 Studenten pro Dozent.

Die neue Ausbildungsreform des algerischen Hochschulwesens verweist auf Neuerungen, die sie zu den besten Erfolgen führen kann. Allerdings bleibt die Gestaltung der unterschiedlichen Komponenten dieser Reform in den Händen der Ausbilder. Anstrengungen jeder Art müssen unternommen, um Innovation und Qualität erreichen zu können. Hier geht es nicht nur um alternative theaterpädagogische Lernmodelle für den Fremdsprachenunterricht zu entwickeln.

Mehrere Ansätze in dieser Hinsicht in den 70er und 80er Jahren wurden leider nicht fortgesetzt. Deshalb ist es an der Zeit wirkliche Reformabsichten zu konkretisieren.

In DaF muss die Chance genutzt werden, diese erprobten Ansätze in Deutschland zu prüfen und der algerischen Realität anzupassen. Mehrere Versuche, im deutschen Hochschulbereich bezeugen von der Richtigkeit dieser Ansätze. Die Zeiten für traditionelle Unterrichtsmethoden gehören endlich der Vergangenheit.

Wenn wir in Algerien, an der Universität Oran diese Umstände überwinden wollen, müssen für die Verwirklichung der LMD Reform die notwendigen materiellen und menschlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Es wird auch Zeit, dass Mut und Initiativekraft Platz der Apathie, der bloßen Beobachtung und dem Abwarten machen. Andererseits sind die algerischen Lernenden Menschen, die Einfühlung und

Bereitschaft zeigen. In einer gewissen Weise sind sie unbefleckt und flexibler als ihre europäischen Nachbarn. Sie brauchen nur gut geleitet zu werden. Begeisterung bei den Ausbildern findet bei den Studenten ein gutes Echo. Mit dem Lamentieren und der geistigen Abwesenheit kann die beste Reform ihre Ziele nicht erreichen.

Ohne gewisse erprobte pädagogische Methoden zu verlassen, werden im DaF-Unterricht durch theaterpädagogische Methoden, Interesse, Neugierde, Begeisterung für und an der Sprache und nicht zuletzt eine gewisse Lernautonomie geweckt. Der Kulturnachmittag am 08.06.2009 im ehemaligen Institut des Langues Etrangères ist ein gutes Beispiel dafür. Das projektbezogene Lernen- als Unterrichtsform- soll alle Studenten erreichen und sich nicht nur auf Master, Magister oder Doktorarbeitkandidaten beschränkt werden.

Ein projektbezogenes Lernen hat in der Theaterpädagogik verschiedene Facetten. An erster Stelle ist die Probenarbeit.

Durch diese intensive Probenarbeit können verschiedene Ziele im Unterrichten erreicht werden. Diese sprachgestalterischen Ziele sind im Ausbildungsprogramm der LMD Reform enthalten. Allerdings steht es frei jedem Ausbilder sie so zu gestalten, dass der DaF Unterricht effizienter gestaltet wird. Ich nenne einige Bestandteile, die geübt werden und wodurch die Verlebendigung im Deutschunterricht und Verinnerlichung der deutschen Sprache bei den algerischen Studenten erreicht werden.

Schließlich geht es um eine Kenntnis der spielpraktischen Grundlagen und die Fähigkeit zur Anwendung unterschiedlicher theatraler Ausdrucksformen und –mittel.

Atem und Stimme, Atmen lernen am Sprechen, Sprechausdruck und Körpersprache, Textsprechen, Sprechdenken und Hörverstehen, Improvisieren, Referate und freie Rede, Argumentieren, Debattieren, Teamgespräche, Gesprächsleitung, Erzählendes Rezitieren, Rezitation und Deklamation.

Wichtige Aspekte

Die Arbeit wirft eine Fülle von Fragen und versucht gleichzeitig geeignete Methoden und Wege für den algerischen Hochschulbereich zu entwickeln. Im Voraus sind ein paar Bemerkungen notwendig:

1. Die sprachliche Ausgangssituation ist eine völlig andere als in Westeuropa. Der algerische Ausbilder muss mit drei Sprachen gleichzeitig arbeiten: Arabisch, Französisch und Deutsch. Der Student auch. Die ewige Suche nach einer sprachlichen Festlegung im Lande bietet einerseits eine gewisse Freiheit und Mehrsprachigkeit, andererseits verbirgt sie die Schwierigkeit sich nach einer klaren Muttersprache zu orientieren. Dieser Aspekt muss bei diesem Vorhaben berücksichtigt werden.
2. Die äußeren Bedingungen sind nicht mit den westeuropäischen zu vergleichen. Meistens trifft der Ausbilder einen schwierigen äußeren Rahmen, der die Arbeit erschwert, es ist nicht unmöglich zu solchen Projekten zu erlangen, aber es wird viel Zeit verschwendet.
3. Die Theaterpädagogik kann wesentlich zur Sicherung qualitativer Studienerfolge beitragen, wenn sie im gesamten Ausbildungsprogramm eingebettet ist. Mit anderen Worten setzt der Einsatz der Dramaarbeit eine Zusammenarbeit im Rahmen der pädagogischen Koordination unter den Kollegen voraus.
4. Ein wichtiger Aspekt wäre im Rahmen dieser Arbeit die Einbeziehung der Studenten im Dokumentieren und Protokollieren von verschiedenen Phasen der Projekte. Wichtig ist die Einbeziehung der Sicht der Studenten und ihre Wahrnehmung der Höhepunkte in der Durchführung und Vorstellung dieser Projekte, bis zur studentischen Regie kleiner Vorhaben.
Die Universität Oran hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum der Deutschlernenden entwickelt, was eine gute Grundlage zu neuen Versuchen im Rahmen der Fremdsprachendidaktik bildet.

Die wichtigsten Fragen sind:

- Wie können Ausbildungsinhalte belebt werden und die Fremdsprache als lebendiges Medium gestaltet werden?
- Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Sprache und Bewegung?

- Wie gestaltet sich ein universitärer Unterricht mit Theaterarbeit bei Beibehaltung eines wissenschaftlichen Anspruchs?
- Welchen Beitrag kann die Theaterarbeit im Unterricht zur Überwindung der Lethargie und Monotonie leisten?
- Wie kann ein Brückenbau zwischen DaF und Theater hergestellt werden und wie ist eine solide Zusammenführung der Beiden möglich?
- Welchen Platz bekommt die Förderung der Aussprache bei Anwendung theaterpädagogischer Methoden?
- Welche Argumente stehen im Vordergrund, um das Theaterspielen besser „verkaufen“ zu können?
- Welche Mittel stehen zur Verfügung Kurse in Literatur, Landeskunde mit Theaterarbeit so zu verbinden, dass es zu einem ganzen kohärenten Ausbildungsprogramm führt?
- Schließlich kann im Rahmen der aufgezeichneten Zukunftsperspektiven von Schewe, Manfred in „Drama und Theater in der Fremd- und Zweitsprachenlehre: Blick zurück nach vorn“ folgender Forschungsfrage entsprechen: „Welche Konzepte bzw. quantitativen und qualitativen Methoden wurden bei der Erforschung von dramapädagogischen Fremd- und Zweitsprachenunterricht eingesetzt? Mit welchem Erfolg? Welche neuen Konzepte/Methoden sollten erprobt werden?“⁴⁰

⁴⁰ Schewe, Manfred. Drama und Theater in der Fremd- und Zweitsprachenlehre: Blick zurück nach vorn. Abstract

Arbeitsbereiche

Meines Erachtens ist in Algerien kein Versuch vorhanden, um eine Erfahrung im Fremdsprachenbereich auswerten zu können. Es wird trotzdem nach einer vielleicht verborgenen Möglichkeit gesucht.

Unabhängig davon lassen sich verschiedene Hypothesen stellen. Die wichtigsten Arbeitsbereiche im Rahmen eines projektbezogenen Lernens in der Dramapädagogik können folgende sein:

- ✓ Verbesserung der Ausbildung von Deutschlehrern, die auch als Multiplikatoren gelten.
- ✓ Die Erprobung von Texten aus der deutschen Literatur
- ✓ Die Erprobung von selbstverfassten Texten der Studenten
- ✓ Die Vermittlung von landeskundlichen Aspekten, die in zahlreichen Grundagentexten für die Theaterarbeit vorhanden sind
- ✓ Die Ausfertigung von Sprachübungen je nach Niveau, sowie ihr Einsatz im Unterricht
- ✓ Die Verbesserung der Aussprache als Hauptverständigungsmittel einer Fremdsprache
- ✓ Das Erlernen von grammatikalischen Fertigkeiten und deren Einsatz im mündlichen und schriftlichen Ausdruck
- ✓ Hilfestellung den algerischen Studenten zur Entfaltung zahlreicher verborgener künstlerischer Fähigkeiten
- ✓ Sensibilisierung zur Musikalität der deutschen Sprache
- ✓ Die algerischen Studenten ermutigen und fördern, eine „Liebesbeziehung“ zur Dramapädagogik zu entwickeln
- ✓ Die Öffnung der algerischen Universität zur Theaterwelt: Die Germanistikabteilungen der algerischen Universitäten zu den Theaterinstitutionen z.B. das Regionale Theater Abdelkader Alloula in Oran, das Nationaltheater in Algier etc.

Schlussfolgerung:

Bei der Verwirklichung eines Projektes in diesem Rahmen geht es mir hauptsächlich um die Befähigung der algerischen Studenten, *die Sprache zu sprechen*.

Die arabischen bzw. algerischen Traditionen der mündlichen Überlieferung bezeugen-auch wenn sie immer mehr verloren gehen-von der Richtigkeit der Verlebendigung der Sprache.

Die Dramaarbeit als solches wird von einer anderen Abteilung an der Fakultät für Sprache (hier ist die arabische Sprache gemeint), Fremdsprachen und Kunst geleistet. *Die Sprache sprechen* heißt Sprache üben, Verinnerlichen, eins mit ihr werden.

Der Sprachlernprozeß kann durchaus bewertet werden und als Examen gelten. Mehrere StudentInnen sind begeistert, wenn ich Ihnen so ein Projekt vorschlage. Ungeduldig sind sie zu erfahren, wann es los geht. Es ist aber auch die Erwartung, dass der Dozent alles vorbereitet, von der Wahl der Projektinhalte bis zur ihrer Durchführung. So ist es nicht gemeint. Die vorhandene Sektionsbibliothek biete zwar wenig an, aber kann die Studenten auf Ideen bringen, sie kann sie ermuntern, zu suchen. Ja, es geht um ein Suchen, ein Sammeln von Ideen. Bis wann werden die Studenten so behandelt, dass sie den Unterschied zwischen ihrer Gymnasiumszeit und Studentenzeit nicht merken? Wann überlassen wir den Studenten die Initiative selbst zu forschen? Wann werden wir endlich Fehler machen lassen und nicht nur über das Niveau jammern?

Mit anderen Worten, wann werden wir die Studenten so behandeln, dass sie Verantwortung tragen. Sprache ist lebendig und Noten sind tote Mittel, die die Persönlichkeiten der Studenten nur auf-zählen.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die alten Methoden Erneuerung und Dynamik beim Fremdsprachenlernen Platz machen werden.

Literaturquellen

1. Kiersch, Johannes: Fremdsprachen in der Waldorfschule. Verlag Freies Geistesleben. Stuttgart 1992.
2. Schewe, Manfred: Fremdsprache inszenieren. Zur Fundierung einer dramapädagogischen Lehr und Lernpraxis. Oldenburg. Verlag 1993.
3. Maley, A./Duff, A. Szenisches Spiel und freies Sprechen im Fremdsprachenunterricht. 2. Aufl. München 1985.

" Le bruit, nuisance sonore en Algérie : aspect linguistique et sociétal "

BOUTALEB Djamila
Université d'Oran

Mots clés :

Bruit, gêne auditive, langage, comportements, neurosciences, culture du bruit.

Le bruit en tant que nuisance sonore évoque généralement chez les spécialistes de la surdité un problème de santé publique car affectant la santé des oreilles et du "bien-entendre". Les effets du bruit sont reconnus nombreux dans d'autres cas de santé comme les incidences physiologiques des troubles du sommeil ou cardio-vasculaires mais aussi sur l'environnement, l'éducation, le langage, les comportements en société, le travail et d'autres...

Suite à une campagne de sensibilisation au bruit que nous menons depuis 2009 au niveau des Lycée et Université dans la ville d'Oran, nous proposons d'aborder, de manière globale, les attitudes relevées notamment dans la vie de famille, à l'école et dans la vie sociétale.

L'une des conséquences les plus connues de l'inconfort auditif, voire de la surdité, est la difficulté de communication en société. De même le retentissement sur le langage, en particulier la fonction cognitive et linguistique peut perturber chez certains enfants dès l'école primaire le niveau de performance des apprentissages fondamentaux comme la lecture et l'écriture par la confusion de sons phonétiquement proches [p/b, f/v...] et se transformer en véritable question de santé scolaire.

De nombreuses études montrent que les troubles du langage tardivement dépistés sont suivis le plus souvent d'échecs scolaires, touchant nécessairement la gestion familiale. La famille représente de fait le premier maillon de l'éducation inculquée aux enfants avant leur entrée scolaire et dans la société.

Pour essayer de comprendre le phénomène de l'impact du bruit il est important de connaître les réelles conduites familiales dans leur quotidienneté mais aussi dans leur représentation culturelle. Or nous savons que les sondages ne fournissent pas tous les éléments de réponse souhaités. En outre les définitions du bruit varient selon les objectifs et les attentes de l'enquête qui portent soit sur la communication, le langage, l'acoustique, l'éducation, la santé... De plus, tous les chercheurs s'accordent à dire que le bruit est l'un des éléments physiques et psychologiques les plus difficiles à cerner.

Nous allons nécessairement aborder ici divers aspects du bruit pour essayer de dégager quelques incidences langagières et sociétales.

Dans la théorie des sciences de la communication on appelle bruit "toute perte de l'information consécutive à un trouble dans le circuit communicant".

Tout bruit constitue donc une gêne, toutefois plus ou moins importante selon les personnes. Ce qui évoque un bruit chez les uns peut refléter un élément ordinaire chez les autres. En situation de communication de groupe, comme dans une classe d'école primaire, si l'enseignant tape fort sur la table, certains écoliers vont sursauter ou orienter leur regard vers la source sonore, d'autres vont continuer à écouter, insensibles ou presque à ce geste bruyant. De nombreuses causes peuvent ainsi empêcher la transmission de message, soit un problème technique de microphone lors de conférence, soit l'exemple de maladresses syntaxiques de l'orateur où, s'embrouiller et mal construire une phrase ferait froncer les sourcils ou sourire car considéré comme une rupture de la communication, soit dans l'apprentissage du Français en Algérie, sur le plan phonétique le remplacement d'un son, même quand il ne change pas le signifié (Falise / valise)¹.

De même, les particularités phonologiques comme la pratique en français du R roulé chez les femmes algériennes pourraient ou pas incommoder, selon l'aspect culturel intégré, quand cet usage était propre aux seuls hommes algériens jusque dans les années 1980 environ. On va dire dans le langage familier "ça sonne mal aux oreilles", car vécu par certains comme inhabituel tout comme un bruit quelconque. Le bruit peut être sonore ou visuel : dans tel ou tel espace de communication comme la rue,

faire de grands gestes peut déranger ou déconcerter les passants par leur incompréhension, tout comme le cas de la langue des signes des sourds encore méconnue dans ses interprétations par le grand public. Une tache sur un texte écrit ou une erreur d'orthographe peut signifier une charge ou contrainte, appelée bruit (visuel) etc. Une femme algérienne vivant en France dans la région parisienne m'avouait être fatiguée par toutes formes de publicités. Elle a parlé de pollution visuelle. Ces quelques exemples ne constituent pas un aspect nocif ni pour la diffusion de messages, ni pour la santé. Néanmoins, nous verrons que tout est question de degré, de durée et surtout de personne.

1-Le son [v] n'est pas compris dans la langue arabe

Défini comme une énergie acoustique audible, le bruit provient de sources multiples selon les données épidémiologiques internationales, comme les transports, les bruits domestiques, de voisinage et d'autres.

Selon l'OMS, bien que la lutte contre le bruit existe depuis longtemps, des études complémentaires attestent, récemment au 31 Août 2010 selon une étude européenne, que les comportements face au bruit diffèrent selon les personnes, les familles, les quartiers et les pays mêmes. L'étude en 2006 des niveaux sonores en Europe indiquait déjà que la République Slovaque était la plus bruyante juste avant l'Espagne et désigne la Norvège, la Suède, la Finlande comme les pays les moins touchés par le bruit.

De ce premier point de vue nous nous posons la question de l'existence d'une culture du bruit, par conséquent comment se manifeste-t-elle dans la société algérienne : quelles en sont les particularités ? Et pour quels modèles éducatifs inculqués ?

Le rôle de la famille puis celui de l'école déterminent en quelque sorte le vécu sociétal voire anthropologique et culturel de tout un chacun, de tout enfant, de tout apprenant (c'est ce qui ressort dans la publication d'articles de la Revue Insaniyat du CRASC¹: " enfance et socialisation ", n°41, paru en 2008).

L'objectif est de comprendre comment ces deux acteurs principaux, famille/école, contribuent-ils au processus éducatif et scolaire face à des situations données comme le bruit² ?

Le bruit est aussi décrit comme un phénomène de physique acoustique, que nous développerons ici plus que les autres

définitions, car lié au langage et aux comportements que nous essayons d'analyser.

Il s'agit en effet d'un son ou d'un mélange de sons qui se transforment en ondes sonores, ce sont des vibrations qui se propagent dans l'air à la vitesse de 340 m / s (mais aussi à d'autres vitesses dans les solides comme le métal et dans les liquides comme l'eau). Nous avons tous en tête l'image de la pierre jetée à l'eau qui produit des cercles : ce sont des ondes.

1- Centre de Recherche en Anthropologie Sociale,
Oran

2- Djamila Boutaleb : Communication, Colloque
national au CRASC, septembre 2010

En acoustique le son (ou bruit) est caractérisé par sa hauteur, son intensité et sa durée.

Sa hauteur (grave ou aigue) dont la fréquence est mesurée en hertz (Hz), c'est-à-dire le nombre de vibrations qu'effectue une onde sonore en une seconde : plus les vibrations sont rapides, plus le son ou bruit est aigu, plus elles sont lentes et plus le son est grave.

Son amplitude ou niveau d'intensité fort ou faible se mesure en décibels (dB) et

sa durée est soit brève, intermittente ou continue.

Ces vibrations sonores ne sont pas toutes perceptibles par l'oreille humaine c'est pourquoi la physique acoustique délimite un champ auditif humain qui s'étend de 20 à 20 000 Hz.

Au-dessous de 20 Hz ce sont les infrasons appelés " seuil de l'audition" c'est-à-dire les premières perceptions sonores, au-delà de 20 000 Hz ce sont les ultrasons ou "seuil de la douleur" que notre système auditif ne peut endurer.

Ces infrasons et ultrasons ne sont pas entendus par l'oreille humaine mais perceptibles par des animaux comme les chats (infrasons) et les chiens (ultrasons).

Les acousticiens ont tracé de nombreuses échelles de bruit en décibels, de 0 dB à 140 dB environ, c'est-à-dire depuis le seuil d'audibilité jusqu'au seuil de douleur

(un avion au décollage se situe à 140 dB et plus).

L'appareil auditif est le premier organe touché par le bruit.

Comment l'oreille perçoit-elle le bruit ?

Schématiquement, capté par le pavillon de l'oreille le bruit qui nous le rappelle est un son s'achemine de l'oreille externe, vers l'oreille moyenne, jusqu'à l'oreille interne où les cellules sensorielles réceptionnent les sons avant de les transmettre au cerveau pour leur décodage.

Ces cellules (ciliées) sensibles aux vibrations sonores sont en nombre restreint et ne se renouvellent pas lors de lésion par des nuisances sonores, maladies, vieillissement, hérédité ... qui peuvent détruire les neurones liés au système auditif d'où la surdité.

En neurosciences les chercheurs expliquent qu'il existe bien un système naturel de défense de l'oreille qui se situe au niveau de l'oreille moyenne : c'est un muscle qui se contracte par réflexe en 30 millisecondes, trop tard donc pour des bruits quand il y a un choc sonore répété car ce muscle est fatigable et devient inefficace sur une longue durée.

Le bruit est donc bien nuisible à la santé des oreilles comme l'indique toutes les recherches internationales.

De nombreuses recherches ont souligné les risques auditifs et comportementaux des personnes vivant à proximité des zones bruyantes comme les aéroports, les gares ferroviaires, les usines,

...

Dans la revue américaine *Psychology Sciences* une étude publiée en 2002 par les chercheurs Evans et Coll. (Bullinger et Hygge) a montré que l'exposition au bruit des avions était associée à de plus faibles performances cognitives qui s'amélioraient lorsque cette exposition au bruit disparaissait.

" Le bruit rend sourd " écrit en 2007 le *Journal du CNRS* en France.

Les auteurs comme Ziegler, Lorenzi, Perrot et d'autres nombreux experts sur le bruit, des ingénieurs, socioanthropologues, géographes...des Laboratoires français de Psychologie Cognitive, de la Perception, des Neurosciences Sensorielles, Comportement, Cognition ...démontrent encore une fois que le bruit provoque un dysfonctionnement du système auditif, soit une baisse de l'acuité auditive appelée hypoacousie, soit des sifflements et des bourdonnements que sont les acouphènes souvent accompagnés d'une autre pathologie, l'hyperacousie, intolérance aux bruits habituellement bien supportés, conduisant les personnes

atteintes à une sensibilisation aux bruits dans tous les contextes sonores de la vie quotidienne. Mais pas seulement, selon leurs études d'autres incidences néanmoins déjà signalées sur la santé sont observées tels les effets psycho-physiologiques, cardiovasculaires, de tension artérielle, immunitaires, de perturbation du sommeil et certainement d'autres répercussions encore mal ou non identifiées.

Le cas des enfants est également pris en compte par ces chercheurs, outre la fatigue et la perte de concentration, à la maison comme à l'école, il est observé que l'intelligibilité de la parole est perturbée par le bruit. L'enfant ne comprend pas très bien ce qu'on lui dit et reproduit un langage oral et écrit défectueux à l'image de son niveau auditif résultant des nuisances sonores.

Grâce à leurs méthodes, ils ont mis en évidence le rôle du bruit chez les enfants dyslexiques (ceux présentant un retard de lecture sans déficits sensoriels ou intellectuels) sachant que l'une des manifestations de ce trouble de langage est la mauvaise perception des sons de la parole (ZIEGLER).

Les situations bruyantes accentueraient donc ce dysfonctionnement cérébral chez ces enfants appelés aussi dysphasiques.

Ces chercheurs ont mesuré l'intelligibilité de sons dans un bruit de fond proche du spectre et du débit de voix réelles, alors que les études se réalisaient habituellement dans le silence pour éviter toute interférence. Il est observé que 9 enfants dysphasiques sur 10 perçoivent en moyenne 20 % moins bien dans le bruit que le groupe témoin. Comme l'explique Johannes Ziegler " à l'école le bruit est de 60 à 90 décibels, ce qui équivaut à passer la journée à côté d'une autoroute !"

Tomatis, Docteur en Médecine et psycho-physiologiste, décrivait dans le même sens dès 1973 dans son célèbre ouvrage *Education et dyslexie* le rôle capital que joue l'oreille comme capteur de contrôle du langage oral et écrit et la considérait "comme la voie royale du langage".

Ces recherches montrent l'importance de la qualité d'écoute pour mieux intégrer les critères phonologiques et linguistiques de la parole et des langues à acquérir.

S'ajoutant au phénomène de communication, d'autres études internationales ont porté sur le comportement social face aux

bruits entraînant des conséquences psychologiques non négligeables comme l'absentéisme au travail, les accidents professionnels, le stress, l'agressivité voire les tentatives de suicide et d'autres attitudes.

En Algérie, les premières recherches sur l'impact du bruit ont été réalisées dans le cadre de la Médecine du Travail, sur la surdité professionnelle admise par tous les pays et l'OMS comme maladie professionnelle la plus fréquente.

Une étude (2006) menée par le Dr. Resk-Kallah et ses collègues au Centre Hospitalo-universitaire d'Oran (CHUO) a confirmé encore une fois cet état de fait en s'intéressant à une entreprise spécialisée dans le textile :

"Il est noté l'importance des atteintes auditives parmi les travailleurs qui risquent d'atteindre, avant leur départ en retraite, le seuil fatidique du déficit auditif fixé à 35 dB, seuil à partir duquel on est reconnu comme malentendant ".

Dans les recherches liées à l'aspect environnemental la pollution de l'eau et de l'air paraissent prioritaires par rapport à la pollution sonore qui ne semble pas interpeller comme il se doit de nombreux chercheurs (Colloque International à Tizi-Ouzou, Algérie, les 17-18 janvier 2010), encore moins dans le domaine des apprentissages scolaires où l'acuité auditive n'est pas toujours prise en considération dans les écoles ordinaires exceptés les cas de surdités dépistés après des échecs scolaires répétés. Les enfants sont alors orientés vers les écoles de sourds, d'où notre motivation à concrétiser ultérieurement une étude approfondie de manière à sensibiliser les chercheurs et les décideurs aux effets néfastes du bruit et de tous types de surdité qui peuvent en découler.

Le Seuil de gêne pour l'oreille se situe généralement entre 60 et 85 dB, comme le bruit de la circulation routière, des cantines scolaires et d'autres exemples.

Nous allons mentionner sans ordre particulier quelques nuisances sonores vécues fréquemment dans le milieu familial et scolaire auxquelles nous ajoutons les bruits produits par le voisinage.

Dans le milieu familial, avec un volume élevé et répété, la musique, la radio, le téléviseur, les jeux vidéo et les travaux de réparation, les déplacements du mobilier comme table et chaise constituent des nuisances sonores au même titre que les

claquements de porte, le bruit de vaisselle, des appareils électroménagers,

ou encore les disputes, les conversations au téléphone puis les pleurs de bébé, les cris d'enfants et d'adultes etc.

Dans le milieu scolaire, les apprenants sont touchés en premier lieu par ce que nous appelons des nuisances sonores de proximité comme le bavardage en classe (les écoles primaires algériennes comptent pour la plupart un grand effectif de 35 à 45 élèves dans une classe), ou celui de répondre en même temps aux questions de l'enseignant.

De même le déplacement des tables et chaises, les conversations dans les couloirs, claquements de portes, jeux bruyants dans la cour et dans la cantine scolaire se situent parmi les nuisances évoquées.

Les enseignants produisent également du bruit comme dans les exemples suivants :

la qualité vocale de l'enseignant : voix forte, faible, rauque ou crier, taper sur le bureau, sur le tableau ou sur l'estrade.

Quant au voisinage, les bruits concernent essentiellement les travaux d'aménagement, le claquement des portes (surtout dans les appartements en immeuble et en cité HLM) cris et disputes, jeux des enfants dans les cages d'escaliers, bruit du parking de voitures et camions, klaxons, circulation routière, ferroviaire et aéroports ; musique (mariage et anniversaires), magasins pour vente de CD musicaux, et les activités de loisirs dans les jardins publics des quartiers.

Nous observons tous ces faits parmi tant d'autres bien qu'en Algérie le décret 93-184 règle les nuisances sonores.

Pour répondre à notre problématique de départ nous avons réalisé une enquête en juin 2010, auprès de neuf personnes, choix aléatoire, dont trois hommes et six femmes résidant à Oran, six d'entre eux habitent les quartiers d'Oran (du centre-ville et du quartier de St- Eugène, un enquêté vivant dans une villa d'un quartier favorisé, deux d'entre eux à Gdyl, banlieue à 20 km d'Oran).

Ils sont âgés entre 22 et 76 ans, de niveaux d'instruction différents : un étudiant, trois salariés agents de service, un retraité, deux femmes au foyer, une directrice d'école, un professeur en médecine.

Nous avons utilisé un questionnaire comprenant dix questions semi-ouvertes touchant l'aspect culturel, de santé et scolaire face au bruit.

Nous présentons chacune des questions et des réponses pour en dégager des réflexions susceptibles de nous aider à comprendre ce phénomène :

1^{ère} question :

Pensez-vous qu'il y a du bruit à la maison ? Oui / Non ?

Réponse : Oui : 6 Non : 3
(habitations individuelles)

La majorité des personnes interrogées semble consciente de l'existence de bruit.

2^{ème} question :

Quelles sortes de bruit ?

Réponse : Musique, TV, radio : 4
 Discussions : 3
 Déplacement d'objets : 1
 Claquement de porte : 1

Selon l'échelle de bruit le seuil de gêne est fixé à environ 65-70 dB alors qu'un appartement calme est à 35 dB.

3^{ème} question :

Est-ce que le bruit vous gêne ? Lequel ?

Réponse : OUI : 8 NON : 1

Les 8 enquêtés sont gênés par La musique, TV (4), voix (2), objets déplacés (1), déplacement de personne (1).

Le bruit est donc considéré par tous (8 sur 9) comme nocif jusqu'à citer celui des mouvements du corps en marchant ! (bruit des pieds)

4^{ème} question :

Avez-vous conscience que vous parlez fort ?

Réponse : OUI : 7 NON : 2

Les spécialistes de la surdité estiment que ce comportement peut être le résultat d'écoute et de contrôle auditif défectueux.

5^{ème} question :

Qui parle fort à la maison ?

Réponse :

Les hommes : 3 les femmes : 1 les deux : 5

En acoustique la fréquence grave-aigue dans la voix d'homme est de 140 HZ, chez la femme à 260 HZ et chez l'enfant à 300 HZ.

Une gêne auditive importante ne permet plus la distinction de la qualité de la voix entre homme, femme et enfant. La moitié de nos enquêtés se trouve dans ce cas.

6^{ème} question :

Les voisins sont-ils bruyants ? Et quels bruits ?

Réponse : OUI : 5 NON : 4

Les bruits habituels comme la musique, tv, travaux, bruit de voix et disputes, jeux sont cités par les cinq personnes concernées.

Les bruits ne sont pas gênants pour 4 d'entre eux car non perçus pensons-nous : le système auditif est-il déjà atteint ?

7^{ème} question :

Pourquoi parlez-vous fort aux enfants ?

Réponse :

Pour vous imposer ? OUI : 8 Par habitude ? OUI : 1

L'aspect acoustique intervient (pour couvrir le bruit de fond) mais aussi les aspects éducatif et culturel sachant que les enfants reproduisent généralement le modèle parental et sociétal.

8^{ème} question :

Savez-vous que le bruit peut entraîner des difficultés scolaires ?

Réponse : OUI : 6 NON : 3

Les 6 enquêtés qui ont répondu Oui font le lien entre le bruit et les résultats scolaires.

9^{ème} question :

Avez-vous des problèmes de santé ? Fatigue, insomnie, ...?

Réponse : OUI : 4 NON : 5

Dans les 5 réponses négatives, les problèmes de santé ne sont pas liés au bruit, mais près de la moitié (4 sur 9) des enquêtés reconnaît ce lien santé/bruit, ces symptômes sont souvent notifiés par les chercheurs comme un indice de sensibilisation au bruit.

10^{ème} question :

Avez-vous des problèmes d'audition ?

Réponse : OUI : 1 (retraité de 73 ans) NON : 8

Les enquêtés ne reconnaissent pas encore la corrélation bruit / surdité alors que leurs réponses tendent vers une gêne auditive et une intolérance au bruit.

Analyse globale :

Quelqu'en soient la source et l'intensité, Le bruit est identifié comme une nuisance sonore affectant la santé, l'école, les comportements familiaux et en société.

Dans cette étude la moitié des enquêtés (5 sur 9) s'est étonnée néanmoins d'apprendre que les problèmes de santé comme la fatigue et les insomnies pouvaient provenir du bruit des travaux de chantiers (le bruit du marteau piqueur se mesure à 120 dB, signifié comme seuil de la douleur proche de celui des aéroports à 140 dB), de la musique, radio, TV qui à grand volume rappellent l'effet discothèque à 95 dB, représentant un seuil de danger pour l'audition et des klaxons à 85 dB cités dans l'échelle de bruit comme seuil de risque.

Par contre, la voix, les discussions animées et disputes comme aspects de langage et de communication ressortent clairement dans les réponses comme effets plus gênants.

Pourquoi ? Nous estimons les raisons suivantes :

L'intensité des sons (ou bruit) avec un fort volume constitue une des premières causes qui indisposent les enquêtés de cette étude, puisqu'une conversation animée mesurée est à 65 dB reconnue comme seuil de gêne ou de fatigue.

Habituellement dans le cas de dispute (conversation animée), les concernés répètent, de plus en plus fort pour mieux argumenter leur point de vue pensent-ils et "se faire entendre".

Les neurosciences ont étudié au niveau du cerveau l'effet de la répétition qui, selon les chercheurs, entraînerait la fatigue. Dans l'exemple de la dispute on dit bien souvent "tu me fatigues !". Ces réflexions ne sont pas anodines et reflètent bien un état psychologique et physiologique que la science élucide de plus en plus.

L'autre explication à mon sens nous est fournie par la phonétique acoustique dans l'étude des sons du langage tels qu'ils sont perçus :

Dans la langue française, la phonétique classe les sons en consonnes, voyelles et semi-voyelles.

Les consonnes sont appelées "les bruyantes" contrairement aux voyelles appelées les sonantes.

Pourquoi ? Et pourquoi les consonnes ?

L'analyse acoustique des consonnes présente des aspects spectrographiques proches du bruit : si on met côte à côte les deux sonagrammes de la consonne [p] et d'un bruit quelconque nous constatons que les courbes ou tracés représentés sont ressemblants.

Le son [p] est décrit comme une consonne explosive, comme un bruit, alors que les voyelles sont par définition musicales d'où harmonieuses dans leur sonorité et donc non bruyantes.

Nous pensons d'autre part que si nous prenons le cas particulier des disputes en Algérie en langue arabe, berbère ou française, et certainement dans toutes langues, dans d'autres pays, outre le volume et la répétition, il faut tenir compte du contenu lexical c'est-à-dire des mots utilisés lors de ces conversations dites animées comprenant surtout des consonnes comme [b t K p] enfin la plupart des consonnes, qui sont par définition bruyantes. Nous pouvons donc attester que nous produisons nous-mêmes du bruit dans nos échanges langagiers quotidiens auquel vont s'ajouter toutes les autres formes de bruit ambiant.

Les recherches internationales ont révélé que le bruit est nocif, ses effets largement démontrés, sur le plan environnemental, en santé publique, sur le plan sociétal, des apprentissages scolaires, sur les comportements au sein de la famille et du voisinage tenant compte actuellement des particularités éducatives et culturelles des communautés et des pays.

Selon cette enquête, les personnes arrivent à identifier les nuisances sonores, le bruit les indispose, modifie les comportements pensent-ils mais elles ne font pas toutes le lien avec leur état de santé. Le bruit touche toutefois la scolarité des enfants mais de façon générale sans penser aux difficultés liées au langage à proprement parlé comme la confusion dans la perception des sons et par conséquent de graphèmes entraînant des non sens de la langue pratiquée.

En Algérie, les programmes préscolaires abordent pourtant l'éducation sensorielle, l'éducation aux sons, à la musique, aux bruits, nous estimons qu'il serait important d'inculquer aux enfants dès le plus jeune âge l'effet néfaste du bruit en impliquant la vie de famille qui, par méconnaissance, provoque les nuisances sonores et installe chez ses membres une sensibilisation au bruit.

Grâce à l'information par la guidance parentale, le rôle des parents contribuerait à la vie de l'école dans un des buts de prévenir et d'éviter les échecs scolaires essentiellement linguistiques afin de donner du sens à la lecture, à la communication et de l'importance à la qualité d'écoute et de vie. Les recommandations sont nombreuses et nécessitent plus d'investigations, or c'est un thème peu abordé en Algérie alors qu'il fait partie intégrante du quotidien des familles, des enseignants et des apprenants quelque soit leur niveau de scolarité.

Dans cette étude Il nous est difficile de déterminer une culture du bruit propre à la société algérienne. Les personnes interrogées ont signalé toutefois certains comportements gênants comme celui de parler fort et de vivre quotidiennement avec les bruits de musique, de travaux et de claquements de porte, produits par soi, chez soi et dans le voisinage.

Une recherche menée dans le cadre d'un projet national par une équipe de linguiste, didacticien, orthophoniste, neurobiologiste, médecin, nous inciterait à développer ces premières

observations globales de manière à prévenir la société algérienne des risques langagiers, psychologiques, de communication, environnementaux et de santé, face aux nuisances sonores.

C'est un sérieux fléau mondial non pris en considération dans ses dimensions réelles alors que la surdité première conséquence risque d'instaurer petit à petit l'isolement dans son aspect communicatif et social des personnes atteintes, quand d'autre part les coûts importants de prise en charge ne répondent pas toujours aux attentes des concernés enfermés dans leur souffrance.

Sources bibliographiques

- 1- Danièle Dubois, Christian Lorenzi, Johannes Ziegler (2003, 2007) Etudes du CNRS
- 2- Catherine Guastavino (2003) : Département de psychologie, Montréal, Canada "dans le domaine auditif, on peut observer une diversité de jugements relatifs à un même phénomène sonore... "
P2 in revue Evaluation sensorielle N°48
- 3- David Howes (anthropologie des sensations,) professeur, département de sociologie et d'anthropologie, Université de Concordia, Montréal, Québec, Canada : " évaluation sensorielle et diversité culturelle "
- 4- Catherine Halpern (2010) : "La santé un enjeu humain, enjeu de société " coordonné par Catherine Halpern, mai, 352 p coll. " ouvrages de synthèse"
- 5- Tomatis (A)(1973) : "éducation et dyslexie", les éditions ESF, Paris
Djamila Boutaleb, (1987) : " Difficultés d'apprentissage de la langue chez les sourds algériens ", Doctorat de 3^{ème} Cycle, sous la Direction du Professeur Frédéric François, Paris V - Sorbonne

L'équivalence fonctionnelle dans la traduction
Le poète du Malhoun dans l'œuvre de
“Marguerite”

BENCHERIF Ahmed

TOME I

Disons tout de suite que l'œuvre est originale, élaborée sur une enquête minutieuse et une analyse objective des données historiques du dernier quart du 19^{ème} siècle dont elle relate les événements majeurs de la colonisation de l'Algérie. C'est une période riche en drames, oui la richesse n'est pas souvent pure et saine et les grands écrivains français, métropolitains dis-je, ne s'y penchèrent guère et ne l'avaient pas intégrée dans leurs travaux.. Censure? Manque de motivation? Pourtant ce drame était connu en France et nous avons deux témoignages et pas des moindres: Victor Hugo militait pour donner l'instruction publique aux enfants indigènes; Stendhal dénonçait les exactions. Bien sûr, l'un et l'autre le faisaient timidement. Quant aux écrivains algériens, qui avaient écrit, ils évoluèrent dans leurs travaux autour de la misère à la Jean Val Jean de Victor Hugo. Ils n'avaient pas restitué le contexte historique de l'époque étudiée. Car on n'y voit vraiment pas les valeurs propres du peuple, ni ses caractères distinctifs, encore moins la fortune qu'il détenait ou l'instruction et la culture. Par ailleurs, les écrivains coloniaux n'avaient pas non plus consacré leur plume aux histoires du pays dans lequel ils vivaient. Ils étaient carrément des penseurs coloniaux pour accoucher de théories farfelues pour mieux brimer et opprimer et mener un combat raciste. C'étaient presque des nettoyeurs ethniques, dans la mesure où ils prônaient la déportation pure et simple des indigènes et des indigènes assimilés, soit les juifs qui avaient pourtant accédé à la citoyenneté française.

L'œuvre, qui devait être immense pour mieux situer le phénomène colonial, tourne autour de trois monstres qui dévoraient le peuple conquis et sans lesquels la colonisation n'aurait pas été possible :

- Le séquestre, invention romaine étoffée par le parti colonial. Depuis la grande guerre de 1871. Il frappait, très fort,

toutes les tribus pour les déposséder de leurs terres agricoles. En vingt ans, il avait versé au domaine public un million d'has, soit deux fois plus qu'il n'avait été pris de terre pendant quarante ans de régime militaire qui était plus ou moins clément pour le peuple conquis qui à son tour lui réservait une quelconque sympathie.

- L'impôt avait un caractère exorbitant et paupérisait les tribus; il était exigible séance tenante, sans préavis et sans délai et se réservait le droit de recourir à l'huissier pour en assurer l'entrée. Le redevable se débrouillait pour payer et vendait tout pour échapper à l'huissier, autre mangeur de fortune. Souvent, on le menaçait de mettre sa femme en prison, s'il ne payait pas et bien des fois la femme avait fait de la prison dans ces conditions.

- Une guerre sans nom est menée contre les populations forestières par les trois conservateurs départementaux dont les pouvoirs étaient exorbitants et les actes sans appel, fût-ce par le gouverneur général et les gardes forestiers frappaient d'amendes sans foi ni loi. Si le fellah des plaines était refoulé vers les piedmonts, le forestier était refoulé vers les montagnes. Cette politique, dit-on, servait à protéger l'environnement contre les feux de forêts et leurs destructions. Au fond, elle répondait à un double intérêt économique : séquestrer des terres et les verser dans le domaine public pour les besoins croissants de la colonisation; satisfaire les appétits voraces des concessionnaires qui surexploitaient l'un des maquis les lus denses au monde pour produire du tanin pour les fabriques du cuir et des textiles.

La colonisation, synonyme d'accaparement des terres, se fait à outrance sans pitié, ni clémence. Elle reste froide devant les famines régionales, principalement celle du Chélif en 1892 où des milliers d'affamés sont interdits d'entrer dans les villes et les villages, par mesure d'hygiène, comme s'ils étaient des lépreux, se nourrissent d'herbes et de glands, meurent le long des sentiers, leurs dépouilles exposées aux charognards. Ainsi, la généreuse vallée du Chélif eut ce triste surnom de la vallée de la mort.

Dans cette tragédie, la société évolue, prisonnière de ses contradictions. Le conflit permanent oppose les trois communautés : les colons, les indigènes, les juifs.

- Les colons ne se suffisent pas et réclament, pour eux seuls, l'autonomie de l'Algérie. (Certains illuminés réclament l'indépendance, inspirés par la guerre d'indépendance de Cuba.) Ils réclament aussi l'annulation du décret Crémieux qui avait donné le citoyenneté française aux juifs.

- Par les urnes, les Juifs s'attirent des ennemis tour à tour parmi les opportunistes et les radicaux. Ils sont maltraités, molestés, pillés par les colons qui ne craignent nullement la loi, car ils sont la loi. Cette impunité conduira à la crise anti-juive qui avait embrasé l'Algérie en 1898.

- L'indigène, ou le peuple dominé. Le peuple est vaincu, mais reste insoumis. Au terme d'une résistance armée de 40 ans, il continue de résister pacifiquement. Il rejette la naturalisation, l'assimilation. Sa confiance pour retrouver sa liberté n'est jamais ébranlée. Il rejette le droit positif, conserve la charia, son culte, ses zaouïas pour l'enseignement et la solidarité. La parole orale de ses aèdes conserve le flambeau de la liberté allumée.

Le récit nous plonge dans le mode de vie de chaque communauté, son intimité familiale, ses amours, ses haines, ses jalousies, ses péchés, ses ambitions. C'est dans ce contexte que grandit Hamza, fils de famille maraboutique, plus ou moins riche. Cet adolescent idéaliste, qui ne manque de rien, souffre du mal de ses gens. Dans son esprit, germe l'idée de la révolution. Il en fait un rêve qui se précise de jour en jour pour devenir un projet pour lequel il vit. Hamza, a développé sa personnalité dans un quotidien rude pour ses gens, ces indigènes de parole confisquée et soumis aux plus injustes des exactions.

1-La politique fiscale :

La politique fiscale exorbitante et discriminatoire de succion permanente avait fragilisé les populations à un niveau honteusement scandaleux. Nul n'en était épargné : ni particuliers ni groupements en l'occurrence les tribus. A partir de 1871, le colon était désormais le maître du pays. La république, instaurée à la place de la monarchie, lui avait donné tous les moyens d'asservissement de l'indigène et ses propres voies pour avancer dans cette hantise permanente d'accaparement des terres par des lois draconiennes. D'abord, il n'était pas assujéti à l'impôt arabe (achour zekkat lezma) pour les troupeaux et les palmiers et les oliviers) qui représentait le nerf vital du budget des

collectivités locales. Ainsi cette population conquise, jamais soumise, qui était de 2750000habitants, payait 22963030 d'impôts dont :

- 5000000 de taxes municipales
- 863000 d'impôts dits français

Ces mêmes populations payèrent de 1871 à 1881 34500000 de francs, impôt dit contribution de guerre qui avait frappé les tribus insurgées lors de la guerre d'El-MOkrani ; il faudrait encore y ajouter 9000000 de francs pour le rachat de terres séquestrées par les indigènes. Ainsi l'organe de presse La Vigie Algérienne lance un sévère avertissement sur cette surpression fiscale le 23 mars 1883 : « Il n'est pas exagéré de dire que si un tel régime de succion permanente était pratiqué dans un pays européen, fût-il le plus riche de tous, il suffirait de quelques années pour réduire ce pays à la plus complète misère ».

Les proportions de prélèvement avaient dépassé tout entendement et là le poète du Malhoun, cet aède qui sillonnait les souks hebdomadaires, en dressait un réquisitoire sévère. Il condamnait sans ménagement l'injustice fiscale devant un public fort ruiné qui cherchait compassion à ses douleurs, à ses plaies, à sa misère, qui cherchait aussi à garder toujours présent dans son quotidien le spectre de la domination coloniale et emmagasiner les colères pour s'insurger un jour et dire non au bourreau.

*« L'impôt nous frappe sans merci l'an entier
Pressure le pauvre et ruine le riche
Vends et paies la taxe ou attends l'huissier
Vends bijoux ou tamis, trophée ou fétiche
L'enchère menace et la terre tremble
Le fellah préserve tant qu'il peut et combat
Le colon le guette, sa joie à son comble
Tenté par un crédit espère le rachat
L'impôt ravit le blé, abandonne le son
Le fellah crie furieux, sème toujours le blé
Attend revenir dans la nuit le croissant
Trop fier trop digne et toujours révolté »*

Il fallait payer cet impôt exorbitant d'une manière ou d'une autre. Le régime fiscal ne prévoyait pas d'échéancier de paiement. Des prestations de service et des amendes étaient

littéralement honorées en journées de travail consenties dans les chantiers publics ou même les fermes de colons, si bien que ces journées de travail atteignirent des chiffres astronomiques qui s'avèrent ingérables principalement le service des forêts. Il ne fallait pas seulement vendre les ustensiles, mais aussi les bijoux et des terres agricoles. Et là, les usuriers attendaient cette aubaine. Cette pratique avait ressemblé à sa sœur à l'époque païenne de la Mecque soit prêter contre remboursement à très court terme, généralement six mois pour attendre une récolte et à cinq fois la valeur de l'emprunt. Ils étaient des Juifs, des Kabyles, des Mozabites, quelques Arabes, des colons aussi.

2. Nostalgie existentielle :

Face à ces torrents d'injustices, l'indigène n'épargnait pas sa mémoire. Il la nourrissait en permanence en se projetant dans le passé glorieux de sa race, les épopées héroïques de son peuple. Comme il ne venait de nulle part, il renouait avec ses racines et les gloires du passé vieux ou récent. Le poète était là pour tenir cette flamme allumée et lui rappeler toutes ces épopées, ces lumières, ce bien-être, l'odeur sainte de la terre. Ainsi Mozghana, autre appellation d'Alger, demeurait rivée dans sa conscience, par sa gloire passée et sa blessure du temps. Déjà il envisageait le maître de l'heure, le libérateur, le messie.

*« Mozghana, qui guérira tes blessures ? (1)
Certes, à celui-là je consacrerai ma vie !
A celui qui fermera les plaies de mon cœur,
Et chassera les Chrétiens loin de tes murs.
Tes défenseurs t'ont trahie,
Sans doute étaient-ils ivres »*

Le poète chantait cette grandeur, donnait de l'émotion à la nostalgie. Poésies célèbres, anonymes, qui animèrent les esprits sur la nécessité de la résistance au conquérant, alors que la défaite était encore fraîche. Poésies, avec d'autres plus innombrables, en arabe littéraire raffiné, qui furent diffusés dans tout le pays. Elles contribuèrent pour une large part à soulever les populations dont la nature était guerrière.

« Hélas où est ce port célèbre, (2)
 Et les butins de café et de drap,
 Les câbles de cuir tressé avec lesquels on
 s'embossait
 Les drapeaux de soie claquant au vent,
 Les corsaires entrant dans la darse et tous ces
 captifs les mains liées derrière le dos ?
 Pour les mécréants c'était là un crève cœur !
 Les exploits d'Alger ont retenti dans les siècles
 passés. »

(1). Trad. J. Desparmet. Rev. Afr. 1930. La poésie algérienne 1830 à nos jours. J. Dejeux.

(2). Trad. L. Veuillot. Les Français en Algérie en 1841. J. Dejeux. Idem.

3. Islam :

Rien ne réchappait au poète Il louait dans son chant les braves guerriers de l'islam, le calife Ali ou le poète et d'autres encore maniant habilement les épées, chargeant bravement les impies jusqu'au mépris de la mort, mettant en exergue leur foi inébranlable, leur persévérance dans l'adversité. Combattre pour Allah et mourir pour Allah est la meilleure chose qui puisse arriver à cet indigène musulman. C'est la félicité supérieure. Tôt, l'islam s'était donné un encadrement social par le biais des confréries religieuses pour créer des liens de fraternité plus poussés et qui s'exprimait par la voie du soufisme, doctrine prônant l'amour de dieu et la solidarité entre les adeptes. C'est une sorte de parti à adhésion pérenne, cependant dépourvue d'ambitions politiques pour conquérir le pouvoir. Cependant la pensée de ces confréries avait évolué en Algérie déjà au 19^{ème} siècle pour repousser l'agression française. C'est dans cette période et sur cette terre qu'elle avait formulé toute son expression, à commencer par l'investiture de l'Emir Abdel Kader en tant que chef de guerre et chef de confrérie la Kadiriya. L'on voit alors presque toutes les confréries lui enjambrer le pas et s'intégrer dans le mouvement de résistance contre les agresseurs. Parmi les confréries révolutionnaires irréductibles, on citera celles des Aissaoua et de la Rahmaniya.

Nous noterons que la Rahmaniya avait joué un rôle déterminant dans la guerre de 1871 qui se définit comme une véritable révolution par les structures innovatrices qu'elle avait produites, tels les tribunaux révolutionnaires qui rendaient des jugements dans voie d'appel pour les collaborateurs. Tout comme elle avait conduit la résistance sous la bannière de Lala Fatma Nsoumer. C'est dire qu'en moins de trente ans la confrérie obtint une audience nationale et provoquait des soucis majeurs aux autorités coloniales. A Marguerite son influence est prépondérante et les insurgés sont des adeptes de la Rahmaniya.

*« Souviens-toi de Cordoue, Mecque de l'Occident
Brillamment élevée au cœur des confessions,
Où prêchaient religion des santons très ardents
Venus de l'Orient en grandes processions
Capitale du Maghreb qui régna sur l'Empire
Au service de l'homme, par amour du prochain.
Le foyer du savoir, centre des lumières.
Toujours présent, le verbe commenté du Roi Saint
De brousses naquirent les vergers généreux
Qu'irriguait l'eau douce, drainée par aqueduc
De marbre, s'élevaient ses palais somptueux
D'herbes et de sciences naquit la clinique
Souviens-toi de Cordoue, l'âge d'or de l'Islam
Ton génie rayonna sur d'obscurs univers
Tu es l'enfant béni, non un triste quidam
Ton arbre est vivant, ton jardin toujours vert.*

4. Conscience nationale :

Certains s'étonneront, dont quelques historiens qui classifient les événements selon des schémas ne correspondant pas à la réalité algérienne et qualifient la majorité des révolutions algériennes comme étant paysannes et donc non nationalistes. La meilleure réponse nous est fournie par la grande guerre de 1871 ou la guerre de El Mokrani ou du cheikh El Hadad. Le premier était bachagha avant 1871 et considérait la présence française comme une force d'occupation qui prendrait fin, sitôt les conditions réunies. C'est vrai dans un sens. La présence française n'avait pas comme priorité l'implantation coloniale. Mais elle menait une cohabitation ou même la

formation d'un royaume arabe, principalement sous *Napoléon III*. Donc il fallait attendre seulement cette transition se concrétiser et translater le pouvoir aux autochtones. Néanmoins, la destitution de *Napoléon III* avait comme corollaire la formation d'une république et l'investiture d'un régime civil en Algérie, aux mains des colons par le bais des communes, si bien que des historiens le qualifient de gouvernement des maires.

Une fois, le gouvernement civil institué en Algérie, Cheikh El Hadad proclama le djihad Conscient du danger que représentait le gouvernement des maires pour l'accaparement des terres et l'occultation de la participation de l'indigène dans la vie politique, le Bahchagha El Mokrani rallia la guerre dont il devint le chef incontesté. Ainsi, cette guerre se retrouve avec une autorité morale et une autorité matérielle. On retrouve cette dualité dans l'insurrection de Marguerite avec deux personnages clé : Hamza et Mabrouk. Ce dernier nous renvoie au personnage historique Yakoub :

*« Libérez la fureur de vos cœurs tourmentés !
L'audace vit en vous jusqu'à la fin des temps.
Le fusil, le sabre sont votre liberté
Allumez la poudre ô guerriers d'antan !
Gronde le tonnerre et s'abat la foudre !
Ton courroux est plus vif, pourfends ton ennemi
Laisse-le paniquer, pousse-le à geindre
La terre fertile, récolte ton semis
L'heure annoncée par l'oracle pointera
Seuls de gros nuages cachent notre soleil
Le messie justicier parmi nous surgira
Notre moisson sera faite de vermeil
L'Allemand a vaincu le Roumi à Sedan.
Son déclin a sonné, sa fin est proche
Prépare le bûcher, le brasier ardent
Fête l'évènement, allume les torches. »*

La traduction de l'œuvre du poète du Malhoun pose une problématique. En effet le terme Malhoun comporte un double sens :

- mélodique ; la production est plus un chant qu'un poème sans accompagnement musical.

- faute ; alors c'est l'altération du mot classique qui se concrétise vers sa fin pour donner une rime ou une mélodie ; en plus, le recours au dialecte est largement présent, sauf pour certaines grandes odes où la langue classique est largement employée, dûment altérée et confortée par des mots de dialecte local. C'est le cas de Hiziya. Donc il est difficile au traducteur de trouver le terme approprié pour désigner le mot Malhoun. Il serait souhaitable que les spécialistes lui trouvent un correspondant dans la langue cible, français ou autre. La poésie du Malhoun est essentiellement orale. Cette particularité ne lui assure pas une pérennité et tombe dans l'oubli avec la disparition de l'auteur. Car il existe des poètes qui ne savent ni lire ni écrire et pourtant leurs œuvres sont de grande beauté. .

L'écrivain dans sa traduction du malhoun devrait-il rester fidèle au texte source et faire une traduction littérale ou faire des transpositions qui enrichissent son œuvre en procédant à des interférences culturelles qui seront au service du nouveau texte de la langue cible ici la langue française. Cette deuxième fonction rend le texte d'origine plus riche, plus compréhensible, créé toutes fois dans son contexte socio-culturel et historique.

1. ô terre _ تحت اللحد
2. ô bonnes gens عزوني يا ملاح
3. principale des filles في رابسي البنات
4. l'harmonie تاويل
5. Mon cœur s'est envolé avec la disparue Hizziya
قلبي سافر مع ضامر حيزيه * قلبي سافر مع اللي رحلت من الدنيا
Il surgit en puissance illimitée les soldats avec
lui et les goumiers à sa suite
جب عساكرو معاه وجنودو مراه * طلبت تلقاه كل واحد بهدية
6. Ton œil, unité de poudre guerrière de Syrie
7. عينك قرد الرصاص حربي في قرطاس * مسوي كي غصن اللياس بيدين
حربية
8. Je ne remercie point El bey,
9. La fille de Ahmed Bel Bey, muse de mes flatteries et de mon chant ماتيش على الباي جدد يا غناي * بنت أحمد بن باي
شكري وا غنايا

10. Bouche garnie d'ivoire, de sourire brûlante

Salive, colostrum de brebis, miel savoureux

11. الفم مثل العاج و المضحك لعاج * في يدك سيف النعاج عسل الشهابية

12. Elle repose dans la sépulture et mon feu brûle »

13. Tentes affrêtées et le baroud langoureux

14. Lazreg me menant au royaume de Hizziya

15. لجحاف مغلقين و البارود بينين * عودي (حصاني) بيا يميل صاح باسم
حيزية

16. في التل مسطفين واحنا محذورين * للصحراء قاصدين
انا والطواية

17. Décrire sa beauté dépasse la longueur du drapeau

18. Perle souriante au langage de maximes qu'elle m'explicitait

19. كانت طول لعلام و جوهرة في التيسام * وتمتع فب الكلام

20. وتفهم فيا

21. Seul dattier dans un jardin aux palmes ramifiées

22. Que le vent plova et arracha avec les pousses

23. Je ne la croyais pas tomber, tout le temps en sécurité

24. كي نخلة بستان في جنان مسقية ازند عنها الريح قلعها بالميح *
مانحسبها طيح

ديما محضية

25. Ainsi ce Bon lui signifia le Visa et la dévia vers la sanctification

26. وترني المليح دارها في تصريح * حركها للمصيح ربي مولانا

27. خطفت عقلي وراحت مسبوغة الاملاح * بنت الناس لملاح زادتلي كية

28. داروها في الكفان بنت اعظيم الشأن * زادتلي حمان من بخل الحجيا

29. La fille aux sourcils colorés mise en cercueil

30. Dans la grande tente, son douar paré de soie tressée de cuir

31. En procession pieuse déchirante

32. Inhumation, reflet astral par un après midi brumeux et court

33. حطوها في جحاف وحوموها في بياض * زينة الأوصاف حبي طول الدنيا

34. في حومتها قران كي ضى الكيان * انطلقت فوق السحاب في ضيق عشية

35. حومتها بالحريير وراقدة فوق السرير * وانايا كي العشم بيا ما بيا

36. **Mon esprit est étroit de mysticisme**

37. **Et j'erre par delà les oueds et les collines**

38. **Ma raison happée s'en est allée**

TOME II

C'est donc en 1901, que le héros, Hamza, est appelé à évoluer dans la société de Marguerite, petit village mixte, à prépondérance indigène. Il entre dans une étape cruciale de sa vie qu'il a décidé déjà de sacrifier pour que vivent ses gens dans la dignité, ou tout au moins rappeler crûment aux colons que la flamme de la révolution n'était pas morte et que l'espérance d'arracher l'indépendance existait toujours mais, juste en y mettant les moyens de sa libération, soit le recours à la violence. Dans son adolescence, il rêvait de révolution vigoureuse, de grande échelle sur une aire géographique assez étendue, au moins dans sa propre région. Dans sa prime jeunesse, il revient malgré lui aux évidences incontournables. Son projet révolutionnaire, devient modeste, à la hauteur d'une révolte locale.

Dans le camp adverse, les choses évoluent avec une grande vitesse. Les colons veulent définitivement gouverner à eux seuls, loin d'immixtion de la métropole. Ils commencent alors une véritable stratégie pour parvenir à leurs fins. Ils ciblent la frange de société la plus faible, soit les Juifs qui avaient été proclamés citoyens français par le décret Crémieux. Il fallait mettre mal à la France, en s'attaquant aux Juifs d'Algérie qui passèrent des moments difficiles. En effet, ils furent victimes de violences excessives : leurs magasins ont saccagés et pillés ; quant à eux, ils furent agressés et on compta plusieurs blessés parmi eux et un mort, selon Ageron, et selon d'autres sources. Les colons étaient puissants et disposaient de relais influents au parlement. Ils bloquaient l'action administrative des

gouverneurs généraux successifs et des trois préfets, lesquels ne pouvaient que courber l'échine, sinon ils tombaient en disgrâce.

Sur ce fond de drame des Juifs, était né le mouvement révolutionnaire du parti colonial sous l'impulsion des gros propriétaires dont le premier congrès en 1897 constituait une assise de revendications majeures ; puis en 1898, le mouvement étudiant prit le relais et organisa des meetings et des manifestations populaires ; le chef de file en était un jeune, beau comme un dieu, fille d'une veuve très riche qui le pourvoyait en tout et pour tout. Bien sur, il laissait sa faculté de droit et mobilisait les masses ; comme partout dans le monde, les étudiants furent maîtres de la rue et menèrent le combat de façon irréductible. Ils brûlèrent aussi les effigies de Dreyfus et d'Emile Zola. Il y eut confrontation avec les services de l'ordre qui n'essayèrent vraiment pas de les contenir de façon musclée. Le gouverneur général était dépassé par les événements, ainsi que les trois préfets de département. Le mémorandum des révolutionnaires fut levé au parlement qui en était favorable et le gouvernement en était absolument outré et s'opposait à l'octroi de l'indépendance d'Algérie. Le parti colonial frappa encore fort et oeuvra à faire tomber en disgrâce le gouverneur général. Il y parvint sans difficultés et obtint fin décembre 1900, l'autonomie financière avec institution de délégation financière, sorte de parlement local.

Le mouvement insurrectionnel indigène, incarné en la personne de Hamza et de Mabrouk, deux figures complémentaires, suivait l'évolution politique. Il tint à marquer son refus à donner plus de pouvoir aux colons qui opprimaient le peuple. Tous deux préparent la révolte et se cotisent pour acheter les armes à feu ; accompagnés de quelques militants de la cause, ils font un long voyage à l'est du pays, passent à Elhamel (Bou-saada) pour demander bénédiction à lala zineb, la moqadema de la rahmaniya dont mabrouk était affidé. La cheikha ne leur dit rien et eux-mêmes ne dévoilent pas leur projet.

Au 26 avril 1901, les 125 insurgés armés de fusils et de sabres assiégèrent le village de Marguerite. Mabrouk était une sorte de derviche et dans la colère, ils exigèrent des colons rassemblés dans la lace de se convertir à l'islam, sous peine d'être égorgés. Cinq colons ne se prêtèrent pas à cette

conversion ; ou ils n'avaient pas compris l'arabe ou ils avaient carrément refusé l'apostasie. Le soir les renforts vinrent de Meliana ; il y eut une confrontation avec les insurgés dans la périphérie du village, puis dans la forêt. Les révolutionnaires furent vaincus et arrêtés.

La cour d'assises fut contrainte de différer le jugement, car la pression de l'opinion publique était forte et exigeait un lynchage sur la place publique, sans tarder et sans information judiciaire.

Cet évènement fut une explosion dans un ciel serein et les médias français saisirent vite l'affaire et conclurent à un acte de désespoir des indigènes brimés. La cour de cassation retira le dossier à la cour d'assises d'Alger et le confia à celle de Montpellier et ce sous la pression de l'opinion publique française qui était scandalisée par les fers dans lesquels étaient tenus les indigènes et la tribu des Righa insurgée. Des politiques français épris de justice plaidèrent la cause des indigènes écrasés par l'impôt et privés du droit naturel élémentaire ; car les indigènes n'étaient ni sujets, ni citoyens ; mais des sous-hommes auxquels toute clémence ou parole était bannie. Le procès fut célèbre en son temps et dura presque deux ans, au terme duquel un jugement clément a été prononcé pour les insurgés ; c'est-à-dire des peines de réclusion allant de 7 à 15 ans ; les deux héros moururent deux ans après en prison.

ANNEXE :

ODE HIZIYA

*« Combien emportes-tu ô terre parmi les bons
Toi qui par dommage tu caches le visage des amis
Toi qui as séparé ceux qui étaient unis
Après l'estime, mes souffrances sont la dîme que je leur dois
Vos condoléances ô bonnes gens
Pour la perte de la principale des filles
Mon cœur s'est envolé avec la disparue Hizziya
Elle demeure sous tombe et mon feu brûle
Hélas nous fûmes antan dans l'harmonie
Comme les fleurs de myrte
On ne vit point d'indice quand apparut le héraut
Elle s'en est allée la gazelle ravie par le sort
Quand elle passe elle envoûte les sages
Ma sœur de grâces apparentes sans rivalité
Il surgit en puissance illimitée les soldats avec lui et les
goumiers à sa suite
Elle demanda à te rejoindre chacun se sacrifiant quand fut
livrée la bataille
Makensî Belguenid faisait des signes de la main
Brisait de grande force les fers ennemis ou encore les galets
Fit périr un bon nombre parmi les gens du mal
Opiniâtre dans l'adversité et de démarche fière
Je ne remercie point El bey,
La fille de Ahmed Bel Bey, muse de mes flatteries et de mon
chant
Tes cheveux en tresses tombèrent, leurs parfums exhalés
Cil relevé en demi lune,
Ton œil, unité de poudre guerrière de Syrie,
Au tir précis sous le culte de la guerre
Jour du matin jasmin épanoui
Pour qui le sang coula vers midi
Bouche garnie d'ivoire, de sourire brûlante
Salive, colostrum de brebis, miel savoureux
Regarde le cou favori, trognon de fruit du dattier
Poitrine de marbre où émergent deux jumelles*

*Pommes de la mort effleurées par mes mains
 Vos condoléances ô bonnes gens pour la principale des filles
 Elle repose dans la sépulture et mon feu brûle »
 « Vos condoléances ô bonnes gens pour la principale des filles
 Ton corps endormi au coton et au tissu
 On le vit en sang par une nuit noire
 Perles dispersées sur le ventre vide de la muse
 Regarde les mollets parés de bracelets ô avertis
 Tu entendas le bruit de leur entrechoc dans la stratosphère
 Nous champions à Barèz l'espérance ici-bas au lever du jour
 Je chante l'amour au matin j'augure le sort
 Comme un possesseur de fortune et de trésors fabuleux
 La fortune ne vaut point le bruit de l'entrechoc des bracelets
 Quand je serai sanctifié par les ans je rencontrerai Hizziya
 Elle allait de grâce sublime parmi les agnelets
 Parée de bracelets aux chevilles
 Elle faisait chavirer mon esprit mon coeur et mes organes
 En transhumance au Tel on descendit au Sahara territoires dévalés
 Tentes affrétées et le baroud langoureux
 Lazreg me menant au royaume de Hizziya
 Le cortège trouva les grandes tentes de la muse
 Montées à Ain Azel à l'est de sidi Lahcen et Zarguattia
 Prit la destination de sidi Saayed
 Reprit chemin aux aurores
 Dans l'enceinte de sidi Mohamed verdoyant et fleuri
 Décrite sa beauté dépasse la longueur du drapeau
 Perle souriante au langage de maximes qu'elle m'explicitait
 La fille de Ahmida paraît comme la lumière de la lune
 Seul dattier dans un jardin aux palmes ramifiées
 Que le vent ploya et arracha avec les pousses
 Je ne la croyais pas tomber, tout le temps en sécurité
 Ainsi ce Bon lui signifia le Visa et la dévia vers la sanctification
 Mon Dieu ! Mon Maître !
 En cette nuit écoulée elle trépassa.
 Mes pleurs coulent à flots sur mes joues
 Mon esprit est étreint de mysticisme
 Et j'erre par delà les oueds et les collines
 Ma raison happée s'en est allée
 Habillée de linceul la fille de l'illustre*

*Embrasa de flammes mon cœur
La fille aux sourcils colorés mise en cercueil
Dans la grande tente, son douar paré de soie tressée de cuir
En procession pieuse déchirante
Inhumation, reflet astral par un après midi brumeux et court
Et moi jeune, de douleur, moribond
Saisi d'étouffement par la trompe
Fossoyeur ménage la gazelle du désert
Je crains l'éboulement de roches sur Hizziya
Je te conjure par le Livre et les caractères du Donateur
N'épands point le sable sur Hizziya
Si cela fut dans l'adversité j'aurais affronté trois escadrons
Et l'aurais prise au baroud contre les gens ennemies
Et j'aurais affronté toute une colonne
Empêché son enlèvement et sa vente en esclavage par les
soldats
Mais comme cela fut de la volonté du Tendre maître de l'univers
Je ne puis la ressusciter, persévérant jusqu'à notre union dans
l'au-delà
Mon étalon, parrain des chevaux du Tel et joueur dans les
smalas
Me pourfend de douleur, ayant péri de deuil
Loin de son maître trente jours après la perte de Hizziya
Les rennes tombèrent de mes mains ô mon père
Je pleure et ma tête a blanchi
Mon œil ne se console point par la disparition des amis
O mon œil dis-moi ce que tu as montre-moi ce que tu as
Que Dieu te pardonne ne me dispense point de pleurer »*

Re-creating Literary Texts

BEDJAOUI Fewzia
ALLA Rym

Université de Sidi Bel Abbès
Université de Témouchent

We are not translators or experts in the field of translation, but as EFL teachers we do think that the role of translation in the EFL classroom has and will continue to be a hotly debated issue, but today at least, it is not our concern. Yet, we do agree with the fact that a translator should always be resourceful in terms of vocabulary and syntactic structures. As to creativity in literary translation, we think that creativity and translating remain inseparable, i.e. Translation itself is a creative process.

Thus, translation is not simply a transformation of an original text into a literal equivalent, but must successfully convey the overall meaning of the original, including cultural meaning. Probably the problem is more difficult for poetry as compare to prose. Translations can vary, and judging translations is like judging works in their original language.

Style in writing, as in any other means of expression, is the author's thumbprint. Each writer has a talent for perceiving the movement of life and a faculty to describe it. S/he is bound to have been influenced by other's writings, but influences are absorbed and transmuted. Influences consist of acquisitions, affected by tastes and preferences, upbringing and milieu, instinctive selection. Style becomes, thus, the fruitful result of reading, writing, listening, selection, appropriation and rejection. There is no such a thing as a writer who escapes being influenced, of a *pure* style. Thus, language creates and shapes one's conceptions about life and oneself and, different literary works have thus different styles.

Here are the fundamental questionings:

- What about the question of translatability of the original style?
- should a translation possess the style of the translator?
- can we say that the original literary style is untranslatable

Certainly, the question of translatability is worth discussing, though no real answer can be given. It is really a hard task to accomplish. Style can never go without language. Wording means choice of words

and rhetorical devices. In fact, proper words in proper places define a style. So, the quality of a translation has nothing to do with the original work or with the original writer, rather, it depends on the theoretical knowledge and practical skill of the translator, a *negotiation* where meanings are not translated, but messages.

Is translation an art of reproduction and recreation? Indeed, translation is not only a science, a science with its own peculiar laws and methods, but rather an art of reproduction and re-creation. Translators are also expected to be experts in literature, have a *knack* for creative writing and be aware of existing translations of the text they are working on. Just as the ultimate function of art is aesthetic, so is the function of literature and thus the translated piece should have the aesthetic value first and foremost. At this level, we would like to refer to Vermeer when he claims that translation is more of an intuitive process than an empirical one, since there are no scientific rules to assess the correctness of a given translation. In other words, there are no precise facts which can be used to assess whether a translation is perfect or not. This situation led him to assert that: "there is no science of translating, but a science of translation" (Vermeer 1987:25).

Yet, it is a golden rule that a translation must be faithful to the original work but translating is still a creative process. We have different versions in the target language of the same works, that each translator creates something original that is specially made to *speak* to a particular audience. So, is translation possible, or is it an impossible exercise?

As an illustration of this ongoing debate, the following quotation provides ample evidence:

"Translation is of course an impossible task. No version of any sentence in one language can possibly capture the semantic richness, phonic structure, syntactic, form and connotative allusiveness of a sentence in another language. ('Petrey in Rose 1984:87). Certainly,

" translation is not the transcoding of words or sentences from one language to another, but a complex form of action, whereby someone provides information on a text (source language material) in a new situation and under changed functional, cultural and linguistic conditions, preserving formal aspects as closely as possible" (Snell-Hornby in Bassnett and Lefèvre 1990:82) .

Indeed, the act of translation goes far beyond a merely linguistic transcoding; it is in fact an act of interlingual communication.

But, although it is true that a very considerable literature exists on the theoretical aspects of the subject and manuals and course books abound, little research has been undertaken with the aim of uncovering the strategies employed by translators in resolving interlingual difficulties.

More often than not the emphasis is on the product rather than on the process; on the finished works rather than on the way in which they have been achieved. The translation process is being seen increasingly in terms of what it is intended to achieve in terms of the target culture.

It is significant that a writer of Delisle's reputation should say that: translation consists in expressing not signs but concepts, ideas: "Traduire consiste à exprimer non les signes, mais des concepts des idées" (Delisle 1980: 72).

The same author, in his 1994 manual goes on to tackle the very real problem of polysemy, criticizing some translators who translate the English word problem by *problème* while in fact, depending on the context, the word can be translated into about 94 various ways.

As more than one specialist in terminology has readily admitted, too much focus on this particular field can actually undermine translator training, tempting students to look only for terminological equivalents and translate without considering units of meaning (Sager, 1994).

Undoubtedly, we would not question the view that practice is essential in developing and refining translation skills. But, we would add, however, that a heightened sensitivity to the kinds of problems we have been discussing could do much to speed up this learning process, bringing nearer the day when the translator will be able to work on his own. The translator's task bridges disciplines and cultures and makes an essential contribution to literature and language on an international scale.

Here are some illustrations:

Literary translation has allowed witnessing the emergence of Feminine literature, notably in India. It is not surprising, then, that Feminine literature deals with a wide range of genres from English translations of important fictional writings by women from different Indian languages to particular women voices which redefine issues of women's lives from traditional

subservient roles assigned to them which stemmed from Hindu myths to a strong commitment to women's rights and feminist activism.

e.g.: In India: *Countries of Goodbyes* by Mridula Grag was translated from Hindi to English by Manisha Chaundhry (2003). *Recollections* (1986) and *Our Existence* (1986), respectively by Shantabai and Baby Kamble were published at home, thanks to Subventions of the Commission for the Culture and Literature of the State in home languages (Marathi) and translated into French by Guy Poitevin (1991) entitled *Parole de femme intouchable* with La Fondation pour le Progrès de l'Homme.

Even in Pakistan women's writings such as *So That You Can know Me*, an anthology of Pakistani women writers, were translated from Punjabi, Pushto, Seraiki, Sindhi and Urdu by Yasmin Hameed and Asif Aslam Farrukhi (1997), through UNESCO's Funds. Besides, Mridula Grag stands really apart from the mainstream contemporary Hindi literature for a basic reason, i.e. for her audacious themes. English translation by Manisha Chaudhry of her 1996 best seller *Kathgulab* gives non Hindi readers access to her masterpiece and relevance to today's literary world. Like Roy, she was arrested for *obscene* writing in Delhi but honoured with the 2001 Hellman Hammett Award for courageous writing *Chittacobra* (1979) by the New York Based Human Rights Watch. Perhaps that is the key to Grag's success as a writer whether in Hindi or in translation.

Indeed, translation is not an original product, but it opens a literary system to transformation and subversion. The English version of Indian writing could be highlighted by media and publishers, particularly giving worldly acclaim. Tagore's *Gitanjali* (1913), a collection of partly translated poems conferred the writer the Nobel Prize for Literature, as well as established him as an international figure whose reputation is also outside the Bengali. One of the key issues raised in this context is the superiority or inferiority of Indian writing in English as compared to the literary production in the various languages of India. Consequential key concepts emerge, particularly superficial / authentic, imitative / creative, shallow / deep, elitist / parochial, critical / uncritical. It is probably a new celebration of the hegemony of the foreign, First World, colonizer's language:

e.g.: Women Publishing as Kali is another woman enterprise and has been providing from 1984 a viable publishing mouthpiece to Indian feminism. Kali's list of authors involves well-known writers like Radha Kumar, Vandana Sliva and Maria Mies, and so on, as well as English translations of outstanding fictional writings by women from various Indian languages.

A more recent related plea for appropriate recognition for the work of literary translators has recently been presented by a distinguished literary translator and academic spokesman for literary translators, Professor Brian Nelson, in his review essay, 'The Great Impersonators' (*The Australian Literary Review*, 3 November 2010). Emeritus Professor Nelson, who has translated several works by Emile Zola and is currently the President of the Australian Association for Literary Translation, deplores public misunderstanding and underestimation of the input of the literary translator.

To conclude with, we have to recognize how much translations can vary, find out what each one offers, and pick one that seems to come closest to what we are seeking. And yet, different titles and versions of the same novel are prevailing and updated. Judging translations is like judging works in their original language. There is no one standard of excellence to which all works can be compared. It becomes a very subjective process: some of us feel certain things we value from some works that we do not have from others, and so we *like* those works.

Over time certain works are accepted as being valued by more readers more than other works. Similarly with translations, particular efforts become known as classics over time. And, as with original works, translations can go in and out of fashion over the years. The popularity of particular translations is not always dependent on how well they reflect the original work: e.g. the King James version of the Bible, for instance, in its majestic English style of the early seventeenth century reflects the speech of the ancients who wrote the books in Hebrew and Greek. There is little doubt that how the original authors thought—their meaning—was also subtly changed in that translation. And yet the King James Bible has been an acknowledged classic in the English-speaking world for four centuries (1).

Thus, literary translation implies the translation of all genres of literature, which include prose, drama and poetry. But, what about Structural Translations between literature and music? An impressive example of a translation of a specific piece of music into literature can be found in

- Richard Powers' novel *The Gold Bug Variations* (The novel intertwines the discovery of the chemical structure of DNA with the musicality of Johann Sebastian Bach's harpsichord composition, the Goldberg Variations (awarded the 2006 National Book Award for his latest novel *The Echo Maker*).

Most of the techniques for translating literature into music involve a double translation-translating literature into visual art (graphic file) (2) then translating this visual art into music (sound file) (3).

Notes:

- (1) The Geneva Bible (1599), the James Bible (1611), the English Revised Version (1881).
- (2) *Man of La Mancha* is a 1972 film version and comedy of the Miguel de Cervantes seventeenth century masterpiece *Don Quixote*.
- (3) *Swan Lake* is a ballet, first opera 20, by Pyotr Ilyich Tchaikovsky, composed 1875–1876. *Swan Lake* (1989) is a children's novel written by Mark Helprin and illustrated by Chris van Allsburg.

Bibliography:

- Bassnett**, S. (2002). *Translation studies*. New York: Routledge.
- Bassnett**, S. and A. Lefèvre (1990). *Translation, History and Culture*. Pinter Publishers
- Delisle**, J. (1980). *L'analyse du discours comme méthode de traduction: initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais: théorie et pratique*. Ottawa : Éditions de l'Université d'Ottawa.
- Gutt**, E.A. (1991). *Translation and Relevance. Cognition and Context*. Oxford: Blackwell.
- Hatim**, B. and Mason, I. (1990). *Discourse and the Translator*. London: Longman.
- Hickey**, T. and Williams, J. *Language, Education and Society*. Dublin, IRRAL/Multilingual Matters LTD
- Nelson**, Brian (2010). 'The Great Impersonators' in *The Australian Literary Review*,
<http://plumeofwords.wordpress.com/2010/11/05/the-australian-literary-review-on-translation/>
- Neuhert**, A. and Shreve, G.M. (1993). *Translation as text*. Kent, England.
- O'Boail**, D.P and Ruane, M. (2000). *Integrating Theory and Practice in LSP and LAP*. Dublin : IRAAL&UCD.
- (1996). *The Irish Yearbook of Applied Linguistics*. Dublin: IRAAL&UCD.
- (1994). *The Irish Yearbook of Applied Linguistics*. Dublin: IRAAL&UCD.
- Rogers**, M. (2008). *Incorporating Corpora: The Linguist and the Translator*. Clevedon: Multilingual Matters. Series: **Translating Europe (co-edited with G. Anderman)**.
- (2007). *Evidence-based LSP. Translation, Text and Terminology*. Bern: Peter Lang. Series: Linguistic Insights. (Co-edited with K. Ahmad).
- Rose**, M.G. (1984). *Translation Perspectives I, 1982-83*. Binghamton, New York.
- Sager**, Juan C. (1994). *Language Engineering and Translation: Consequences of Automation*. Amsterdam: J. Benjamins Pub. Co.
- Vermeer**, H.J. (1987). "What does it mean to translate?" In *Indian Journal of Applied Linguistics*. Vol.13, No.2.

Einige Bemerkungen über die deutsche Sprache zu Beginn des Dritten Jahrtausends im In- und Ausland.

Czyżewska Marta
Universität Warschau

Deutsch - Sprache der Ideen

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper, hat im Juni 2010 im Lichthof des Auswärtigen Amts das Projekt „Echo 2010“⁴¹ gestartet: die deutsche Sprache wurde weltweit auf Reisen geschickt. Zur Auftaktveranstaltung haben Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schulen in Manila, Peking und Quito den Kartenbereich Europa mit ihren Lieblingswörtern und passenden Illustrationen gestaltet. Die Karte wurde von der Staatsministerin signiert und ihr Lieblingsbuch wurde als erster „Sprachgegenstand“ in den Koffer gelegt. Anschließend wurde der Koffer abgeholt und zur ersten Station Südafrika transportiert. An jeder Reisestation des Koffers sollte eine Menge von Projekten rund um die deutsche Sprache stattfinden.

Das Auswärtige Amt ist davon überzeugt, dass **die Förderung der deutschen Sprache ein wichtiges Instrument ist, um langfristige Bindungen vor allem von zukünftigen Spitzenkräften an Deutschland zu entwickeln und so den Wirtschafts-, Wissenschafts- und Studienstandort Deutschland zu stärken.** Seit 2010 ist die **Kampagne „Deutsch - Sprache der Ideen“** ein zentraler Schwerpunkt der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Damit hat das Auswärtige Amt gemeinsam mit seinen Partnern (Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Deutsche Welle, Institut für Auslandsbeziehungen und Pädagogischer Austauschdienst) vor⁴², junge Menschen im Ausland für die deutsche Sprache zu begeistern und ihnen Türen zur deutschen Wissenschaft,

⁴¹ <http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Meldungen/2010/100607-Sprachkoffer.html>
(6.07.2010)

⁴² http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/Initiativen/DSDI/Ziele_node.html
(23.01.2011)

Wirtschaft und Kultur zu öffnen sowie Entscheidungsträger in Politik, Bildung, Wirtschaft und Medien im In- und Ausland dazu zu motivieren, die Förderung von Deutsch als Fremdsprache weltweit zu unterstützen.

Es gibt einen wichtigen Grund für solche Maßnahmen⁴³: Weltweit ist die Zahl der Deutschlerner tendenziell rückläufig (von 17 Mio. 2005 auf 14,5 Mio. 2009/2010). Zu den Ursachen gehören in erster Linie die steigende Konzentration in vielen Bildungssystemen auf meist eine Fremdsprache (Englisch), das wachsende sprachpolitische Engagement einzelner Länder wie Spanien und China sowie demographische Faktoren. Gleichzeitig ist Deutsch mit 100 Mio. Muttersprachlern die meist gesprochene Sprache in Europa. Laut der aktuellen Deutschlernererhebung 2010 sprechen und lernen weltweit ca. 14,5 Mio. Menschen Deutsch als Fremdsprache zumeist an Schulen (rund 12,8 Mio.), Hochschulen (rund 1,5 Mio.) und Kursen der Erwachsenenbildung (rund 0,2 Mio.). Die Goethe-Institute im Ausland verzeichneten 2008/2009 ca. 186.000 Sprachkursteilnehmer. Deutsch wird überwiegend in Europa gelernt. Die meisten Deutschlerner gibt es in Polen (rund 2,4 Mio.), Russland (rund 1,6 Mio.) und Frankreich (rund 1 Mio.). Regional konzentrieren sich die Deutschlerner mit etwa 47% eindeutig auf die EU-Länder und die Länder Osteuropas mit etwa 30%.

In dieser Situation setzt man viel auf die **Kampagne „Deutsch - Sprache der Ideen“**. Sie begann im Februar 2010 in Berlin mit einem künstlerischen Abend auf Einladung von Bundesminister Westerwelle als Hommage an die deutsche Sprache. Im Sommer gab es eine Vielfalt von Ereignissen: Die Deutsche Botschaft in Paris organisierte eine Veranstaltung aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums der Deutschmobil-Kampagne, die Londoner Botschaft bereitete Veranstaltungen im Rahmen des Kulturfestivals zur deutschen Sprache „Think German“ vor und während der Expo Shanghai fand der Weltkongress der deutschen Auslandsschulen statt. Außerdem gab es in Johannesburg ein Erlebniscamp für Jugendliche zur

⁴³ http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/Sprache/DeutscheSprache_node.html (23.01.2011)

Fußballweltmeisterschaft in Südafrika und die Internationale Deutscholympiade in Hamburg. In Polen tagte Anfang August der Weltkongress der Germanistik mit ca. 2000 Gästen aus aller Welt, dessen Höhepunkt die Verleihung des Grimm-Preises war und im September fand – ebenfalls in Warschau – eine Veranstaltung zur Sprachwerbekampagne „Deutsch-Wagen-Tour Polen“ mit Staatsministerin Pieper statt.

Die deutsche Sprache ging auf Reisen, aber bevor man dieser Reise mit Euphorie zusieht, sollte vielleicht die Frage aufgeworfen werden, ob Deutsch zu Hause wirklich stark ist. Es gibt ernste Gründe, sehr vorsichtig zu sein. In einem Artikel von Aleksandra Rybińska⁴⁴ lässt der Titel schon eine gewisse Unruhe spüren: „Französisch widersteht, Deutsch vergeht“. Die Autorin vergleicht die sprachliche Situation in Frankreich und in Deutschland. Wie sie schreibt, beschließt Paris angesichts des Vormarschs der englischen Sprache immer mehr Gesetze zum Schutz des Französischen und erfindet neue Wörter. In Berlin stecke dagegen der Kampf noch in den Kinderschuhen, doch es sehe schlecht aus, denn die deutsche Sprache habe schon lange die Waffen gestreckt. Der Durchschnittsfranzose spricht Englisch – nach dem Befund des französischen Sprachwissenschaftlers Michel Arrivé – *comme une vache espagnole* (wie eine spanische Kuh). Seit der Landung der Alliierten in der Normandie hat sich die *langue de Molière* (Sprache Molières) amerikanisiert, was den Schriftsteller René Etiemble zu folgender Frage bewegte: *Parlez-vous français?* (Sprechen Sie Frenglisch?). Die Sprache der „Tommys“ brachte das französische Kulturgut ernsthaft in Gefahr. Um sich vor dieser Bedrohung zu schützen, verabschiedete die französische Regierung 1975 das so genannte Bas-Lauriol-Gesetz, das die Verwendung englischer Ausdrücke in offiziellen Dokumenten, in der Werbung und bei den Behörden untersagt. Demzufolge wurden in den Ministerien entsprechende Terminologie-Kommissionen gebildet, die Tausende von französischen Begriffen auswählten, um mit ihnen die englischen zu ersetzen. So steht nun das *logiciel* für *software*, der *ordinateur* für

⁴⁴ <http://www.presseurop.eu/de/content/article/214941-franzoesisch-widersteht-deutsch-vergeht> (5.07.2010)

computer, der *baladeur* für *walkman* und das *week-end* wurde zur *fin de semaine*. Allein in den letzten zehn Jahren wurde die lange Liste um solche Ausdrücke erweitert, wie z.B. *remue-ménings* statt *brainstorming*, *dialogue en ligne* für den *chat* und das *courriel* statt der *e-mail*. Trotzdem sieht die Lage des Französischen nicht so rosig aus. Angesichts vieler Sprachbemühungen in Frankreich behielt das Englische in den 1980er Jahren in den Bereichen Wissenschaft, Kultur und Technologie seine Vormachtstellung bei. Aus diesem Grund wurde 1996 ein neues Gesetz verabschiedet. Das Toubon-Gesetz sollte zur Benutzung der französischen Sprache verpflichten und somit ihre Vorherrschaft auf dem Gebiet des Landes sichern. Aber seine Wirksamkeit war auch begrenzt. Im Oktober 2009 schlug ein Verband von Vereinen zur Verteidigung der französischen Sprache wieder Alarm. Überall waren solche Parolen zu hören und zu lesen: *Heute stehen mehr englische Wörter an den Hauswänden von Paris als deutsche Wörter zur Zeit der Besatzung. Es ist Zeit für den Widerstand*. Diese Worte sind wohl nicht übertrieben, wenn man bedenkt, dass das Englische - allen gesetzlichen Maßnahmen zum Trotz - die Welt der Wissenschaft, der Werbung und der Geschäfte dominiert. Es ist heute schwierig, in Frankreich ohne Englischkenntnisse einen Arbeitsplatz zu ergattern. Infolge der Globalisierung sind die französischen Unternehmen nun dazu gezwungen, die internationalen Spielregeln zu akzeptieren, die insbesondere eine Kommunikation auf englisch vorschreiben. Gleichzeitig hat der französische Senat im Jahre 2005 einen Gesetzesentwurf zur Verstärkung des Toubon-Gesetzes verabschiedet und die Unternehmenschefs dazu verpflichtet, insbesondere bei Gehaltsverhandlungen die französische Sprache zu benutzen, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden.

Haben Deutsche einen Minderwertigkeitskomplex?

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Deutschen schon lange aufgegeben haben, während die Franzosen weiterkämpfen. Vor kurzem, schreibt Rybińska, konnte man in der Times einen starken Satz lesen: „Die deutsche Sprachunterwerfung ist erbärmlich und würdelos, einfach jämmerlich.“ Deutsche Linguisten schätzen, dass ca. 8000 englische Wörter in die Alltagssprache eingegangen sind,

u.a. das *Net* oder der *Check-up*. Diese Wörter sind aus dem gebräuchlichen Wortschatz kaum mehr wegzudenken.

Vor einigen Monaten hat Dr. Holger Klätte vom Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS), dem über 30.000 Sprachpuristen angehören, in einem Interview mit der polnischen Tageszeitung „Rzeczpospolita“ schwerwiegende Worte geäußert: „Wir Deutsche haben einen Minderwertigkeitskomplex. Wir betrachten unsere Sprache als unglückselige Notwendigkeit und sprechen lieber englisch“. Klätte bekennt sich zu seinem Sprachpurismus. Mögen seine Worte bei dem einen oder anderen Empörung hervorrufen, aber in dieser Äußerung steckt wohl ein Körnchen Wahrheit. Die Hauptrolle bei der Zerstörung der Sprache wird den multinationalen Konzernen zugeschrieben. Die Verbraucher werden ununterbrochen in der Werbung im Radio und Fernsehen mit englischen Wörtern und Ausdrücken bombardiert.

„Sprachlicher Überlebenskampf“

Viele Bürger lassen sich die Anglizismenwelle nicht mehr gefallen, bemerkt Rybińska. Die als „Sprachsünderin“ bekannte Deutsche Bahn, die seit Jahren ihre Kunden mit Toiletten namens *McClean* entsetzt, beschloss vor kurzem, in Straubing einen Parkplatz namens *Kiss & Ride* einzurichten. Das bewegte einen Rentner aus Straubing, sich an den Bundestagsabgeordneten Ernst Hinsken (CSU) mit der Frage zu wenden, ob der Parkplatz nun zum Küssen oder zum Reiten gedacht sei. Der verblüffte Abgeordnete versprach einzugreifen. Es ist bekannt, dass sich der Deutsche-Bahn-Vorstandschef Rüdiger Gruber verpflichtete, die deutschen Bahnhöfe wieder deutscher zu gestalten, so dass die *Flyer* bald wieder *Handzettel* heißen sollen und die *Service Points* wieder *Servicepunkte*. Das sind sicherlich kleine Schritte, die die Lage der deutschen Sprache nicht schlagartig verbessern, aber immer wieder sieht man, dass sie notwendig sind.

Mehr deutschsprachige Musik...

In diesem Sinne setzt sich der VDS seit Jahren dafür ein, dass im Radio mehr deutschsprachige Musik gespielt wird⁴⁵. Laut dem Verein liegt der Anteil deutscher Lieder in den meisten Programmen unter zehn Prozent. Der Vereinsvorstand rief Mitte Juni 2010 seine Mitglieder dazu auf, vom 1. September an statt der monatlichen 5,76 Euro Gebühr für den Radioempfang nur noch 4 Euro an die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) zu zahlen. 76 Cent davon soll die englische Rundfunkanstalt BBC bekommen, weil das Geld für die englische Musik auch an eine Sprachgemeinschaft gehen soll, in der englisch gesprochen wird, so der Vereinsvorstand.

Zu faul zum Wörterbilden

Der Verein Deutsche Sprache startet manchmal umstrittene Aktionen, um die Muttersprache zu stärken und zu schützen. Aber in vielen Bereichen besteht ein hoher Bedarf an solchen Maßnahmen. Zu erwähnen wäre hier der Wortschatz der elektronischen Datenverarbeitung und des Internets, wo die deutsche Sprache immer seltener vorkommt. Zu diesem Ergebnis kam eine Internet-Auswertung des VDS⁴⁶: bei den EDV-Händlern und bei den Entwicklern wurde eine gewisse Faulheit festgestellt, den deutschen Wortschatz in der EDV weiterzuentwickeln. Besonders die Namen von Geräten, Spielen und Programmen seien fast durchweg englisch, meint Holger Klatte. Da sich im Fall von Internet und EDV die Fachsprache und das Alltagsdeutsch überschneiden, können diejenigen, die zu wenig Englisch können, dabei Verständnisprobleme haben. Nach Klatte gibt es gute Beispiele für klare deutsche Entsprechungen, wie z.B. *Sicherheitskopie*, *Treiber* und *Schnittstelle* anstelle von *backup*, *driver* und *interface*. *Dabei wäre noch der Rechner zu erwähnen, ebenso wie sein Vorgänger, die erste voll programmierbare Rechenmaschine, die vom deutschen Erfinder Konrad Zuse (1910-1995) gebaut wurde. Es anzumerken, dass diese Erfindung nicht nur Einfluss*

⁴⁵ <http://www.vds-ev.de/presse/pressemitteilungen/772-sprachschuetzer-beschliessen-gebuehrenboykott> (8.07.2010)

⁴⁶ <http://www.vds-ev.de/presse/pressemitteilungen/779-zu-faul-zum-woerterbilden> (8.07.2010)

auf die Technik hatte, sondern auch den Wortschatz der deutschen Sprache bereicherte.

Sprachpanscher des Jahres 2010

Bekanntlich befasst sich der Verein auch mit der Wahl des ‚Sprachpanscher des Jahres‘⁴⁷. Vor 2 Jahren erhielt diesen ‚ehrevollen‘ Titel der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit⁴⁸. Er hatte nämlich zum Tag der Deutschen Einheit Werbefahnen über dem Brandenburger Tor mit Texten flattern lassen, wie: *Power for Peace, Power for unity, Power for understanding*. Außerdem warb er für die deutsche Hauptstadt mit *Be Berlin*. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Ex-Post-Chef Klaus Zumwinkel oder der deutsche EU-Kommissar Günter Oettinger, der zu seiner Zeit als Ministerpräsident von Baden-Württemberg öffentlich gefordert hatte, dass Deutsch nur noch zu Hause und im Kindergarten gesprochen werden sollte. Der Dortmunder Verein hat inzwischen die neuen Kandidaten für den Sprachpanscher des Jahres vorgestellt. Im Jahre 2010 wird die Liste von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin angeführt. Auf den Werbeplakaten für eine Ausstellung zur Preußenkönigin Luise wird sie *It-Girl, Fashion Victim* oder *Working Mom* genannt. Weitere Kandidaten sind der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, René Obermann, Dr. Manfred Beilharz, der Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden (er hat einen Liederabend zum Jahrestag des Mauerfalls *The Wall* genannt), die Bayerische Staatsministerin Christine Haderthauer (hat einen *Literary Monat* ausgerufen) und Fritz Pleitgen, Ex-Intendant des WDR und Vorsitzender der Geschäftsführung der Ruhr 2010 GmbH. Auf dem Netzauftritt der Ruhr 2010 wimmelt es von Imponierendenglisch wie *volonteers* und *power words, mapping the region* oder *local heros*. Die Dortmunder Sprachfreunde wundern sich, warum es zusätzlich noch eine englische Seite gibt... ..

⁴⁷ <http://www.vds-ev.de/presse/pressemitteilungen/768-fucnf-kandidaten-fuer-den-sprachpanscher-des-jahres-2010> (8.07.2010)

⁴⁸ <http://www.vds-ev.de/presse/pressemitteilungen/52-wowereit-ist-sprachpanscher-2008> (8.07.2010)

Wie fremd dürfen Wörter sein?

Der Verein organisiert Vorträge zum Thema „Die deutsche Sprache schützen“⁴⁹. In diesem Jahr schilderte der Geschäftsführer z.B. die Gründe für den großen Einfluss der englischen auf die deutsche Sprache. Englisch werde von maßgebenden Berufsgruppen aus der Wirtschaft, dem Sport und der Wissenschaft bevorzugt, sagte Holger Klatte. Da viele Menschen Englisch sprechen und durch die Verbreitung über Massenmedien wie das weltweite Internet, könnten „sprachliche Vorbilder gesetzt werden“. Zudem „wird Englisch als jugendlich und modern angesehen“, so Klatte. Dies wolle sich die Werbung zu Nutze machen, indem sie ihre Botschaften in deutsch-englischem Kauderwelsch formuliere. Nach Klatte besteht die Gefahr, dass das Deutsche abgehängt wird. Um die deutsche Sprache zu pflegen, stellte der Verein Forderungen: das Deutsche soll in den Einrichtungen der Europäischen Union besser berücksichtigt werden (beispielsweise sollten EU Ausschreibungen auch in deutscher Sprache die Regel sein), das Deutsche soll im Grundgesetz verankert werden, was dazu beitragen könnte, die Bedeutung des Deutsch-Unterrichts in Schulen zu wahren beziehungsweise zu steigern. Der Verein ist außerdem dagegen, dass Englisch zur Verhandlungssprache bei deutschen Gerichten wird; man befürchtet nämlich, dass dadurch eine der letzten Domänen der deutschen Sprache aufgebrochen wird.

Der Sprachentwicklung auf der Spur bleiben....

Die Fragen der Sprachpflege und der Forschung der deutschen Gegenwartssprache sind eine Domäne der staatlichen Einrichtungen. Eine der besonders einflussreichen Einrichtungen ist die Gesellschaft für Deutsche Sprache⁵⁰ mit Sitz in Wiesbaden, die Nachfolgerin des am Ende des 19. Jahrhunderts gegründeten Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Die GfdS als eine politisch unabhängige Vereinigung zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache

⁴⁹ <http://www.pfaelzischer-merkur.de/sz-berichte/stwendel/St-Wendel-Vereins-Deutsche-Sprache-Geschaeftsfuehrer-Holger-Klatte-Vortrag-Cusanushaus-St-Wendel;art2799,3261307> (1.07.2010)

⁵⁰ <http://www.gfds.de> (23.01.2011)

sieht ihre Aufgabe darin, „in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die deutsche Sprache zu vertiefen und ihre Funktion im globalen Rahmen sichtbar zu machen.“ Ihr Ziel ist die kritische Beobachtung der Sprachentwicklung, um auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung Empfehlungen für den allgemeinen Sprachgebrauch zu geben. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehören nach wie vor das Herausgeben der beiden Zeitschriften *Der Sprachdienst* und *Muttersprache* sowie Buchveröffentlichungen zu besonderen Themen. In der Mitgliederzeitschrift Der Sprachdienst werden in allgemein verständlicher und unterhaltender Art und Weise ausgewählte Fragen und Antworten aus der täglichen Sprachberatung, Berichte über Zweigveranstaltungen aus aller Welt und viele weitere interessante sprachrelevante Themen präsentiert. *Muttersprache*, die Vierteljahresschrift für die deutsche Sprache, ist das sprachwissenschaftliche Organ der Gesellschaft und enthält aktuelle Aufsätze aus dem Bereich der Sprach- und Kommunikationsforschung sowie ausgewählte Fachbuchrezensionen.

Zu wichtigen Aktivitäten der Gesellschaft gehört auch die Leitung von vielfältigen Aktionen, die in unterschiedlicher Ausprägung den Umgang mit der deutschen Sprache thematisieren. Neben den seit vielen Jahren in der Zeitschrift Der Sprachdienst erscheinenden Preisaufgaben (z.B. Suche nach deutschen vokalreichen Wörtern wie ‚eineiiig‘), stehen vor allem die alljährlich von einer Jury ausgewählten ‚Wörter des Jahres‘ im Mittelpunkt des Medieninteresses. Diese populäre Aktion wurde im Jahre 1972 gestartet und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Jedes Jahr werden Wörter und Ausdrücke ausgewählt, die die öffentliche Diskussion des betreffenden Jahres besonders bestimmt haben, die für wichtige Themen stehen oder sonst als charakteristisch erscheinen, wobei solche Kriterien, wie Worthäufigkeiten oder Bewertung der jeweiligen Wörter außer Acht gelassen werden. Im Jahre 2008 wurde zum Sieger das Wort *Finanzkrise* gewählt⁵¹, das seit Anfang des Jahres in der öffentlichen Diskussion präsent war und als zusammenfassende Bezeichnung für die dramatische Entwicklung im Banken-, Immobilien- und Finanzsektor

⁵¹ <http://www.gfds.de> (23.01.2011)

verwendet wurde. Weitere Wörter sind: *verzockt* (Rang 2 - Bezeichnung eines Vorgehens der Bankmanager, die hoch riskante und spekulative Geldgeschäfte betrieben haben), *Datenklau* (die illegale Nutzung und Weitergabe elektronisch gespeicherter Personendaten), *hessische Verhältnisse* (eine Wendung, die die aktuelle innen- und parteipolitische Lage in Hessen betrifft), *Umweltzone* (ein in manchen Städten eingerichteter Bereich der Innenstadt, den man mit seinem Auto nur befahren darf, wenn es bestimmten Abgas- und Feinstaubwerten genügt), *multipolare Welt* (d.h. die aus der Entwicklung der internationalen Kräfteverhältnisse resultierende Tendenz zum Nebeneinanderbestehen von mehreren Zentren anstelle von Dominanz von nur einer oder zwei Supermächten), *Nackscanner* (für eine neue Technik zur Überprüfung der Passagiere an Flughäfen, deren Einführung von der EU geplant wurde), *Rettungsschirm* (eine bildhafte Bezeichnung der staatlichen Finanzhilfen für in der Krise befindliche Banken und Unternehmen), *Bildungsfrühling* (für die Hoffnung, dass angekündigte Initiativen von Bund und Ländern für die finanziell und personell schlecht ausgestatteten Bildungseinrichtungen spürbare Verbesserungen bringen) und zuletzt der aus dem US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf bekannte Slogan *Yes, we can*, der auch in Deutschland oft aufgegriffen worden ist.

Im Jahre 2009 wurden von der Jury folgende Wörter gewählt⁵²: Nummer 1 wurde das Wort *Abwrackprämie* (Bezeichnung staatlicher Leistungen für das Verschrotten eines Kraftfahrzeugs). Dieser Ausdruck war seit Anfang des Jahres in der öffentlichen Diskussion präsent und verbreitete sich weit über die von der Bundesregierung beschlossene Maßnahme in zahlreichen Zusammenhängen, so die Begründung der Jury. Auf die zweite Position wählte die Jury den Ausdruck *kriegsähnliche Zustände*. Er ist ein vorläufiges Ergebnis einer schon länger andauernden Debatte darüber, wie der Einsatz deutscher Bundeswehrsoldaten in Afghanistan bezeichnet werden sollte. Lange Zeit war trotz bewaffneter Gefechte und Todesopfern von einem „Stabilisierungseinsatz“ die Rede, nun wurde die Nähe zu einem Krieg in die genannte Wendung gefasst. Weitere Wörter

⁵² <http://www.gfds.de/index.php?id=367> (10.07.2010)

des Jahres 2009 sind: *Schweinegrippe* (an Anlehnung an die „Vogelgrippe“, sie war weniger bedrohlich als befürchtet), *Bad Bank* (auch eingedeutscht als *schlechte Bank* belegt, sollte den durch die Finanzkrise in Schwierigkeit geratenen Geldinstituten erlauben, ihre Bilanzen durch Auslagerung schlechter Papiere in eine *Bad Bank* zu bereinigen), *Weltklimagipfel* (Wort aus dem Bereich Ökologie, das zum Jahresende in der öffentlichen Wahrnehmung durch die große Klimakonferenz in Kopenhagen wieder an Bedeutung gewann), *Europameisterin* (Bezeichnung des Erfolgs der Frauenfußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft im September 2009), das Verb *twittern* (die Kommunikation über die Internetplattform Twitter, eine Tätigkeit, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und im Jahr 2009 auch wiederholt in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert wurde, als Prognosen und Wahlergebnisse über diese Plattform vorzeitig gemeldet wurden), *Studium Bolognese* (Bezeichnung der Missstände, denen Studierende an deutschen Universitäten durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge durch den Bologna-Prozess ausgesetzt sind), *Wachstumsbeschleunigungsgesetz* (es soll einen wirtschaftlichen Aufschwung nach der Krise fördern). Den Abschluss der diesjährigen Rangliste bildet die Wendung *Haste mal 'ne Milliarde?* In ironischer Weise wird hier das im Rahmen der Finanzkrise üblich gewordene Reden über Geldbeträge von Milliarden mit der in Fußgängerzonen oder Bahnhofseingängen häufig zu hörenden Frage verschmolzen, die bereits in Zeiten der D-Mark in der Form „Haste mal 'ne Mark?“ bekannt war und in der Form „Haste mal 'nen Euro?“ später noch Verbreitung fand.

Am 16. Dezember 2010 kürte die Gesellschaft für deutsche Sprache bereits zum 35. Mal die Wörter des Jahres und zeigte damit wieder einmal auf, in welcher Weise diesjährige charakteristische Themen aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen des gesellschaftlichen Alltags sprachlich markiert wurden⁵³. Ausgewertet wurde diesmal eine Sammlung von etwa 2000 Wörtern und Wendungen, hauptsächlich Belege aus verschiedenen Medien, aber auch Vorschläge von

⁵³ <http://www.gfds.de/presse/pressemitteilungen/171209-wort-des-jahres-2010/> (23.01.2011)

Außenstehenden. Wie in der Vergangenheit war für die Auswahl der Wörter des Jahres nicht die Häufigkeit eines Ausdrucks entscheidend, sondern vielmehr seine Signifikanz und Popularität. Als Wort des Jahres wurde *Wutbürger* gewählt. Diese Neubildung wurde von zahlreichen Zeitungen und Fernsehsendern verwendet, um einer Empörung in der Bevölkerung darüber Ausdruck zu geben, dass politische Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen werden. Das Wort dokumentiert ein großes Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger, über ihre Wahlentscheidung hinaus ein Mitspracherecht bei gesellschaftlich und politisch relevanten Projekten zu haben. Auf die zweite Position wählte die Jury den Ausdruck *Stuttgart 21*, der sich auf die geplante Umwandlung des Stuttgarter oberirdischen Kopfbahnhofs in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof bezieht und Gegenstand von zahlreichen Protesten war. Große Debatten gab es in diesem Jahr um das Buch „Deutschland schafft sich ab“ des ehemaligen Berliner Finanzsenators Thilo Sarrazin, insbesondere um die umstrittenen Argumentationen zur angeblich genetischen Prägung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, die des Öfteren teils ironisierend als *Sarrazin-Gen* bezeichnet wurde. Das Wort landete auf Platz vier dieser Rangliste. Unmittelbar dahinter wurde die Bezeichnung *Cyberkrieg* platziert, die insbesondere zur Bezeichnung des Konflikts zwischen den Gegnern und Befürwortern der Internetplattform *Wikileaks* verwendet wurde, als beide Parteien versuchten, sich im Netz gegenseitig zu bekämpfen, indem sie bestimmte Kommunikations- oder Zahlungswege blockierten. Auf Rang 5 befindet sich eben *Wikileaks*, eine Internetplattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, geheime oder zensierte Dokumente von öffentlichem Interesse zugänglich zu machen. Ihr folgt das Verb *schottern*, das sich auf die Demonstrationen und Aktionen gegen die Castor-Transporte bezieht, bei denen durch die Entfernung von Schotter aus dem Gleisbett der Schienenweg sabotiert werden sollte. Im Frühjahr sorgte ein isländischer Vulkan dafür, dass in ganz Europa der Flugverkehr praktisch zum Erliegen kam. Der Grund dafür war die *Aschewolke*, die in der Liste der Wörter des Jahres auf Platz 7 gekommen ist. Auf dem achten Platz steht *Yuvuzela*, eine südafrikanische Plastiktröte, die den einheimischen Fußballfans dazu diente, ihrer Begeisterung für das Sportereignis Ausdruck

zu verleihen, sie wurde vom internationalen Publikum jedoch eher als störend empfunden. Mit dem Wort *Femtainment* (Platz 9) wird eine Debatte umrissen, die in diesem Jahr zwischen der Feministin Alice Schwarzer und der gegenwärtigen Bundesfamilienministerin Kristina Schröder ausgetragen wurde. In dieser Debatte ging es um die Haltung, die verschiedene Frauengenerationen zu den Themen Frauenbewegung und Geschlechterrollen einnehmen. Auf dem letzten Platz konnte sich die Wendung *unter den Eurorettungsschirm schlüpfen* behaupten, die sich aktuell auf Irland bezieht, aber eine gewisse Kontinuität bei den Themen der letzten Jahre bildet, bei denen es sich um die wirtschaftlichen Rettungsaktionen und Krisen in verschiedenen EU-Ländern handelt.

Man spricht Deutsch⁵⁴

Den Beitrag eröffnet die Passage über das Projekt „Echo 2010“ und die Kampagne „Deutsch - Sprache der Ideen“, die die Förderung der deutschen Sprache zum Ziel haben. Aber vielleicht gibt es in der Welt solche Ecken, wo die deutsche Sprache ohne großen Aufwand präsent ist und sich auch einer gewissen Beliebtheit erfreut? Wer hätte gedacht, dass in Tokyo deutsche Wörter als cool gelten könnten. Shibuya, im Westen der japanischen Hauptstadt gelegen, gleicht am Abend einer wahren Modenschau. Die Gegend ist bei Schülern und Studenten eines der beliebtesten Ausgehviertel, voller Klamotten-, Musik- und Karaokeläden, Diskotheken, Cafés und Restaurants. Dort, wo an den Hochhäusern Neonreklame leuchtet und riesige Leinwände Musikvideos zeigen, kann man Shirts mit deutschen Wörtern darauf sehen. Zu lesen sind z.B. *Landschaft*, *Hingerissen zuhören*, oder *natürliche Revolution - Zivilisation neu erwägen*.

Über die große Popularität der englischen Sprache in Japan, einschließlich unzähliger Übersetzungsfehler und sinnfreier Ausdrücke, haben schon viele westliche Besucher berichtet, oder besser: gelästert. Dabei gleicht sie bloß dem, was man in fast allen Ländern beobachten kann, z.B. in Deutschland, wo Hausmeister neuerdings *Facility Manager* heißen. Nun haben

⁵⁴ <http://www.pnn.de/kultur/281919/> (9.07.2010)

die Japaner ein einmaliges Faible für die deutsche Sprache, das es so kein zweites Mal auf der Welt geben dürfte. Mit etwas Aufmerksamkeit lassen sich z.B. in Tokyo verschiedene deutsche Wörter finden. Apartmentblocks heißen „Wohnung“ oder „Grünwald“, es gibt ein „Kaffee Eins“, ein Medikament „Auge“ oder einen Kalender, der mit „Ein neues Leben“ betitelt ist. Ein Schreibwarenladen trägt den Namen „Freiheit“, und ein Hochglanzmagazin für Geschäftsleute heißt „Goethe“. Was finden die Tokyoter bloß am

Deutschen? Der Germanistikprofessor Shinichi Sambe von der renommierten Keio-Universität hat eine mögliche Erklärung parat. Nach ihm habe die deutsche Sprache eine lange Tradition in Japan. Als das Land in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine lang andauernde Isolation vom Rest der Welt aufgab, suchte es nach einem Vorbild, um schnell zu den großen Nationen aufschließen zu können. Die Wahl fiel auf Deutschland, das sich - gerade erst aus lauter Kleinstaaten entstanden - ebenfalls stark verändert hatte und dem sich die Japaner mentalitätsmäßig verbunden fühlten. Allgemein kam damals alles Europäische in Mode. Mit deutschen Gastprofessoren und deutschlanderfahrenen Japanern gelangte auch deutsches Vokabular ins Land, besonders wenn es um Technologie, Philosophie und Medizin ging. Deutsch war für viele Jahrzehnte Sprache der Ärzte. Bis heute heißt eine Behandlungskarte in Krankenhäusern *Karte*, eine Operation *OP*, eine Allergie *Allergie*. Das wichtigste Wort, das es nach Japan schaffte, ist *Arbeit*. Die Japaner verwenden *arubaito* (kurz: *baito*) für Teilzeitarbeit. Selbstverständlich ist auch in Japan Englisch die meistgelernte Sprache, andere Sprachen werden vernachlässigt. Deutsch gehört zwar weiter zu den wichtigsten Fremdsprachen - aber auf niedrigem Niveau. An der auf Sprachen spezialisierten Senior High School of International Studies in Yokohama lernen etwa längst viel mehr Schüler Französisch und Spanisch.

Zurück zu den deutschen Wörtern, die man zumindest in Tokyo auf Schritt und Tritt finden soll. Warum? Weil... sie so schön rätselhaft sind. In Shibuya gehen in die kleinen Geschäfte, die deutschsprachige Shirts verkaufen, vor allem Highschool-Schüler. Viele wissen schon, dass da etwas Deutsches draufsteht, aber eher nicht, was es bedeutet. Und das sei genau

das Schöne. Englisch können die meisten übersetzen, Deutsch dagegen kann nicht entziffert werden. Es ist ein bisschen rätselhaft und deshalb vermutlich cooler. So wollen sich die Jugendlichen damit von anderen abheben. In Tokyo geht von der deutschen Sprache eben der Reiz des Exotischen aus, ein Hauch von großer, weiter Welt. Interessant ist, was die Japaner mit dem Deutschen assoziieren: es gilt als „hart, viereckig, logisch und sehr männlich“.

Sprachpurismus, Sprachpflege und Sprachförderung

Die Zahl der öffentlichen Einrichtungen sowie privaten Neugründungen im Bereich Sprachpflege im Inland deutet darauf hin, dass zweifellos ein Interesse an der deutschen Muttersprache besteht und dass daher der Bedarf an verschiedenen sprachpflegerischen Aktivitäten laufend gedeckt werden sollte. Man kann sicherlich die Tendenz beobachten, dass die öffentlichen Einrichtungen sprachpflegerisch orientiert sind, wobei die privaten eher sprachpuristisch erscheinen.

Meiner Meinung ist es wichtig, dass alle Initiativen zwecks Sprachpflege und Bemühungen um Sprachkultur bzw. Sprachkultivierung als ein positives Zeichen betrachtet werden, auch wenn sie manchmal puristisch anmuten. Gerade im Fall der privaten Vereine ist zu betonen, dass sie seit den 90er Jahren immer breitere Schichten der Bevölkerung in Fragen der Muttersprache und ihrer Rolle ansprechen, was dank den elektronischen Massenmedien möglich ist.

Im Ausland steht die Deutschförderung angesichts der rückläufigen Deutschlernerzahlen vor großen Herausforderungen. Es ist dabei nicht zu vergessen, dass Sprachprojekte Generationenprojekte sind, die kontinuierlicher und langfristiger Investitionen bedürfen. Gegenwärtig werden über 300 Millionen Euro für die Förderung der deutschen Sprache im Ausland eingesetzt, schwerpunktmäßig an Auslandsschulen, an Hochschulen und in der Erwachsenenbildung. Zusammen mit den Kooperationspartnern der Sprachförderung, wie z.B. das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, der Pädagogische Austauschdienst, das Institut für Auslandsbeziehungen und die Deutsche Welle, bemüht sich das Auswärtige Amt um den Auf- und Ausbau der

Deutschkenntnisse im Ausland. Zu erwähnen sind folgende **aus Bundesmitteln geförderte vielfältige Förderprogramme und Einzelmaßnahmen der verschiedenen Mittlerorganisationen weltweit, wie z.B. die schon erwähnte Kampagne „Deutsch - Sprache der Ideen“⁵⁵ oder die Initiative „Schulen - Partner der Zukunft“, mit der seit 2008 u.a. der Deutschunterricht insbesondere in den Wachstumsländern Asiens, des Nahen und Mittleren Ostens sowie in den GUS-Staaten ausgeweitet werden soll⁵⁶. Große Sprachwerbekampagnen und Förderprogramme konzentrieren sich auf Schwerpunktländer mit hohen Deutschlernerzahlen wie etwa Polen mit der Kampagne „Deutsch-Wagen-Tour“⁵⁷ und Frankreich im Rahmen der umfangreichen wechselseitig angelegten Förderung der Partnersprachen⁵⁸.**

Auch die Lage der **deutschen Sprache in den europäischen Institutionen scheint ungünstig zu sein, daher hat sich** die Bundesregierung die Stärkung der deutschen Sprache in den EU-Institutionen zum Ziel gesetzt. Dazu führt das Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen Amtes schon seit 1994 Sprachkurse des sog. „DeutschLand-Programms“ für höhere EU-Bedienstete und Ministerialbeamte aus EU- und Partnerländern und Ministerialkurse in den EU-Hauptstädten durch⁵⁹. Außerdem fördert das **Goethe-Institut** die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland durch zahlreiche Sprach- und Fortbildungskurse und pflegt die internationale kulturelle Zusammenarbeit und vermittelt ein umfassendes Deutschlandbild. Im Jahre 2009 gab es 135 Institute in 91 Ländern, ein Netzwerk von 905 Anlaufstellen in 128 Ländern, fast 2.000 Programme der Bildungskoooperation Deutsch mit einer Reichweite von rund 6,5 Mio. Personen sowie über 14.000 Sprachkurse im Ausland mit ca. 184.000 Teilnehmern. Auch der **DAAD**⁶⁰ fördert die deutsche Sprache an der Schnittstelle zum Studienstandort Deutschland: An ausländischen Hochschulen unterrichten DAAD-Lektoren weltweit die deutsche Sprache,

⁵⁵ Mehr unter: www.diplo.de/Sprache-der-Ideen (23.01.2011)

⁵⁶ Mehr unter: www.pasch-net.de (23.01.2011). Bis Ende 2010 wurden weltweit insgesamt über 1.500 Partnerschulen gewonnen.

⁵⁷ Mehr unter: www.deutsch-wagen-tour.pl (23.01.2011)

⁵⁸ Mehr unter: www.deutschmobil.fr (23.01.2011)

⁵⁹ Mehr unter: www.goethe.de/eu-kurse (23.01.2011)

⁶⁰ Mehr unter: www.daad.de (23.01.2011)

Literatur, Landeskunde und weitere Fächer mit Deutschlandbezug. Darüber hinaus vermittelt und fördert der DAAD Studien- und Forschungsaufenthalte an deutschen Hochschulen und bietet Sprachkurse zur Vorbereitung auf ein Studium an. Nach den Angaben für das Jahr 2009 waren im Lektorenprogramm 543 Lektoren, die für 2-5 Jahre an Hochschulen im Ausland unterrichten. Auch die Zentralstelle für Auslandsschulwesen⁶¹ fördert zur Zeit weltweit 135 Deutsche Schulen im Ausland sowie 825 Sprachdiplomschulen in 95 Ländern, in dem sie rund 2.000 deutsche Lehrkräfte ins Ausland vermittelt und in pädagogischen Fragen betreut. Sie setzt sich für weltweit anerkannte Abschlüsse nach internationalen Standards ein und fördert eine qualitätsorientierte Schulentwicklung. Den Austausch und die Zusammenarbeit deutscher Schulen mit Schulen im Ausland fördert dagegen der Pädagogische Austauschdienst⁶². Seine Programme richten sich hauptsächlich an Schulen, die Schulpartnerschaften durchführen, dann an Deutschlehrkräfte, die Fortbildungskurse, Hospitationen oder ein einjähriges Weiterbildungsprogramm suchen, sowie Bildungsfachleute aus Europa im Rahmen von Studienbesuchen. Die Programme betreffen auch Studierende, die ein Schuljahr lang an einer Schule im Unterricht assistieren, und Schüler mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen, die zu einem Aufenthalt nach Deutschland eingeladen werden.

Zu erwähnen wären noch das **Institut für Auslandsbeziehungen**⁶³ und die **Deutsche Welle**⁶⁴. Das ifa fördert mit deutschsprachigen Medien, Austauschprogrammen, Deutschkursen und weiteren Maßnahmen die deutsche Sprache und Kultur im Ausland. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen deutsche Minderheiten in Mittel- und Osteuropa sowie in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Die **Deutsche Welle** dagegen macht journalistische Angebote in deutscher Sprache in Radio, Fernsehen und Internet und Sprachkurse, die sich auf diese Programme stützen können. Das Besondere der DW sind Multimedia-Unternehmen und virtuelles Klassenzimmer in einem. Die Deutschkurse setzen auf multimediale Lernangebote

⁶¹ Mehr unter: www.auslandsschulwesen.de (23.01.2011)

⁶² Mehr unter: www.kmk-pad.org (23.01.2011)

⁶³ Mehr unter: www.ifa.de (23.01.2011)

⁶⁴ Mehr unter: www.dw-world.de (23.01.2011)

für Anfänger und Fortgeschrittene, und spezielle Inhalte für Lehrer geben Anregungen für die Nutzung im Sprachunterricht.

Die Vielfalt an sprachfördernden Einrichtungen lässt positiv in die Zukunft blicken. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass sie sich dessen bewusst sind, dass ihre Bemühungen langfristig und übergreifend sein müssen, damit das Interesse an der deutschen Sprache mindestens auf dem erreichten Niveau bleiben kann, wenn es nicht sogar wächst. Deutsch ist keine Weltsprache mehr, wie sie es im 19. Jahrhundert noch war, und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Damals war es die wichtigste Wissenschaftssprache, aber z.B. in Osteuropa scheint es immer noch eine der beliebtesten Fremdsprachen zu sein und es ist zu beobachten, dass es auch eine wichtige Kultursprache ist. Klaus Reichert, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, stellte in seinem Interview⁶⁵ fest, dass es in Deutschland selbst eine immer größere Anzahl von glänzenden deutschen Autoren gibt, die einen türkischen, arabischen, serbischen, kroatischen, spanischen oder italienischen Hintergrund haben. Auf die Frage, warum sie sich für Deutsch entschieden habt, antworten sie, im Deutschen gäbe es Möglichkeiten, die sie in ihren Sprachen nicht hätten. Es ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass von den 20 Autoren, die auf der Liste für den Deutschen Buchpreis standen, neun einen anderssprachigen Hintergrund hatten, also fast die Hälfte, und dass Melinda Nadj Abonji, eine serbische Ungarin, die in der Schweiz lebt, den Buchpreis bekommen hat. Nach Klaus Reichert sind das Phänomene, die uns zeigen: Hier tut sich sehr viel und er glaube sogar, wenn man das als Prognose wagen dürfe, dass sich langfristig das Deutsche dadurch auch verändern würde, denn diese Autoren würden natürlich eine andere Sprachkompetenz mit in das Deutsche hineinbringen...

⁶⁵http://www.vds-hh.de/index.php?option=com_content&view=article&id=219:deutsch-keine-weltsprache-aber-wieder-qinq&catid=47:deutsch-in-der-welt&Itemid=82
(23.01.2011)

Literatur

Glück, Helmut (2000): *Die Neuen Medien als Motor des Sprachwandels: Schulenglisch als zweite Landessprache?* In: Deutsch global. Neue Medien – Herausforderungen für die Deutsche Sprache, Hoffmann, Hilmar (Hrsg.), Köln, S. 108-125.

Greule, Albrecht (1999): *Sprachloyalität - Sprachkultur - Sprachattraktivität. Warum noch Deutsch lernen?* In: Info DaF 26, Heft 5, S. 423-431.

Paulwitz, Thomas/Micko, Stefan (Hrsg.) (2000): *Engleutsch? Nein danke! Wie sag ich's auf deutsch? Ein Volks-Wörterbuch*, Erlangen-Wien.

Strobel, Thomas (2010): *Sprachpflege, Sprachkultur, Sprachpolitik in deutschsprachigen Regionen außerhalb Deutschlands – Tagungsbericht*. In: Der Sprachdienst 1/10, S. 10-16.

Wiechers, Silke (2001): *Wir sind das Sprachvolk - aktuelle Bestrebungen von Sprachvereinen und -initiativen*. In: *Muttersprache* 111, Juni-Heft, S. 147-162.

Internetquellen

www.auslandsschulwesen.de

www.auswaertiges-amt.de

www.daad.de

www.deutschmobil.fr

www.deutsch-wagen-tour.pl

www.diplo.de

www.dw-world.de

www.gfds.de

www.goethe.de

www.ifa.de

www.kmk-pad.org

www.pasch-net.de

www.pfaelzischer-merkur.de

Importance de la didactique de la traduction pour la rédaction d'un travail scientifique

NEMDILI Ali
Université d'Oran

Résumé :

La rédaction d'un travail scientifique est un processus divisé en trois phases formées chacune de plusieurs étapes : la compréhension, la préparation et la rédaction.

Pour la **compréhension** du sujet, il faut savoir chercher et savoir lire la documentation correspondante selon l'état actuel de la recherche dans le domaine investi, et en rendre compte par une revue bibliographique sur le sujet en bâtissant une argumentation solide pour défendre son choix en évaluant son importance.

La **préparation** d'un travail comprend plusieurs étapes, qui si elles sont bien planifiées, permettront d'avoir un meilleur produit final. La première étape consiste à déterminer l'idée directrice du travail et ensuite à identifier et organiser des arguments possibles pour appuyer cette idée.

Avant de commencer la **rédaction** d'une première ébauche, il faut bien choisir les mots, éviter les traductions mot à mot, et consulter le dictionnaire quand on a un doute sur un mot ou sur une expression. Il faut aussi s'assurer que le vocabulaire utilisé est clair et précis. Il faut écrire des phrases complètes, en évitant les mots longs et compliqués. Il faut réviser l'ébauche et rédiger la version finale du travail, et cela après l'avoir lu et relu à maintes reprises en se concentrant sur chaque point traité. Il faut voir si les idées sont clairement argumentées, si les chapitres et les paragraphes sont bien liés chronologiquement et bien exprimés par des phrases complètes ne comportant pas d'erreurs de grammaire et de vocabulaire et en ayant bien sûr indiqué correctement les sources consultées les plus pertinentes, tout en évitant le plagiat.

Plusieurs logiciels de traitement de texte, comme Microsoft Word, sont équipés d'un correcteur de grammaire et d'orthographe, mais qui sont peu fiables, car ils ne soulignent

pas toutes les erreurs et ils signalent parfois des mots et/ou des structures de phrases correctes comme étant fausses.

Pour la traduction d'un travail scientifique, on peut employer le logiciel Systran, qui permet de gagner un peu de temps, mais auquel il ne faut pas se fier entièrement. La meilleure façon d'être certain d'éviter les erreurs de traduction est d'apprendre à les identifier et à les corriger soi-même.

Le but de cette communication est de montrer l'importance et le besoin d'une didactique de rédaction et de traduction afin d'obtenir un travail scientifique valable, qui pourrait dans le cas d'une proposition pour publication, accélérer le processus et donc être accepté et publié dans une revue scientifique ayant un facteur d'impact élevé.

1 Introduction

Le doctorat est une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance d'une thèse, par le grade de docteur. L'essentiel de l'activité doctorale consiste en un travail de recherche original, encadré par un directeur de thèse de rang magistral. Elle se conclut par la rédaction d'une thèse, qui constitue la validation d'un travail scientifique ayant permis la construction et l'acquisition de savoirs et de savoir-faire.

Le titre et/ou le grade scientifique ne suffisent pas à eux seuls à assurer un bon encadrement. Le management d'un projet doctoral requiert surtout :

- une disponibilité et une rigueur,
- une ouverture d'esprit et une capacité d'écoute,
- des compétences pour le montage et la conduite d'un thème de recherches, par une meilleure gestion du temps et des moyens,
- une meilleure validation et valorisation des résultats,
- avoir des connaissances en droit de la propriété intellectuelle, etc.

Les jeunes chercheurs, à savoir les doctorants et les nouveaux docteurs, sont devenus dans beaucoup de disciplines les éléments actifs des unités de recherche, et dans l'enseignement supérieur. Leur nombre ne fait qu'augmenter. Ces activités de recherche et d'enseignement doivent être considérées comme une activité professionnelle au vrai sens du terme.

A l'université algérienne, il est exigé la publication des travaux de thèse dans des revues internationales de renommée reconnue, donc la rédaction d'articles scientifiques proposés pour publication.

La rédaction d'un travail scientifique est un processus divisé en trois phases formées chacune de plusieurs étapes : la **compréhension**, la **préparation** et la **rédaction**.

- Pour la **compréhension** du sujet, il faut savoir chercher et savoir lire la documentation correspondante selon l'état actuel de la recherche dans le domaine investi, et en rendre compte par une revue bibliographique sur le sujet en bâtissant une argumentation solide pour défendre son choix en évaluant son importance.

- La **préparation** d'un travail comprend plusieurs étapes, qui si elles sont bien planifiées, permettront d'avoir un meilleur produit final. La première étape consiste à déterminer l'idée directrice du travail et ensuite à identifier et organiser des arguments possibles pour appuyer cette idée.

- Avant de commencer la **rédaction** d'une première ébauche, il faut bien choisir les mots, éviter les traductions mot à mot, et consulter le dictionnaire quand on a un doute sur un mot ou sur une expression. Il faut aussi s'assurer que le vocabulaire utilisé est clair et précis. Il faut écrire des phrases complètes, en évitant les mots longs et compliqués. Il faut réviser l'ébauche et rédiger la version finale du travail, et cela après l'avoir lue et relue à maintes reprises en se concentrant sur chaque point traité. Il faut voir si les idées sont clairement argumentées, si les chapitres et les paragraphes sont bien liés chronologiquement et bien exprimés par des phrases complètes ne comportant pas d'erreurs de grammaire et de vocabulaire et en ayant bien sûr indiqué correctement les sources consultées les plus pertinentes, tout en évitant le plagiat.

Plusieurs logiciels de traitement de texte, comme Microsoft Word, sont équipés d'un correcteur de grammaire et d'orthographe, mais qui sont peu fiables, car ils ne soulignent pas toutes les erreurs et ils signalent parfois des mots et/ou des structures de phrases correctes comme étant fausses.

Pour la traduction d'un travail scientifique, on peut employer à titre d'exemple le logiciel **Systran**, qui permet de gagner un peu de temps, mais auquel il ne faut pas se fier entièrement. La meilleure façon d'être certain d'éviter les erreurs de traduction est d'apprendre à les identifier et à les corriger soi-même.

2 Comment réussir une publication ?

L'apprentissage par problèmes a fait l'objet de nombreuses études et a montré son efficacité en assurant un apprentissage en profondeur.

Pour réussir une publication, il faut avoir une perception positive de soi-même, un engagement personnel dans la lecture et la rédaction, une méthode de travail bien organisée, un style d'apprentissage permettant de mieux aborder et résoudre un problème. La constitution de la connaissance personnelle repose sur l'intuition et l'abstraction pour la saisie des données et sur la réflexion et l'action pour le traitement des données. On peut être intuitif ou méthodique et dans ce dernier cas (méthodique) on est plus à l'aise face aux exigences universitaires, surtout dans le domaine des sciences techniques.

Réussir une publication n'est pas le simple fait de l'auteur - étudiant ou enseignant - ; mais ceci dépend des styles d'enseignement de l'enseignant et styles d'apprentissage de l'apprenant. Dans l'enseignement supérieur, on a tendance à privilégier le style transmissif, dont les objectifs sont la mémorisation et la restitution de certaines connaissances acquises à court terme. Tandis qu'à long terme, pour s'assurer d'un savoir durable et utilisable ; il faut inscrire toute nouvelle connaissance dans l'apprentissage, ce qui permet d'acquérir un savoir pour faire, pour agir et pour entreprendre.

2.1 Fonctions du langage

Une langue est un code linguistique et la traduction consiste à le convertir en un autre code linguistique. Le code se compose d'éléments préexistants à l'opération de conversion dans lesquels il y a lieu de puiser pour exécuter la traduction. Le dictionnaire bilingue est alors l'outil de travail privilégié.

La fonction du langage, dans toute communication est de transmettre l'information entre l'émetteur et le récepteur.

Aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu des exigences de la mondialisation et des échanges de personnes et de marchandises, l'enseignement des langues étrangères ne doit pas rester à la traîne. Bien au contraire, c'est le moment de le revaloriser et de le redynamiser, par rapport à l'environnement scientifique, géographique, culturel et historique. Cet enseignement de langues étrangères est incontestablement nécessaire et même vital pour le progrès scientifique, culturel, socio-économique et historique.

L'enseignement des langues étrangères est le moyen de se connaître soi-même et ensuite de connaître les autres, d'accéder au savoir, de communiquer et de participer à la mondialisation.

2.2 Lecture et rédaction d'un article scientifique

L'apprentissage de la lecture et de l'écriture d'un article scientifique fait intervenir plusieurs stratégies. Apprendre à lire et à écrire, permettra de mieux communiquer, de mieux raisonner, donc devenir savant, puisqu'en lisant et en écrivant on apprend beaucoup. La lecture et l'écrit sont devenus un outil totalement indispensable à l'intégration sociale et professionnelle de toute personne.

Les lecteurs en difficulté sont ceux qui n'arrivent pas à établir des liens entre les différents éléments du texte, qui ont un déficit dans le vocabulaire (technique). Ils se posent peu de questions et sont assez dépendants de l'enseignant. Ils ne se passionnent pas pour les sciences, ainsi ils ne se développent pas des comportements de curiosité et de rigueur.

Une meilleure lecture d'un article (d'une publication) scientifique pour son utilisation dans les références de son propre article, commence tout d'abord par la lecture attentive du titre et du résumé. Si ces deux éléments montrent l'importance de ce travail, on passe à la conclusion ensuite, on revient par une étude approfondie et critique de tout son contenu. Ce qui sera suivi par la rédaction d'un résumé personnel de l'article, qui sera cité en références.

En ce qui concerne la rédaction de son propre article pour publication, ce ci dépend de la préparation et de la planification, qui doit englober une introduction du sujet traité en procédant du général au particulier, en l'amorçant à partir d'éléments

connus, en annonçant les perspectives et les bénéfices apportés par la contribution.

La construction de l'article doit comporter les étapes suivantes :

- L'organisation d'une chronologie et d'une structure entre les notions abordées, leur enchaînement dans une logique la plus simple en commençant par les choses simples vers les choses complexes, des généralités vers les tous petits mais importants détails.
- Il faut avancer les raisons explicatives des phénomènes et des modèles proposés, et faire ressortir les notions essentielles.
- Il faut délimiter le sujet et ne pas donner une grande quantité de notions ou de matières relatives au sujet traité, ce qui permet d'aller en profondeur afin d'atteindre les objectifs visés par le traitement du sujet en question.
- Pour une bonne compréhension de l'article, il faut l'appuyer sur des exemples, des illustrations, des références selon l'état actuel de la recherche du domaine investi.
- Il faudrait conclure en faisant référence à l'introduction et aux notions nouvelles importantes développées et obtenues à l'issue de l'étude.

La qualité de la version d'un texte est fonction de la qualité de la rédaction et donc de la compétence acquise en matière d'écriture en langue maternelle. La compréhension d'une langue étrangère est une phase nécessaire mais non suffisante pour réaliser une version correcte d'un article. Mais, dans bien des cas, les auteurs, qui ont bien compris ce que veut dire le texte à traduire, ont du mal à l'exprimer dans leur propre langue (langue maternelle). Donc la difficulté essentielle de la version se situe au niveau de la rédaction en langue maternelle.

Dans ce qui suit, on donne à titre d'exemples, certaines exigences relatives à la soumission d'articles pour publication (instructions pour auteurs) et précisément celles concernant la langue de rédaction.

En général, tous ces journaux exigent entre autres, l'utilisation d'un anglais de haut niveau, l'utilisation de la troisième

personne du singulier, et conseillent la traduction par des personnes maîtrisant cette langue.

The International Journal of Fluid Power
Instructions for authors

1 Preparation of Manuscript

The language of the journal is English and the preferred spellings are those of the Oxford English Dictionary (e.g., “modelling” instead of “modeling”). The papers should be written in the third person in an objective, formal and impersonal style.

Inderscience journals

PUBLISHERS OF DISTINGUISHED ACADEMIC,
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL JOURNALS
AUTHOR GUIDELINES

All papers must be written in UK English.

• If English is not your first language, please ask an English-speaking colleague to proofread your paper.

The Journal of Marine Engineering and Technology

PREPARATION OF PAPERS/ NOTES

a. Papers should be clear and concise.

b. Both readers with specialist knowledge of the subject and those with only a general knowledge should be able to understand a paper.

c. The narrative style should be objective, informal and impersonal and authors are encouraged to standardise their terminology throughout.

d. Sources of information should be referenced, and extended extracts from previously published works should be avoided.

e. It is recommended that an impartial opinion of a paper be sought (including suggestions for improvement) before it is submitted for consideration. All papers are refereed prior to publication.

Articles submitted to NAIT for publication in the *Journal of Industrial Technology (JIT)* must follow these manuscript guidelines.

FORM AND STYLE OF TEXT AND DOCUMENT:

Please read and comply with these requirements regarding your paper document:

- **Well-Written:** Prose must be written cleanly and correctly. Authors should use peers and professional editors to assist them in finalizing articles before submission. **Poor grammar, spelling, syntax, language usage, and lack of organization will obscure the best research and analysis and make your paper unreadable - and unacceptable.**
- **Third-Person Format:** The *JIT*, like other technical and scientific journals, accepts papers written in "third person" format.

Un exemple de réponse de l'éditeur d'une revue scientifique suite aux commentaires de l'arbitre de cette revue, montre également l'importance de la rédaction en anglais :

COMMENTS on Paper DES4121 by Ali Nemdili on :

"Experimental study of the effects of cover glass angle, of glass thickness and of the salt water layer on the performance of a solar still"

A. General comments:

The **paper must totally re-arranged concerning first the English language** and second according to the scientific etc comments and corrections.....

3 Importance d'une didactique de traduction

Pourquoi un traducteur chevronné qui, devant un article en maîtrise la langue et le domaine, prend beaucoup de temps devant son clavier pour traduire correctement une phrase ?

Réexprimer une phrase en partant d'une langue d'origine vers une autre langue n'est pas une chose spontanée. Cette opération se construit, se planifie, s'élabore, s'hésite, se corrige et se révise pour enfin aboutir.

C'est pourquoi une formation à la traduction en général permettra de préparer l'apprenti traducteur à analyser son texte de départ, à sa réexpression dans une autre langue, donc à la création. L'auteur durant la phase de traduction ne doit pas toucher le message source. Il faut éviter la paresse intellectuelle et ne pas négliger la compréhension qui, elle aussi, peut être créative par l'analyse et la relecture. Il faut apprendre à s'appropriier le texte source dans une langue de départ pour créer un nouveau texte dans une autre langue d'arrivée.

Des études tirées de la littérature et conduites sur un certain nombre d'étudiants appelés à traduire des textes scientifiques, ont permis de regrouper les erreurs en trois catégories :

- des fautes de langue ou de maîtrise inadéquate de la langue d'arrivée (lexique, grammaire, temps verbal, orthographe, ponctuation, ...),
- des fautes de compréhension ou mauvaise analyse du texte de départ (faux sens, contresens, non-sens)
- et des fautes de technique (omission, sur - traduction, sous - traduction).

La première catégorie dénote le manque de conscience langagière. Les deuxième et troisième catégories montrent que les auteurs ne possèdent pas une bonne technique de traduction. Ce qui montre que le bilinguisme est loin d'être une garantie pour une meilleure traduction.

L'aptitude à la traduction générale met en jeu principalement une connaissance et un savoir-faire. La connaissance concerne la langue de départ et la langue d'arrivée. Le savoir-faire concerne l'aptitude à décoder des textes écrits dans une langue pour en projeter le sens dans une autre langue, sous la forme d'un texte équivalent. Mais très peu de gens possèdent ce savoir-faire.

La Figure 1 illustre les principales étapes du processus de traduction.

Figure 1 : Principales étapes du processus de traduction

On voit qu'il s'inscrit dans une chaîne de communication qui part du vouloir dire de l'auteur et aboutit à l'interprétation du destinataire. Dans ce cas de traduction d'article pour publication, l'auteur peut être un étudiant ou un enseignant et pourrait être obligé lui-même de faire la traduction. Le destinataire est l'arbitre de la revue dans laquelle l'auteur veut publier.

Selon ce schéma, l'auteur traducteur doit avoir la capacité de dégager un sens utile à partir du texte source et à le projeter dans la langue d'arrivée sous la forme d'un texte cible possédant les qualités voulues pour que le destinataire en dégage un sens aussi proche que possible du vouloir dire de l'auteur.

L'idéal est que le texte « arrivée » soit conforme de point de vue contenu scientifique technique surtout conforme au texte « départ ». Pour atteindre cet idéal, il faut respecter les phases suivantes :

- la phase de départ, de préparation et de rédaction en langue de départ, qui nécessite un appoint de connaissances, tant scientifique que linguistique,
- la phase de décodage, qui concerne la phase de traduction, qui nécessite aussi un appoint de connaissances, tant scientifique que linguistique.

L'enseignant (le professeur) qui est appelé à traduire des textes de spécialité doit toujours faire des efforts pour s'approprier et améliorer les connaissances essentielles sur la langue (ou les langues) de spécialité dans laquelle il est appelé à exercer sa compétence, dans les domaines qu'il a investis, et les transmettre à ses apprenants pour bien les préparer à la traduction spécialisée. Il suffit de leur montrer comment mener efficacement une recherche documentaire et comment l'exploiter utilement.

Personne ne peut traduire correctement un travail vers ou à partir d'une langue donnée sans commencer par apprendre la langue en question ; surtout la lexique, qui est à la fois une connaissance, une base, voire un point de départ de tout processus d'élaboration de connaissances, et en même temps elle est la composante centrale de tout formalisme de représentation des connaissances.

4 Conclusions

Le but de cette communication est de montrer l'importance et le besoin d'une didactique de rédaction et de traduction afin d'obtenir un travail scientifique valable, qui pourrait dans le cas d'une proposition pour publication, accélérer le processus et donc être accepté et publié dans une revue scientifique ayant un facteur d'impact élevé. Depuis de nombreuses années maintenant, la traduction des textes spécialisés est devenue une activité importante partout à travers le monde.

L'auteur de l'article doit prendre le recul nécessaire pour analyser sa propre pratique de la traduction. Mais avant de savoir traduire, il faut savoir écrire, et même bien écrire. La traduction est avant tout une affaire de communication et qu'une communication efficace passe obligatoirement par la maîtrise du verbe. Les fondements de la traduction générale reposent sur ces deux grands piliers.

La compréhension de ce que lit une personne dépend de sa capacité à déchiffrer les signes linguistiques et à en interpréter le sens. Pour le traducteur, c'est le texte qui mobilise son attention, entre autres sa fonction, sa forme, le sujet et le niveau de difficulté. Mais une chose est de comprendre ce que lit une personne, une autre sera de le faire comprendre à d'autres personnes.

Traduire est une activité complexe, elle demande de la patience, beaucoup de rigueur et des connaissances quasi encyclopédiques. Le traducteur, qui doit adapter la rédaction de son texte en fonction de la nature et de la structure du texte de départ, tout en conservant une certaine latitude, celle que lui laisse la manière de rédiger, d'exprimer le message, donc le sens dans telle ou telle langue.

Les critères d'une bonne traduction englobent la restructuration éventuelle du message, la logique d'exposition des idées et la clarté de l'expression choisie, la facilité de compréhension du message, quelle que soit la forme du texte à traduire, bien ou mal rédigé.

Pour transmettre des connaissances relatives à la lecture, la rédaction et la traduction d'articles, les enseignants doivent d'abord acquérir eux-mêmes ces connaissances. Si enseigner la traduction générale revient à communiquer un savoir-faire, dispenser un enseignement visant l'acquisition des langues de spécialité se ramènerait plutôt à communiquer une manière d'apprendre. Pour être plus précis, il s'agit d'apprendre à reconnaître quoi apprendre, et d'apprendre comment apprendre. L'enseignement des langues de spécialité impose de concevoir et de proposer une pédagogie ou un modèle d'apprentissage, nécessairement original.

La traduction est un art et aussi une science. La capacité de traduire provient d'un long apprentissage. Elle n'est plus considérée comme un transfert inter - linguistique mais comme un acte de communication. Le traducteur est relais dans une chaîne de communication. On n'a pas toujours besoin d'un matériel sophistiqué pour apprendre et pratiquer les sciences, mais il faut se développer des attitudes et des comportements de curiosité et de rigueur face aux questions qui se posent à chacun. L'enseignement d'une langue étrangère est la transmission d'un savoir – vocabulaire, grammaire, etc. L'exercice de traduction a pour objet de faire mettre en application le savoir acquis.

Il est en effet indispensable de dominer un savoir faire pour pouvoir l'enseigner et ensuite le transmettre.

Références

Christine Durieux (2005) : *L'enseignement de la traduction : enjeux et démarches*, Meta : journal des traducteurs / Meta : Translators' Journal, vol. 50, n°1, 2005, p. 36-47.

Hugo Marquant (2005) : *Formation à la traduction technique*, Meta : journal des traducteurs / Meta : Translators' Journal, vol. 50, n°1, 2005, p. 129-136.

Marco A. Fiola (2003) : *Prolégomènes à une didactique de la traduction professionnelle*, Meta : journal des traducteurs / Meta : Translators' Journal, vol. 48, n°3, 2003, p. 336-346.

Georges L. Bastin (2003) : *Aventures et mésaventures de la créativité chez les débutants*, Meta : journal des traducteurs / Meta : Translators' Journal, vol. 48, n°3, 2003, p. 347-360.

Jacques Lethuillier (2003) : *L'enseignement des langues de spécialité comme préparation à la traduction spécialisée*, Meta : journal des traducteurs / Meta : Translators' Journal, vol. 48, n°3, 2003, p. 379-392.

Agnès Whitfield (2003) : *L'enseignement de la théorie de la traduction : quelques réflexions pédagogiques*, Meta : journal des traducteurs / Meta : Translators' Journal, vol. 48, n°3, 2003, p. 429-437.

Colette Picard (2009) : *Pédagogie universitaire et didactique des mathématiques*, Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, Numéro 25-2/2009.

Marta Czyżewska (Universität Warschau)

INTERPRETING COMMUNITY IN ALGERIA

AZZOUG Omar
Université de Tlemcen

Abstract

In recent decades, considerable steps have been taken in various countries to develop the supply and quality of interpreting and other services that enable citizens, business-man and expatriates with limited proficiency in the local official language(s) to access public services such as health care, education, legal recourse, the police, and social benefits. These improvements in the provision of 'community' or 'public service' interpreting have coincided with an increase in the training and research conducted in this field. Courses, postgraduate programs and systems of accreditation in community interpreting or its subfields have been launched across the world, and ever more research into interpreting in settings such as courtrooms, hospitals and police stations. In Algeria, however, the situation is rather different. Although certain Algerian laws, bylaws and regulations do prescribe and detail the use of (spoken and signed) interpreting in legal and other settings, in reality, alternative to ad hoc solutions and untrained interpreters is very common. Only a handful of university teachers Interpreting scholars and trainers, medical, legal and other professionals have attempted to set the provision of community interpreting on a stronger institutional footing. Given this, the paper aims to take stock of the state of community interpreting in Algeria, in terms of needs, legal and political framework, provision and training, and the actual experiences of interpreters (professional or informal) and those who rely on them.

1. Introduction

Through this paper I only try to raise more questions about the interpreting community in Algeria.

Basically I have one thing to ask about, why there is little research on interpreting concerns in our community, which in turn calls for an explanation of why it is that the interpreting profession suffers from low esteem in our country. On one hand, Algerian society looks askance (suspiciously) at the variety and importance of spoken languages perceiving it i.e. the Algerian society as ethnically and linguistically homogeneous. On the other the public lump all language professionals together ranging from language teachers, translators, to interpreters and even transcribers and court reporters are all the same to them.

Do practitioners make such an effort to differentiate themselves, or is there any kind of association of interpreters or translators in Algeria?

In fact, interpreter's research and studies were launched earlier in Algeria as an informal gathering of those who were interested in studying, in academic and scientific ways, the phenomenon of interpreting in its multiple facets.

Comparing with the nations, there, existed a solid body of interpreting studies literature as an emerging new academic discipline in Europe. However, there are few solid studies in interpreting that political and court bodies can rely on. In many ways, this was only natural because of the rather low esteem in which interpreting profession were held in our country. People think interpreting could be done by anybody who could chatter in English or any given mastered, target language.

For a long time, a general perception of Algeria as a homogeneous country with one race and one language had been dominant especially in trade and economics affairs. During a decade or more the Algerian economy was doing well, growing rapidly in the era of globalisation and this gave the opportunity to western and American investors to take place in a country whose people lack interpreting and translation institutions.

Then the Algerian policy-maker attributes Algerian economy growth and flourishing investments to linguistic and racial homogeneity, implying that multilingual and multicultural situation would be detrimental (disadvantageous) and constitute

an economic cost, rather helping to enrich the economy and culture of Algeria. One can safely maintain that Arabic and French are typically High-context language while English is a low-context one.

So how do spoken-language interpreters fare in such a society? To express it differently how new formed interpreters put into practice their knowledge and taught concepts?

We are not at all optimistic about our prospects towards interpreting studies that existed in Algeria. I did feel very strongly that organised efforts had to be made in this front. I felt it was imperative for Algerian interpreters to become part and parcel of an on-going new area of research in the world because the profession by its very nature is global. I also felt it to be humble duty to make a due contribution to bringing Arabic language and Algerian culture to the notice of the rest of the world, thus making interpreting studies more comprehensive.

What should be taken into consideration while translation and interpreting studies converge towards the LMD system is the performance of an effective and beneficial programme that enhances logic and cognitive thought in our students.

Through my work I try to provide a description of the ideal interpreter, regardless of whether the subject of discussion is court, medical or conference interpreting. The following qualities are identified by various authors and specialist in the field as essential for a good interpreting.

2. Interpreting skills

2.1 Language skills:

Even laypersons recognize that interpreters need to have a good command of their working languages to interpret accurately, though they underestimate the extent of that command. Writers about all types of interpreting emphasize the breadth and depth of linguistic proficiency required. They are also unanimous in making the point that language is just a prerequisite for mastering the techniques of interpreting.

2.2 Analytical skills:

the interpreter should have a kind of spontaneity , he has first to analyse the speech before interpreting it Gonzalez et al (1991: 363) declare that analysis is among the strategies

employed by interpreters, "so essential to [simultaneous interpreting] that it can be considered an intrinsic part of the process rather than an ancillary tactic." As cited the analysis of the speech is foremost as a key element in interpreting proficiency.

2.3 Listening and recall:

Effective interpreting requires effective listening skills. Many authors define the specific kind of listening that interpreters perform as "active listening," and further point out that "this active, attentive listening is quite different from other forms of listening, and has to be learned by the interpreter" (Jones, 1998: 14). Memory or recall is also identified as essential in interpreting, regardless of the type." Having a good memory is especially important for a judiciary interpreter, who must retain and include in the target language message even paralinguistic elements: "the interpreter must be included in the target-language version in order to provide a legal equivalent of the source-language message" (Gonzalez et al, 1991: 384).

2.4 Ethical behaviour:

Ethics are a major consideration for all interpreters (Frishberg, 1996; Sussman and Johnson, 1996). Jones (1998) describes the delicate situations that can arise in international conferences, requiring that interpreters thoroughly understand their role and exercise good judgment. Medical interpreters must be particularly attuned to the importance of patient privacy issues.

2.5 Speaking skills:

Public speaking is indeed a key component in the training of all types of interpreters (Weber, 1984; Frishberg, 1986; Gonzalez et al, 1991). Gentile et al (1996: 47) point out that even who generally interpret in more intimate settings, need to be able to express ideas well: "Effective speaking skills range from quality of voice to choice of idiom, vocabulary, phrasing etc. So both what comes out of the mouth of the interpreter and the way it comes out are important in the overall effectiveness of the interpretation."

2.6 Cultural knowledge:

It is almost universally acknowledged that interpreters need to be acutely aware of cultural differences although there is widespread disagreement about what they should do with that knowledge (Carr et al, 1997). What many of these interpreters may not recognize is that interpreters, too, consider themselves not just linguistic but also cultural intermediaries. Jones (1998: 4) sums it up best when he says that "in all of their work, interpreters must bridge the cultural and conceptual gaps separating the participants in a meeting."

2.7 Subject knowledge:

In order to interpret accurately ("You don't need to understand it, just translate it!"), all experts on interpreting recognize the need to acquire technical terminology and content knowledge in relevant fields (Seleskovitch, 1978a; Gonzalez et al, 1991; Frishberg, 1986).

Thus, it is clear that to some degree or another, all interpreters must demonstrate the qualities listed above, regardless of where and for whom they interpret. The fact that many individuals who are called upon to interpret in certain settings lack these qualities does not mean they are not needed; it simply means that the client requesting interpreting services does not appreciate their importance. So if all interpreters are really performing the same task, why is there such disparity in the formal training, pay, and prestige of interpreters?

3. Suggestions

The interpreting focuses on the setting, the mode, and the subject matter of the interpreter-mediated event. Individual interpreters may wear a variety of hats, working one day in a conference, the next in an escort situation, and the next in a court proceeding. Thus, when someone identifies himself as a conference interpreter this does not necessarily mean that he interprets only in conferences.

The additional parameters that I would like to see included concern (a) the various elements of the communicative situation: Who speaks, to Whom, about What, Where, When and Why (and for what purpose ...), rather than simply the temporal

characteristics of delivery and the spatial coordinates of communicants, and (b) the nature of the texts involved in the event, not just in terms of topic but also in terms of the way the text is built, whether it is more oral-like or written-like, and the intertextual relationships obtaining between the individual texts which constitute the macro-text of an interpreter-mediated event.

Alexieva goes on to note that in real life, interpreter-mediated events are so complex that it is impossible to establish clear-cut categories. She advocates approaching the events as "'families,' with central members (prototypes) and peripheral members (blend-forms) being identified on the basis of their position on a scale or continuum...» She then specifies the parameters that should shape the definition of interpreting: 1) mode of delivery and production, 2) participants in interpreter-mediated events, 3) the topic of an interpreter-mediated event, 4) text type and text building strategies, 5) spatial and temporal constraints, and 6) the goal of an interpreter-mediated event. In this way, interpreter-mediated events can be placed along a "continuum of 'universality' vs. 'culture-specificity' using a number of scales":

'Distance' vs. 'proximity' (between speaker, addressee and interpreter);

'non-involvement' vs. 'involvement' (of the speaker as text entity);

'equality/solidarity' vs. 'non-equality/power' (related to status, role and gender of speaker and addressee, as well as the interpreter in some cases);

'Formal setting' vs. 'informal setting' (related to number of participants, degree of privacy, and distance from home country);

'Literacy' vs. 'orality';

'cooperativeness /directness' vs. 'non-cooperativeness / indirectness' (relevant to negotiation strategies);

'Shared goals' vs. 'conflicting goals'

This approach allows for a more precise analysis of interpreting in real-life situations.

In the absence of imposed academic standards for practitioners, certification programs in which interpreters are required to pass proficiency exams have been developed in many areas as a means of providing potential clients with a pool of competent

interpreters to choose from. The lack of training programs to help candidates prepare for these exams results in high failure rates, however (Gonzalez et al, 1991; Lascar, 1997). A vicious circle is created, as the low pay and poor working conditions of interpreting work give prospective practitioners little incentive to invest in long training courses, and thus colleges and universities have little impetus for establishing such programs. Factors such as the economy, demographics, politics, and culture of the country or region where an interpreter works have a major impact on the professional opportunities available to him or her.

A conference interpreter with a French/German/English combination, for example, one may find plenty of work in Europe, but not in Algeria. All circumstances affect the demand for interpreters, the terms under which they are hired, and the status they are accorded.

Finally, the degree to which interpreters are organized and regulated in a given location affects their status. Tseng (1992: 148) in his discussion of professionalization in general, he notes that occupations attain the status of professions by gaining control over the market in which they work. One way of establishing this control is by forging "alliances with the state," including lobbying for government regulation of the profession. According to Gonzalez et al, 1991, this has proven true in the case of court interpreters in the United States, where legislation requiring that interpreters working in the federal courts pass a proficiency exam brought about an immediate increase in the pay and prestige of interpreters in that jurisdiction, in stark contrast to their counterparts in the state courts (Gonzalez et al, 1991).

4. Conclusion

This analysis of the different types of interpreting has shown that regardless of the adjective preceding the word "interpreter," practitioners of this profession the world over perform the same service and should meet the same standards of competence. What accounts for the tremendous disparity in working conditions and status is not the nature of the interpreting itself, but external factors that affect the market in which interpreters render their services. The way to lessen this disparity is to

recognize the commonalities in interpreters' work and to form strong professional associations and alliances that will unite practitioners striving to achieve common goals.

Bibliography

- Alexieva, B. (1997). "A Typology of Interpreter-Mediated Events," in *The Translator*, Vol. 3, No. 2, 153-174.
- Carr, S., Roberts, R., Dufour, A. and Steyn, D. (1997). *The Critical Link: Interpreters in the Community*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Frishberg, N. (1986). *Interpreting: An Introduction*. Silver Spring, MD: Rigestry of Interpreters for the Deaf.
- Gentile, A., Ozolins, U. and Vasilakakos, M. (1996). *Liaison Interpreting, A Handbook*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Gonzalez, R., Vasquez, V. and Mikkelson, H. (1991). *Fundamentals of Court Interpretation: Theory, Policy and Practice*. Durham, NC: Carolina Academic Press.
- Jones, R. (1998). *Conference Interpreting Explained*. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.
- Seleskovitch, D. and Lederer, M. (1984). *Interpréter pour traduire*. Paris: Didier.
- Sussman, L. and Johnson, D. (1996). "Dynamics of the Interpreter's Role: Implications for International Executives" in *The Journal of Language for International Business*, Vol. VII, No. 2, 1-14.
- Tseng, J. (1992). *Interpreting as an Emerging Profession in Taiwan — A Sociological Model: Unpublished Master's Thesis*, Fu Jen Catholic University, Taiwan.
- Weber, W. (1984). *Training Translators and Conference Interpreters*. Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich.

La problématique de l'équivalence en traduction juridique

BENCHERIF Mohamed Hichem
Universitaire de Mila.

Résumé :

La présente communication a pour objet de tester la réalisabilité de l'équivalence en traduction juridique, notamment dans la traduction arabe de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H). Dans la première partie, nous allons attirer l'attention sur les mutations grandioses qu'a connues la traduction grâce à l'émergence de la Traductologie ou les « Translations Studies ». Dans la deuxième partie, nous aborderons la problématique évoquée par le concept de l'équivalence qui demeure contestable car il a reçu plusieurs dénominations et classifications, qualifié d'équivalence formelle, dynamique, textuelle, fonctionnelle, etc.

La troisième partie sera consacrée à la traduction juridique où l'accent sera mis sur sa spécificité engendrée par son contact avec le Droit. En ce qui concerne la quatrième partie, nous présenterons un bref aperçu sur le texte de la D.U.D.H et sa traduction du français vers l'arabe. Puis, nous exposerons la technicité du discours juridique tout en insistant sur ses caractéristiques dans la D.U.D.H. quant à la quatrième partie, nous testerons la réalisabilité de l'équivalence en D.U.D.H. Finalement, nous analyserons les résultats que nous avons obtenus.

Mots clés :

Traductologie / Équivalence / Traduction juridique / D.U.D.H/ Discours juridique.

Introduction :

Au fil de l'histoire, la réflexion sur la traduction s'est identifiée à travers une dichotomie dialectique qui établit une distinction entre traduction littérale/ traduction libre, ou forme /contenu. Mais, après la deuxième guerre mondiale cette réflexion s'est orientée vers le concept de l'équivalence. Il est signalé que ce dernier est un concept clé en traductologie, ou la science qui a pour objet d'étudier les problèmes théoriques et même pratiques de la traduction. Néanmoins, ce concept demeure contesté de la part des théoriciens, des traductologues, voire des chercheurs de la traduction de différents champs de recherche comme c'est le cas pour la traduction juridique. C'est dans le cadre général de celle-ci que s'inscrit le présent exposé dont nous évoquons la problématique suivante :

Quel est le type d'équivalence le plus réalisable dans la version arabe de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H) ?

Nous supposons que l'équivalence fonctionnelle au sens de Sarcevic serait le type le plus réalisable dans la traduction juridique notamment celle de la DUDH, ceci n'empêcherait pas de trouver d'autres types d'équivalence réalisables comme nous verrons plus loin.

1-L'équivalence en traductologie :

Les informations sur l'origine historique de l'équivalence montrent qu'il a été utilisé dans le domaine des mathématiques, dont ce concept signifie l'égalité de valeur dans une formule donnée, par exemple $B=A$. Ensuite, il était introduit en traduction pour parler de relation entre texte source et cible, mais il est difficile de préciser la date exacte de son utilisation. Néanmoins, il est à signaler que l'emploi de l'équivalence telle quelle en traduction, serait une chose ardue car les mathématiques usent un langage numérique (artificiel), contrairement aux langages utilisés en traduction qui sont des langues humaines, où le degré de subjectivité est plus ou moins élevé par rapport aux mathématiques. Ceci explique la position prise par E. Nida qui postule que « les sciences mathématiques exigent que l'équivalence doit être partielle ou entière dans l'identité, mais lorsqu'on parle de langues, cette acception serait

impossible puisque deux mots dans deux langues n'ont pas la même signification. »⁶⁶

Par ailleurs, la problématique posée par l'équivalence ne réside pas dans son utilisation sur base d'égalité en identité mais elle est liée à son emploi en traduction, d'où l'intérêt de poser la question suivante : sur quelle base est définie l'équivalence en traduction ?

Avant d'apporter quelques éléments de réponse à cette question, il convient de mettre l'accent sur la convergence des traductologues autour de l'équivalence, ces derniers se sont divisés entre partisans et détracteurs à son égard ; pour les détracteurs, on cite en tête, Snell Honry et Gentzler qui considèrent que ce concept ne pourrait être utilisé à cause d'inégalité en identité entre le texte source et le texte cible, outre qu'il n'y a pas d'équivalences totales. C'est pourquoi Snell Honry dit qu' « ...il faut s'interroger si le concept d'équivalence serait adéquat à utiliser en traductologie, car comme un concept scientifique il est statique et unidimensionnel, aussi il n' a pas de signification explicite »⁶⁷.

En ce qui concerne les partisans de la notion de l'équivalence, ils qualifient les arguments de Snell Honry inacceptables comme il est le cas pour Wilform Wiliss qui s'étonnait que « ... comment le concept de l'équivalence en traduction a été mis en doute (Snell Honry 1986), certes, pendant les années soixante- dix la traductologie observe ce concept d'une façon statique, mais la cause principale de ce changement d'observation est dû aux efforts des approches fonctionnelles et socioculturelles qui ont voulu tirer le voile sur la confusion qui entoure l'équivalence, comme il est connu , la traductologie a donné des arguments convaincant en se basant sur l'étude des textes . En l'état actuel, personne ne pourrait

⁶⁶ E.NIDA. Dynamic « equivalence in translating ». In an encyclopédia of translation : Chinese – English – Chinese. By - Sin - wai, David. E. Pollard. Hong kong. 1995.p.225.Notre traduction proposée.

⁶⁷ Smell. Honry. In. Sergio. Bolanos. « Equivalence Revisited : A Key Concept in Modern Translation Theory. 2002. [Http://redalyc.uaenex.mx.2007](http://redalyc.uaenex.mx.2007) P.71.Notre traduction proposée.

établir le lien entre le texte source et le texte cible sans se recourir à une relation d'équivalence textuelle quelle que soit partielle, ou totale. »⁶⁸. Dans le même ordre d'idées, J. House commente les arguments de Snell Honry comme suit :

« ... Snell Honry a cité une seule entrée d'un seul dictionnaire pour confirmer son hypothèse qui dit que l'équivalence s'établit principalement sur l'identité, c'est pourquoi qu'elle l'a qualifiée d'illusion en traductologie, aussi elle suppose que l'équivalence signifierait la même chose. En revanche, j'ai trouvé dans d'autres dictionnaires que l'équivalence signifie la même valeur, le même but ou fonction... »⁶⁹.

Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de donner un aperçu sur le débat dialectique avancé par les traductologues partisans et détracteurs concernant le concept de l'équivalence. Or, même dans le même groupe on y trouve une contestation. À notre avis, cette contestation sur l'équivalence serait justifiée par le fait que les théoriciens, les traductologues, et même les approches de la traduction ne se mettent pas d'accord ni sur la définition de ce concept, ni sur sa classification. Puisque, chacun d'entre eux le définit en se basant sur un facteur dominant au détriment d'un autre, tels que le facteur linguistique, le facteur relatif au texte source ou cible, le facteur fonctionnel et le facteur communicationnel.

Cependant, on pourrait dire que l'équivalence est un concept utilisé pour décrire la relation qui existe entre le texte source et le texte cible, cette dernière, selon J.Munday*, pourrait être mesuré selon cinq niveaux d'analyse qui sont tour à tour: 1- rédaction de mots, phrases ou des textes entiers ;2 analyse de type de signification lexicale (explicite, implicite) ;3- effet communicationnel engendré par l'équivalence(équivalence dynamique E.Nida) ; 4- ressemblance des caractéristiques linguistiques (Équivalence formelle, Catford) ; 5- situation, but et fonction (équivalence fonctionnelle).

⁶⁸ Wilform Wiliss. In « Sergio. Bolanos. Equivalence Revisited : A Key Concept in Modern Translation Theory. pp 60-88. 2002. Forma Function. N° 15. ترجمتنا المقترحة ص 73

⁶⁹ J. House. (1997). Translation Quality Assessment. A Model Revisited. Tübingen, Gunter Narr Verlag.P26. notre traduction proposée.

*J.Munday. The Routledge Companion to Translation Studies. London. 2009 .p 184. Notre traduction et adaptation.

Bref, cet état de connaissances sur la notion d'équivalence en traductologie montre à quel point elle demeure contestée et dans le but de relier cette notion avec notre champ de recherche, nous parlons présentement de la traduction juridique, puis nous donnerons un aperçu sur la D.U.D.H. Ensuite, nous décrirons les caractéristiques de son discours. De plus, nous testerons la réalisabilité de l'équivalence dans la traduction de D.U.D.H, tout en écartant les types non réalisables et en limitant seulement notre analyse sur l'équivalence fonctionnelle, au sens des approches fonctionnelles et au sens de Sarcevic. Finalement, nous donnerons une interprétation aux résultats découverts.

2-La Traduction juridique :

la traduction juridique est une pratique très ancienne, elle remonte précisément à 1271 avant notre ère, date de la traduction du premier texte juridique sous forme de convention de paix qui a été conclue entre les anciens Egyptiens et les Hittites, cette traduction a remplacé le texte source car ce dernier est perdu, comme l'indique J-C Gémar, dans son article intitulé « Art, Méthodes et Techniques de la traduction juridique ».(www.tradulex.com).

Ceci montre à quel point la traduction juridique joue un rôle important dans la préservation du patrimoine humain quel que soit juridique ou autres, car sans l'existence de ladite traduction, les juristes ne pourraient pas exploiter son contenu et même les historiens ne détermineraient pas son âge.

La traduction juridique est l'une des spécialisations appartenant à la traduction d'une façon générale, elle est en contact permanent avec le Droit qui est une science sociale ayant pour but d'organiser la conduite des individus dans un espace juridique, national ou international. Bien que la traduction juridique ne mette pas en œuvre des techniques différentes à celles utilisées dans les autres spécialisations comme la traduction des textes scientifiques ou économiques, elle reste, plus au moins, une opération compliquée en raison de la complexité du Droit car « le droit a mille bouches, qui correspondent non seulement aux sources formelles(loi en ses textes, coutume en ses dictons, maximes et adages),mais à toutes

les voix qui se mêlent dans la création ou la réalisation du droit. »⁷⁰ .

De plus, la difficulté de la traduction juridique apparaît non seulement dans la multiplicité de la nature juridique du texte à traduire (caractère contraignant ou non contraignant), mais aussi dans le discours juridique qui fait partie des langues de spécialité les plus techniques dont nous allons aborder ultérieurement.

S'agissant du texte juridique, Jacques Pelage, dans son livre « La traduction des discours juridiques : Problématiques et méthodes. Edité par lui même .Paris.2007.p25 » le définit ainsi :

« Un texte juridique, au sens strict, doit remplir trois conditions : traiter d'une question relevant d'une catégorie admise par le droit positif ; être rédigé par un juriste, professionnel du droit, ou par un auteur se substituant à un juriste ; avoir un destinataire qui traite le message reçu en juriste ou est susceptible de subir les effets du droit du message original. »

Avant d'appliquer cette définition sur le corpus choisi dans cet exposé, à savoir la traduction arabe de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, il convient de donner une esquisse succincte sur ce texte historique.

3-La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme :

Après la fin de la deuxième guerre mondiale, le monde s'est réveillé sur une catastrophe humanitaire en raison des crimes commis contre l'humanité, ce qui avait poussé la communauté internationale de penser à mettre en œuvre un mécanisme permettant d'assurer le respect des droits de l'homme. En effet, le conseil de sécurité des Nations unies a adopté par le biais de la résolution 213, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H)le 10/12/1948.

Depuis , la DUDH est généralement reconnue par les juristes comme le fondement du droit international public des droits de l'homme, malgré son caractère non contraignant c'est-à-dire qu'elle n'engendre pas d'effets juridiques , elle « [...] n'était, de toute évidence, pas censée imposer d'obligations juridiques aux Etats en 1948....Instrument formel et solennel, il

⁷⁰ Gérard.Cornu, Linguistique juridiques, Paris,1990,p.217.

fut également admis que la Déclaration universelle était dotée, dans la hiérarchie des textes adoptés par les Nations Unies, d'une autorité supérieure à celle d'une simple recommandation. »⁷¹.

Néanmoins, son auteur René Cassin était un éminent juriste français car il a réussi à transposer les concepts clés de Déclaration des Droits de l'Homme et de Citoyens de 1789. Il lui a donné une forme similaire à une loi, ce texte se divise en un préambule et 30 articles qui regroupent les droits fondamentaux tels que le droit à la vie, les droits civils comme le droit à l'association ou d'élection et droit économique, droit au travail par exemple « de multiples droits étaient affirmés : droit à la vie, droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique, droit d'asile, droit à une nationalité, droit à la propriété, droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ... »⁷².

En ce qui concerne la traduction arabe de la DUDH, nous n'avons pas trouvé des informations qui montrent quand cette traduction a été réalisée. Mais, il est à noter que l'utilisation de langue arabe en tant que langue officielle dans l'ONU remonte à 1972, de plus il est certain que cette dernière a été effectuée par les traducteurs des Nations Unies. Pour résumer l'essentiel, on pourrait confirmer que la D.U.D.H fait partie des textes juridiques.

4-Le discours juridique :

En l'état actuel, il est généralement admis dans les cercles traductologiques que nous traduisons des discours et non pas des langues, cette distinction revient à la dichotomie « langue / parole » introduite par le père fondateur de la linguistique contemporaine, Ferdinand De Saussure. Dans son « Cours de Linguistique Générale 1916 », il mentionne que *la langue est un phénomène social qui se produit de la compétence langagière et de conventions nécessaires adoptées par le corps social (la société) en vue de donner aux individus la possibilité d'utiliser cette compétence.* Quant à la « parole » ou présentement appelée « langage ou discours », elle est

⁷¹ Marion. RAOUL. Déclaration universelle des droits de l'homme et réalités sud-africaines. Unesco. 1983. P.16

⁷² François. Terré. Introduction générale au droit. 3^e édition. Editions DALLOZ. 1996. France. P.61

l'application effective de la langue pour faire communiquer des idées ou des connaissances données. C'est pourquoi qu'on dit que le langage « ... reproduit le réel ou, au sens conventionnel, la réalité sera reproduite par le langage. »⁷³.

Il à ajouter que la dichotomie « langue/parole » a été reprise par de nombreux théoriciens de la traduction, à l'instar de Catford, Nida, Koller et autres ce qui a permis de distinguer entre **correspondance** et **équivalence**, la première « ...serait une notion utilisée lors de la description de systèmes linguistiques source et cible, la deuxième serait une relation entre le discours source et cible. »⁷⁴.

Mais, qu'est-ce que nous entendons par discours juridique ?

Comme nous l'avons souligné plus haut, le discours ou le langage est un instrument de communication et d'expression servant à transmettre une pensée, une culture voire une civilisation.

Quant au discours juridique, il est un langage comme tout autre, mais qui prend une signification spécifique en s'imbriquant avec le droit, il est « comme l'univers, le langage vit, est en évolution permanente. Le langage du droit, qui est une des composantes du langage tout court, voire se confond avec lui, n'échappe pas à cette loi. »⁷⁵. De plus, le discours juridique transmet une culture juridique relative à la fonction du droit dans la société qui sert à organiser les relations entre nations, entre l'Etat et ses citoyens et entre les individus entre eux-mêmes.

De même que le discours juridique fait partie des langues de spécialité qui sont alimentées par la langue générale ou courante comme le mentionne J-C Gémar « la traduction juridique est une activité technique, en ce sens qu'elle fait intervenir une langue « spécialisée » (Lerat, 1995) qui se distingue de la langue courante et des autres domaines ».⁷⁶

⁷³ E. BENEVENISTE. « Problèmes de linguistique générale, 1 », p 25, Edition Gallimard. Paris 1966.

⁷⁴ Basil Hatim and Jeremy Munday. « Translation an advanced resource book ». p 27 Routledge. 2004. Notre traduction proposée

⁷⁵ Jean - Claude .Gémar. « Terminologie, langue et discours juridiques. Sens et signification du langage du droit ».p 288.Meta, vol.36, n°1, 1991, p.275-283.

⁷⁶ Jean-Claude Gémar. Les enjeux de la traduction juridique .Principes et nuances. www.tradulex.org

En outre, les spécialistes de la traduction juridique déterminent trois caractéristiques principales qui sont : clarté, concision, pertinence.(CCP). Mais, en réalité il est l'une des composantes de la traduction juridique le plus complexe car il est doté d'une terminologie souvent polysémique, si on prend le terme droit par exemple, sa traduction en arabe est : قانون , حق , un autre exemple le terme déclaration : . إعلان . تصريح . Dans ce sens, la polysémie des termes juridiques rendrait difficile la tâche du traducteur car il lui convient de rechercher des équivalences susceptibles d'occuper la même fonction et exprimant la même signification. Ajoutons que la polysémie est inhérente aux autres langues de spécialités, néanmoins elle est fréquente dans le discours juridique car « Le caractère polysémique de la langue juridique vient précisément de la difficulté de tracer clairement la ligne de démarcation entre la langue juridique et la langue courante. »⁷⁷ . Bref, on peut conclure que le discours de la DUDH n'utilise pas de métaphores et il est direct.

5- réalisabilité des types d'équivalence dans la version arabe de DUDH :

- Classification de l'équivalence :

De prime abord, il est à indiquer qu'il existe plus de dix-sept sortes d'équivalence et parfois on y trouve que le même type reçoit plusieurs acceptions comme il est le cas de l'équivalence formelle de J .Catford et celle de Koller ; la première se définit comme « ...n'importe catégorie de langue cible (unité, structure linguistique ou un élément d'elle) qui pourrait être produit afin d'occuper la même place de celle de la langue source ». Quant à la seconde, elle est « ...relative à la forme du texte source, son aspect esthétique et ses caractéristiques stylistiques ». Par conséquent, nous proposons de classer les équivalences sur le niveau linguistique, communicatif, sémantique, extralinguistique et fonctionnel, tout en testons leurs réalisation. Ensuite, nous mesurons

⁷⁷ Florence.Terral. « L'empreinte culturelle des termes juridiques ».Meta, vol.49, n°4, 2004, p.876-890.p 877

l'équivalence fonctionnelle au sens de Sarcevic dans notre corpus.

A- Niveau linguistique :

Dans le niveau linguistique rentre toute équivalence qui a des relations avec la langue, que ce soit entre mots, sur le plan stylistique ou grammatical.

- Equivalence formelle (E.Nida: cette équivalence se réalise sur la structure linguistique et syntaxique comme la traduction d' un nom par un autre équivalent, ordre des mots ou la ponctuation.

-Correspondance formelle (J.Catford) :

Remplacement d'une structure linguistique de langue cible par une autre de langue source. Il est à remarquer que ce type d'équivalence est utilisé pour décrire le système linguistique de langue source et celui de langue cible. Donc, il est l'objet d'étude de la linguistique comparée.

-Equivalence formelle (Koller) :

Reproduire la même forme du texte source et son aspect esthétique dans le texte cible.

-Equivalence de mot (M.Backer) :

Un mot de langue cible est équivalent à autre mot de langue source.

-Equivalence grammaticale (M.Backer) :

Remplacement de verbe ou nom de langue source par un autre de langue cible.

Critique : ce niveau n'est pas réalisable car il existe de différence entre la langue française et arabe.

B- Niveau communicatif :

Le niveau communicatif fait référence aux aspects relatifs au message de l'auteur et son intentionnalité, la relation auteur- traducteur-lecteur :

- Equivalence dynamique (E.Nida) :

Production d'effet communicatif équivalent en se basant sur la culture et la langue réceptrice, ou produire un énoncé naturel dans la culture réceptrice.

- Équivalence pragmatique (Koller) :

Ce type d'équivalence est orienté vers le lecteur de la traduction.

Critique : l'équivalence dynamique de Nida est réalisable car la DUDH et sa traduction sont adressées à un lectorat universel, surtout que ce genre repose sur la spontanéité du message.

C- Niveau sémantique :

Se référer au sens explicite ou implicite :

- Equivalence pragmatique (M.Backer) :

Sens implicite et l'intention de l'auteur

- Equivalence connotative (Koller) :

Sens implicite des mots et choix lexicographique.

Critique : ces équivalences telles quelles ne sont pas réalisables car elles ne sont pas adéquates avec le CCP du langage juridique.

D- Niveau extralinguistique :

Ce niveau a une relation avec les éléments extralinguistiques entourant la production du texte source.

- Equivalence dénotative (Koller) :

Contenu extralinguistique du texte source tels que les circonstances de production.

Critique : ce type n'est réalisable puisqu'on doit l'accent est mis sur ce qui est dit.

Equivalence fonctionnelle :

Il est à remarquer qu'il existe deux types d'équivalence fonctionnelle qui ont deux significations différentes dont nous allons aborder avec plus de détails :

- Équivalence fonctionnelle selon les approches fonctionnelles :

Au milieu des années soixante-dix, l'école allemande fonctionnelle a vu le jour grâce aux efforts de ses fondateurs Vermeer et K.Reiss, connue sous le nom de la théorie du Skopos ou le but, elle est basée sur l'équivalence de la fonction du texte. En 1978, Vermeer⁷⁸ a élaboré sa théorie sur les trois principes suivants :

- Les stratégies de traduction seront déterminées selon la fonction du texte cible qui sera décidée par le donneur d'ouvrage (le Skopos).

⁷⁸ Voir à ce sujet : J.G. la théorie fonctionnelle de la traduction. In « Qu'est-ce que la traductologie. Artois Presses Université. France. 2006.p 148.

- Il faut que la traduction soit assimilable par le lecteur du texte cible (principe de cohérence).
- Il faut préserver les liens existant entre le texte source et texte cible (fidélité).

À l'inverse de la conception fonctionnelle de Vermeer, K.Reiss pense qu'il n'est pas facile de réaliser l'équivalence fonctionnelle entre texte source et cible car la fonction du premier qui pourrait être différente du second. C'est pourquoi qu'elle a élaboré en 1983 une typologie des textes tout en donnant à chaque type une stratégie de traduction. Selon elle, l'équivalence ne se réalise pas au niveau de mots ni de phrases mais entre des textes entiers. Ainsi à chaque texte il existe une fonction spécifique qui influencera sa traduction.

Donc, elle distingue trois fonctions correspondant à trois types de textes selon leurs intentionnalités communicationnelles qui sont, tout à tour : 1- communication de réalités, connaissances ou arguments (fonction informative) ;2- textes créatifs littéraires et artistiques(fonction expressive) ;3- les textes qui ont pour objet d'inciter le lecteur à suivre un comportement donné(fonction appellative). (Katharina. Reiss. Type, kind and individuality of text: decision making in translation. Trans by Susan Kitron. In "L. Veunuti. The translation studies reader. Routledge. London. 2000.:178).

- Équivalence fonctionnelle au sens de Sarcevic :

Dans son livre intitulé « New approach to legal translation" Kluwer International law ». U.S.A. 1997 », Susan Sarcevic donne une autre conception de l'équivalence fonctionnelle relative au domaine juridique et souvent utilisable. Il à signaler qu'elle est considérée comme l'une des pionnières en matière de traduction juridique, connue de la part des chercheurs voire des théoriciens de ce domaine qui y réfèrent comme J-C Gémar.

Pour Sarcevic, l'équivalence fonctionnelle est un procédés utilisé grandement en traduction juridique et en droit comparé qui prend une acception différente à celle dans la théorie générale de la traduction « l'équivalence fonctionnelle a été utilisée non seulement dans la théorie générale de la traduction (Vermeer, Reiss, Wiliss), mais aussi par les jurisconsultes du droit comparé. À mon avis, les juristes canadiens sont les premiers qui ont utilisé ce terme comme un

terme technique en traduction juridique »⁷⁹. Il est à noter que Sarcevic donne à l'équivalence fonctionnelle une signification a part entière en traduction juridique, elle l'a définie comme «... un terme qui renvoie à un concept ou une institution dans le système juridique cible qui remplit la même fonction d'un terme ou une institution dans le système juridique source.» (Sarcevic , 1997 :48) .

Critique : l'équivalence fonctionnelle (Reiss) est réalisable selon les fonctions suivantes :

Fonction informative :

ARTICLE PREMIER :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

المادة 1 :

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة و الحقوق . و قد وهبوا عقلاً و ضميراً و عليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء .

Fonction appellative :

ARTICLE 9 :

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

المادة 9:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تصفياً.

⁷⁹ Susan Sarcevic. « New approach to legal translation” Klawer International law ». U.S.A. 1997.p 48. Notre traduction propose.

Tableau de mesurage de l'équivalence fonctionnelle dans le corpus de DUDH :

Indices / Corpus	Concept juridique dans le système source	Equivalence fonctionnelle à un concept juridique	Nom d'une institution dans le système source	Equivalence fonctionnelle à un nom d'une institution	R	N.R
Préambule	Déclaration universelle des droits de l'homme	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان	Organisation des Nations Unies	منظمة الأمم المتحدة	+	
	Charte	ميثاق			+	
	Juridiction	سلطان			+	
Article 1	Droits	حقوق			+	
Article 2	Statut juridique	الوضع القانوني			+	
Article 3	--	--	--	--	--	--
Article 4	--	--	--	--	--	--
Article 5	Peines	عقوبات			+	
Article 6	Personnalité juridique	الشخصية القانونية			+	
Article 7	Loi	القانون			+	
Article 8	-Juridictions nationales -Droits fondamentaux	المحاكم الوطنية الحقوق الأساسية			+	
Article 9	Détention	حجز			+	
Article 10	-Tribunal indépendant - Accusation en matière pénale	محكمة مستقلة تهمة جنائية			+	
Article 11	-Acte délictueux - Culpabilité - Procès public - Droits national ou international	إدانة جرمية محاكمة علنية القانون الوطني أو الدولي			+	
Article 12	Immixtions					
Article 13	--	--	--	--	--	--
Article 14	Crime de droit commun	جرائم غير سياسية	Nations Unies	الأمم المتحدة	+	

Article 15	- Droit à une nationalité - Consentement	حق التمتع بجنسية ما الرضى				+	
Article 16	Droit à la propriété	حق التملك				+	
Article 17	--	--	--	--	--	--	--
Article 18						--	
Article 19						--	
Article 20						--	
Article 21						--	
Article 22	--	--	--	--	--	--	--
Article 23	Droit au travail	الحق في العمل				+	
Article 24	--	--	--	--	--	--	--
Article 25						--	
Article 26	--	--	--	--	--	--	--
Article 27	--	--	--	--	--	--	--
Article 28	--	--	--	--	--	--	--
Article 29			Nations Unies	الأمم المتحدة		+	
Article 30	Disposition à Interpréter	نص تؤول				+	

R= réalisabilité de l'équivalence fonctionnelle

N.R = non réalisabilité de l'équivalence fonctionnelle

Principaux résultats:

Les principaux résultats de cet exposé se résument dans les points suivants:

- L'hypothèse avancée qui dit que l'équivalence fonctionnelle est le type le plus réalisable dans la traduction arabe de DUDH vient d'être confirmé.
- L'équivalence fonctionnelle entre textes (Reiss) et équivalence dynamique (Nida) sont réalisables dans traduction arabe de DUDH.
- Les autres genres d'équivalence telles que l'équivalence formelle, équivalence grammaticale, équivalence textuelle normative, équivalence dénotative et connotative ne sont pas réalisables dans la traduction arabe.
- La traduction juridique revêt d'une spécificité unique par rapport aux autres champs de la traduction, cette particularité vient du contact avec le droit comme science social ayant un caractère organisationnel.

Conclusion :

Au terme de cet exposé, on peut dire que la notion de l'équivalence en traduction juridique prend une dimension différente à celle en traduction dite générale, ceci découle de la spécificité de la traduction juridique qui est en contact constant avec le droit. Ce dernier impose ses règles à la traduction, c'est pour cette raison qu'on dit qu'il appartient au traducteur de dire le texte et au juge de dire la loi.

En guise de conclusion nous voudrions poser ces questions qui pourraient ouvrir d'autres champs de recherche en matière de traduction juridique :

- Est-ce que l'équivalence fonctionnelle pourrait être perçue comme un procédé de traduction juridique du français vers l'arabe ou vice-versa?
- Si le concept de l'équivalence fonctionnelle sera étudié dans un corpus contraignant, est-ce qu'il sera réalisable?

Bibliographie

- An encyclopedia of translation: Chinese – English – Chinese. By - Sin - wai, David. E. Pollard. Hong kong. 1995.
- Basil Hatim and Jeremy Munday. « Translation an advanced resource book ». Routledge. 2004.
- BENEVENISTE. E. « Problèmes de linguistique générale, 1. », Edition Gallimard. Paris 1966.
- Florence.Terral. « L’empreinte culturelle des termes juridiques ».Meta, vol.49, n°4, 2004, p.876-890.p 877
- François. Terré. Introduction générale au droit.3^e édition. Editions DALLOZ.1996.France.
- Gérard. Cornu, Linguistique juridique, Paris, 1990.
- Jean – Claude .Gémar. « Terminologie, langue et discours juridiques. Sens et signification du langage du droit »..Meta, vol.36, n°1, 1991, p.275-283.
- Jean-Claude Gémar. Les enjeux de la traduction juridique .Principes et nuances. www.tradulex.org
- J.G. la théorie fonctionnelle de la traduction. In « Qu’est-ce que la traductologie. Artois Presses Université. France. 2006.
- J.Munday. The Routledge Companion to Translation Studies. London. 2009.
- Marion. RAOUL. Déclaration universelle des droits de l’homme et réalités sud-africaines. Unesco.1983.
- Sergio. Bolanos. Equivalence Revisited: A Key Concept in Modern Translation Theory. pp 60-88. 2002. Forma Function. N° 15.
- Susan Sarcevic. « New approach to legal translation” Kleuwer International law ». U.S.A. 1997.
- Wilform Wiliss. In «J. House. (1997). Translation Quality Assessment. A Model Revisited. Tübingen, Gunter Narr Verlag.

Zu Bertolt Brechts Sonett „Über Kleists ‚Prinz von Homburg‘“

**MOKADEM Fatima
Université d'Oran**

1. Zur Entstehung Heinrich von Kleists Dramas „der Prinz Friedrich von Homburg“

Auf die Anekdote um den Prinzen v. Homburg, die Kleist seit seiner Jugend kannte, ist er (Kleist) von Adam Müller erneut hingewiesen worden. Adam Müller hielt zweimal wöchentlich Vorlesungen „Über das Ganze der Staatswissenschaft“. Den Inhalt dieser Vorlesungen kannte Kleist gut durch die 1809 in drei Bänden in Berlin erschienenen Vorlesungen unter dem Titel „Die Elemente der Staatskunst“. In der 17. Vorlesung setzte sich Müller, von der Position seiner romantischen Geschichtsbetrachtung aus, kritisch mit Friedrich II. von Preußen, besonders mit dessen Vorliebe für die französische Aufklärung und dessen Verständnislosigkeit gegenüber der „deutschen Vorzeit“ auseinander. Er schrieb: „Wenn (...) irgendetwas den richtigen Sinn des jetztregierenden Königs von Preußen (Friedrich Wilhelms II.) beweist, so war es die innere Abneigung, die er vor der unbedingt Adoration seines Großvaters, dessen Genie er persönlich verehrt, bei vielen Gelegenheiten gezeigt hat. Die bekannte (...) unverständlich gewesene Kabinettsordre an die Akademie der Künste, worin der König seinen Wunsch äußerte, viel lieber Gegenstände aus der älteren vaterländischen Geschichte als aus der griechischen und römischen Mythologie behandelt zu sehen. Neben dem Ruhme Friedrich des Zweiten auch den viel nationaleren des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm und älterer Helden des Brandenburgischen Hauses geltend zu machen - : alle diese Umstände beweisen wie richtig der König fühlte, dass Friedrich der Zweite, mit seinen Taten, seinem Ruhm und seiner Größe, dennoch eine Art von Scheidewand bildete zwischen den eigentlichen Ahnherren der preußischen Monarchie und ihren Enkeln.“

Anfang Januar 1809 entlieh Kleist aus der Dresdener Bibliothek zwei Werke, die er zu historischen Studien für das Schauspiel

verwendet hat: Friedrichs II. „Mémoires pour servir á l'histoire de la maison de Brandebourg“ und Karl Heinrich Krause, „Mein Vaterland unter den hohenzollerischen Regenten. Ein Lesebuch für Freunde der Geschichte“. Beide Schriften enthalten eine Darstellung der Schlacht bei Fehrbellin (28. Juni 1675) sowie die Anekdote von der Insubordination des Prinzen Friedrich von Hessen-Homburg.

Die erste Erwähnung des Dramas findet sich in einem Brief des Dichters an seine Schwester Ulrike vom 19. März 1810: „Jetzt wird ein Stück von mir, das aus der Brandenburgischen Geschichte genommen ist, auf dem Privattheater des Prinzen Radziwil gegeben, uns soll nachher auf die Nationalbühne kommen, und, es gedruckt ist, der Königin übergeben werden. Was sich aus allem diesen machen lässt, weiß ich noch nicht; ich glaube es ist eine Hofcharge (...)“.⁸⁰

Die Prinzessin Amalie Maria von Homburg, Gattin des Prinzen Wilhelm von Preußen, der Kleist das Werk in einer schön geschriebenen Schreiberkopie am 03. September 1811 überreichen ließ, widersetzte sich der Veröffentlichung, da ihr Ahnherr darin in einer unedlen Gestalt erscheine.

Kleists „Prinz von Homburg“ konnte erst 1821 u. zwar 10 Jahre nach Kleists Selbstmord durch Ludwig Tieck veröffentlicht werden.

2. Zu den kristischen Sonetten „Studien“ Bertolt Brechts
Als Studien hat Brecht diejenigen acht kunstkritischen Sonette bezeichnet, welche er 1951 im 11. Heft der „Versuche“ publizierte. Diese Sonette sind während des Exils in den Jahren 1934-1940 entstanden. Brecht nimmt hier auf klassische, meist literarische (sowohl lyrische wie dramatische) Werk bezug:

- Über die Gedichte des Dante auf die Beatrice
- Über Shakespeares Stück „Hamlet“
- Über Kants Definition der Ehe in der „Metaphysik der Sitten“
- Über das bürgerliche Trauerspiel „Der Hofmeister“ von Lenz
- Über Schillers Gedicht „Die Glocke“

⁸⁰ Zit. Nach Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. Helmut Sembdner, München, 1993

- Über Schillers Gedicht „Die Burgschaft“
- Über Goethes Gedicht „Der Gott und die Bajadere“
- Über Kleists Stück „Der Prinz von Homburg“

Ihre Autoren gelten als Klassiker im Sinne Brechts. Über sein Werk hat Brecht, der sich als Klassiker bezeichnet,⁸¹ kein Sonett geschrieben. Es scheint hier, dass Brecht die jüngere Literatur grundsätzlich hier ausgeklammert zu haben. Die in Rede stehenden Sonette handeln ausnahmslos über Werke der Vergangenheit, mehr als die Hälfte der Analysen in den „Studien“ beziehen sich auf Werke der deutschen, davon allein drei auf solche der Weimarer Klassik.⁸² In den 1951 veröffentlichten „Studien“ geht es nicht um eine Gesamtbeurteilung eines klassischen Werkes positiver oder negativer Art, sondern um die Vermittlung von Vorbehalten gegenüber literarischem Traditionsgut, welches Brecht für würdig hält, dass es geprüft und von Neuem betrachtet werde.

3. Zu Brechts Sonett über Kleists „Prinz von Homburg“
 Das Sonett „Über Kleists Stück ‚Der Prinz von Homburg‘“ schließt die „Studien“ in den „Versuchen“ ab. Es bezieht sich auf das am Ende der deutschen Klassik stehende Schauspiel „Prinz Friedrich von Homburg“, welches Heinrich von Kleist als letztes Werk vor seinem Selbstmord zwischen 1809 und 1811 geschrieben hat.⁸³

O Garten, künstlich in dem märkischen Sand!
 O Geistersehn in preußischblauer Nacht!
 O Held, von Todesfurcht ins Knien gebracht!

⁸¹ Vgl. Brecht, Bertolt: Tagebücher. Autobiographische Aufzeichnungen, hrsg. V. Herta Ramthun, 1975

⁸² Die Studien bestätigen nach Behauptung Mittenzweis, dass sich Brecht neben Shakespeare insbesondere mit der deutschen Klassik auseinandergesetzt hat. In : Mittenzwei, Werner: Brechts Verhältnis zur Tradition, Berlin, 1972, S. 153

⁸³ Am 22.06.1939 erschien in der „Neuen Weltbühne“ in Paris das Sonett „Über Kleists Stück ‚Der Prinz von Homburg‘“. Brecht hat in dieser Zeitschrift seit 1934 Artikel, Aufsätze und vor allem Gedichte publiziert. Seine Beiträge behandeln mit Ausnahme des auf ein klassisches Werk bezugsnehmenden Sonetts sämtlich zeitgeschichtlich-politische Themen. Aufgrund dessen wäre auch ein im weiteren Sinne politische Absicht hinter dem Sonett zu vermuten, womit vielleicht für die Interpretationen dieses Gedichts ein neuer Gesichtspunkt in den Blick rücken würde. Brechts Motive zur Veröffentlichung dieses Sonetts bleiben unbekannt.

Ausbund von Kriegerstolz und Knechtsverstand!

Rückgrat, zerbrochen mit dem Lorbeerstock!
Du hast gesiegt, doch war's dir nicht befohlen
Ach, da umhalst nicht Nike dich. Dich holen
Des Fürsten Büttel feixend in den Block

So sehen wir ihn denn, der da gemeutert
Durch Todesfürcht gereinigt und geläutert
Mit Todesschweiß kalt unterm Siegeslaub.

Sein Degen ist noch neben ihm: in Stücken.
Tot ist er nicht, doch liegt er auf dem Rücken:
Mit allen Feinden Brandenburgs in Staub.

Die Form des Sonetts bringt eine klare Gliederung mit sich:
Reimschema abba/cddc/eef/ggf. Gedanklich ist eine klare
Einteilung zu erkennen: die beiden Quatrains sind emotionell
bestimmt, während die Terzinen der Kontemplation gewidmet
sind.

Die zweite Person wird von der dritten abgelöst. „O Held - -Du
hast gesiegt - -!“, heißt es am Anfang, dann folgt die Betrachtung
„So sehen wir ihn denn – Tot ist er nicht –,“

Der Titel des Sonetts zeigt, dass Brecht Kleists Schauspiel als
„Stück“ bezeichnet. Er nannte sich selber „Stückeschreiber“. Der
ursprüngliche Titel „Prinz Friedrich von Homburg“ wird
zum in der Bühnenwelt üblichen „Prinz von Homburg“
vereinfacht.

Schon in der ersten Zeile: O Garten, künstlich in dem
märkischen Sand!

ist die Aufhebung des bei Kleist unbetonten „i“ zu bemerken:

Wo fand er den (Lorbeer) in meinem
märkschen Sand?

So wird „märkschen“ zu „märkischen“, wodurch Brecht
zitierend sich von Kleist distanziert. Aber der Garten ist
„künstlich“. Etwas stimmt da nicht. Gehört der Garten nicht
Brandenburg? Der Dichter Brecht bezweifelt hier die Echtheit
des angerufenen Landesstück.

O Geistersehn in preußischblauer Nacht!

Wieder ein Anruf und eine Bezugnahme auf die erste Szene des Schauspiels. Der Prinz –nach Brechts Interpretation- sieht Geister, die ihm Ruhm und Ehre vorspiegeln. Dadurch schreibt er um, was der schlafwandelnde Held, der Kurfürst und seine Umgebung machen. Noch stärker ist Brechts Abstand, in dem er die Nacht, in der sich der erste Auftritt abspielt, als „preussenblau“ bezeichnet. Preußischblau ist der älteste künstliche Farbstoff, auch Berliner blau genannt, der aus Blutlaugensalz und Eisenvitriol hergestellt ist. Blut und Eisen weisen auf die militärische Kraft des Königs von Preußen. Auch wenn die Zusammenstellung des Farbstoffs dem Leser unbekannt ist, ist es hier zu bemerken, dass die Bläue der Nacht von Preußen bestimmt ist, was kein Kompliment von Brecht ist.

O Held, von Todesfurcht ins Knien gebracht!

Zum drittenmal ruft der Dichter preisend den Dramenhelden selbst. Hier bezieht er sich auf die berühmte Todesszene, der auch das Bild des Kniens entnommen ist. In der Szene heißt es: Er lässt sich auf Knien vor ihr (der Kurfürstin) nieder. Auf die Frage der hohen Frau, was sie für ihn noch tun könne, da er vom Kurfürsten zum Tode verurteilt sei, antwortet der Prinz:

O meine Mutter, also sprächst du nicht,
wenn dich der Tod umschauerte, wie mich!

...

Ach! Auf dem Wege, der mich zu dir führte,
Sah ich das Grab, beim Schein der Fackeln öffnen,
Das morgen mein Gebein empfangen soll.
Sieh, diese Augen, Tante, die dich anschauen,
Will man mit Nacht umschatten, diesen Busen
Mit mörderischen Kugeln mir durchbohren.

...

Lass mich nicht, fleh ich, eh die Stunde schlägt,
Zu jenen schwarzen Schatten niedersteigen!

...

Seit ich mein Grab sah, will ich nichts, als leben,
Und frage nicht mehr, ob es rühmlich sei!

Gerade dieser Auftritt stand jahrzehntelang im Wege der Rezeption des Stückes durch die Bühne. Ein preußischer

Offizier hat keine Todesfurcht. Hegel nannte den Prinzen von Homburg einen erbärmlichen General, der krankhaftes Zeug tut. Dreimal hat der Dichter gerühmt und angerufen. Aber es war ironisch gemeint. Der Garten war künstlich, die Nacht preußenblau und der Held war gar keiner.

Ausbund von Kriegerstolz und Knechtsverstand!

Der Prinz hat den Gipfel zweier entgegengesetzten Eigenschaften erreicht und zwar das stark entwickelte Selbstbewusstsein eines Militärs und die beschränkte Urteilsfähigkeit eines Bedienten. Bis zu einem gewissen Augenblick glaubt der Offizier Homburg den Göttern gleich zu sein:

O Cäsar Divus!

Die Leiter setz ich an, an deinen Stern!

Dann will er glorreich den Triumph erringen:

Über den verderblichsten

Der Feind' in uns, den Trotz, den Übermut.

Brecht wirft dem Prinzen vor, dass er in die Schlacht nicht eingreift und dass er die eigene Initiative verleugnet. Mit dem Kriegerstolz ist es nicht weit her, dazu schlägt er in Knechtsverstand um.

Rückgrat, zerbrochen mit dem Lorbeerstock!

Der Lorbeerstock hat den Charakter des Prinzen gebrochen. Der Lorbeer ist das Symbol des Ruhms (im ersten Akt mehrmals erwähnt: der Prinz flicht sich träumend daraus den eigenen Siegerkranz, den der Kurfürst ihm zum Scherz durch die Prinzessin Natalie aufsetzen lässt) und der Stock ist Symbol des Drills der militärischen Disziplin, deren Opfer der Prinz geworden ist:

Die Order war,

Nicht von dem Platz zu weichen, ungerufen!

Der Satzung soll Gehorsam sein.

Dann Zeile 6: Du hast gesiegt, doch war's dir nicht befohlen.

Ironisch nimmt hier Brecht das Problem des Dramas vor. Homburg hat tatsächlich eigenwillig in die Schlacht eingegriffen, sich dabei aber militärisch bewährt, beflügelt vom Tod des Kurfürsten (Vgl. Mörners Bericht im fünften Auftritt des zweiten Aktes, 525-562). Homburg hat den Sieg errungen

aber nicht so, wie der Plan lautete (Vgl. Diktierung des Schlachtenplanes durch den Feldmarschall Dörfling im fünften Auftritt des ersten Aktes, 248-332).

Dann Zeile 7: Ach, da umhalst nicht Nike dich.

Nike ist die griechische Siegesgöttin, die den jungen Mann nicht umarmt, der es als Lohn verdient zu haben glaubte. Brecht wählt ein Verb, das der antiken Mythologie gar nicht passt und zwar das umgangssprachliche „umhalsen“. Durch diese Verfremdung erreicht der Dichter eine ironische Wirkung und fährt fort:

Zeile 7 und 8: Dich holen

Des Fürsten Büttel feixend in den Block.

Die Offiziere verwenden sich auf jede nur erdenkliche Weise für den zum Tode Verurteilten und sind bereit, ihn mit Gewalt zu befreien, wenn der Kurfürst nicht nachgibt. Es droht eine Palastrevolution.

Nachdem die Erregung und Ärger ihren Höhepunkt erreicht haben, folgt eine beruhigte Betrachtung, sogar ein zusammenfassender Kommentar:

Zeile 9: So sehen wir ihn denn, der da gemeutert

Mit dem Pronomen „wir“ bezieht der Dichter den Leser in die Denkarbeit mit ein. Der Prinz wird wegen Meuterei gar nicht beschuldigt. Er hat sich gar nicht rebelliert und auch nicht mit anderen Personen. „Gemeutert“ ist eine starke Formulierung.

Zeile 10: Durch Todesfurcht gereinigt und geläutert

Hier wird das Wort Todesfurcht wie in der dritten Zeile im Mittelpunkt gesetzt. Brecht meint hier, dass Kleist es zeigen wollte, wie ein Revolutionär sich durch Angst vor dem Tod zur Anerkennung der bestehenden Gesetzen und gesellschaftlichen Ordnungen bringen lässt.

Brecht entkräftet den hohen Wendepunkt „Peripetie“ des Dramas ironisch, indem er die zwei Synonyme: „gereinigt und geläutert“ nebeneinander stellt

Zeile 11: Mit Todesschweiß kalt unterm Siegeslaub

Das bezieht sich auf die letzte Szene des Stückes. Der Prinz, der sich vollkommen mit dem Tode versöhnt hat, bricht ohnmächtig zusammen, als ihm von Natalie der Lorbeerkrantz aufgesetzt und die goldene Kette aufgehängt wurde. Laut wird gehuldigt:

1854: Heil, Heil dem Prinz von Homburg! Heil! Heil! Heil!

Dem Sieger in der Schlacht bei Fehrbellin!

Trotz der Todesüberwindung ist der Prinz für Brecht ein aus Angst zitterndes Geschöpf. Er kann gelobt werden nur, wenn er den eigenen Willen aufgegeben hat.

Zeile 12: Sein Degen ist noch neben ihm, in Stücken.

Die vom Kleist vielmal genannte Waffe wurde dem Prinzen bei seiner Verhaftung abgenommen und wird in der letzten Szene des Schauspiels nicht erwähnt, sie kann also neben ihm in Stücken nicht liegen. Der zerstückte Degen symbolisiert dem zerbrochenen Rückgrat in der 5. Zeile des Gedichts. Der Prinz hat jede Möglichkeit zur Aggression verloren und seine Kraft eingebüsst.

Zeile 13: Tot ist er nicht, doch liegt er auf dem Rücken:

Diese Zeile erwähnt nochmal die Ohnmacht des Prinzen. Er ist unfähig, sich aufzurichten. Er lebt noch aber ohne Kraft. Er wurde nicht körperlich sondern moralisch getötet.

Zeile 14: Mit allen Feinden Brandenburgs in Staub.

Ist die Umkehrung der letzten Zeile des Dramas:

In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!

Kleist meinte den Aufruf zum vaterländischen Krieg, doch dreht Brecht den Vers völlig um. Die Niederlage, die man dem Gegner wünscht, hat man dem eigenen Prinzen angetan.

Mit dieser negativen Beurteilung des Dramas stellt sich Brecht in die Reihe der Homburggegner, aber nicht weil er wie Hegel das Stück für unpreußisch hielt, sondern weil er in diesem Werk gerade eine Verherrlichung des Preußentums sieht.

Im Zentrum der Betrachtung Brechts steht die Frage nach der Begründung für die Bewusstseinswandlung des Prinzen, welche in der schließlichen Anerkennung des gegen ihn ausgesprochenen Todesurteils durch den Prinzen als Schwäche und als moralische Niederlage gegenüber seinen Vorgesetzten, die bewirkten, dass er seine im Kampf entwickelte Eigeninitiative selbst verurteilte. Für Brecht ist nicht die Einsicht des Prinzen in die Notwendigkeit seiner Anerkennung des Urteils der Grund seiner Zustimmung, sondern er führt die Gesinnungsänderung auf die „Todesfurcht“ (Vers 3) des Prinzen zurück.

Die Handlungsweise des Prinzen ist demnach nicht von edlen Motiven-Einsicht und Überwindung des Todes- bestimmt, vielmehr findet sie ihre Ursache in den gesellschaftlichen Zuständen der Zeit: der Militärdiktatur des preußischen Staates.

Brecht wendet sich nicht gegen Kleist selbst, den er einigen Äußerungen zufolge unter gewissen Einschränkungen als Vorbild hinstellt,⁸⁴ sondern gegen die positive Auslegung des Schauspiels, die in der Handlungsweise des Prinzen Heldenhaftigkeit erblickt. Denn dadurch werde -seiner Ansicht- das Preußentum verherrlicht und der Untertanengeist kultiviert, womit seine Kritik beispielsweise derjenigen Hegels entgegengesetzt ist, der das Stück für unpreußisch gehalten hatte.⁸⁵

Die Tatsache, dass Brecht dieses Sonett 1939 in der Exilzeitschrift „Die neue Weltbühne“ veröffentlichen ließ,⁸⁶ könnte ein Hinweis darauf sein, dass es unter dem Eindruck der Hitlerherrschaft entstanden ist und so als Warnung vor Diktatur und blindem Gehorsam zu verstehen sein soll.

Im Sonett „Über Kleists Stück 'Der Prinz von Homburg'“ ist ein überwiegend pathetischen Ausrufen zitierend auf verschiedene Szenen des Dramas angespielt, in dem nur einzelne Wörter aus dem Schauspiel übernommen sind.

Max Burckhardt hielt 1901 das Drama für „ein widerliches, nach Cäsarismus stinkendes Kommissknopfstück“⁸⁷. Adalbert Matkowsky 1903 meinte: „Der Kurfürst ist ein pedantischer Autokrat, der sich in schikanöser Quälerei anderer gefällt, erstarrt in Formalismus und Rechthaberei“⁸⁸. Wilhelm Herzog 1911 war der Meinung, dass die subalterne Vaterlandliebe sich ausgezeichnet mit preussischer Dressur und geistiger Knebelung vertrage.⁸⁹ Max Hermann sprach 1916 vom „sinnlosen Kadaverdrill“. ⁹⁰Der Theologe Ethelbert Stauffer sah 1959 unter dem Eindruck der Hitlerzeit und Staatsdiktatur in Kleists Drama eine Kultivierung des Untertanengeist.⁹¹

⁸⁴ Kleist, Bd I, 1970, S. 329-709

⁸⁵ Brecht, Bertolt: Gesammelte Werke, B. 19, S. 508

⁸⁶ Die Kritik von dieser Seite hatte auch bewirkt, dass der Prinz v. Homburg“ erst 1821 in Berlin uraufgeführt wurde, Vgl. de Leeuwe, 1972, S. 267

⁸⁷ Vgl. Gilow, Hermann: Heinrich von Kleists Prinz von Homburg 1821-1921. Ein geschichtlich-kritischer Rückblick, In: Jahrbuch der Kleist-Gesellschaft 1921, Berlin 1922, S. 30

⁸⁸ Ebd., S. 48

⁸⁹ Ebd., S. 45

⁹⁰ Ebd., S. 47

⁹¹ Vgl. Stauffer, Ethelbert: Die Botschaft Jesu, damals und heute, Bern- München, 1959, Kapitel III, Anm. 32, S. 151-152

Den Homburggegnern standen viele Homburgfreunde und Kleistforscher entgegen, die ihren Zorn gegen Brechts Sonett erklärten. Günter Blöcker sprach von „gröblicher und tendenziöser Missdeutung“⁹², Walter Jens von „schockierenden Transposition“.⁹³

Trotz diesem Streit interessierte sich Brecht an Kleists Dramen. Viele davon wurden von ihm selbst inszeniert und werden bis heutzutage am Berliner Ensemble aufgeführt. Darunter „der zerbrochene Krug“⁹⁴, den Brecht als das realistischste Werk Kleists, als wirkliche Komödie und so als Ausnahme unter den Werken der deutschen Klassik betrachtete.

Wäre Bertolt Brecht über seine Meinung über den Dichter Kleist gefragt, wäre seine Antwort positiv. Er, der nach Kleist genannten Literaturpreisträger, schrieb: „Die Kunstmittel Kleists, Goethes, Schillers müssen heute studiert werden. Eine Schwierigkeit für unsere jüngeren Stückeschreiber.(...) Vergleichen Sie ‚Einsame Menschen‘ mit der ‚Familie Schroffenstein‘ oder ‚Die Weber‘ mit den ‚Räuber‘. (...) Unsere Stückeschreiber müssen wieder ins Große gehen.“⁹⁵

Einen kurzen Kommentar schrieb Brecht 1940 zu einem anderen Sonett des Zyklus und zwar „Über Goethes Gedicht ‚Der Gott der Bajadere‘“⁹⁶. Leider hat er keine ähnliche Bemerkung zum Homburgsonett hinterlassen. Mit dem Hamburgproblem hat sich der Dichter Brecht in seinem dramatischen Werk wiederholt auseinandergesetzt. Zu denken ist da in erster Linie an das Lehrstück „Die Massnahme“ 1930, wo die Gesetze und Befehle der kommunistischen Partei unbedingt respektiert sein sollen, sonst erleidet man den Tod.

⁹² Zit. nach Blöcker, Günter: Heinrich von Kleist oder das absolute Ich, Berlin, 1960, S. 158

⁹³ Zit. nach Jens, Walter: Der Lyriker Brecht, In: Zueignungen, 11 literarische Porträts, München, 1962, S. 19/20

⁹⁴ Bertolt Brecht inszenierte den „zerbrochenen Krug am Berliner Ensemble im Jahre 1952“

⁹⁵ Zit. nach Brecht, Bertolt: Schriften zum Theater 7, 1948-1956, Frankfurt a. M., 1964: Ein paar Worte zum Schluss, S. 329-330

⁹⁶ Vgl. Brecht, Bertolt: Schriften zur Literatur und Kunst 3, 1934-1956, Frankfurt a. M., 1967, S. 60

Wie im Homburgsonett wird die Heldenproblematik und das Angstgefühl vor dem Tode in Brechts Stücken „Galilei“⁹⁷ und „der kaukasische Kreidekreis“ hervorgehoben. „Galilei“ ist kein Held, „Azdak“ der Richter im „kaukasischen Kreidekreis“⁹⁸ auch nicht. Dagegen ist „Grusche“ die Heldin, die im Neinsagen ihr persönliches Glück aufgibt, um die Mutter eines verlassenen Kindes zu werden. Wie in den Märchen wird sie zum Schluss belohnt und alles wendet sich zum Guten. Shen-Te aber im „guten Mensch von Sezuan“ geht es schlecht, wenn sie zu den harten Forderungen des Wirtschaftslebens nein und auch wenn sie ja sagt. Sie ist zerrissen.

So könnte man sagen, dass Brechts Gesamtwerk ein Kommentar zum Hamburgsonett ist und dass dieses Sonett zur Erhellung dieses Gesamtwerkes dient. Schon seine Erscheinung zwei Monate vor dem zweiten Weltkrieg gilt als Warnung vor Hitlers Heer.

Diese sozialkritische Sonette, bemerkte Brecht, „sollten natürlich den Genuss an den klassischen Werken nicht vereiteln sondern reiner machen“.⁹⁹

Um zu wissen was Brecht unter „reiner machen“ meinte, müssen wir diese klassischen Werke lesen und näher betrachten.

⁹⁷ Vgl. Brecht, Bertolt: Gesammelte Werke, Frankfurt a. M., 2000: Galilei: „Ich habe meinen Beruf verraten. Ein Mensch, der das tut, was ich getan habe, kann in den Reihen der Wissenschaft nicht geduldet werden“

⁹⁸ Vgl. Brecht, Bertolt: Gesammelte Werke, Frankfurt a. M., 2000, Azdak: „Aus. Aber ich wird niemand den Gefallen tun, menschliche Grösse zu zeigen. Ich bitt dich auf Knien um Erbarmen, geh jetzt nicht weg, der Speichel rinnt mir heraus. Ich hab Todesfurcht.“

⁹⁹ Vgl. Mayer, Hans: Bertolt Brecht oder Die plebejische Tradition, 1949, In: Anmerkungen zu Brecht, Frankfurt a. M., 1965, S. 17

L'écriture autobiographique à l'école et son impact sur l'enseignement du FLE.

CHEIKH Saadia
Université de Mostaganem

Les élèves lisent – ils ou écrivent – ils "mal" en français langue étrangère ? Peut être, mais peut-être aussi, souvent ne lisent-ils ou n'écrivent-ils pas du tout. L'Autobiographie est alors une voie, parmi d'autres, et qui dans certains cas marche mieux pour qu'ils s'approprient l'écriture, et entrent dans la lecture.

En effet, le phénomène identitaire est aujourd'hui un fait de société dont l'expression dans les pratiques littéraires et culturelles ne représente qu'un aspect .Il concerne l'ensemble des pratiques sociales .Que l'on songe aux politiques menées à son propos dans les sociétés multiculturelles de ce début du siècle, aux débuts idéologiques qu'il suscite et l'Algérie est un bon exemple...

La question de l'identité est aussi reliée dans notre vie quotidienne aux formes exacerbées et complexe que peut prendre l'individualisme "hypérodrome", tel que le décrit Gilles Lipovetsky dans son ouvrage, "*les temps hypermodernes*"¹⁰⁰ publié en 2004. Notre époque hypermoderne se caractériserait, Donc par la coexistence paradoxale d'un rapport crispé au présent et d'une plus grande liberté présentée comme une chance à saisir, celle d'une responsabilisation renouvelée du sujet. Dans la perspective culturelle et éducatifs de l'enseignement du français est d'aider les candidats à se construire, ou pour certaines à se reconstruire , en favorisant une réflexion sur leur identité et leur devenir social, sur leur histoire personnelle, familiale et scolaire, recherche et affirmation de soi , la marge et la norme sont autant d'appuis qui permettent de rapprocher les élèves des textes littéraires et de mettre distance leur affect, de pouvoir parler d'eux , exprimer leurs réflexion et sentiments "les histoires "vraies" où "vécue" restent bien souvent les seules œuvre appréciées des élèves. Rien d'étonnant car l'adolescence est bien l'âge où l'on commence à s'interroger sur sa place dans

¹⁰⁰Gilles Lipovetsky, *les temps hypermodernes*, Paris, Grasset, 2004

la famille et la société , sur son passé et son destin, à se percevoir comme irrémédiablement unique „Donc , les élèves peuvent extérioriser tout ces sentiments grâce à la lecture des textes littéraire, autobiographiques ou des textes d'autofiction et grâce aussi à l'écriture qu'ils pratiquent en classe pour prendre de la distance par rapport à leurs vécus, rappelons que grâce à l'écriture, "je" est toujours un autre.

1-Quelques axes didactiques :

1.L'écriture autobiographique permet de faire émerger les représentations et le rapport à l'écriture que les apprenants ont construit, et à partir duquel l'enseignant doit envisager l'apprentissage. Dans certains cas, il existe des malentendus, c'est-à-dire des conceptions erronés qui risquent d'entraver l'acte d'apprendre.

2.L'écriture à partir de la remémoration (a travers par exemple un inducteur de Pérec "je me souviens..." Ou encore d'un récit de souvenir d'enfance (N. Sarraute)¹⁰¹ favorise la construction des savoirs sur ce genre littéraire en s'interrogeant sur ce qui relève de la fiction, dans une écriture de vécu (faire comprendre aux jeunes apprenants que c'est une reconstruction-montage).

3.En effet, malgré leur facilité apparente, les lectures et écritures de soi, nécessitent une mise à distance et les présupposés naïfs de certains lecteur /scripteurs qui croient que tout récit autobiographique, est une image fidèle de la réalité doivent être dépassés.

4.La pédagogie de l'écriture autobiographique favorise les acquisitions linguistiques et lexicales car en général les productions initiales sont enrichies par les emprunts à des textes d'auteurs (les Textes ressources ou bien les textes d'appuis dans les activités d'écriture).

¹⁰¹ L'originalité d'*Enfance* est le dédoublement du personnage adulte. Il s'agit de l'écrivain reconnue, Nathalie Sarraute âgée, célèbre qui cherche à se souvenir (tout en s'interrogeant sur ce désir, sur ce besoin curieux d'écrire une autobiographie) et l'enfant qu'elle a été, au moment où elle a éprouvé les émotions de son enfance, Sarraute N., *Enfance*, Paris, Gallimard, 1983

5.L'identification : le récit en "je" permet à l'apprenant de sortir de son propre "je" pour s'identifier au "je" textuel faisant ainsi une expérience possible, un essai, sans risque pour pouvoir s'identifier, se reconnaître, il faut trouver des ponts, des liaisons entre l'expérience racontée et sa propre expérience. L'identification n'est pas une assimilation, mais une mise en résonance, une reconnaissance de soi grâce à l'autre.

2-Le récit autobiographique et L'enseignement de la littérature en FLE :

En Algérie, L'enseignement de la littérature en FLE au secondaire peut être abordé de plusieurs façons, selon différents classements. Ainsi, le modèle traditionnel, hérité de l'histoire littéraire qui s'est constituée à la fin du XIX^e siècle, consiste à présenter la littérature de façon diachronique. Le programme du secondaire (encore en vigueur) offre un mode de classement des textes qui est plutôt typologique. Les textes y sont narratifs, descriptifs, explicatifs, argumentatifs, etc. Les textes narratifs sont d'emblée associés aux textes littéraires, même si le fait divers ou le compte rendu d'événements appartient aussi au type narratif. Bien sûr, le genre littéraire correspond à une catégorisation parmi d'autres pour classer les textes, et aborder la littérature en fonction des genres est une avenue prometteuse en didactique du français. En effet, la notion de genre littéraire est intégrative de plusieurs compétences en lecture et écriture littéraires. Sa mise en œuvre dans les tâches d'enseignement et d'apprentissage ainsi que les contenus disciplinaires qu'elle suppose s'appuient sur l'horizon d'attente dans lequel elle s'inscrit et sur ses conditions de lisibilité.

En tentant de faire se rejoindre nos intérêts de recherche en didactique des textes littéraires en particulier et en FLE en général, le récit autobiographique comme genre littéraire nous a interpellés, notamment en raison des parcours en tous sens de l'espace et du temps qu'il propose.

2.1. L'autobiographie et la compétence de la lecture en FLE

Rousseau indiquait déjà en 1762 qu'on « *se fait une grande affaire de chercher les meilleures méthodes d'apprendre à lire ; on invente des bureaux, des cartes ; on fait de la*

*chambre d'un enfant un atelier d'imprimerie. (...) Un moyen plus sûr que tout cela, et celui qu'on oublie toujours, est le désir d'apprendre. Donnez à l'enfant ce désir, puis laissez là vos bureaux et vos dés, toute méthode lui sera bonne »*¹⁰²

Le récit de vie est, par ailleurs, un genre protéiforme. Il comprend le récit de vie, le récit de voyage, l'autoportrait, les mémoires, la correspondance,.....

C'est également un genre ambigu. Ainsi, comme tout genre littéraire, il comporte son lot de conventions et de contraintes narratives, même s'il se trouve que ces contraintes sont souvent transgressées. Entre autres, les frontières entre réalité et fiction, entre réel et imaginaire y sont souvent poreuses, tout comme celles entre les genres

Enfin, le récit de vie relève de plusieurs fonctions, de plusieurs intentions d'écriture : se forger une identité, exorciser la mort, se souvenir, se confesser, témoigner, édifier, etc.¹⁰³

*Toutefois, récit autobiographique ou pas, les genres littéraires sont une clé d'entrée en lecture littéraire, tant au primaire qu'au secondaire. La notion de genre textuel, voire de genre littéraire, selon Karl Canvat, « renvoie tout à la fois à ces composantes textuelles que sont les propriétés matérielles, pragmatiques, et structurelles du texte, l'ensemble de ses conventions esthétiques et formelles, l'espace hypertextuel et intertextuel où jouent des mécanismes d'imitation et de transgression. »*¹⁰⁴. Philippe Hamon, pour sa part, considère le genre comme un code culturel. Pour lui, les stéréotypes du genre ou de la culture assurent « un "minimum lisible" [...] pour définir un horizon d'attente et de prévisibilités qui détermineront pour le lecteur des lignes de moindre résistance et de frayage prédéterminés »¹⁰⁵. Pour Philippe Lejeune, enfin, « Les genres littéraires [...] constituent, à chaque époque, une sorte de code implicite, à travers lequel, et grâce auquel, les oeuvres du passé et les oeuvres nouvelles peuvent être reçues et classées par les lecteurs. C'est par rapport à des modèles, à des

¹⁰² J.-J. Rousseau, 1762

¹⁰³ Luc Collès et Jean-Louis Dufays, *Le récit de vie*, ouvr. cité

¹⁰⁴ Karl Canvat, « Interprétation du texte littéraire et cadrage générique », *Pratiques*, Paris, n° 76, 1992, p. 42.

¹⁰⁵ P. Philippe Lejeune, *Le pacte autobiographique*, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1975, p. 311.

« horizons d'attente », à toute une géographie variable, que les textes littéraires sont produits puis reçus, qu'ils satisfassent cette attente ou qu'ils la transgressent et la forcent à se renouveler »¹⁰⁶.

En effet, « les genres définissent des zones de régularités discursives spécifiques à l'intérieur desquelles les textes littéraires peuvent s'inscrire, ou dont ils peuvent jouer (en mélangeant les genres, en les parodiant, etc.) ou dont ils peuvent encore s'écarter en instituant un pacte singulier »¹⁰⁷.

En ce sens, les genres facilitent la lecture des textes littéraires, parce qu'ils entretiennent à l'évidence un lien avec leur lisibilité. C'est pourquoi la perception générique se révèle d'une telle importance en lecture. Représentant une sorte de code implicite, le genre permet au lecteur de recevoir les oeuvres. Ce code établit un pacte, un contrat avec le lecteur, sorte « d'opérateur de cadrage qui permet la reconnaissance/identification du texte et qui facilite donc sa compréhension ; il contribue à informer le texte (c'est-à-dire à lui donner forme et sens) »¹⁰⁸.

Le cadrage générique, pour reprendre l'expression de Canvat, représente une opération essentielle pour établir ce contrat de lecture.

Pour remédier à cette situation qui ne peut cultiver que le sentiment de malais et de frustration de l'élève, nous nous proposons de reconsidérer autrement la question de l'enseignement-apprentissage de la littérature surtout qu'on continue à penser, dans un pays comme La Tunisie, que « pour mieux enseigner la littérature, il suffit d'améliorer l'explication de texte »¹⁴ ou encore que pour réussir la lecture d'une oeuvre littéraire, il faut obligatoirement marginaliser, voire même bannir toute subjectivité du lecteur et son implication personnelle dans le texte. Mes recherches s'inscrivent pleinement dans l'approche de la lecture littéraire telle qu'elle vient d'être définie. Une approche qui donne un rôle actif au

¹⁰⁶ Philippe Lejeune, *Le pacte autobiographique*, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1975, p. 311.

¹⁰⁷ Karl Canvat, « Interprétation du texte littéraire et cadrage générique », art. cité, p. 42.

¹⁰⁸ Karl Canvat, *Enseigner la littérature par le genre. Pour une approche théorique et didactique de la notion de genre littéraire*, Bruxelles, De Boeck-Duculot, 1999, p. 115.

lecteur producteur de signification puisqu'elle considère l'implication du sujet lecteur comme une nécessité fonctionnelle de la lecture littéraire, le seul moyen de lui permettre de dépasser ses difficultés à lire, souvent liées à sa formation, à ses représentations ou à son environnement socioculturel. Encourager l'implication personnelle de l'apprenant dans le texte qu'il lit en considérant ses moindres réactions, impressions ou réflexions comme une occasion de réfléchir sur la composante culturelle de son identité permet de faire de la lecture une expérience culturelle sans contraintes artificielles.

Il revient donc à l'enseignant, par le choix des textes, de créer de nouveaux horizons d'attente pour favoriser l'ouverture à des formes nouvelles, le rapport à l'altérité étant plus explicite - et souvent plus stimulant - dans les situations de transgression des écritures normées. Concrètement, cet élargissement culturel passe par une attention portée aux *incipit* puisque c'est au seuil du texte que se joue la lecture - que se noue le « contrat de lecture » - mais aussi par un accompagnement de la lecture fondée sur les échanges et les activités métacognitives. Ce qui est alors en cause, c'est moins le discours sur le texte que la construction identitaire du lecteur.

2.2. L'autobiographie et la compétence de l'écriture en FLE :

La relation qui unit le sujet et l'écriture est spécifiquement posée dans *La Didactique de l'écrit*, de J. Lafont-Terranova et D. Colin (2006). Dans sa contribution, M.-C. Penloup présente et développe les caractéristiques d'une didactique de l'écriture qui se centre sur le sujet. L'idée centrale est que, dans l'acte d'apprendre, l'élève construit son savoir et en retour se construit dans et par cette acquisition. Pour cette raison, il ne peut être question de proposer des savoirs préconstruits qui resteraient extérieurs, voire inutilisables car dénués de sens. En effet De Miniac précise que « L'écriture est une activité qui mobilise autant qu'elle révèle l'individu dans sa dimension affective et singulière »¹⁰⁹. Comme expression de soi, l'écriture est d'abord

¹⁰⁹ C. Barre-De Miniac, *Le rapport à l'écriture : aspects théoriques et didactiques*. Lille, Presses universitaires du Septentrion.2000.

une certaine manière de se dire et de se dévoiler. Tout en exprimant la singularité ; elle joue aussi une fonction médiatrice entre l'individu et le groupe auquel il appartient.

Donc il faudrait construire des séances consacrées à l'écriture qui vont solliciter l'imaginaire de l'élève mais pas un imaginaire débridé compte tenu des contraintes d'écriture. Il s'agit de se couler dans la perspective dessinée par l'incipit de l'autobiographie et d'imaginer une suite possible qui respecterait au mieux la tonalité des textes proposés. Le sujet exige donc de se mouler pour un temps dans un autre que soi. Ce qui oblige l'élève à se décentrer, à se démarquer de son propre moi, pour donner naissance à un *Je* fictionnel inscrit dans un espace et une temporalité autres, qui mette ses pas dans les empreintes laissées par le héros-narrateur du texte initial. On engage ainsi l'élève dans la voie d'une lecture prospective.

*« Il ne s'agit pas de livrer la parole spontanée d'un moi intime – comme dans le journal personnel. Il ne s'agit pas non plus (...) de laisser transparaître des marques d'appartenance sociale. En fait, il ne s'agit pas de se dire, mais de reconfigurer son expérience personnelle, son moi (...) pour produire un texte qui, tout en portant la trace du sujet singulier, parvienne à s'inscrire dans l'univers de discours scolaire. »*¹¹⁰

Face à l'incompréhension totale ou partielle des apprenants de ce qui leur est demandé, la plupart des enseignants suggèrent un travail sur les consignes : clarifier au maximum la tâche en entraînant les apprenants à la lecture des consignes et à leur appropriation par des exercices spécifiques. Nous proposons quelques consignes que nous avons déjà expérimentées avec un groupe d'élèves en deuxième année secondaire au lycée Ben Othmane à Oran :

Quelques propositions de consignes d'écriture :

2-Imaginer que vous êtes l'auteur du texte Support : extrait de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe dont il décrit sa

¹¹⁰ Chanfaut-Duchet, « Subjectivité et apprentissage de l'écriture au collège : pratiques et enjeux », Repères N° 34 2006, pp. 99-100

naissance, quelle suite pourriez-vous donner à ce récit ? Vous rédigez cette suite en réfléchissant à ce qu'aurait pu écrire Chateaubriand. Il ne s'agit pas de raconter ce que vous avez pu vivre vous-même lors de votre naissance.

1- Pour éviter une proposition d'écriture qui, bien qu'elle soit personnelle, a presque toujours figuré soit dans les manuels soit dans les sujets d'examens, à savoir « *Racontez un jour inoubliable.* » Il nous paraissait qu'une telle consigne, en dépit de sa portée personnelle, perdrait trop dans son intensité de par son caractère routinier. Et de ce fait, les productions envisageables ne seraient que mécaniques et artificielles. Nous avons, par contre, tenté de préciser ce jour inoubliable et avons sollicité d'écrire sur une réussite. Le rappel d'un jour heureux, notamment une réussite scolaire pour un public toujours scolarisé, nous semblait pouvoir dégager une expression personnelle inscrite dans la mémoire affective des sujets. L'écrit est envisagé, dans une situation pareille, comme une « (...) *mise en espace de discours, d'événements, de souvenirs, qui ont été prononcés ou vécus dans la durée, dans le temps.* »¹¹¹ La matière à exploiter dans son texte était déjà là : l'événement spécifique, la situation, les réactions, les sensations. Donc, il n'était que d'établir un ordre au niveau des différents éléments du contexte pour pouvoir réaliser sa production.

Nous pensions que l'écriture sur un succès dans les études allait apporter aux sujets écrivants un enthousiasme et une joie pour informer autrui d'une telle réalisation personnelle. De plus, ce succès pourrait, peut-être, devenir une motivation et se transformer en un ancrage positif pour escompter un succès dans l'écriture en langue étrangère.

3-On s'intéresse ici aux textes oulipiens¹¹², dont on étudie quelques textes, et notamment théoriques puisés dans *l'Atlas de littérature potentielle*, collection Folio essais. Dans cette perspective, on donne à lire aux élèves un passage long de "Je

¹¹¹ Besse, 1995. p.51

¹¹²Oulipien : qui se rapporte à OULIPO (OUvroir de Littérature POtentielle), mouvement littéraire fondé en 1960 par Raymond Queneau, François le Lionnais, Georges Perec et Jacques Roubaud. Il s'agit pour ces poètes et écrivains, de se donner des règles et des contraintes formelles pour épanouir leur imaginaire.

me souviens" qui est une approche du texte autobiographique et dont la particularité est de mêler faits historiques majeurs et remarques plus anecdotiques sur la manière de vivre, les événements culturels, "*l'air du temps*" et comprendre l'originalité de cette entreprise autobiographique. On proposera aux élèves une "écriture-plaisir" qui puisse leur permettre de réinvestir les notions abordées. Il s'agit d'écrire à la manière de Perec.

Texte : Georges Pérec, *Je me souviens*, 1978, Seuil
Je me souviens des G-7 avec leurs vitres de séparation et leurs strapontins.

Je me souviens que Les Noctambules et Le Quartier Latin, rue Champollion, étaient des théâtres.

Je me souviens des scoubidous.

Je me souviens de "Dop Dop Dop, adoptez le shampooing Dop."

Je me souviens comme c'était agréable, à l'internat, d'être malade et d'aller à l'infirmerie.

Je me souviens qu'à l'occasion de son lancement, l'hebdomadaire Le Hérisson ("Le Hérisson rit et fait rire") donna un grand spectacle au cours duquel, en particulier, se déroulèrent plusieurs combats de boxe.

Je me souviens d'une opérette dans laquelle jouaient les Frères Jacques, et Irène Hilda, Jacques Pils, Armand Mestral et Maryse Martin. (Il y en eut une autre, des années plus tard, également avec les Frères Jacques, qui s'appelait La Belle Arabelle ; c'est peut-être dans celle-là, et pas dans la première, qu'il y avait Armand Mestral).

Je me souviens que je devins, sinon bon, du moins un peu moins nul en anglais, à partir du jour où je fus le seul de la classe à comprendre que earthenware voulait dire "poterie".

Je me souviens de l'époque où il fallait plusieurs mois et jusqu'à plus d'une année d'attente pour avoir une nouvelle voiture.

4-Sur ordinateur, tu rédigeras la préface puis la quatrième de couverture de ton Autobiographie. Ensuite, tu réaliseras la première de couverture. Tu utiliseras la *Police Times New Roman*.

La préface fera au moins 20 lignes, taille des caractères 14, interligne 1,5.

La quatrième de couverture fera 15 lignes, taille des caractères 12, interligne simple.

Sur la première de couverture, figureront les informations que l'on y trouve habituellement (titre du livre, illustration...). Le tout sera présenté à la manière d'un livre.

En guise de conclusion :

Notre article se concentre sur l'apport de l'autobiographie à l'enseignement /apprentissage de la lecture-écriture en FLE au secondaire. La prise en compte de la dimension culturelle apparaît essentielle si on veut éviter un enseignement neutre et dépourvu de toute considération pour le facteur humain.

La Littérature autobiographique est très abondante, en effet. Si la littérature romantique est caractérisée par l'invasion du moi, la vague autobiographique s'enfle encore au 20^è siècle jusqu'à éclater sous des formes diverses. Les récits autobiographiques, témoignages personnels, essais, mémoires, journaux intimes s'y multiplient. Il n'est donc pas étonnant que nous nous interrogeons sur l'exploitation de ce genre littéraire dans l'enseignement du FLE en général et l'enseignement de la littérature, de la lecture et l'écriture en particulier. L'abondance et la multiplicité des formes prises par la littérature autobiographique nous ramènent encore au problème de la pertinence des textes choisis et la prise en compte de la dimension culturelle apparaît essentielle si on veut éviter un enseignement neutre et dépourvu de toute considération pour le facteur humain.

Il sera donc indispensable de bien définir les objectifs : quels aspects de l'autobiographie avons-nous décidé de faire découvrir en priorité à nos élèves ? Le libellé du sujet, en parlant "d'écriture autobiographique", nous incite à analyser et à confronter les textes dans leur énonciation. Au final, nous rappelons qu'en didactique du FLE, la littérature pédagogique, extrêmement riche, témoigne des préoccupations des enseignants comme de la vitalité de la recherche. L'accord se fait sur la place centrale de l'apprentissage de l'écrit tout au long de la scolarité comme le souligne M. Reverbel :

« Apprendre à écrire est un geste pour toute la vie, un geste qui devrait être naturel, comme apprendre à parler, à marcher. Il ne viendrait pas à l'idée de massacrer l'apprentissage de la marche par exemple. On donne bien le temps à un enfant de faire ses premiers pas, on accepte qu'il chancelle, qu'il trébuche, qu'il tombe, on lui tend les bras, pourquoi ne pas avoir la même attitude face à l'écriture. »¹¹³

Bibliographie

Gilles Lipovetsky , les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 2004

Karl Canvat, Enseigner la littérature par le genre. Pour une approche théorique et didactique de la notion de genre littéraire, Bruxelles, De Boeck-Duculot, 1999

Luc Collès et Jean-Louis Dufays, Le récit de vie, Bruxelles, Didier Hatier, 1989.

Philippe Lejeune, L'autobiographie en France, Paris, Armand Colin, 1971.

Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1975.

SARRAUTE, N, *Enfance*, Paris, Gallimard, 1983.

C. Barre-De Miniac, *Le rapport à l'écriture : aspects théoriques et didactiques*. Lille, Presses universitaires du Septentrion.2000.

Chanfrault-Duchet, « Subjectivité et apprentissage de l'écriture au collège : pratiques et enjeux », Repères N° 34 2006, pp. 99-100

M. Reverbel, Je vous écoute écrire, Paris, Seuil, Comp Act, 1993.

¹¹³M. Reverbel, Je vous écoute écrire, Paris, Seuil, Comp Act, 1993. PP. 78-79

Les TIC catalyseurs de littératies

BELAZREG Nassima
Université de Biskra

Mots clés :

Technologies, interactivité, littératie, littératies, traduction, communication multilingue, l'informationnel.

Abstract

Just open the book and put the head of the pen in each word you don't know how to pronounce it. So, it helps a lot of for any who want learn a new language.

Now, technology is the best mean of people to be just as the evolution in the world. It helps people to have the capacity of reading and understand and to use information in everyday life. Information is transmitted through phone mobile, Internet, TV, where the user is free to choose the language which he masters. Internet has given people to developp literacy. But, in our research, we ask how literacy in the web is and how is the translator of the web?

Introduction

Ces nouvelles technologies (téléphones portables, internet, télévision, etc) ont envahis la vie de tous les algériens et les utilisateurs qu'ils soient jeunes ou vieux, instruits ou non, femmes ou hommes sont obnubilés par ces moyens électroniques.

Elles ont envahis tous les domaines de la vie quotidienne parce que tout le monde veut communiquer : des jeunes hittistes, des hommes politiques, des commerçants, des femmes, etc et ce désir de communiquer s'affirme de jour en jour et sur tous les supports (radio, TV, internet, presse).

Ce phénomène est devenu si important qu'il est devenu impossible de ne pas en tenir compte dans l'étude de l'activité humaine.

Les situations de communication n'ont pas cessé de se diversifier et d'évoluer, nous sommes passés de l'ère du papier à lettre à la vidéoconférence.

Mais l'élément nouveau dans cette communication est la traduction qui fait désormais partie intégrante de la société de l'information mondialisées parce que les options (téléphone portable, TV, internet) sont traduites en plusieurs langues et qui que ce soit peut y accéder. Elle est devenue un moyen privilégié de s'approprier une langue et pour cela nous n'avons qu'à jeter un regard sur les sites traduits dans plusieurs langues.

Il y eu facilité dans l'accès à l'information et au savoir dans des langues différentes et c'est la traduction qui a permis d'aplanir les difficultés entre locuteurs appartenant à des cultures éloignées. La traduction des sites WEB a contribué à une meilleure connaissance des cultures du monde.

Notre environnement d'aujourd'hui se caractérise par un volume de communications et de traductions sans équivalent dans le passé. Nous sommes arrivés à une généralisation de la société de connaissance. Nous devons souligner que ce désir de communiquer universel doit s'accompagner d'un grand respect de l'identité culturelle de l'autre.

La communication à l'ère électronique a fait que la traduction soit devenue interculturelle et multimédiatique. Elle a acquis cette dernière décennie une place prépondérante à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Son champ d'action s'est étendu à tous les aspects de la vie sociale, économique et politique (Lamizet et Silem 1997 dans « La communication multilingue par Mathieu GUIDERE).

Ce sont les entreprises qui ont contribué à l'internalisation de la communication. Elles ont déployé une adaptation dans le but d'acquérir des consommateurs locaux (Croué 1999). Cette adaptation de la communication s'est diversifiée grâce aux entreprises qui voulaient vendre leurs produits.

Certaines d'entre elles visaient un but international, c'est-à-dire elles ont étendu leur communication sur plusieurs pays en même temps, tout en prenant en considération l'environnement national de chaque pays.

Et certaines entreprises ont considéré la planète entière comme un village et leur stratégie de communication a alors transcendé les frontières nationales et les entités géopolitiques. Marchal MCLUHAN a parlé de la notion de « village planétaire » c'est-

à-dire une communication globale sans distribution de pays ni de régions.

La communication globale désigne une communication déployée en plusieurs langues mais unifiée au niveau du contenu, c'est le cas de la communication publicitaire télévisée.

1- Les procédés pragmatiques du discours publicitaire :

1.1- La naissance du concept : Ce concept est apparu lorsque le langage n'était plus considéré comme un moyen d'échange d'informations mais à partir du moment où le langage est considéré comme « acte » c'est-à-dire le langage est un moyen d'action et d'interaction (Guide terminologique de l'analyse de discours). L'apparition de ce concept est la preuve de la modification de la conception du langage par certains courants pragmatiques qui voient le langage non seulement comme un moyen d'échanger des informations, plutôt comme un moyen visant à modifier une situation.

1.2-Définition du concept discours : Le concept de discours n'est pas utilisé dans ce travail pour désigner une suite de mots ayant un sens produits dans un contexte donné. Nous considérons le film publicitaire français dans un sens où il n'est pas seulement l'articulation de mots avec une image mais dans le sens que le tout (film publicitaire) possède une intentionnalité visant à modifier une réalité, un comportement, une attitude.

-Oswald DUCROT admet que : « Le discours est foncièrement orienté en inscrivant une orientation argumentative dans les unités mêmes de langue » (Anscombe et Ducrot 1983, Carel et Ducrot 1999).

- Le discours est une forme d'action (théorie des actes de langage développée par J.LAUSTIN en 1962 et J.R.SEARLE en 1969) où toute énonciation est considérée acte visant à modifier une réalité existante.

-Le discours est interactif : les deux énonciations (dans la publicité télévisée) coordonnent leurs énonciations, ajustent leur énoncé en fonction de l'attitude de l'autre. Cette interactivité manifeste est la conversation. Cependant, il est capital de souligner que : » Toute énonciation, même produite sans la présence du destinataire, est en fait prise dans une interactive constitutive, elle est un échange, explicite ou implicite, avec d'autres locuteurs, virtuels ou réels, elle

suppose toujours la présence d'une autre instance d'énonciation à laquelle s'adresse le locuteur et par rapport à laquelle il construit son propre discours.» (Patrick CHAREAUDEAU et Dominique MAINGUENEAU ? Dictionnaire d'analyse de discours, édition du Seuil, 2002, p.189) .

Toute énonciation est d'abord une production d'énoncé écrit ou oral, produit dans un but précis celui de susciter une réaction. L'énonciation dans la publicité télévisée est en même temps écrite et orale. Elle est présente sous forme d'interaction verbale ou dialogue (deux personnages simulent une conversation), sous forme d'une énonciation en même temps écrite ou orale (voix-off où une voix humaine émet un énoncé mais sans faire apparaître l'acteur), et le texte écrit pour appuyer ce qui a été dit. Mais ces énoncés écrits ou oraux forment un ensemble cohérent qui donne la forme d'une co-élaboration réelle du destinataire et du destinataire de cette interaction.

1.1- Rapport entre discours et interaction : Dans la mesure où le discours est toute énonciation produite dans le but d'agir sur l'interlocuteur, il s'agit d'une interaction. Donc à chaque fois qu'il y a discours il y a interaction (action réciproque).

1.2- Le discours dans la publicité télévisée française : Dans le cas de la publicité télévisée où nous employons le terme « film » pour désigner discours pour dire que ce film n'est pas seulement un texte ou discours = texte + conditions de production (J.MADAM). Le film ne peut pas être uniquement considéré comme une conversation (Les travaux américains).

1.3- Nous utilisons le terme « discours » selon la conception de Roulet en 1999 qui affirme : « *J'utiliserai ici le terme discours plutôt que celui du texte,comme terme discours pour désigner aussi bien des dialogues que des monologues, des productions orales que des productions écrites, des productions spontanées que des productions fabriquées...le discours est le résultat de la combinaison d'informations linguistiques, textuelles et situationnelles.* »(V.de Nuchèse & J.M.Colleta, Guide terminologique de l'analyse de discours, éd.Scientifiques europ.2002)

Cependant, discours peut englober un ensemble d'énoncés écrits ou oraux, à l'intérieur desquels peut se greffer une conversation.

1.6-Que désigne le terme « interactivité » ? : Dans le guide terminologique de l'analyse de discours, lexicque des approches pragmatiques, des professeurs en science du langage ont tenté de circonscrire le champ de concept :

- En didactique (enseignement assisté par ordinateur.)
- T.I.C.E. (technologies de l'information et de la communication pour l'éducation)
- Discours, informatique, intelligence artificielle, sciences cognitives, sciences de la communication.
- Sciences du langage (traitement automatique des langues)

Cependant lorsque les pragmaticiens emploient ce terme pour désigner et théoriser la conversation, les informaticiens emploient automatisme.

Mais une confusion s'opère souvent entre ce terme « interactivité » (qui renvoie à l'utilisateur humain d'une machine) et interaction (conversation).

« L'adjectif « interactif » participe également à cette confusion : désigne les phénomènes qui réagissent les uns sur les autres, un support de communication favorisant un échange avec le public et en informatique, il désigne le rapport conversationnel » (dictionnaire encyclopédique illustré).

Ce concept a été utilisé dans différents champs des sciences humaines et sociales, sociologie, psychologie, linguistique et aussi informatique.

Une autre définition a été donnée par G.JAQUINOT en 1997 et dit : *« [...] il ne faut pas confondre, d'un côté l'interactivité machinique, fonctionnelle, transitive, celle qui permet à l'utilisateur de rétroagir sur le programme et qui concerne la partie du logiciel gérant la communication entre l'utilisateur et la machine (logique et ergonomie des opérations à effectuer sur le clavier et l'écran) et de l'autre, l'interactivité mentale, intentionnelle, intransitive, celle qui permet à l'utilisateur de réagir mentalement ; cette dernière concerne la partie du logiciel, présent à travers ses choix de contenu certes, mais aussi et surtout ses choix de structure et donc de navigation, de rhétorique, de courant énonciatif, etc »*

Quant à p. Lévy parle de réappropriation du message : « *La possibilité de réappropriation et de recombinaison matérielle du message par son récepteur est un paramètre capital pour l'évaluation du degré d'interactivité d'un dispositif.* » (De Nuchèse)

La communication publicitaire télévisée est interactive c'est-à-dire qu'elle vise à faire-faire au consommateur et elle prend en compte les spécificités culturelles du consommateur.

Chaque consommateur est associé à un imaginaire suscite et mobilise des valeurs particulières lors de la communication. Ces valeurs lui assurent la positivisation et l'adhésion tant recherchées par le marketing international.

Dans la communication internationale, toutes les valeurs sont exploitées telles que : la sensibilité, l'amour, l'audace, le bien-être, le bonheur, l'humour, la jeunesse, la liberté, la sincérité, etc. C'est dans cette perspective que la publicité télévisée peut être envisagée comme une expression d'« identité » c'est-à-dire qu'elle consiste en un message de valorisation vantant les mérites du client-consommateur.

2- Les aspects de la communication multilingue : comme le souligne Mathieu GUIDERE :

« Comme le mot « traduction », l'expression « communication multilingue est polysémique ; elle désigne des aspects différents selon que l'on s'attache à l'un ou l'autre terme de l'expression. Elle est définie par cet auteur :

- a- Une communication conçue en plusieurs langues : la communication elle-même est multilingue.
- b- Une communication conçue en une seule langue mais diffusée en plusieurs langues : la communication est unilingue mais la diffusion est multilingue.
- c- Une communication issue d'un contexte multiculturel : la communication est multilingue du fait du contexte multilingue

Nous allons nous baser sur l'approche cognitive, qui, selon l'auteur de cet ouvrage, la communication est envisagée comme un objet de connaissance et non pas un processus de transmission d'information. Elle est conçue également comme un cadre général de déploiement de connaissances spécifiques au sein de groupes sociaux. En conséquence, elle a deux fonctions principales : d'une part , une fonction de

représentation qui consiste à décrire le plus objectivement possible une partie de la réalité extérieure : on passe ainsi d'un monde « objectif » à un monde représenté grâce à un « médiateur représentant ; d'autre part, une fonction d'expression qui consiste à transmettre une perception subjective à partir de la réalité objective : l'émetteur exprime ainsi son point de vue, sa vision de la chose et sa perception du monde.

La communication multilingue est conçue par un émetteur dans une situation donnée comme un jeu afin d'optimiser les gains et minimiser les pertes ; entre autre réussir à convaincre pour faire-faire le récepteur. En partant du postulat que toute communication est une interaction, on doit prendre en considération les facteurs émotionnels, psychologiques et idéologiques qui peuvent interférer dans ce jeu de langues, qu'elle soit l'alternance codique, l'emprunt ou les interférences. Il ne peut pas mettre dans toutes les situations une stratégie puisqu'il vise la meilleure communication mais il exploite des facteurs locaux (fait référence à l'esprit local pour la compréhension de son message).

Le web, cette jungle linguistique ou la nouvelle tour de babel (la communication multilingue par Mathieu GUIDERE , chapitre 3 : la communication multilingue sur internet) vertigineux d'une part par le nombre de personne qui y prennent part et ensuite par le nombre de sites, de pages sans cesse croissantes mises en lignes et enfin le nombre de langues.

Comme nous le savons et le vivons aussi, à chaque fois que nous nous connectons, soit pour consulter notre boîte ou explorer de nouveaux sites, nous sommes envoûtés par cette toile d'araignée.

Ce moyen de communication qui s'est accaparé les esprits des algériens qu'ils soient jeunes ou âgés, instruits ou non est grandiose car il a su en un temps record, motiver un très grand nombre de personnes à vouloir communiquer dans plusieurs langues.

Outre les entreprises de tout secteur, qui le considèrent comme une immense vitrine commerciale à moindre frais ouverte sur le marché mondial, l'Internet, le moyen de communication le moins cher avec un nombre illimité de personnes potentielles mais un point commun existe entre la

création d'un blog, l'adaptation d'une publicité nécessite la maîtrise de savoirs linguistiques, sémiotiques et techniques (informatique). En somme, la langue demeure la pompe d'internet.

La conception du Web ou des divers sites est interactive car il sans cesse recours aux renvois entre pages (l'internaute est appelé sans cesse à consulter une page qu'il n'a pas demandé). L'appel est automatique, dès que l'internaute est identifié, des messages d'offre d'emploi, des messages publicitaires de ventes de produits (livres, crèmes, voyages, etc) inondent sa boîte. Dans tous les cas, la communication multilingue est celle qui a su répondre aux attentes de l'internaute, quel qu'il soit, en tenant compte de son profil psychologique, de ses habitudes culturelles et de sa culture d'origine.

L'Algérie est un pays plurilingue dû aux contacts de plusieurs langues : l'arabe (classique/dialectal), le français et l'anglais. Cette situation ne peut qu'être en faveur du citoyen algérien parce qu'il peut employer la langue qu'il sent le mieux selon la situation, le contexte géographique et ses intentions personnelles.

Cependant, l'école algérienne se trouve confrontée à un problème majeur, alors qu'elle misait sur une compétence linguistique unique, celle du code arabe, son objectif se trouve avorté parce que l'apprenant algérien désire s'approprier une langue étrangère que l'école n'a pas réussi à faire ou à inculquer.

Ces internautes algériens idolâtrèrent les nouvelles technologies et veulent acquérir les langues étrangères pour communiquer avec d'autres personnes d'autres continents.

Depuis l'apparition de ces nouvelles technologies, le citoyen algérien est devenu « autonome » quant à s'approprier une langue étrangère que ce soit la français ou l'anglais, a plus d'affinité avec elles et communiquent en faisant des efforts même à l'écrit.

Ce déblocage linguistique a suscité des équilibres psychologiques, identitaires et culturels. Nous sommes à l'ère du numérique, nos enfants se sentent en harmonie avec cette révolution technologique attrayante qui a non seulement bouleversé mais remis en question bon nombre de points pertinents.

3- La littératie et les nouvelles littératies : Définie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités (définition de wikipedia).

Elle est définie également comme l'ensemble des compétences mobilisées par un individu pour lire, comprendre et écrire dans toutes les situations de vie quotidienne et difficile à circonscrire en raison de la généralisation des usages des TICE (Article publié par Legros, D, Hoareau, Maître de Pembroke E, XU.M.Pinto Ferreira, Acuna, Boudechoiche, Makhlouf,Sawadogo).

Le concept « Littératie » est un mot anglais « literacy » (« alphabétisation ») est apparu en partant du principe qu'il est aussi important de savoir trouver, utiliser, critiquer l'information écrite dans la société de l'information que de savoir lire et écrire.

Littératie est un mot nouveau auquel aucun équivalent n'a été trouvé que « littérisme », lié à un mouvement artistique du XXème siècle et d'après notre source d'information, ce terme a été proposé par le bulletin officiel de l'éducation nationale française.

Plusieurs acceptions ont été proposées :

- Alphabétisation informationnelle
- Culture de l'information
- Compétence informationnelle
- Infocompétence
- Maîtrise de l'information

Ce terme comprend plusieurs degrés aussi :

- Niveau 1 correspond au niveau primaire
- Niveau 2 correspond au collège
- Niveau 3 correspond au lycée
- Niveau 4 correspond au niveau universitaire

Suite à ce qui a été dit, nous pouvons dire que le terme de « littératie » est un terme qui peut être défini également comme la capacité à comprendre et à utiliser des textes littéraires et scientifiques, à les intégrer dans sa pratique et son comportement personnel et social

4- Les caractéristiques des nouvelles littératies : Les nouvelles technologies permettent de développer la « flexibilité

cognitive » et la « pensée critique » (Jonassen 2000, p.7) d'où l'amplification des modalités de traitement et d'apprentissage.

Les plurilittéraires constituent un moyen d'acquisition et d'appropriation des langues à l'ère du numérique. Graff Hervey en cite quelques exemples :

- Cultural literacy
- Scientific literacy
- Geographical literacy
- Political literacy

5- Les aspects de la littératie : en présentant les informations écrites sous diverses formes, les rédacteurs exigent des lecteurs différentes aptitudes. Le concept de « littératie » se divise donc en deux catégories :

- Compréhension des textes suivis : Comprendre et utiliser de l'information de base, qui figure dans des articles, des brochures et manuels, par exemple.
- Compréhension de textes schématiques : Trouver et utiliser de l'information dans d'autres types de documents, comme des formulaires, des cartes et des graphiques. (www.bct.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=52)

L'OCDE (organisation de coopération et de développement économique) a présenté un rapport final de l'enquête internationale sur la littératie des adultes et il en est dit qu'à l'ère de l'information, les décideurs se préoccupent de plus en plus du rôle que jouent la connaissance et les compétences dans l'amélioration de la productivité, dans l'innovation et la cohésion sociale.

Cette enquête a éclairé la nature et l'ampleur des enjeux de la littératie auxquels sont confrontés les pays et propose de nouvelles perspectives sur les facteurs qui influencent le développement des compétences des adultes dans divers contextes, soit au foyer, au travail et à l'échelle internationale. Les littératies représentent une contribution importante pour comprendre l'offre et la demande de compétences dans l'économie mondiale du savoir.

Enfin, nous déduisons que la connaissance et les compétences sont exigées pour comprendre et savoir utiliser l'information dans des textes, tels des éditoriaux, des brochures, des schémas, des graphes, etc.

6- La littératie en plusieurs langues : Aujourd'hui, l'information de base est présentée aux lecteurs en plusieurs langues, ce qui implique qu'un double effort est exigé :

- Il est sensé posséder des connaissances et des compétences pour comprendre et utiliser l'information dans sa langue maternelle.
- Il est sensé connaître d'autres langues.
- Il est sensé maîtriser l'outil informatique.
- Il est sensé comprendre et utiliser l'information dans une autre langue.

Grâce à internet, l'information est donnée dans une langue et l'internaute a le choix de choisir sa langue mais un des internautes pourrait être intéressé à comprendre cette même information dans une autre langue et dans ce cas, il n'a qu'à cliquer pour l'obtenir dans la langue qu'il souhaite. La traduction des sites web est inouïe. Elle constitue un réservoir inépuisable de compétences de traduction pour l'internaute.

C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes intéressées, à ce traducteur anonyme et nous avons cherché à comprendre son travail et ses caractéristiques.

Traduction au sens voisin de « *litteracy information* », alphabétisme international, appropriation, intelligence informationnelle ou conception citoyenne de l'information (<http://www.slideshare.net/oledeuff/quelles-litteraties-pour-quelles-conceptions-de-l-information>).

La littératie est un début de traduction ou une simple tentative de traduction *d'information literacy* (avec la maîtrise des outils informatiques)

(fr.wikipedia.org/wiki/litt%C3%A9ratie_visuelle) où il s'agit de la littératie visuelle qui est la capacité d'interpréter, de traiter et de tirer du sens d'une information présentée visuellement. La littératie visuelle est fondée sur l'idée que l'« image » peut être « lue » et qu'une signification peut en être ainsi tirée.

7- Le traducteur des sites « WEB » :

7-1-Le profil du traducteur idéal :

- Connaissance approfondie de la langue de destination (ce traducteur professionnel et expérimenté est d'abord bilingue ou trilingue) Par bilingue, nous voulons dire sa connaissance de la

langue étrangère au-delà de l'apprentissage scolaire. Le traducteur professionnel et expérimenté devrait avoir passé plusieurs années dans la langue de destination, s'en être bien imprégné pour qu'il puisse connaître toutes ses subtilités et même sa culture. Il est capable d'avoir une conversation soutenue avec les habitants du pays, à l'instar de la langue d'origine. Il est passionné de la culture du pays de la langue cible.

- Le traducteur professionnel et expérimenté doit être bien imprégné de la culture de destination. « *De ce point de vue la traduction possède une « fonction standardisante » c'est-à-dire d'uniformisation formelle et langagière basée sur les standards techniques et sur les normes socio-culturelles* » (Mathieu GUIDERE , p.14)
- Le traducteur professionnel et expérimenté traduit uniquement dans sa langue maternelle. Il doit connaître ses limites.
- Connaissance du domaine de spécialisation : Le fait que le traducteur soit bilingue ne suffit pas. En effet, le traducteur professionnel et expérimenté est d'abord un littéraire, c'est-à-dire qu'il aime les mots, il aime les livres, il lit dans sa langue source. Cela lui permet d'apprendre constamment sur différents sujets, ce qui lui est très utile pour son travail pour aborder de nouveaux sujets. Le traducteur professionnel et expérimenté traduit uniquement sur les sujets et domaines de spécialisation qu'il maîtrise ou qu'il sait qu'il pourra maîtriser après s'être documenté.
- Connaissance des règles de grammaire et d'orthographe : Comme il lit beaucoup, le traducteur professionnel et expérimenté connaît les règles de base de la grammaire et d'orthographe.
- Expérience minimale : 5 ans + consciencieux, responsable.
- Communicatif : Il sait écouter pour savoir quelle terminologie spécifique adopter, ou essayer de poser d'éventuelles questions s'il a besoin

d'éclaircissements sur un point précis. « ...*la tâche du traducteur communicateur comme un être qui cherche à maintenir la cohérence en recherchant l'équilibre approprié entre ce qui est effectif [...] dans un environnement particulier, dans un but particulier et pour des récepteurs particuliers* » (M.GUIDERE, La communication multilingue, p.14)

- Confidentialité : Il doit être discret. Il sait que les informations données doivent demeurer confidentielles.
- Conscience professionnelle : Il est consciencieux et responsable lorsqu'il s'engage dans un travail et sur un sujet précis, il tient sa promesse.
- Honnêteté et professionnalisme : Il travaille seul et ne traite pas avec un autre.
- Maîtrise de l'outil informatique : Il sait l'utiliser pleinement, il est capable de travailler sur plusieurs formats différents (Adobe Reader PDF, Frame/maker, Page/maker, Indesign, Power Point, Quark Express, Excell, htm, etc)
- A l'écoute : Lorsque le traducteur professionnel et expérimenté s'engage vis-à-vis d'un client, il est à l'écoute et essaie de comprendre ce qu'il veut concernant la qualité de prestation, le délai, le format de livraison.
- Comment ? Il est un chercheur et un documentaliste. Il sait utiliser les ressources offertes par internet et énormément d'ouvrages pour se documenter sur le sujet traité. Il rassemble les informations sur le domaine de spécialisation, sur les sites concernant le sujet traité, sur d'éventuels produits concurrents qui peuvent l'aider sur le choix de la terminologie.
- Outils utilisés par le traducteur professionnel et expérimenté : Il utilise pour sa traduction les logiciels suivants : SDL Trados, Dragon Naturally speaking, Robert & Collins.
- Le traducteur professionnel et expérimenté est méticuleux : il utilise le logiciel de correction

orthographique joint à son logiciel de traitement de texte pour vérifier son travail.

9- Illustrations :

a- La traduction au niveau de « Skype » :

Français : Skype ; Contacts ; Conversation ; Appel ;
Affichage ; Outils ; Aide

Arabe : Skype ; جهات الاتصال، اتصال، محادثة، عرض، أدوات، تعليمات

Anglais : Skype ; Contacts ; Conversation ; Call ; View ;
Tools ; Help

-Afficher le profil = عرض المعلومات الشخصية

-Contacts جهات الاتصال

- Ajouter un nouveau contact = جهة اتصال جديدة
- Créer une nouvelle conversation = إنشاء مجموعة جديدة
- Importer des contacts = استيراد جهات اتصال
- Rechercher des contacts = بحث عن مستخدم
- Catégories = فئات جهات الاتصال
- Afficher les contacts par... = إظهار جهات الاتصال
- Trier les contacts par... = فرز جهات الاتصال
- Masquer les contacts par... = عدم إظهار جهات الاتصال
الدين
- Fonctionnalités avancées = خيارات متقدمة

-Bloquer = حظر

-Ignorer = تجاهل

-Cette personne voudrait se connecter avec vous = يرغب هذا
الشخص بالاتصال بك

- Notification = إعلانات

b- Les enseignes :

- Librairie = مكتبة، وراقية
- Boucherie = جزارة، قصابية
- Auto-école = مدرسة تعليم القيادة
- Pièce de rechange = قطاع غيار السيارات

Conclusion :

Aujourd'hui, l'information, que ce soit sur Internet, la télévision, le téléphone portable ou sur les enseignes, est présentée en plusieurs langues. Ce qui que citoyen exposé à une production d'un énoncé écrit ou oral est apte à lire et à comprendre cette information dans sa vie quotidienne. Cette exposition fait que citoyen même devient un consommateur d' »information « en plusieurs langues. Donc, il traduit d'une façon spontanée et devient lui-même traducteur.

Notre recherche a montré que 80% de la population algérienne utilise Internet et le reste préfère regarder la télévision et autres moyens d'information tels que la presse et par conséquent cette même population est amenée inconsciemment à effectuer des traductions et se prête apte à l'incorporer dans son processus mental. La capacité des citoyens à lire et à comprendre des annonces, des avis, etc montre leur besoin d'acquisition de plusieurs langues pour mettre en exercice leur utilisation des informations auxquelles ils sont exposés.

L'Algérie n'a conscience que récemment du rôle que peut jouer le secteur de l'information à côté des autres secteurs : économique, religieux et politique. L'influence de l' »information est considérable sur le devenir de l'humain. Jacques DEMORGON dans son ouvrage intitulé « L'histoires interculturelles des sociétés » ed.anthropos, paris,2002,p.321 a dit :

« Le terme de l'information doit être pris au sens le plus large et elle se définit d'abord comme connaissance de la représentation des choses et des sciences ainsi que leur manipulation et leur production grâce aux techniques. L'accès de l'information doit être cerné comme procédure productrice des formes de la vie et des êtres (biotechnologies) »

L'accès de l'information par ces nouvelles technologies doit être élargi au sens de la connaissance de l'existence des humains et de la façon dont ils traitent à travers le sport, la religion. L'information doit devenir un moteur potentiel qui répond aux attentes économiques du pays.

L'informationnel est une notion qui désigne un renouvellement des processus et des produits. Et Jacques

DEMORGON affirme : « *C'est sur la base de l'informationnel que les acteurs économiques ont amélioré, renouvelé les processus de production, les produits marchands, le choix et le développement des zones d'exploitation, de production, de commercialisation* ».

MCLUHAN dit à propos des genèses des cultures est de comprendre que : « *l'être humain produisant et utilisant de nombreux « outils » se modifie et modifie sa vision et sa pensée du monde* »

Trouvant sa raison d'être dans les stratégies commerciales, la traduction au niveau des sites web aussi perfectionnée soit elle au niveau de son élaboration, elle est devenue un moyen contribuant à la réalisation d'objectifs supérieurs à ceux qu'elle poursuivait elle-même au niveau de la communication. Elle remplit désormais une fonction spécifique au niveau économique et une fonction prépondérante au niveau de la reconstruction de l'architecture sociale.

La communication devrait apporter savoir, vérité et elle est devenue un moyen par lequel l'individu et la collectivité peuvent devenir véritablement plus humains car la communication véritable est aussi indispensable à la qualité de la vie que la nourriture et le logement.

Tous ceux qui contribuent à donner ce rôle à la communication devraient voir en elle l'instauration d'une communauté plus juste et plus libre qui trouverait ses repères culturels authentiques et ne seraient plus des otages des pouvoirs politiques et économiques.

Zur Effizienz des Abschlusspraktikums im LMD System in Algerien. Neue Bildungsreform, ungeahnte Perspektiven in der Zukunft

BOUHALOUAN Karima
Université d'Oran

Das LMD System erwies sich als ein neues System, eine neue Reform an den algerischen Universitäten. Das neue LMD System setzt sich zum Ziel im Kontrast zum ehemaligen klassischen System effiziente Unterrichtsmethoden- und Strategien, beste Perspektiven in der Zukunft der Studierenden vorzustellen.

Diese Grundfragen sind dabei leitend: Ist das LMD System in den letzten Jahren ein Problemkind der Sektion Germanistik der Universität Es- Senia Oran geworden? was für neue Perspektiven hat das LMD- System im Gegensatz zum damaligen klassischen System in Algerien mitgebracht? wie lässt sich das Wesentliche vom Unwesentlichen dieser neuen Bildungsreform unterscheiden? Was für ein Experiment hat man im Umgang des Abschlusspraktikums mit den Germanistikstudenten/ Innen (LMD- System) Sektion Germanistik der Universität Es- Senia/ Oran durchgeführt?

Dem Kontrast können wir folgendermaßen verdeutlichen:

Das LMD System besteht aus drei wesentlichen Angeboten L(Licence), M (Master) und D gilt für die Doktorarbeit. Diese Angebote existierten vorher im klassischen System, der Unterschied besteht darin, dass M(Master) für Postgraduierte gilt und die Benennung war vorher Magister. Die Konzepte im neuen Bologna Prozess sind anders geworden beispielsweise „crédit, unité fondamentale etc.“ das gilt auch für die Fächer wie IE (Ingénierie Educative), PA (Pragmatique et sémiologie), SIC (sciences de l'information et de la communication) usw. Als Lehrkräfte verwenden wir diese Terminologien fast tagtäglich.

Eine absolute Terminologieabgrenzung vom LMD System ist sowohl wichtig als auch wünschenswert. AFROUN kommt zu der Erkenntnis, dass À titre de rappel, ce système est d'origine anglo-saxonne, fondé sur des normes internationales. Le programme LMD (appelé également 3, 5, 8 ou BMD) a cours

depuis longtemps dans les universités nord-américaines (USA, Canada) et britanniques. Celui-ci a été adopté progressivement dans la majorité des pays d'Europe, du Maghreb tels que la Tunisie, le Maroc et autres contrées du monde arabe. Les trois cycles du nouveau système (licence, master et doctorat) sont composés d'unités d'enseignement regroupées en semestres d'études. Chaque unité possède la qualité d'être utilisable et transférable, ce qui signifie que son acquisition est définitive et pourra être utilisée dans un autre cursus de formation. Cependant, cette capitalisation et la possibilité de transfert ouvrent des passerelles entre plusieurs cursus de formation et induisent une mobilité des étudiants qui auront un grand choix qui leur permettra de suivre un parcours universitaire individualisé.¹¹⁴ AFROUN (mardi 27 juillet 2004)

Was charakterisiert das neue LMD System im Allgemeinen?
was für neue Perspektiven hat das LMD- System im Gegensatz
zum damaligen klassischen System in Algerien mitgebracht?
Le système LMD est organisé en 3 points :

1- Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence (3 ans), maîtrise (5 ans) et doctorat (8 ans).

2- Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement (UE). Le nombre de crédits nécessaires pour valider le cursus licence est de 180 (6 semestres de 30 crédits), et celui du cursus master de 120 crédits supplémentaires (4 semestres de 30 crédits). Les unités d'enseignement sont créditable et capitalisables, c'est-à-dire « transférables dans l'espace et dans le temps ». Toutes les activités d'enseignement sont concernées par ce système de crédits, y compris les stages, mémoires, projets.

3- Enfin, la délivrance d'une annexe descriptive aux diplômes dite « supplément au diplôme » afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances.¹¹⁵

¹¹⁴ AFROUN, Nabila: Les bacheliers de l'année 2004/2005 seraient les premières promotions du nouveau système LMD - dit également BMD - (licence ou "bachelier", master et doctorat) mardi 27 juillet 2004. Quelle/<http://www.algerie-dz.com/article922.html> am 3. 10. 2010 um: 14:07

¹¹⁵ La réforme LMD et l'université algérienne : Les vrais enjeux (2e partie) dimanche 5 septembre 2004. Quelle: <http://www.algerie-dz.com/article1073.html>, um 18.23 am 29.09.2010 Par Farid Cherbal Universitaire, El Watan

In Europa haben umfassende Studienreformen stattgefunden, die bis 2010 zu einem einheitlichen Europäischen Hochschulraum führen sollen. Obwohl nicht formal Teil des Bologna-Prozesses, hat sich Algerien – wie andere Maghreb-Staaten auch – an diesem Prozess orientiert und ebenfalls umfangreiche Reformen auf den Weg gebracht. Vor allem die Einführung eines Bologna-ähnlichen Systems von LMD- Studienabschlüssen hat zu Protesten und Widerstand innerhalb des algerischen Hochschulsystems geführt.¹¹⁶ (Vgl. AFROUN mardi 27 juillet 2004)

Angesichts am Beispiel der Protesten bezüglich dieser neuen Reform erschien in der nationalen Zeitung „Ouest TRIBUNE“ vom 09. 10. 2010 einem Artikel betitelt mit: „ Colère des étudiants en communication et information du système LMD“ folgendes:

En signe de protestation contre le rejet de leur candidature au concours du Magister, les étudiants en communication et information du système LMD, décidés à boycotter leurs cours dès le début de l'ouverture de l'année universitaire 2010- 2011, interpellent ainsi les responsables de l'université pour résoudre cet épineux problème.¹¹⁷

Der Bologna Prozess in Algerien ist selbst als Herausforderung, die Bewältigung dieser Aufgabe scheint in der Sektion Germanistik der Universität Es- Senia sowohl schwierig als auch viel versprechend zu sein. Im weitesten Sinne wurde die Polemik dieser neuen Reform zwischen Befürworter, die sie wohlwollend unterstützt haben und zwischen LMD Kritiker sei es Lehrkräfte, Studenten/ Innen, in der Verwaltung etc., die sie sogar scharf kritisiert haben. Die LMD Kritiker behandelten diese Reform stiefmütterlich vom Anfang an. Im Grunde

¹¹⁶ Trägt das neue algerische System von Licence-Master-Doctorat (LMD) zur Erleichterung der Mobilität bei? In: Chancen der Algerisch-Deutschen Hochschulzusammenarbeit Alumni als Motor bilateraler Beziehungen. Alumni-Treffen in Algier Rencontre d'anciens boursiers à Alger 18. – 19. Oktober 2009 / 18 – 19 octobre 2009

¹¹⁷ BASMA, H.: „ Colère des étudiants en communication et information du système LMD“. Ouest TRIBUNE Edition nationale. Samedi 09 octobre 2010. N° 5042, S. 09

genommen, dass die Durchführung dieses europäischen Systems in Algerien zu riskant ist.

Man fürchtet bis heute, ob diese Reform von vornherein zum Scheitern verurteilt ist oder nicht. Auf einer Internetseite findet man die Ankündigung von LEBARON, in dem er sich den Gedanken äußerte, dass „sur la façon dont la réforme LMD est menée en France, peut s'appliquer aussi à la manière dont le pouvoir est en train de mener la réforme LMD en Algérie. En effet, aucun bilan n'a été fait sur l'état de l'université algérienne depuis 1980, aucun débat démocratique n'a été ouvert avec la communauté universitaire sur les réformes de l'université. Comme d'habitude, le MESRS a envoyé une note d'orientation aux universités pour mettre en place la réforme LMD, la bureaucratie universitaire a été soudainement prise de frénésie réformatrice, et elle a utilisé comme d'habitude le thème cher à certains économistes et qu'on appelle « la thérapie de choc » : c'est-à-dire pour mettre en œuvre une réforme qui a toutes les chances de susciter de nombreuses résistances, il faut aller vite et laisser entendre que l'on ne peut pas rater le train au risque de courir à la catastrophe !“¹¹⁸ Die Kosten dieser neuen Reform in Algerien scheinen selbstverständlich schwer zu sein, man braucht dafür Arbeitskräfte sowie auch eine Gesamtheit von verfügbaren finanziellen Mitteln oder anders ausgedrückt ein großes Budget. Stichwortartig lässt sich das Problem der Finanzierung bei AFROUN (mardi 27 juillet 2004) wie folgt zusammenfassen:

„Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé qu'un million d'étudiants sont attendus à l'horizon de l'année 2008. Il a enregistré un besoin de 36 573 en ressources humaines dont 23 173 sont des enseignants supplémentaires et 13 400 d'agents ATS. Sur le plan des capacités d'accueil, une nécessité de 209 000 places pédagogique et 221 000 lits d'hébergement ont été consignés pour le programme quinquennal de 120 milliards de DA,

¹¹⁸ LEBARON, Frédéric « Réforme ou contre réforme néo-libérale ? Quelques réflexions sur le LMD à partir de l'expérience amiénoise » in Textes contre Bologne. In: La réforme LMD et l'université algérienne : Les vrais enjeux (2e partie) Par Farid Cherbal Universitaire, El Watan, dimanche 5 septembre 2004. Quelle: <http://www.algerie-dz.com/article1073.html>, um 18.23 am 29.09.2010. Die Abkürzung MESRS gilt für: Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

s'ajoute à cela le budget de fonctionnement, où les besoins cumulés sur cette même période s'élèvent à 521 milliards de DA. Une incidence financière supplémentaire sera, également, sollicitée pour l'acquisition d'équipements scientifiques pour les laboratoires et pour les travaux pratiques de nouvelles filières que la réforme exigera. En revanche, une évaluation préliminaire de 60 millions de DA par nouvelle filière, dans notamment les disciplines des sciences et de la technologie, sera nécessaire et probablement insérée graduellement dans les prochaines lois de finances. ¹¹⁹ Nehmen wir eine wesentliche Ausbildung im Umgang mit dieser Reform nämlich das Abschlusspraktikum als Beispiel. Seit zwei jähriger Erfahrung (während der Studienjahre 2008/ 2009 und 2009/ 2010) mit der Beutreuung und der Begutachtung der Studenten/ Innen des LMD Systems, die ein Praktikum bei mir und bei meiner Kolleginnen an der Universität Es- Senia Oran absolviert haben, konnte ich mit ihnen experimentieren. Man muss auch gestehen, dass schon die Benennung des Abschlusspraktikums viel deutend ist.

Die Praktikanten bildeten eine ganz junge Generation von Studenten/ Innen, was vom Belang war, was und wie vermittelt der zukünftige Lehrer Kenntnisse an den Lernenden, eine wesentliche Aufgabe der Didaktik aber wie könnte man alles in die Praxis umsetzen? Was den Praktikanten ermuntert hat das Abschlusspraktikum am Ende Ihrer Studienabschlüsse auszuwählen, war wahrscheinlich sich die Lust in die Lehrerpersönlichkeit zu versetzen oder das Interesse an dem Beruf des Lehrers/ einer Lehrerin oder einfach die Nachahmung einer beliebten Lehrerperson. Diese Argumente habe ich ständig von meinen Praktikanten/ Innen gehört. In diesem Zusammenhang diskutiert APELTAUER (2009, S. 63) das Konzept „der Nachahmung“ folgendermaßen:

¹¹⁹ AFROUN, Nabila: Les bacheliers de l'année 2004/2005 seraient les premières promotions du nouveau système LMD - dit également BMD - (licence ou "bachelles", master et doctorat) mardi 27 juillet 2004. Quelle/<http://www.algerie-dz.com/article922.html> am 3. 10. 2010 um: 14:07

„ Nachahmung bedeutet nicht einfach mechanische Imitation. Nachahmung bedeutet kreatives, transformierendes Handeln, zu dem nur Menschen fähig sind. Nachahmendes Handeln setzt voraus, dass die Intention des beobachteten Handelns „gelesen“ und die Handlung später selbst in einem entsprechenden Kontext eingesetzt wird. Die Handlung muss also fokussiert, selegiert und anschließend (in Teilen oder als Ganzes) mit einem bestimmten Ziel reproduziert werden. Das alles mit zielgerichteten, motorischen und kognitiven Aktivitäten verbunden.“¹²⁰

Im Vorfeld der Begutachtung der Präsentation von Lektionen von unseren Praktikanten gab es Wesentliches zu beobachten, etwa mit der Emotionen wie Stress, die Panik, das Lächeln mit den Adressaten, Arbeit mit Gestik, Mimik und Pantomime, Zeitablauf respektieren, die Semantisierung des Wortschatzes, die Verdeutlichung unklarer Wörter an Hand von Semantisierungsverfahren, die sie in der Theorie des Abschlusspraktikums ausführlich behandelt haben.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun aus den Ergebnissen dieser Untersuchung ziehen? Man hat auch festgestellt, dass es ein Manko beim Reden und Präsentieren des Unterrichts gab. Bei Reden und Präsentationen, der zweite Großform der mündlichen Kommunikation, dürfte es zentral sein, auf Besonderheiten dieser schwierigen Kommunikationssituation adäquat zu reagieren. Dazu gehört, nicht für sich selbst zu sprechen, sondern zu einem Publikum zu reden. Die Konzentration auf das eigentliche Sprechen ist ein typischer Entwicklungsschritt beim Erlernen der Redefähigkeit, also nicht eigentlich ein □ Fehler □, gilt aber bei Reden und Präsentationen in unserer Kultur als etwas, was gute Redner nicht tun. Diese Haltung wird im Laufe der zunehmenden Sicherheit ersetzt durch die Konzentration auf einen lebendigen Hörerkontakt.¹²¹ FORSTER (2009, S. 56)

¹²⁰ APELTAUER, Ernst: zur Rolle der Nachahmung und des Nachsprechens beim frühen Zweitspracherwerb. In: GRIMM, T./ VENOHR, E. (Hrsg.): Immer ist es Sprache- Mehrsprachigkeit- Intertextualität- Kulturkontrast. Festschrift für Lutz Götze zum 65. Geburtstag. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2009, S. 59- 91, S. 63

¹²¹ FORSTER, R.: Fehler als Diagnosefenster. In: GRIMM, T./ VENOHR, E. (Hrsg.): Immer ist es Sprache- Mehrsprachigkeit- Intertextualität- Kulturkontrast. Festschrift

Im Laufe meiner Begutachtung beobachtete ich eine Reihe von phonetischen Interferenzen, der Aussprache schwieriger Wörter, es gab auch andere Schwierigkeiten beispielsweise Mangel an Wortschatz und die Bildung unkorrekter Sätze, Probleme mit der Deklination und mit der Grammatik im Allgemeinen. Daraus soll man parallele Strategien für das Üben entwickeln lassen.

Fazit

Der Bologna- Prozess kennzeichnet als eine neue Reform in Algerien und ausgehend von dem Sprichwort „Jedes Ding hat zwei Seiten“ kann man auch feststellen, dass jedes neues System Vor- und Nachteile abwägt.

Es wäre auch sinnvoll, dass das Abschlusspraktikum im neuen LMD System einen gebührenden Platz im Programm einnehmen soll. Andere Faktoren spielen auch eine elementare Bedeutung im Fremdsprachenunterricht beispielsweise die Motivation, der Student als Persönlichkeit betrachten, ein bestimmtes Lernklima schaffen ohne zu vergessen die Praktikanten eine Chance geben sich frei auszudrücken, denn in mehreren Fallstudien, bei denen man durchaus in Zweifel geraten kann, gab es einige Praktikanten, die schüchtern waren, aber in der Praxis mit ihrer Unterrichtsdarstellung gab es wirklich was Positiveres zu entdecken. Diese Lernprozesse tragen dazu bei zur Effizienz und Erfolg des Abschlusspraktikums in der neuen Reform: LMD.

Literaturverzeichnis

- AFROUN, Nabila: Les bacheliers de l'année 2004/2005 seraient les premières promotions du nouveau système LMD - dit également BMD - (licence ou "bachelle", master et doctorat) mardi 27 juillet 2004. Quelle/<http://www.algerie-dz.com/article922.html> am 3. 10. 2010 um: 14:07
- APeltauer, Ernst: zur Rolle der Nachahmung und des Nachsprechens beim frühen Zweitspracherwerb. In: GRIMM, T./ VENOHR, E. (Hrsg.): Immer ist es Sprache-Mehrsprachigkeit- Intertextualität- Kulturkontrast. Festschrift für Lutz Götze zum 65. Geburtstag. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2009, S. 59- 91
- BASMA, H.: „ Colère des étudiants en communication et information du système LMD“. Ouest TRIBUNE Edition nationale. Samedi 09 octobre 2010. N° 5042, S. 09
- FORSTER, R.: Fehler als Diagnosefenster. In: GRIMM, T./ VENOHR, E. (Hrsg.): Immer ist es Sprache- Mehrsprachigkeit- Intertextualität- Kulturkontrast. Festschrift für Lutz Götze zum 65. Geburtstag. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2009, S. 49-57
- LEBARON, Frédéric « Réforme ou contre réforme néolibérale ? Quelques réflexions sur le LMD à partir de l'expérience amiénoise » in Textes contre Bologne. In: La réforme LMD et l'université algérienne : Les vrais enjeux (2e partie) Par Farid Cherbal Universitaire, El Watan, dimanche 5 septembre 2004. Quelle: <http://www.algerie-dz.com/article1073.html>, um 18.23 am 29.09.2010
- La réforme LMD et l'université algérienne : Les vrais enjeux (2e partie) dimanche 5 septembre 2004. Quelle: <http://www.algerie-dz.com/article1073.html>, um 18.23 am 29.09.2010 Par Farid Cherbal Universitaire, El Watan
- Trägt das neue algerische System von Licence-Master-Doctorat (LMD) zur Erleichterung der Mobilität bei? In: Chancen der Algerisch-Deutschen Hochschulzusammenarbeit Alumni als Motor bilateraler Beziehungen. Alumni-Treffen in Algier Rencontre d'anciens boursiers à Alger 18. – 19. Oktober 2009 / 18 – 19 octobre 2009

The U.S. Invasion of Iraq in 2003: Its legality and outcomes

BOUGUEDRA Madjid
Université d'Oran

Après l'invasion de l'Irak en 2003 par les Etats-Unis dans ce que le Président Bush a appelé la guerre contre le terrorisme beaucoup de chercheurs et analystes ont essayé d'étudier la légalité de cette intervention. Bush a essayé de justifier sa guerre par plusieurs explications en dépit des protestations officielles et populaires. L'analyse des lois internationales et l'observation des résultats de l'invasion suite aux justifications exprimées par l'administration Bush ont dissipés leur effet illusoire. La guerre a donné contre- suite aux allégations, espérances et promesses du Président Bush à l'opinion publique Américain et à la communauté internationale.

The U.S-led invasion in the international law:

The United States' role as an international leading state increased more than ever after the collapse of the USSR. It holds a central place in the UN, although four other countries have the veto right. Therefore, it is supposed to be the first to abide by the international law that had been set first by the world's powers. The term "international" implies that the world accepted to be under its protection and subject to its restrictions. Yet, to which extent can this law be reinforced? How can it impose its authority in a way that protects weak states from stronger ones?

The first time that the idea of creating international legal institutions started to become a collective concern was by the end of World War I. Then it developed to a more general view after World War II. The world, especially contributing nations in that conflict noticed the importance of adopting common views at different levels. The growing interdependence of nations led to the emergence of the international law. It is supposed to regulate interstate activity in almost all domains. It is true that

since 1945, when the UN Charter was drawn, great efforts have been made. Yet, there are still failings in the edifice¹.

Experts of international relations explain that the international law is not the only reference that controls states' conduct of affairs. Other elements influence that behaviour. The principle of realpolitik makes countries take decisions that serve their interests. In some instances, they break the law as the case of the Iraqi invasion of Kuwait in 1990 and the U.S. invasion of Iraq in 2003. The problem that emerges out of such situations is the failure of international institutions to treat such states equally without double standards².

Some analysts pointed to some examples that show the existence of international law when a state decides to launch an unlawful military campaign. They mentioned the UN sanctions imposed on Libya and the criticism of the U.S. invasion of Iraq and the Israeli aggression of Lebanon in 2006. Yet this examples show the duality in the practice of that law in sanctioning some states and turning a blind eye on others. It is true that the law exists and is practiced in daily activities of states, but lacks effectiveness in front of some nations. The analysts mean by existence the fact that the law is used as a reference by all states be they performing lawful or unlawful acts. Thus, either the international community lacks common interpretation of the law or the texts have weaknesses that are invested by some member states to mislead the world opinion³.

Before 1945, the unilateral right in going to war (*jus ad bellum*) was governed by the "just war doctrine". It was justified as long as it supported a just cause. Nevertheless, the definition of the term *just war* itself evolved with time. What may seem just to some states, may not seem so to others. For example, during the 18th century the unilateral use of force was granted to all states for any reason. Therefore, they needed no such justifications as self-defence or reprisal. The first time that the unilateral use of force was outlawed was after the end of the First World War, when the allied forces created the League of Nations in 1919. Instead of the general legality to use force by

¹ Martin Dixon, *Textbook on International Law* (New York: Oxford University Press, 2007), 3

² *Ibid*

³ *Ibid.*, 4-5

states according to their practice, in what was known as the *customary law*, the members of the league decided to classify that right by purpose.

Self-defence or rescuing citizens in foreign areas or reprisal figured among the legal justification to practice that right. In 1928, a French-American suggestion led to the signing of the Kellogg-Briand Pact by fifteen states and later it increased to sixty-eight. It aimed at eliminating the use of war in international policy-making. It also tried to bring the United States in the line of the states seeking peace, because it had already refused to join the League of Nations. Even the UK showed reticence toward that issue because it saw that the use of force in some situations was legitimate. The pact failed to realise its main goal because many states showed reservations and put exceptions that the treaty became *a scrap of paper binding no one to anything* as described by a contemporary observer⁴. Some states resorted to some tricks to bypass international laws by suggesting some alternative terms as *force short of war*. This means that a state can use force without a formal explicit declaration of war. For example, states who did not approve the Kellogg-Briand Pact stated that the treaty prohibited the use of war and did not mention the use of force in solving international problems⁵.

Two schools emerged as a result of the divergence of interpretation of the international laws: *the permissive school & the restrictive school*. The first one sees the restriction of the use of force as coercion on states' rights to counter external threats manifested in illegal acts of other states. The second one favours the general ban on the use of force to keep peace in the world except in extreme situations⁶. The previous analysis shows that weakness lays in the interpretations of laws. This failing helps some governments dupe their peoples or other states in how to implement international laws. The problem lies in the different readings of a same law. What some individuals or states consider as self-defence others may consider as aggression or

⁴ Schuman, F. L., *International Politic: Anarchy and Order in World Society* (New York: McGraw Hill), 1969

⁵ *Ibid.*, pp. 310- 11& Graham Evans & Jeffrey Newham, *The Penguin Dictionary of International Relations* (London: Penguin Books, 1998), 292

⁶ Martin Dixon, *op. cit.*, pp. 313-14

terrorism as the case of the Palestinian Liberation Organisation (PLO), and what may be considered by some as liberation others may see as occupation as in the case of the U.S. invasion of Iraq.

In the light of the analysis of international law's position regarding the *jus ad bellum* (justice in going to war) or the *jus in bello* (justice in the conduct of war)⁷, one can take the example of the U.S. legal position in the invasion of Afghanistan and Iraq in what Washington calls war on terrorism. It is important in the sense of knowing the degree of the legality of that action in the international law, especially that the U.S. claimed its action to be justified because it called it self-defence. Experts considered that the international law did not define the term clearly. It is not clear in whether it means that it hints to the use force in retaliation to an external attack or a reaction to remote actions that may endanger its vital interests and then affect its security i.e. an aggression.

In Article II, paragraph four of the UN charter prohibits the use of force against the territorial integrity or political independence of any state or act against the principles of the organisation. Specialists explain that this paragraph outlaws actions that may lead to the loss of sovereignty or permanent occupation of the target state or limitation of its independence. Does this mean that a state has the right to undertake a short military operation in another state as the case of Israel in Uganda in 1976, U.S. bombing of Libya or the intervention in Panama in 1989? These examples do not seem to fall within the mentioned article. Then if these actions resulted out of a supposedly aggression or for self-defence how does the law interpret them? Do the Afghanistan and Iraq wars correspond to one of these situations?⁸

Despite the previous examples that exposed the weaknesses of the international law, resulting from the contradictions and lack of precision there are some articles that try to fix some of these imperfections. For example, the article 51 of the UN charter stipulates that the individual or collective rights to use force in case of self-defence be guaranteed in case of an armed attack against a member-state of the UN. This

⁷ Graham Evans & Jeffrey Newham, op. cit, p. 497

⁸ Charter of the United Nations, 1945, 3

action takes place as a last resort after the UN exhausts all peaceful means to solve the crisis. It explains to some extent the limits of the right of self-defence that are mentioned in article 2 (4). Therefore, it excludes the anticipatory military action or the response to any threat out of territorial aggression. It shows that the presumed U.S. war on terror does not fall within this law⁹.

The obscure part of Art.51 lies in the fact that it did not specify the kind of reaction to take in case of an aggression by a nongovernmental group as the case of the 9/11 attacks that were presumably perpetrated by Al Qaeda terrorist network. In such a case, how is the aggressed state supposed to react? Is it supposed to retaliate against the organisation or against the host country? The majority in the Advisory Opinion of the International Court of Justice (ICJ) believe that the right to use force in case of self-defence is limited to state-to-state situations and does not correspond to armed groups or organisations in remote areas. Exceptionally, the victim state can react to the aggression committed by organisations and groups operating under the orders of some states that may host or/and finance them. In this case, evidence is required before reprisal¹⁰.

In reference to Art.51, the U.S. invasion of Afghanistan and Iraq does not have a legal ground. Countries that sustain the American theory argue that anticipation is justified because of the modern military equipment used in recent time. It means that an anticipated attack on a state is suitable and feasible by air before the aggressor's troops reach the victim's territory. Yet this does not fit to the Iraqi or Afghan cases. Supposing that this argument may be taken for granted, the approval of the UN Security Council is necessary before taking action¹¹.

In assessment of the American legality to use force against Afghanistan and Iraq following the events of 9/11, Bush's presumed war on terrorism proved to be unlawful because it is not backed by international regulations. Even when the problem of interpretation of laws is raised, the U.S. argument fails because nations interpret them differently. Despite the refusal of the UN to sustain the American arguments to attack Iraq, President Bush persisted that it was a legitimate

⁹ Martin Dixon, *op. cit.* p. 316

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 317

right. His action confirmed that the international laws operate with double standards between weak and powerful states. It is so, because if another state from the “third world” did the same, sanctions would have followed immediately. For example, when Iraq attacked Kuwait in 1990, the UN gave the American-led coalition *carte blanche* to use force against Iraqi forces. Even Saddam at that time tried to justify his attack as a reaction to an economic aggression committed by some neighbouring states including Kuwait. These states did not respect their quotas in the production of oil and that act affected oil prices and hurt the Iraqi economy. Saddam said in an Arab Summit Conference in May 1990 in reaction to this act: “*I wish to tell those of our brothers who do not seek war, and those who do not intend to wage war on Iraq, that we cannot tolerate this type of economic warfare which is being waged against Iraq.*”¹²

Granted, that the coalition of different countries in itself gave legitimacy to the U.S. attack in 1990, the U.S. invasion of Iraq in 2003 was condemned by a considerable number of nations, including some veto holders. Notwithstanding the defects in the application of international laws, the U.S. invasion was incompatible with them, which rendered it unlawful by anyway. This, at least, what was stated by UN Secretary-General Kofi Annan in September 2004, when he answered the question of a BBC reporter. Following this declaration, U.S. permanent representative to the UN, John Danforth, expressed his disagreement and tried to reassert the need to use force¹³.

Charles Duelfer, head of the U.S. Iraq Survey Group, nullified U.S. allegations after he released a report about the Iraqi Weapons of Mass Destruction (WMD) program. He testified of that in Congress. His testimony confirmed that following the 1991 Gulf war and the subsequent UN sanctions, Iraq lost all its WMD capabilities. No evidence could lead to the smoking gun.

In his book “Disarming Iraq”, Hans Blix recognised that Iraq seemed determined to cooperate with the commission, but the U.S. opted for the armed solution to topple the regime of

¹² Abbas Alnasrawi, “Economic Consequences of the 1991 Gulf War and Future Outlook,” *Third World Quarterly*, Vol. 13, No II, (1992): 336

¹³ “Legality of U.S.-Led Invasion of Iraq” *The American Journal of International Law*, Vol. 99, No. (January 2005): 269

Saddam Hussein. Although the Iraqi president, Saddam Hussein, declared in a television speech that Iraq no longer had WMD, Washington took the decision to go to war. President Bush delivered a speech on 17 March 2003 and gave President Saddam a 48 hours ultimatum to leave Iraq with his family¹⁴.

On 14 February 2003, foreign ministers from around the world assisted in the meeting at UN Security Council to know about the result of the UNMOVIC report. Blix began his statement by demonstrating all the mobilised means for the mission in Iraq to show that nothing was left off. He then gave the long-awaited conclusion of the inspection. No WMD were found. The only elements found were empty chemical ammunition, which did not constitute the smoking gun the Bush administration expected. Blix noted that American media criticised his report because it did not help the U.S war machine to start an offensive on Iraq. Mohamed El Baradei, the Chair of the IAEA sustained the same results offered by Blix¹⁵.

Outcomes of the U.S. Invasion of Iraq:

Foreign policy-making is difficult in any given state, because the successive administrations have different philosophies of the national priorities. In the United States, the policy of interventionism has grown significantly in the last decades. However, it did not bring much to the U.S. taxpayers in the decades that followed the Great War. For this reason, it is felt that the public is developing more concern to invest in domestic priorities. All what is needed is to reach a common definition of the national interests, which is not easy. Each political group has its own perception of national interests and priorities, and choice in policy-making can be costly both economically and politically.

President Bush proved a strong partisan of the policy of interventionism. When he made a choice after the 9/11 tragedy to pursue a war on the ill-defined terrorism, he justified that it was for national security and interests. Some analysts assume that military intervention cannot be excluded from U.S. policy

¹⁴ Hans Blix, *Disarming Iraq : the Search for Weapons of Mass Destruction* (London: Bloomsbury, 2004), 5-8

¹⁵ Hans Blix, *op. cit.*, 175-77

among the various options in conducting foreign affairs, but when and how. One thing has become evident, is that frequent interventions are dangerous, and military interventions in general are expensive. Therefore, a miscalculated war can exhaust the national wealth uselessly, and reduce the U.S. readiness to face threats in times it really needs to. Many specialists agree that wars can be justified by a worthy cause, legitimate authority and only if they are used as a last option and in total respect of wartime conventions¹⁶.

U.S. history shows that Bush is not an exception in the use of military interventions. The Republican Party's policy has shown more interests in foreign adventures than the contending Democrats. The two world wars had relatively promoted the American popularity and opened the gates for its leadership of the world. In the existence of the eastern Soviet power, the world remained divided into two blocks with clearly distinct ideologies. During the Cold War, both poles were obliged to limit their activities in their respective spheres with some limited attempts to expand their ideologies in each other's areas. Yet, the conflict was mainly over ideological views and practices¹⁷.

After the collapse of the eastern bloc, the United States became the only superpower in the world. It could afford to intervene in almost all regions of the world, but still there some dangerous areas. Thanks to the role it played in the great wars the U.S. won a prestigious position that culminated in its emergence as a superpower¹⁸. However, after the Cold War, military interventions did not have the same effect on the American popularity and did not bring much at the domestic level. Experiences as the Vietnam War turned expensive at many levels and left traumatic images in the minds of U.S. citizens. The most significant price was the appearance of many enemies around the world and the growth of anti-Americanism. The emergence of such reactions fed the feeling of permanent fear at home. Politicians exploited that fear to promote the

¹⁶ Richard N. Haas, *Intervention: The Use of American Military Force in the Post-Cold War World* (Washington, D.C: The Brookings Institution, 1999), 6- 11

¹⁷ Wilfred E. Binkley *American Political Parties, their Natural History* (New York: Alfred A. Knopf, 1968), 376-96 & Allan Nevins & Henry Steel Comager, *Histoire des Etats-Unis* (Economica, 8th Ed. 1989), 651-78.

¹⁸ George Brown Tindall & David Emory Shi., *America: a Narrative History* (New York: 7th Ed. Vol. II. W.W. Norton, 2006), 1244- 60

policy of intervention¹⁹. Therefore, the vicious cycle of this policy became auto-generated.

The Bush doctrine that followed the 9/11 attacks revealed many observations regarding the U.S. political practices and the efficiency of the international legal institutions. It also exposed the image of policy-making in the White House under the Republican president Bush. Politicians, multinationals, media men and citizens alike underwent a test that demonstrated the difference between theory and practice²⁰.

The decision makers exploited the traumatism engendered by the supposedly terrorist attacks to win partial popular support in conducting wars overseas. Nonetheless, they failed to secure international legitimacy. In complete disregard of the broad international opposition, the Bush administration took a prompt decision to attack Afghanistan and Iraq and threatened to hit other nations.

Maybe Washington could justify that Afghanistan hosted Bin laden, a bitter enemy of the U.S., who was hypothetically the designer of the September attacks, but no evidence linked Iraq to that event. This country was devastated by the war of 1991 and the subsequent UN sanctions. It could not represent a threat to U.S. interests or security, or even to its neighbours. Logically, the use of force was unnecessary. Furthermore, no existing laws or conventions offered legal ground to the invasion.

Bush listed some reasons as fighting terrorism, liberating Iraq and promoting democracy. It is legitimate when a state retaliates against an attack, but only when the enemy is precisely defined. Bush and his administration fingered some states straight after the 9/11 attacks and decided to attack them.

The experience of the American foreign policy gave birth to new realities. The Americans and the world learned that no matter how a state is strong, its power could not remain unchallenged. The United Nation's weakness and failure to maintain order became evident to the world. It could not protect

¹⁹ Noam Chomsky, *Media Control: the Spectacular Achievement of Propaganda* (USA: Seven Stories Press, 1st Ed. 1997), 21-22

²⁰ Eugene R. Wittkopf Christopher M. Jones & Charles W. Kegley, Jr. *American Foreign Policy, Pattern and Process* (United States: Thomas Wadsworth, 2006), 521-32

revolutions that broke out through history aimed at bringing changes as the case in England, France, Russia and many other states. In such cases, indirect support can have benign outcomes because it sustains the will of the people.

The Muslim image in the west was badly affected after the 9/11 tragedy and this in turned tarnished the western image, especially that of the U.S. in the eyes of Muslim nations. In reading some books or reports, one would see that some analysts want to uproot the Muslim religion from policy-making. They tend to forget that Arabs, in particular, were scattered Bedouin tribes until the arrival of Islam that gathered them in one civilization. For this reason, Ibn-Khaldun argues that Arabs cannot rule without religious grounds.

Not surprisingly, the anti-American trends that emerged in these states resulted from the observed outcome of U.S. interference. Its unconditional support of Israel worsened its image especially that Washington does not hesitate to use force against Arab states, as the case in Libya, Iraq, or Palestinians in Lebanon while it turns a blind eye on Israel. Just like the United States, these states need to see the usefulness of such interventions in their respective states because realpolitik is not supposed to be one-way.

This idea of U.S. support of Israel is expressed by Muslim and non-Muslim analysts and critics. Most of them believe that this position feeds enmity in the Muslim world against the United States and its allies. Even the media and moviemakers in the U.S. conceptualise images of Arabs and Muslims in a way that engenders hatred amongst Americans and Arabs.

In recent times, the mass media hold a prime position in providing information to people around the world. Modern means such as satellite receivers, the internet and radio broadcast in addition to the printed papers constitute a bridge between individuals and the world. Whenever one needs to know about national or international events, he/she will generally resort to the above-mentioned means. Yet the media role has shifted from simply investigation and information release to the influence, or even manipulation of opinions. Still

some experts agree that the mass media play a significant role in propaganda wars²¹.

After the first Gulf war, Television news in particular attracted great attentions as a primary source of information, communication and policymaking. This phenomenon was known as the CNN effect, in reference to the role it played during the first Iraq war to inform citizens and transmit diplomatic messages abroad. It also demonstrated its influence on public support of U.S. foreign policy as in the intervention in Somalia and Kosovo. Televised coverage of wars also marked the emergence of the war-news addiction syndrome²².

Several observers believe that the media takes part in almost all domains; in politics, economics, military and cultural fields. Therefore, one cannot undermine the importance of that organ. During electoral campaigns, for example, the media becomes the source of information that attracts the mass because it is the first channel that keeps the citizens up-to-date with the electoral process. Yet, it influences their opinions because its reports are partly, if not mostly, selective or oriented and this selection may manifest a political bias. During the Iraq war, the media not only pleaded for the U.S. cause but it also advertised for its military arsenal as the stealth F117, the B52 bombers and the modified KC-130. It was an organised demonstration of force because destroying the Iraqi weak forces did not require all the deployed military means. The mass media applied a marketing technique for the U.S. military industry. At the level of foreign policy, that demonstration served to deter future challenges to its authority²³. When media channels play a role that creates hatred and feeds terrorism in the world, the governments deprive them from their nature of non-combating parts. This in turn renders the job of media men dangerous despite the Geneva Conventions, because they deviated from their role of "truth reporters". They had become actors in propaganda wars.

²¹K. Lee Lerner and Brenda Wilmoth Lerner, editors, *Encyclopaedia of Espionage, Intelligence, and Security*, (Santa Monica: Thomas Gale, Vol. 2, 2004), 450

²² Elizabeth Cobbs Hoffman et al, *Encyclopaedia of American Foreign Policy* 2nd Ed. Vol. II (New York: Charles Scribner's Sons, 2002), 558-59

²³ Danny Schechter, *Embedded: Weapons of Mass Deception, How the Media Failed to Cover the War on Iraq* (New York: Media Dissector, 2003), 15-16, 130

One can see the reaction of Western media editors and U.S. officials to the work of the Arab satellite channel Al-Jazeera. It played an eminent role in news reporting during the invasion of Iraq that competed with Western media in an unrecorded way in Arab media history. It was criticised because, according to U.S. officials, it broadcasted images that were qualified as anti-Western²⁴. It was criticised because, for the first time an Arab channel does what some of the Western media did to the Arab and/or Muslim world.

President Bush and many Americans asked, “Why do they hate us?” after the events of the 9/11. However, very few people tried to know why. “They” refers, according to some authors, to the Muslim world²⁵. In the 9/11 commission report, Bin-Ladin was quoted to answer the question. This shows the dangerous idea that associates the Muslim nation to one man. The report contained speculations regarding the view of the Muslim world to the American foreign policy via the words of the leader of A-Qaeda. Did “they” refer to this organization or to its leader? Others asked about what should be done to stop such attacks. Did Bush answer this enquiry with his doctrine?

One positive outcome in the Bush doctrine was that it brought fast answers regarding the usefulness of force in the management of foreign affairs. It showed that a handful of multinational companies or some interest groups and individuals might have enjoyed some positive outcomes, but not the great majority of taxpayers. Not anyone can pretend to assess the degree of success or failure of the Bush administration, but historical facts show that he failed to sustain his own justifications when he decided to attack other nations.

The mission was not accomplished because the struggle became unconventional and costly. Terrorism was not contained because anti-Americanism increased. Iraq was not liberated but occupied and dragged into the hell of war and internal conflicts.

²⁴ K. Lee Lerner and Brenda Wilmoth Lerner, op. cit, 175

²⁵ Kim Cragin, Scott Gerwehr, *Dissuading terror : strategic influence and the struggle against terrorism* (Santa Monica: Rand Corporation, 2005), 7

Keywords and proper nouns:

- *Bush administration, 9/11, al-Qaeda, U.S. foreign policy, interventionism, Invasion of Iraq (2003), legality, justification, Muslim world, outcome, international law.*
- *Bush, Saddam, Blix, Baradei, Duelfer, Bin-Ladin*

Democracy was not established because Iraqis did not have the opportunity to choose a truly elected government. Interests of the American taxpayers were not guaranteed since the state would have to keep paying the expensive price of the open-ended war for unstated time. Bush did not assert the image of a democratic and civilized state, because he ignored the universal laws and the voices of the majority to conduct a war that did not serve even his image of President of the United States of America.

Abdelmadjid BOUGUEDRA

Assistant Professor at the University of Oran, and lecturer of American History (Department of Angolsaxon languages)-Algeria

LES LIMITES DE L'ÉQUIVALENCE DANS LA TRADUCTION JURIDIQUE

Pr/FERGANI djazia

Il est une évidence que les textes juridiques ont pour principale spécificité de faire référence à des systèmes juridiques et des formes de pensées enracinés dans une culture propre à un pays particulier.

Les textes de loi sont le résultat de réflexions d'ordre éthique, philosophique, psychologique culturel et religieux et pour cela chaque notion a son propre système juridique qui s'appuie sur textes fondateurs tel que la constitution pour le droit Français et Américain et le coron et la sonna pour le droit des pays musulmans, et "la conséquence de cette constatation au niveau de la traduction, est que le traducteur va devoir rendre dans la langue d'arrivée des concepts et des notions qui n'existent souvent que dans la langue de départ"²⁶ ainsi, des notions dans le système juridique Anglais n'existent pas dans le système juridique Français tel que " the solicitor" qui est quelque sorte l'intermédiaire entre le client et son avocat et cet intermédiaire a une double fonction, celle des notaires et celle de l'avoué et pour cel a traduire ce terme par l'un des deux termes ne représente pas le terme exacte dans le texte source et reste un équivalent qui est acceptable dans le contexte mais qui reste pratiquement incomplète par rapport au terme dans sa langue.

Le traducteur se trouve bien souvent obliger de choisir un équivalent plutôt que de garder le terme original et de l'expliquer en bas de page car Litarnoczi avait souligné dès 1966 qu'il ne peut y avoir équivalence si l'original et la traduction ont:

- le même teneur informative (fonction cogritine)
- la même intention communicative (fonction expression).
- Le même effet sur le récepteur"²⁷

1- Frenenic Houbert – spécificités de la traduction juridique.

2- Joëlle Redonane – la traductologie. Science et philosophie de la traduction – office des publications universitaires – Alger –sd.p 117.

Mais ce dernier critère a été repris par "J. House" en notant huit critères²⁸ qui évoque les origines géographiques et les classes sociales et même la place dans le temps, cependant la langue cible doit respecter le véhicule, la participation et le rôle ainsi que l'attitude sociale et l'activité professionnelle.

Dans beaucoup de cas en traduction spécialisée une partie de la notion d'origine est perdue en optant pour un terme ou un autre mais cel facilitera la compréhension par le destinataire et éviter la consultation répétée des bas de page; car la traduction juridique travaille sur un texte spécialisé qui traite d'un sujet spécialisé a l'intérieur d'un champ de spécialisation qui est le droit caractérisé par un vocabulaire et une phraséologie propres et pour cela la traduction d'un texte juridique comporte deux dimensions:

- 1- le texte et son contenu
- 2- la langue et sa forme.

et le traducteur est appelé à transférer ce contenu et celle forme dans la langue cible et en respectant tous les éléments qui constituent le texte dans sa propre langue et en usant de tous les moyens de traduction qui lui permettent de respecter les règles et cet art.

L'équivalence est l'un des moyens sur lequel s'appuie le traducteur dans la traduction juridique mais ce moyen s'aven incompetent dans le texte spécialisé alors que dans la traduction littéraire l'équivalence joue un rôle très important dans le transfert, car on se trouve devant une situation d'incompétence notionnelle et linguistique, et pour cela " dans la formation à la traduction des textes juridique, il ne semble (comme dit pelage) essentiel d'appréhender le droit non comme un simple ensemble de normes sanctionnées par l'autorité sociale, mais comme un ensemble de disciplines scientifiques dont certaines trouvent des applications en traductologie " ²⁹ ce qui expliquent la relation qui nont les deux domaines, la langue et le droit.

3- Voir op cit p 117.

4- Jacques pelage – la formation des traducteurs juridiques.

Le traducteur spécialisé prend connaissance avec le texte à traduire en déterminant son domaine car en droit par exemple on est confronté à des multiples domaines tel que le droit des finances, le droit civil, le droit pénal, etc. et on est confronté aussi à des applications diverses tel que philosophie du droit, le droit comparé et herméneutique juridique vient en deuxième étape.

La sélection de la documentation qui représente un outil d'information qui permet la compréhension du texte ensuite la traduction du texte en usant des différentes techniques de la traduction dont l'équivalence qui s'appuie sur l'importance de l'équivalence du sens dans la traduction non littéraire " l'équivalence sémantique est la mesure de la traduction"³⁰ comme le déclare J M Zemb. Qui précisa ensuite que les mots ont des équivalences vécues* et que les discours ont des équivalences diffuses ** et pour cela l'équivalence en traduction se place " au carrefour de ces équivalences et actualise les significations vécues dans un sens"³¹ car la fonction que joue une partie de l'énoncé par rapport au reste du texte est très importante et en traduction juridique pour arriver à une équivalence dynamique comme l'a développé "E Nida" il faut connaître " les trois éléments du langage du droit que sont:

- le corpus terminologique fondamental du droit...
- les techniques propres aux juristes... et les règles de citation des textes de références.
- Les formes particulières d'expression du droit selon le type de textes visés»³².

On a parlé d'équivalence dynamique qui doit créer chez le lecteur dans la langue cible, le même effet déjà aussi par le lecteur de langue source en se basant sur le plus proche

5- Jean – marie Zemb – le même et l'autre, les deux sources de la traduction – langage – n° 28 1972 – p86.

* : C'est-à-dire même éventail de significations, même dispositions à l'assemblage.

** : le sens d'un discours entier est la synthèse d'une suite de portions de sens.

6- Joëlle Redonane – op. cit . p117.

7- Jean claude Gémar – la traduction juridique: art ou technique d'interprétation? N° et XXXIII; 2 1988 p 311.312

équivalent naturel mais le problème qui se passe dans la traduction juridique est la méthode à suivre en cas d'institutions ou de textes de loi qui nécessitent la lecture et la consultation des documents parallèles, ces derniers " permettront de définir si l'usage sanctionné réellement les équivalents terminologiques établis, de trouver les équivalents phraséologiques et de respecter l'idiomaticité de discours propre au domaine de spécialisation en cause"³³.

Placé devant un texte pragmatique (le texte juridique) le traducteur doit-il se contenter de traduire les mot ou de traduire le contenu? Le déroulement chronologique de la recherche des sens et de la recherche des équivalents fait objet de beaucoup de questionnement. Certains préconisent le recherche des sens avant de chercher les équivalences, d'autre voient que chaque unité terminologique.

Si on veut résumer les résultats des deux procédés nous pouvons dire qu'il s'agit beaucoup plus d'une question d'organisation et de préférence personnelle du praticien que d'une méthodologie à suivre de travail du traducteur juridique doit se baser sur l'activité documentaire et terminologique joue le rôle d'aider à élucider le texte à traduire et fournir des équivalents en langue d'arrivée ce qui simplifiera la tâche du transfert sans impliquer la recherche terminologique et documentaire qui a fait preuve de rigueur et de conformité lors des étapes de la traduction.

Un traducteur juridique placé devant un terme ou une expression techniques doit –il travailler comme la machine à traduire c'est-à-dire chercher un équivalent au terme dans la langue d'arrivée en ce basant sur les dictionnaires bilingues qui offrent des équivalents? Pour répondre à cette question nous constatons qu'il y a deux genres de traducteurs juridiques, ceux qui "pensent encore que le traducteur a l'obligation de s'en tenir aux mots ...et d'autres juristes en nombre croissant, ouverts aux méthodes et technique de contemporaine, ne croient plus le traducteur doive se plier impérativement à cette règle"³⁴.

8- Geneviève Mareschal – le rôle de la terminologie et de la documentation dans l'enseignement de la traduction spécialisée Meta –XXX III – 2 1988 p 263.

9- Jean claude German – op cit p 313.

La lecture des documents comparables dans la langue d'arrivée a ceux dans la langue source permettra l'usage sanctionné des équivalents, on commence d'abord par déterminer le sens éléments lexicaux par une " série d'oppositions binaires ... on peut aussi s'aider du modèle préconisé par le grammairien – sémanticien osgood pour mesurer l'intensité de la valeur sémantique en plaçant l'élément considéré sur des axes allant du positif au négatif" ³⁵

Ce type d'analyse componentielle se fait maintenant sous forme de tableau. Chaque élément lexical qui pose un problème on dresse la liste des composantes et on élimine progressivement celles qui n'entrent pas dans le champ sémantique défini par le texte puis en se basant sur les ouvrages lexicographiques on établit les équivalences mais si les résultats sont douteuses ou incomplètes on se refait aux ouvrages unilingues, lexicographiques et para lexicographiques³⁶.

Nous prenons comme exemple deux genres de traduction l'une terminologique pris hors contexte et l'autre phraséologique avec terminologie en contexte, de l'Anglais vers le Français.

a- Terms and conditions of contract.

Equivalent Français.

→ les conditions d'un contrat et nos termes et conditions car le mot (terme) ne veut pas dire words en droit Anglais mais il veut dire condition alors en traduction on ne dira pas conditions et conditions mais les conditions d'un contrat.

b- Adjudication implies the application of law individual cases brought, through one means or another, before the bar of justice.

→ on commence par souligner les mots purement techniques pour encadrer leur sens possible dans cette phrase, en allant chercher dans les dictionnaires bilingues et unilingues puis dans les documents parallèles qui offrent par fois un modèle à suivre et fournissent souvent des solutions sur le plan de phraséologie spécialisée.

10- Joëlle Redouane – op cit p 124.

11- Voir: Tina célestin – Méthodologie de la recherche terminologique ponctuelle – ed gouvernement du Québec- Québec . 1984 – p 59-60.

Adjudication – case – bar, ces termes techniques doivent être définis pour que le traducteur puisse passer à la deuxième étape, celle du transfert vers la langue cible et voici ce qu'on a :

1- Traduire selon le principe de transcodage

→ un jugement implique l'application de la loi aux causes individuelles portées, d'une manière ou d'une autre, devant la barre de justice.

On remarque que ce transcodage aboutit au même nombre de termes existant dans la phrase de départ.

3- Traduire en interprétant le texte sans tenir compte du nombre de termes.

→ Rendre un jugement consiste à dire le droit dans un litige soumis à un tribunal.

On remarque que le sens du texte est le même le nombre des mots utilisés est réduit avec une interprétation du texte qui relève d'une traduction satisfaisante montrant les sources potentielles d'une langue, une traduction satisfaisante sur le plan juridique et sur le plan linguistique – car la traduction du texte juridique "consiste à fixer un cadre formel devant être tout à la fois assez rigide pour que les parties puissent y faire référence et relativement souple pour que les relations puissent se développer avec un minimum de liberté"³⁷.

En conclusion, en traduction juridiques, le traducteur présente la synthèse de l'expression linguistiques, du droit c'est-à-dire un "jurilinguistique" au confluent du droit et de la langue, car il est difficile de traduire un document juridique sans connaître le droit des deux langues comme il est difficile pour un juriste de bien traduire son texte sans une maîtrise parfaite et une connaissance générale des deux langues " afin de rendre toutes les nuances du sens si possible à l'identique car le droit est toujours une affaire d'interprétation des mots"³⁸ c'est aussi un problème de concept différents des deux langues voir dès fois inexistantes dans la langue d'arrivée, ajoutons en dernier lien qu'en traduction juridique " il ne faut jamais clarifier les ambiguïtés éventuellement présentes dans le texte original au

12- Frédéric Houbert – op cit – p 02.

13- Gabrielle smart le droit, une affaire d'interprétation des mots.

14- Frédéric Houbert op cit p 02.

moment de la traduction" ³⁹ le traducteur doit rester fidèle au texte source, il ne doit pas corriger les erreurs mais il doit signaler les ambiguïtés car ces corrections pourraient donner des stipulations qui ne sont pas présentes dans le texte de départ.

Et ce même traducteur peut aller vers une destruction de la phrase à traduire en parties pour mieux distinguer les idées contenues dans ce texte mais cette décomposition n'est que temporelle car il doit reformuler le message en le recomposant de façon à le rendre compréhensible et acceptable pour le destinataire.

Teaching translation

SEBBANE ZOUBIDA
Université d'Oran

Dr. Jan Tudor says "Translation, as the process of conveying messages across linguistics and cultural barriers, is an eminently communicative activity, one whose use could well be considered in a wider range of teaching situations than may currently be the case."

Teaching translation is part of my experience in both CPE (SONATRACH) and UFC .

It is a discipline as theory and practice of translation existing in the curriculum of both enterprises, , as most students continue their education using different languages (ARABIC French, English, German and Spanish) at different Universities or are executive in departments where the use of many languages is a must.

Teaching translation can contribute to the development of professional competence of a future teacher. It gives a chance to see the opportunities of translation, test them through learning and then, use them through teaching.

The teacher's task is to show the ropes, involving the students into the world of translation.

Though basic language teaching methods throughout history have centered on translation and *almost all language learning* developed out of translation. Translation is 'Cinderella' in the family of language teaching techniques As Alan Marley said, translation has been put into methodological lumber room along with such activities as *dictation, reading aloud, etc.* It is considered to be something 'boring', 'pointless', 'difficult', 'irrelevant' and at last, 'uncommunicative'. I think, it is so, because traditionally, many English teachers associate translation activities with grammar translation as a method. Teachers feel, with some justification, that:

- it is text-bound
- it is not a communicative activity (because it involves no oral interaction)
- it is time-consuming (not suitable for work in the classroom-because students must do the writing on their own)
- it requires the use of the mother tongue (but it is not desirable at the English lessons)
- it is boring – both to do, and to correct

This may be so, but many other approaches are possible. Translation can be introduced, purposefully, into the language learning programme.

In his book Alan Duff highlights at least **5 reasons** for using translation in the classroom:

1. Influence of the mother tongue.

We all have mother tongue, or the 1st language, *or the language of habitual use*- in the interpretation by Peter Newmark. It shapes our way of thinking and our use of the foreign language to some extent. Translation helps us to understand better the influence of one language on the other. And, because translation involves contrast, it enables us to explore the potential of both languages- their strengths and weaknesses.

2. Naturalness of the activity.

Translation is a natural and necessary activity. Outside the classroom- in airports, offices, banks, etc.- translation is going on all the time .Why not inside the classroom?

3. The skill aspect.

Language competence is a two-way system. We need to be able to communicate both ways: into and from the foreign language. Translation is a perfect means for practicing this vital skill.

4. The reality of language.

The proper material for translation is authentic and wide-ranging: the learner is being brought into touch with the whole language, and not just the parts isolated by the textbooks.

5. Usefulness.

As a language learning activity, translation has a lot of merits:

- It invites speculation and discussion. In translation there is hardly any 'right' answer, but there are a lot of wrong ones. Doing all the work individually and in writing is not necessary. Students can work in pairs or groups for oral discussion. You may choose short texts for reading and discussion to save the time.
- Translation develops three essential qualities to all language learning: *accuracy*, *clarity* and *flexibility*. 'It trains the reader to search (flexibility) for the most appropriate words (accuracy) to convey what is meant (clarity)'.
- Depending on the students' needs, and on the syllabus, the teacher can select material to illustrate particular aspects of language and structures the students have difficulty with. By working through these difficulties in the mother tongue, the students can see the link between the language (grammar) and usage.
- Translators will always be needed. Without them, there would be no summit talks, no Olympic Games, no international festivals and so on. And who is to do this work? – Either the professionals, or the students of language.

Professional translation is a specialized skill that requires specialized training. And, actually, it is not the goal we would like to achieve. The goal of translation is more like to provide learning opportunities in the process of creating translations and examination of them as final products in order to develop language awareness. Translation activities should be used in the English classroom, and they should be supported by communicative, natural learning methods.

Material for translating:

Selecting the material for the work, I try to take into consideration the following criteria:

- it should reflect my students' needs and be appropriate to their level.

- it should be authentic (press, books, Internet)
- it should represent full range of styles and registers.
- it should illustrate the problems, challenges and strategies of translation in general.
- it should be interesting and *translatable*.

The length of the texts is also important: short texts for oral work in class, and longer ones for translation at home (mostly in writing).

'Translation, unfortunately, is something you learn only by doing',

William Weaver,

translator of The Name of the Rose.

Practice in translation doesn't mean setting as many written assignments as possible (*practice makes perfect?*) to be returned to the students with the errors marked in red. It means giving the students regular opportunities to compare and discuss their work with the others, and to respond to suggestions.

-How might it be organised?

-In different ways, with different objectives. But I may figure out some basic stages:

- **WARM-UP:**

Translation takes time, care and thought. To prepare the students to the translation activity, to avoid questions like 'Why am I doing this? Couldn't I spend the time better?' the teacher should give an introduction to the material they are going to work with (warming -up activities are of great importance; they are generally oral tasks), challenging and setting the students thinking about specific language items.

- **PAIR/GROUP WORK:**

Translation is usually regarded as an activity to be done individually. Why not translate with other people? The problems the translator usually solves alone are worth discussing with others.

"The ability to discuss translations in an objective way is central to a translator's competence". (Kusssmaul).

The 1st stage – discussion in a group or in a pair: it gives all the students a chance to be heard, to test their ideas against the others', to listen and compare. The teacher's task is to help (not by translating for the students, but by listening to their translations and pointing out any features of the English that haven't come through).

In **the 2nd stage** of discussion – one group meets another- the teacher's task is to bring together groups which have found different solutions.

Translation is a constant process of making choices. The function of the discussion is to give the students time for further reflection, a chance to change their minds and the possibility to select 'the best' variant.

The students are supposed to work orally or to take notes, translating the focused fragments, instead of writing down the whole passages.

Time-limits should be set to prevent the students from getting 'stuck' but, at the same time, sufficient time should be left for the discussion.

- **CLASS DISCUSSION:**

In the final stage the teacher's contribution is crucial: after listening to the suggested translations, the teacher and the students **indicate their own preferences, giving reasons**; the teacher may offer your own alternative translations (if you wish), recalling *Henry Gifford's words: 'the first law of translation is clear- nothing can be taken as final'*.

Principles of translation:

Here are some guidelines on how to help the students evaluate their own work. The principles are adapted from Frederick Fuller: *The Translator's Handbook*.

meaning	The translation should reflect accurately the meaning of the original text. Ask yourself: <ul style="list-style-type: none">- is the meaning of the original text clear? <i>if not</i>, where does the uncertainty lie?- are any words 'loaded', that is, are there any underlying implications?- is the dictionary meaning of a particular word the most suitable one?
form	The ordering of words and ideas in the translation should match the original as closely as possible. (This is particularly important in translating legal documents, guarantees, contracts, etc.) But differences in language structure often require changes in the form and order of words.
register	Languages often differ greatly in their levels of formality in a given context. Consider: <ul style="list-style-type: none">- would any expression in the original sound too formal / informal, cold/warm, personal/impersonal . . . if translated literally?- what is the intention of the speaker or writer? (to persuade/dissuade, apologize/criticize?) Does this come through in the translation?
source language influence	One of the most frequent criticisms of translation is that ' it doesn't sound natural '. A good way of shaking off the source language (SL) influence is to set the text aside and translate a few sentences aloud, from memory. This will suggest natural patterns of thought in the target language (TL), which may not come to mind when the eye is fixed on the SL text.
style and clarity	The translator should not change the style of the original. But if the text is sloppily written, or full of tedious repetitions, the translator may, for the reader's sake, correct the defects.
idiom	Idiomatic expressions are notoriously untranslatable. If the expressions cannot be directly translated, try any of the specific methods of transferring the meaning of the idioms. The golden rule is: if the idiom does not work in the TL, do not force it into the translation.

Correction:

Much of the correction is done by the students themselves during oral discussions at the lesson:

- they listen to each other, they are more receptive to any corrections (students learn from each other's mistakes)
- the teacher doesn't have to correct the same errors several times (it always happens with written translations). One comment is quite enough for the whole group.

But it doesn't mean that the correction of written works should be rejected. Translation in writing must be done and it needs correcting. Correction might be the opportunity to encourage: marking not only errors, but also underlining felicitous solutions.

Taking into consideration all what was mentioned above:

- short and varied texts for work in the class
- equal involvement in the task
- as much oral translation as possible
- writing only in the form of notes, to be used in later discussions
- time limits where necessary
- pair and group interaction

Is translation, actually, time-consuming? I think, not.

Is it non-communicative? I think, not

Does it give the opportunities to develop language awareness? I think, yes.

And I'd like to reformulate *teaching translation* into *using translation*.

based on *Translation* by Alan Duff

Bibliography:

Alan Duff, *Translation*, OUP, 1994

Peter Newmark, *About translation*, Multilingual Matters LTD, 2001

Daniel Linder, *Translation*, English Teaching Professional, #23 April 2002

EMERGENCE D'UN NOUVEAU PARADIGME :

LA SYSTEMIQUE APPLIQUEE A LA TRADUCTION DES CONCEPTS EVOLUTIFS

**HADJ-AISSA Zohra
AHMED-ALI Sabrina
Université d Alger**

Dans tout protocole de recherche il faut poser une problématique : et la notre sera celle de la traduction notionnelle et conceptuelle et des enjeux qu'elle véhicule.

A cet effet l'exemplification se fera sur deux types de traduction :

- a) le développement durable : pour illustrer une traduction inter-linguistique
- b) la vertu : qui relève davantage de l'intra-linguistique, et nous renseignera sur la resémantisation d'un concept qui ne pose aucun problème de traduction terminologique, mais dont l'enveloppe de sens s'est totalement vidée de nos jours.

Le nouveau paradigme que nous proposons dans cet article est celui des sciences de la complexité, et notamment ici une application de la systémique à la traduction des deux concepts en faisant ressortir la nécessité de cette synergie des mondes et des différentes formes de connaissance. Lorsque nous traduisons en adoptant ce processus traductif, plusieurs questionnements se bousculent, voire s'imposent et nous interpellent :

-Comment définir la terminologie adéquate, cerner les concepts évolutifs et les notions auxquels renvoie chaque terme? Quelle orientation méthodologique adopter pour trouver une issue? Les référents opératoires sont-ils identiques dans chaque traduction conceptuelle?

Cette réflexion pointue tant sur l'acte syntagmatique que paradigmatique de l'usage d'un mot, affinera davantage la réflexion et précisera encore mieux l'usage du terme dans la langue de spécialité, permettant même la création de liens conceptuels entre les termes nous permettant d'esquisser une étude terminographique de nos concepts.

Ceci va permettre à cette étude de jouer un double rôle :

a)- d'instrument épistémologique qui permet d'exprimer linguistiquement de nouvelles idées, observations et découvertes.

b)- de véhicule pour la communication des connaissances dans les différentes aires du savoir.

Conséquemment on devrait entrevoir une espèce de nouveau module intitulé : lexiculture et qui pourrait faire l'objet de réflexion dans nos départements respectifs afin de « traquer » ce sens qui véhicule à la fois du notionnel et du conceptuel ; cette « enveloppe de sens » qui est à réinterpréter à chaque fois, car nous sommes tous quelque peu « piégés » dans cette terminologie évolutive que la traduction n'arrive pas toujours à suivre dans sa course effrénée et dans ses cheminements imprévus. Cette lexiculture, ou culture du lexique, nous amène directement à réfléchir et essayer de comprendre le concept pour mieux le traduire.

En effet, nous constatons aujourd'hui que les travaux purement terminologiques, et non de traduction conceptuelle, entrepris reposent encore sur une démarche très simpliste qui ne répond plus aux besoins intrinsèques d'un travail de recherche d'équivalents, réduisant ainsi une opération aussi complexe à un pur listage qui mène à une surproduction d'équivalents tel que mentionné par Docteur Salah MAJRI dans son article : « La traduction linguistique : Problème terminologique ou constitution conceptuelle ». Dans d'autres cas, la quasi synonymie et le vide terminologique sévissent.

Or, Le concept emprunté au latin « conceptus » formé sur CONCIPERE (cum-capere, « prendre entièrement, contenir ») est ce que l'on conçoit dans les deux sens du terme : a) le produit d'une gestation intérieure (le conceptus est le fœtus de la mens) et b) rassemblements dans une unité, généralité⁴⁰. Le concept est donc avant tout un élément de constitution des sciences et du savoir. Il est surtout le point d'ancrage de tout exercice scientifique, et est par conséquent loin d'être « une entité stable et immuable » pour reprendre Pascaline Dury⁴¹.

⁴⁰ Vocabulaire Européen des philosophies. Editions du Seuil. Dictionnaire le Robert, sous la direction de Barbara Cassin. Paris. 2004 .P248

⁴¹DURY Pascaline. « Les variations sémantiques en terminologie : étude diachronique et comparative appliquée à l'écologie » in Sémantique des termes spécialisés. Collection Dyalang. CNRS 6065. Publication de l'Université de Rouen, 1999. P 17-32.

Cependant, si les médiations simples sont essentielles au savoir, c'est aussi par les glissements de sens qui se pratiquent lors des traductions que peuvent s'opérer les abus de savoir⁴². Les concepts initialement labiles et évolutifs sont au centre de l'interdisciplinarité grandissante, ils circulent, changent au passage d'un champ conceptuel à un autre, acquièrent en effet de nouveaux traits conceptuels au fur et à mesure de leur actualisation et de leur passage de la conceptologie d'une langue à une autre et « se précisent avec l'affinement des connaissances »⁴³.

Sachant que les champs conceptuels ne sont pas hermétiques les uns aux autres, le traducteur doit faire face à la **signifiante** qui est un défi majeur dans l'établissement des équivalents : les concepts obéissent à une dimension atemporelle⁴⁴ et leurs traits conceptuels sont en effet traduisibles. Manuel Célio CONCEIÇÃO affirme dans ce contexte que la condensation des traits susmentionnés provoque l'opacité du concept et l'opacification des relations réticulaires qui le lie aux concepts connexes du même système ou de système différent, et par conséquent qu'émerge à cette étape la difficulté de trouver un équivalent via le processus de traduction⁴⁵. Un équivalent qui puisse porter le contenu cognitif exact du concept dans toute sa multidimensionalité et avec tout le savoir qu'il véhicule. A cet effet seule l'analyse conceptuelle peut être en mesure de rétablir les décalages de signifiés qui sont à l'origine de l'ambiguïté et de la difficulté du processus de traduction⁴⁶.

Étudions à présent le concept de Développement Durable, pour mieux cerner les difficultés de sa traduction, voire les différentes traductions existantes. A la croisée de l'économie, de l'environnement et de la société se trouve ce concept si

⁴² FOUREZ Gérard. La construction des sciences, les logiques des inventions scientifiques. DE BOEUCK ET LANCIER S.A. 2002, Bruxelles. P134

⁴³ BARAKE Rima. La pluridimensionnalité du concept : Approche terminologique du domaine de la spatologie. P2

⁴⁴ HOLZEM Maryvonne. « Termes d'indexation et construction des connaissances ». In Sémantique des termes spécialisés. Collection Dyalang. CNRS 6065. Publication de l'Université de Rouen, 1999. P44

⁴⁵ CONCEIÇÃO Manuel Célio. « transmission du savoir (re) construction des concepts. In Sémantique des termes spécialisés. Collection Dyalang. CNRS 6065. Publication de l'Université de Rouen, 1999. P33-42

⁴⁶ DEPECKER Loïc. Entre signe et concept éléments de terminologie générale. Presses Sorbonne Nouvelle. Paris, février 2009.

controversé, flou et brassant large de « Développement durable », tellement galvaudé qu'il nous interpelle en faveur d'un sérieux ressaisissement.

Le concept anglais de « Sustainable development » initialement utilisé en 1980 par la Commission de l'Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le World Wildlife Fund (WWF), puis introduit dans la conscience collective en 1987 via le Rapport Bruntland « Our common Future »⁴⁷ a été porteur de trois volets et préceptes d'une extrême importance que sont : l'Équité et le sens d'un développement à la fois viable, vivable et qui s'étend à long terme⁴⁸. Loin d'être une rêverie incongrue, le développement actuel du concept nous révèle que de par la vulgarisation et le discours normalisateur, les mauvaises approches entreprises autour du concept ainsi que son usage abusif ; le concept a été vidé de son sens conceptuel initial entraînant une cohorte d'équivalences qui donnent lieu à de vives contradictions entre les acceptions ainsi que des détournements de sens.

En effet le Rapport Bruntland définissait le développement durable ainsi : « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »⁴⁹. La définition faisant que le « sustainable » en anglais, « nachhaltig » en allemand, fort porteur de l'acceptabilité qui impliquait une solidarité géographique envers les pays les plus défavorisés et d'accroissement des efforts de coopération en faveur des générations futures, s'est vu rendu par les traducteurs dans la première version française du texte par le néologisme « Soutenable » qui effectivement rend bien les volets conceptuels préalablement cités, suivant le sens accordé au verbe soutenir qui englobe l'idée de constante évolution de l'adaptation et de la transformation à travers le temps. Or la greffe n'a pas pris, et peu à peu « soutenable » a été remplacé dans le discours général et officiel par « durable », chose qui

⁴⁷ ASTRUC Lionel. Voyage en terre durable : Un tour du monde des alternatives équitables et écologiques. Editions Glenat. Octobre 2007. p 10

⁴⁸ SACQUET Anne-Marie. Atlas du Développement Durable. Nouvelle Edition. Collection Atlas Monde ;s.d.

⁴⁹ PROGLIO Henri. Les 100 MOTS DE L'ENVIRONNEMENT. Collection Que sais-je ?-PUF ? France, 2007.P-46.

alimenta une querelle sémantique lancinante car la déviation sémantique n'est pas sans importance d'autant qu'on ne prend plus en ligne de compte la préservation des ressources dans la durée, c'est-à-dire du point de vue de l'environnement. « Durable » passe alors sous silence le sens de solidarité et les sommets de la terre : Rio, Copenhague et Cancun nous l'ont clairement démontré.

Le petit Robert⁵⁰ met en avant clairement deux aspects intrinsèques du Développement Durable : viabilité et prolongement dans le temps, dans les définitions suivantes :

Durable : de « durer », de nature à durer longtemps, constant, permanent, stable, profond, solide.

Entreprise durable : viable.

Contraire à : éphémère, fugitif, labile, provisoire, passager, périssable, temporaire.

Soutenable : Qui peut être soutenu par des raisons plausibles.

-Défendable.

Le second point consiste en le fait qu'on ne peut échapper à la dimension globale et atemporelle du concept de développement durable d'autant plus que « durable » laisse penser qu'il s'agit de maintenir en état stable quelque chose qui par définition même n'existe que par sa dynamique d'évolution. Aussi, soutenir dans le temps est le trait conceptuel voulu alors que « la durabilité » connaît une fin dans sa dimension temporelle et s'exprime en termes de croissance autoentretenu alors que le développement a émané justement d'une controverse née autour de cette même croissance. Sans omettre que le « Sustainable development » est par essence loin d'être autoentretenu.

A l'heure qu'il est nous constatons encore la présence de plusieurs équivalents tels qu'écodéveloppement, développement durable, développement soutenable et croissance durable⁵¹. Des livres entiers consacrent des chapitres sous appellation « Développement soutenable » bien que l'intitulé premier du livre est « Développement durable ». Le grand Dictionnaire du 21ème siècle ne consacre aucune des deux entrées dans un

⁵⁰ Le Petit Robert. Nouvelle Edition. Juin 1996.

⁵¹ Voir le Glossaire pour le développement durable ; Version du 20 Avril 2001, publié par l'Institut de l'Energie et de l'Environnement de la Francophonie, à l'occasion du Sommet Mondial sur le Développement Durable. P26 ; l'entrée consacrée au développement durable relate Trois acceptions différentes.

temps ou des sources à l'image du Littré et du Petit Robert distinguent clairement entre les deux. La langue espagnole a été à son tour confrontée aux mêmes achoppements par « duradero » du « durabilis » latin mais aussi par « sostenible », et « sustentable » qui viennent de « sostener » et « sostentar ». La langue arabe met également en place plusieurs équivalents au « sustainable » via l'adoption des acceptions suivantes :
 Pour l'entrée Durable :

-تنمية :
 دائمة مستدامة أو مستديمة نمو
 دائم نمو
 Soutenable :

Le même sens de perte de traits conceptuels entraînée par l'affirmation péremptoire et sans nuance du « durable » français. Sachant que le concept fait florès : ville durable ; forêts durables ; tourisme durable...etc. et qu'on parle déjà de crise du développement durable et de l'Après développement durable⁵², sommes nous en mesure d'exprimer le concept dans le flou conceptuel frappant et d'équivalence presque inexistant ?

Si nous abordons à présent la traduction du mot : vertu, nous verrons très vite que sur le plan des correspondances de termes, il n'y a aucun problème pour le traducteur non-avisé qui se limite à transposer d'une langue à l'autre :

Vertu : (en français)

Espagnol : virtud (qui au pluriel, devient même un prénom : Virtudes)

Arabe : elfadhila الفضيلة

Anglais : Virtue

Mais si nous réfléchissons sur le véritable sens et les différentes significations -voire l'absence de sens parfois - on constatera très vite que nous rencontrons aujourd'hui des traductions « en creux ». Que recèle réellement cette enveloppe de sens de la vertu ?

⁵² Concept qui émerge notamment à travers la publication du livre : L'APRES DEVELOPPEMENT DURABLE, sous la direction de Antoine Da Lage.

Et en fait c'est en partant d'abord de cette « routine vertueuse » ou « morale du travail » (selon les sociologues) et qui caractérisait si bien les académiciens d'antan, que nous allons questionner le terme « vertu ». Commençons par interroger la voix des Sages -ou voix du Consensus- sur les vertus à l'origine ; puis essayons de revivifier un concept qui a beaucoup changé, et presque disparu des normes actuelles.

Faut-il donc continuer – en vain – à alimenter la crédibilité, ou exprimer sa défiance vis-à-vis des académiciens d'aujourd'hui qui ne sauvegardent plus la langue, qui ne protègent plus le sens initial et qui restent impuissants devant l'improbable qui se fait de plus en plus probable avec l'émergence d'une nouvelle langue et d'un langage étrange qui se généralise.

L'exemple du mot : vertu qui ne pose apparemment aucun problème de traduction, nous fait néanmoins prendre conscience en tant que traducteurs du problème de l'enveloppe de sens, de l'émergence d'une langue malmenée et d'une langue qui subit des fêlures et des brisures sémantiques de plus en plus à notre époque.

Loin de se valoir comme « puristes », c'est surtout la prise de conscience en tant que linguistes et traducteurs qui justifie notre intervention ici. Nous verrons comment la/les traduction(s) intralinguistique(s) du terme : vertu, est l'illustration parfaite des réponses circonstanciées à des structures temporelles : la langue se défait de la norme, l'étymologie se perd, et l'usage défait et contrefait notre discours contemporain créant des « collisions de sens », une « hypocrisie et/ou une raideur sémantiques », et d'autres fois quelques quasi-synonymies dans le meilleur des cas.

Seule une étude terminographique, menée sous l'optique de la systémique, permet de questionner sérieusement les concepts évolutifs qu'ils faut cerner dans leur entièreté - holophrastique-, et dans leur diachronie - évolution- et dans leur étymon.

On sait qu'autrefois l'homme vertueux était celui qui tirait partie des connaissances pour agir toujours avec noblesse et morale. Aujourd'hui, par contre, la vertu est encapsulée entre la philosophie, la religion et la politique, voire le politiquement correct.

Cet exemple de la vertu est excellent car il nous démontre que l'on est en train de donner sans réflexion préalable, un nouveau sens à la vie de la langue dans les deux sens de signification et de direction : mais où va la langue d'aujourd'hui ? Où sont les étymons qui déterminent le sens de chaque mot, chaque terme, chaque notion et chaque concept ?

Pourquoi avons-nous omis d'inoculer des pensées et des pratiques vertueuses fidèles, d'implanter dans notre mémoire le cognitif qui permet de redéfinir fidèlement et à chaque fois la vertu et les pratiques vertueuses ?

On constate à travers cet exemple de traduction intralinguistique que le mot perd sa place voire son sens, sa signification, pour recouvrer dans le contexte actuel des significations étranges. Deviendra-il bientôt caduque, désuet, pour disparaître de nos dictionnaires ?

Faisons en sorte que non, et c'est pourquoi nous vous invitons à faire avec nous ce cheminement réflexif et cette étude terminographique pour devenir tous – pourquoi pas ?- un peu plus vertueux !

Le mot : vertu qui vient du latin "virtus", venant lui-même du mot "vir" a désigné dans un premier temps la force virile chez les romains, puis par extension la valeur ou la discipline opposée au courage qui signifiait initialement l'impulsivité. La valeur, que l'on retrouve en langue espagnole sous le substantif "valor" se référant à la fois au courage et à la valeur.

On définit habituellement la vertu comme un habitus de la volonté, acquis grâce à des actes téméraires et répétitifs qui porteront l'homme, peu à peu et de façon sûre, vers le bien et les bonnes actions. Ici le terme habitus doit être compris comme une sorte de dynamisme qui régénère et crée cette vertu morale qui doit habiter l'homme de bien.

Il existe aussi différentes vertus : morales (en particulier pour la justice), cardinales, théologiques, intellectuelles, et autres Certaines doivent être acquises et ordonnées grâce à une éducation de haut rang suivie d'une exigence vis-à-vis de soi-même pour entretenir et pratiquer ces vertus morales et intellectuelles ; d'autres par contre sont infuses et inculquées pour un bien d'ordre divin ; et enfin on peut aussi citer le cas des vertus cardinales - du latin "cardo" qui signifie : pivot- qui feront appel à la tempérance , le courage et la prudence , elles

permettent aux autres de s'alimenter et graviter autour de son sein .

Les vertus morales comme la foi, la chasteté, la charité et la tolérance par ex. inciteront à agir dans une sphère d'activité donnée. Quant aux cardinales que nous avons citées précédemment, elles habilent à user de la mesure qui convient dans la jouissance des biens délectables, indiquent une conduite raisonnée et permettent de tenir bon dans la quête d'un bien ardu ou difficile à obtenir ou à atteindre. Ces vertus cardinales trouvent leur siège dans la sensibilité de l'homme : la combative est réglée par le courage, la jouissive par la tempérance, la rationnelle par la justice et enfin la téméraire par la prudence.

Et enfin les vertus intellectuelles qu'on peut diviser en spéculatives et pratiques, et qui nous permettent de décoder, mieux comprendre le monde qui nous entoure et chercher aussi les vérités, percevoir la réalité et ses manifestations. Elles sont au nombre de cinq: l'intelligence, la science et la sagesse qui sont des vertus spéculatives, puis l'art et la prudence qui sont pratiques .Chacune d'entre elles va jouer un rôle déterminant si nous les développons et les exerçons régulièrement : l'intelligence permettra de saisir les notions et les principes, la science permet d'aboutir à un but à travers ses principes, la sagesse nous permet de découvrir et connaître les notions les plus dignes et difficiles, la connaissance de connaître la vie et le monde qui nous entoure et qui nous habite, et enfin l'humilité pour travailler à chaque fois davantage tous ces attributs et sa vertu.

L'art, quant à lui, nous renvoie à la création-invention, à la pensée et l'imagination, le tout traduisible par nos sens et les effets qu'ils perçoivent ; et enfin la prudence qui permet de mettre de l'ordre dans l'agir, dans sa liberté, ceci en permettant de s'édifier comme homme vertueux.

Nous voyons donc clairement, après cet exposé de l'éventail des différentes manifestations de la vertu, que l'homme vertueux d'autrefois était celui qui tirait parti des connaissances, cultivait et pratiquait assidument beaucoup de qualités morales pour agir conséquemment toujours avec la noblesse de l'âme. De nos jours, hélas, la vertu est écartelée entre la philosophie (qui se cherche), la religion (qui pêche par excès ou ostentation) et la politique (voire le politiquement correct), mais les

trois domaines s'opposent et se tiraillent en phagocytant le sentiment et l'expression de l'authentique vertu ou celle que Platon définissait comme la science du bien .

Si l'on cherche à traduire - dans l'intralinguistique - la vertu , il faudrait questionner plusieurs domaines de recherche et disciplines telles que l'axiologie , la méta-éthique , la morale ; il faudrait aussi re-traduire les concepts qu'elle véhicule et renferme tels que le bien , le respect , la valeur, la conscience , la dignité , la responsabilité , et enfin revisiter certains courants et doctrines tels le conséquentialisme , la déontologie, l'intuitionnisme, le commandement divin et l'universalisme .

Parler de vertu n'est pas chose aisée dans le contexte actuel et dans une époque où toutes les dérives sont permises ; ou alors on tombe dans l'excès de vertu qui devient parfois du « virtuisme ». E ne faudrait-il pas revenir à l'éthique de la vertu, ou plutôt aux différentes éthiques et vertus permettant la réalisation de soi, l'équilibre intérieur et une certaine sérénité que l'homme moderne a perdus, mais qu'il recherche désespérément peut-être sans le savoir. La recherche de ce paradigme perdu de l'unité de l'homme qui lui redonnerait "sa vertu" avec toutes ses composantes : l'honnêteté, la sympathie, la prudence voire la "phronesis" grecque, ou encore la sagacité, la douceur, le courage et la réalisation de soi.

Après cette « Odyssée vertueuse », on prend enfin pleinement conscience que le mot est, et devrait être tout un programme pour le « linguiste vertueux » - oserions nous dire ici – et pour le traducteur/interprète efficient.

Le mot vertu devrait reconstituer tout le monde conceptuel qu'il véhicule, faire réémerger toute son enveloppe de sens et aboutir à la pratique de ce bien qu'il prône.

Ne serions-nous pas les vrais fautifs, nous qui ne savons plus défendre les mots même quand leur traduction est aisée ? L'alfa et l'oméga de la nécessité traductionnelle (ou de toute œuvre) est l'étude linguistique en plus de ce travail réflexif -voire travail de fidélité et de réflexivité cognitive- pour sauver ces trésors de la langue.

Mais il semble qu'aujourd'hui que la majorité des locuteurs pensent qu'il y a des débats auxquels ils se sentent extérieurs; pour eux la langue se résume à un instrument qui s'adapte au gré des tumultes temporels et spatiaux. La norme linguistique ne

s'érige plus, c'est la langue de « tout un chacun » et de « Mr tout le monde » qui s'impose !

A cet effet, nous réitérons et insistons sur l'urgence de la reconstitution du monde, la nécessité de tout remettre ensemble : ce qui a été divisé, polarisé, compartimenté, voire détruit. Il est impératif de découvrir ce nouveau paradigme de la pensée avec les sciences de la complexité (de plexus : tissage, tisser tout ensemble) de réécouter les murmures de la langue et non faire du bruit avec les mots. Il est temps de se repositionner en tant que linguiste, interprète et surtout chercheur universitaire en Algérie.

A chaque fois qu'un nouveau paradigme émerge, il est de notre devoir de le comprendre pour mieux appréhender aussi les nouvelles formes de traduction, en ce qui nous concerne ici. C'est pourquoi nous avons adopté cette approche systémique qui vient à la rescousse du traducteur qui observe, réfléchit et sélectionne sa traduction.

« Aujourd'hui ... les objets à expliquer sont considérés comme parties de plus grands tous, plutôt que des tous qu'il faut décomposer en parties »⁵³

Face à la nécessité d'établir des équivalents aux concepts complexes régissant les systèmes conceptuels de différentes arborescences : dynamiques, hiérarchiques ou non hiérarchiques, l'usage d'une nouvelle approche nous incombe à plus d'un titre. Aussi la vision holistique qu'assure l'approche systémique paraît être plus idoine dans le cadre du paradigme de la complexité élaborée contre les idéologies et méthodologies réductionnistes émanant de la logique cartésienne. D'autant plus que la systémique, héritière de la cybernétique est le lieu de convergence de plusieurs disciplines⁵⁴.

La complexité affirme en ce sens le principe holistique selon lequel l'unité de l'organisme ne peut être réduite à la somme des parties qui le constituent, et tente d'élaborer un langage, différent de celui de la physique et de la chimie⁵⁵.

⁵³ ACKOFF, R.L., EMERY, F.E. (1972): *On Purposeful Systems*, Londres, Tavistock Publications.

⁵⁴ DUMAS Brigitte. Les savoirs nomades. In *Erudit, sociologie et sociétés*, vol 31, n°1, 1999, p51-62.

⁵⁵ Encyclopédie de la philosophie. Collection : encyclopédie d'aujourd'hui. Librairie Générale Française. 2002 pour la traduction et l'adaptation 295

Partant de la notion complexe de **système** qui est selon Jean de Rosnay, un ensemble d'éléments distincts en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but l'approche systémique est « une nouvelle discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques et méthodologique, relatives à l'étude de ce qui est reconnu comme trop complexe pour pouvoir être élaboré de façon réductionniste, et qui pose des problèmes de frontières, de relations internes et externes, de structures, de lois ou de propriétés émergentes caractérisant le système comme tel, ou des problèmes de mode d'observation ou de représentation ».

La systémique a donc pour but essentiel de parvenir à la précision des frontières des concepts, la définition des relations internes et externes des structures et des lois et des propriétés émergentes des concepts qui agissent en interaction permanente. Cette dernière a-selon Edgar Morin- « la vertu de se situer à un niveau transdisciplinaire qui permet à la fois de concevoir l'unité de la

science et la différenciation des sciences ». ⁵⁶

Afin de mieux appréhender les différents principes qui régissent l'approche systémique ainsi que les démarches sur la base desquelles l'analyse est effectuée, nous proposons le tableau comparatif suivant :

⁵⁶ MORIN Edgar. Introduction à la pensée complexe. Éditions Du Seuil .France .Avril 2005.P29

Approche rationaliste classique	Approche systémique
Préceptes:	Préceptes:
Evidence	Pertinence (par rapport au chercheur)
Réductionniste (priorité à l'analyse)	Globalisme (par rapport à l'environnement du système)
Causaliste (raisonnement linéaire)	Téléologie (recherche du comportement du système)
Exhaustivité	Agrégativité (en vue d'une représentation simplificatrice)

Tableau extrait du livre *La systémique* de Daniel DURAND. Edition 11.2009 Editions puf, collection Que sais-je ? P.8

En effet, si l'approche rationaliste analytique classique tendait à l'évidence au réductionnisme fondé sur la causalité et le raisonnement linéaire qui donne lieu à l'exhaustivité, l'approche systémique s'engage sur le chemin de la pertinence, de l'interaction et du globalisme notamment par rapport à l'environnement du système.

L'approche systémique est téléologique « à la recherche du comportement du système conceptuel ». Cette dernière constitue une approche qui répond à l'agrégativité ou « modélisation en vue d'une représentation simplificatrice ». Elle adhère conséquemment au concept d'interaction entre les composantes et les concepts, dont la rétroaction « le feed-back » qui en est une forme.⁵⁷

La complexité –loin d'être une complication–peut être inhérente à la composition même du système essentiellement basé sur des relations réticulaires suivant également l'incertitude de l'environnement du système en question.

⁵⁷ Ce concept, issu de la cybernétique 15 traduit le terme « feed back » élaboré dans cette discipline. Il s'agissait dans ce cadre de l'information 16 en retour sur l'état d'un processus à un moment donné de son déroulement. Cette information permet ensuite de corriger ou confirmer l'orientation du processus, selon le but fixé.

Le concept est une entité complexe, voire hypercomplexe, qu'il soit intrinsèquement superordonné, subordonné ou coordonné, ce dernier ne peut être abordé de façon réductionniste⁵⁸. Il doit recourir à la systémique dont la démarche se prête conséquemment à un exercice conceptuel de reconstruction du savoir et conséquemment du concept : Une reconstruction qui se veut fidèle, adéquate et quasi absolue, évinçant le risque de tomber dans l'anarchie des désignations et d'incompréhension du fait que la pensée complexe est « animée par une tension permanente entre l'aspiration à un savoir non parcellaire, non cloisonné et l'incomplétude de toute connaissance »⁵⁹. L'élasticité du concept apparaissant inévitablement dans la mesure où il est transversal et se déplace d'une discipline à une autre et d'une théorie à une autre.⁶⁰

BIBLIOGRAPHIE

- ACKOFF, R.L., EMERY, F.E. (1972) : *On Purposeful Systems*, Londres, Tavistock
- ASTRUC Lionel : *Voyage en terre durable : Un tour du monde des alternatives équitables et écologiques*. Editions Glénat. Octobre 2007.
- BARAKE Rima : *La pluridimensionnalité du concept : Approche terminologique du domaine de la spatologie*.
- CONCEIÇÃO Manuel Célio. « transmission du savoir (re) construction des concepts. In *Sémantique des termes spécialisés*. Collection Dyalang. CNRS 6065. Publication de l'Université de Rouen, 1999.
- DEPECKER Loïc : *Entre signe et concept éléments de terminologie générale*. Presses Sorbonne Nouvelle. Paris, février 2009.

⁵⁸ Le mot tend néanmoins à porter en lui la marque de son étymologie (concupere dérivé de cum et de capere) : « prendre », « tenir ensemble ». Un concept permet donc de saisir ensemble divers aspects d'une même entité.

⁵⁹ MORIN Edgar. *Introduction à la pensée complexe*. Éditions Du Seuil .France .Avril 2005.

⁶⁰ DUMAS Brigitte. *Les savoirs nomades*. In *Erudit, sociologie et sociétés*, vol 31, n°1, 1999 , p51-62.

- DURY Pascal : « Les variations sémantiques en terminologie : étude diachronique et comparative appliquée à l'écologie » in Sémantique des termes spécialisés. Collection Dyalang. CNRS 6065. Publication de l'Université de Rouen, 1999.
- DUMAS Brigitte : Les savoirs nomades. In Erudit, sociologie et sociétés, vol 31, n°1, 1999.
- Encyclopédie de la philosophie. Collection : encyclopédie d'aujourd'hui. Librairie Générale Française. 2002 pour la traduction et l'adaptation 295
- FOUREZ Gérard : La construction des sciences, les logiques des inventions scientifiques. DE BOEUCK ET LANCIER S.A. 2002, Bruxelles.
- HOLZEM Maryvonne : « Termes d'indexation et construction des connaissances ». In Sémantique des termes spécialisés. Collection Dyalang. CNRS 6065. Publication de l'Université de Rouen, 1999.
- Le Petit Robert. Nouvelle Edition. Juin 1996.
- MORIN Edgar : Introduction à la pensée complexe. Éditions Du Seuil .France .Avril 2005.
- PROGLIO Henri : Les 100 MOTS DE L'ENVIRONNEMENT. Collection Que sais-je ?-PUF ? France, 2007.
- SACQUET Anne-Marie : Atlas du Développement Durable. Nouvelle Edition. Collection Atlas Monde ;s.d.
- Glossaire pour le développement durable .Version du 20 Avril 2001, publié par l'Institut de l'Energie et de l'Environnement de la Francophonie, à l'occasion du Sommet Mondial sur le Développement Durable.
- Vocabulaire Européen des philosophies. Editions du Seuil. Dictionnaire le Robert, sous la direction de Barbara Cassin. Paris. 2004.

Translated Arab woman Writings: The Translation of What an Arab Woman Can Be

(A case study: H. Barakat's *The Stone of Laughter* [حجر الضحك])

SARNOU Dalel
Université de Mostaganem

The growth of interest in the writings by Arab women authors may be due to the increasing translations of these works. Indeed, although some critics assert that such an interest, mainly in the West, is not innocent and that it is of an orientalist nature, we cannot ignore the literary creativity Arab women writers do possess, and the genuine masterpieces of high literary merit they produce. These literary women and their productions not only did bring recognition to the contemporary Arab Woman's ability of being creative, but also it did bring a re-interpretation and a re-presentation of the "today" Arab woman .

In this paper, we attempt to explore the importance translated literary works of Arab women authors have by selecting a translated version of a bestselling Arabic novel *حجر الضحك* (HajarouDhahik). We also intend to focus on the importance of the implementation and the introducing of such works in English literature's curricula in parallel with the implementation of the LMD system in Algerian English departments.

At first, we have to point out that translating Arabic masterpieces of literature by Arab male writers has never been new as there were a lot of works by Naguib Mahfouz, NizarQabani, Mahmoud Darwish and others that were translated a short time after their publication in the Arabic language for the great success and the fame of these writers. What is relatively new is the boosting of translations of works by Arab women writers like NawalSaadawi, AhlamMosteghanemi, Hanane Sheikh and other significant Arab women writers. However, one may put forward this question: **"does the translation carry a similar literary merit as the original work?"** and if the original work was a success, **"will the translation be innovative and creative too?"** Such questions were proposed

by the theorist, Umberto Eco in more than a work of his. In his book, *Mouse or Rat? (Translation as Negotiation)*, Eco dealt with many facets of the translation. He says:

“ [...]the concept of faithfulness depends on the belief that translation is a **form of interpretation** and that translators must aim at rendering, not necessarily the intention of the author (...) but the intention of the text –the intention of the text being the outcome of an interpretative effort on the part of the reader, the critic or the translator.” (Eco, 2004: 5)

According to Eco, translation is a *form of interpretation* from the part of the translator. He believed that translators do not change the intention of the author but rather that of the text because, for him, the text's intention itself is the product of the reader's, the critic's and the translator's interpretation. Therefore, we may sum up Eco's words by saying that translation is the outcome of not only the interpretation of the translator but also the interpretation of the reader and the critic. Moreover, translation is the meeting point of more than two subjectivities, two repertoires, and two interpretations, that of the author, of the translator, of the reader and of the critic.

Translating literary works from Arabic to English is one of the most complicated procedures of translations because of the divergence of the two languages. Arabic and English are very different languages with different literary traditions. Literacy in Arabic has been near universal only in the last generation. Much literary expression has been produced within a more **oral tradition**¹. The outstanding literary forms have been poetry and the short story, both of which appeal to the ear as much as the eye. English literature has been far more *bookish*, and reading a private, rather than a collective, habit. There are shifts in this generalisation with the emergence of performance poetry, audio-books and public readings. But English tends, in general, to be terser than Arabic. This is a challenge to the translator, who is translating not just words but shifting a work from one literary tradition to another.

It is a critical procedure when we are trying to capture a new readership for Arabic literature in translation. Translation theorists also talk of 'authoritative' texts² where the creative flexibility may be more restricted. There are limited Arabic texts that can be seen as authoritative in this way. There have been 30 or 40 English renderings of the Holy Koran, a smaller number of translations of the Hadith. There have been in the last 300 years far more versions of *A Thousand and One Nights* (ألف ليلة و ليلة). Of post-1945 literature, there have been many English translations of some poetry – especially of Mahmud Darwish. Some of the plays of Tawfiq al-Hakim and one play by the Syrian Sa'dallah Wannus have been translated and published in more than one version, but nearly no novel or short story has been translated more than once. (www.literarytranslations.com). As theorists talk of the issue of whether to take the reader to the book or the book to the reader, the whole point about literary translation is that the potential reader, especially of an Arabic text in translation, is not likely to read the original. That is why she or he is reading it in translation.

Thus, translating literary works from Arabic to English or any other foreign language risks not to provide the Western readership with all the features of beauty, aesthetics and creativity the original text carries, but it is not always the case. If the original work is genuinely a creative masterpiece of literature, albeit being translated to a foreign language, it will 'safeguard' its originality and creativity whether through characterization, through the narrative technique and why not through the figures of speech. What may not be translated, to our mind, is the cultural aspect of a given literary work.

If we go back to translated works of contemporary Arab women writers, we must not deny that Nawal Saadawi, the Egyptian writer, is known to be the first Arab woman to be widely read in Europe. Her first book of fiction 'الوجه العاري للمرأة العربية' (*The Hidden Face of Eve*), first published in Arabic in 1977 and later published in English in 1980, has become a classic. N. Saadawi's second novel امرأة عند نقطة الصفر (1973) (English version: *Woman at Point Zero*, 1980) has opened the door to thirteen other books by Saadawi (all have been translated in

English), and thus N. Saadawi has become the most read of all Arab women novelists in the West, and she might be considered to be the one who have shaken the Western awareness of how an Arab woman might be represented.

Nevertheless, a lot of critics in the Arab world have doubted this interest in N. Saadawi's productions, evaluated by some critics as being non-fiction books or of low literary merits. Alia Mamdouh, in an interview to the Arabic newspaper "Al Hayat", on May the 20th 1996, says: "Nawal el-Saadawi does not represent the true picture of the creativity of Arab women." AhdafSoueif, for the same newspaper, says: "*El-Saadawi writes scientific research which is good. But she writes bad novels and it is unfair that the West thinks that what she writes represents Arab women's creative writing.*" ("Al Hayat", May the 20th 1996). Some critics asserted that such Western interest in Saadawi's novels is not innocent and it just serves their views and re-presentations of the Arab woman as being oppressed, non-educated and sexually exploited. This portrait is omnipresent in N. Saadawi's novels, and some would think that this is what made NawelSaadawi marketable in Europe as much as in the United States of America.

This viewpoint does not hide the fact that the Arab woman author is perceived in the West. On another hand, there have been great efforts to translate novels and poems by writers from the Arabic language to other foreign languages. One of these efforts is the Project for Translation from Arabic (**PROTA**), founded by the Palestinian writer Salma AlkhadraâJeyoussi, and the series of English translated novels by Arab women writers launched by Garnet Publishing of London under the supervision of the Jordanian novelist FadiaFaqir.

When we, Arab readers, read the works of writers like SaharKhalifah(Palestine), AhlamMousteghanmi(Algeria), Hanane Sheikh or Huda Barakat(Lebanon), we are impressed by the literary creativity these women possess, and we believe that this literary creativity is unique and specific to Arab women writers in terms of the narrative technique, the characterization technique and the thematic of their works. So, how would a

western reader perceive the literary creativeness and talent of Arab women writers through their translations?.

The answer to the above question is the upraising bestselling translations of works by Arab women writers notably SaharKhalifah, Hanane Sheikh, Huda Barakat and others. Huda Barakat's novel *حجر الضحك* (HajarouAdhahik), for instance, has been translated into more than six languages including English, French, Turkish, Spanish and other languages. Thus, we deduce that even translations are appreciated by Western readers despite of that fact that translations do not carry the same literary aesthetic as the original version.

To argue that such a statement may be valid, we have chosen, for investigation, one of the successful translations by an Arab woman *The Stone of Laughter* (*حجر الضحك*). The latter is a novel written in 1990 by author Huda Barakat set during the Lebanese Civil War. The book was translated into English by Sophie Bennett. A bestselling book, *The Stone of Laughter* (*حجر الضحك*) is a winner of the Al-Naqid prize and first book by an Arab author to have a main character who is androgyne.

To see whether the translation of *حجر الضحك*, i.e. *The Stone of Laughter* is also appreciated by English readers, we will present two versions of the same extract : the first is the original version (Arabic) and the second is the English version. The following task is about an interesting exercise for us as readers. It aims at determining whether we (specialists who master the two languages of Arabic and English) might have the same literary experience by reading an extract of *حجر الضحك* [HajarouAdhadhik], i.e. from the original version, and its English translation.

The Arabic version :

في الجريدة عيد حقيقي... لا يشبه الأعياد التي اعتدناها. فالأعياد المعلنة التي تنتهي لها تنتهي قبل بدنها.. نظل نهيئ ونتهيأ حتى نسقط في الإعياء قبل حلول لحظتها المنتظرة. في العيد تتدخل الأخلاقية لاستنهاض الفرح والبهجة لذا سريعا يحل الضجر وجهدا ادعاء ما انقضى قبل أن يبدأ، فيصاب المرء بإحباط شديد لكثرة ما يصطنع الاندهاش والتلقائية ...

لكن العيد في الجريدة متخلص من كل هذا وواقع قليلا في منطقة حظر الفرح.. فالكهرباء المقطوعة قننت أضواء المكاتب والممرات. واشتداد القصف المضاد جعلها

تبدو كخلية كبيرة في أقصى درجات نشاطها وإنتاجيتها. التكلسات والهواتف وحركة خروج ودخول المصورين، بعضهم كان يعود بجروح طفيفة تزيد من جو التحفز وعناصر الإدهاش والمفاجأة، توافد أصدقاء الجريدة بحجة معرفة ما يجري وإجراء بعض الاتصالات، تعاضد وتآطر في حلقة رقص ضد الوحدة وضد كل ما هو خارج الجريدة، أي نفاذ من الموت الذي يقع خارجاً، بل تنظيمًا له وتعاطيًا معه يمنح الشعور بأنك فوق منطقة نفوذه معزول ونقي و... قديس .

القصف العشوائي ليس عشوائيًا تمامًا. يعرف الجميع أن الجريدة لن تقصف لأن لكل عشوائية نظمها وقواعدها... والعاملون لا يتصرفون على أساس أن ذلك من البيديهيات المعلنة بل يلتذون بتضمن هذه القاعدة فيغفلونها ويفتعلون تصرفات تقول إن الجريدة كذلك ممكن أن يطالها القصف العشوائي ولكن.. إنهم، هم، لا يابهون، فالمهمة أكبر، وأكثر جدية من أن تهتم بنفسك كفرد أو كمؤسسة... المهمة أكبر بكثير (p38) . . .“

The English version:

“It was a festive day at the newspaper...not like the feast days we are used to.

The usual feasts, for which we prepare and which are over before they begun...which we get ready, which we get ourselves ready for until we fall over ahead of the moment we have been waiting for. The exasperation, the effort of keeping up the momentum of what is over before it has started, quickly spreads, so one always feels immensely frustrated by so much feigned surprise and artificial spontaneity...

But the feast at the newspaper, stripped bare of all this, made a little inroad into the prohibited joy zone... the fact that the electricity was cut off meant that the light in the offices and on the stairs were limited to a back-up supply. As the bombing and counter-bombing grew more intense, the newspaper seemed more and more like a huge, buzzing hive. The telexes, the phones, the coming and going of the photographs, some of whom were coming back with minor wounds, made the atmosphere of constant alert and the elements of astonishments and surprise greater. Friends of the newspaper flocked in claiming that they knew what was going on and that they needed to make a few calls...weaving and turning together, in circling dance against solitude, against everything outside the newspaper, that is to say against the realm of death that lies outside, or rather, a circling dance to regulate it, to work with it, which allows you to feel as if you are above it, isolated, pure and...a saint.

The random bombing was not altogether random... anyone knows the newspaper will not be bombed for there are rules, there is a method in all mayhem... those who work there do not behave as though this were a well-known fact, but rather delight in being part of the rule and ignoring it, adopting postures that suggest that the random attack may also affect the newspaper, but... but they, they, pay no attention for the matter in hand is greater, and more serious, than worrying about oneself as an individual or as an organization... much greater...(p36)

By comparing the two extracts, we would assume that both passages are aesthetically beautiful but not necessarily identical. For instance, “anyone knows the newspaper will not be bombed for there are rules, there is a method in all mayhem” is not a word by word translation of القصف العشوائي ليس عشوائياً تماماً. يعرف الجميع أن الجريدة لن تقصف لأن لكل عشوائية نظمها وقواعدها. However, it does carry the same meaning as that of the original version. As multilingual readers who master both Arabic and English, reading the two extracts at once may sound an interesting literary experience.

It is true that the original writer (H. Barakat) and the translator (S. Bennett) write in two different languages, and then have two different styles, but we ought to confess that the translated version is a mimesis, mimicry or imitation of the original one in terms of:

-Narration: The narrative order in *The Stone of Laughter* relies on the events of the Lebanese civil war. In fact, the narration in this novel does not follow a chronological order, but rather a repetitive rhythm which is the outcome of the rhythm of war. The recurrent use of words like: bombing, explosions, death, bombardment, noise, and diacritics like the three dots of suspension unveil a fracture in the narration and create a disruption in the narrative. This fact appears in the two versions.

-Characterization: The novel's protagonist, Khalil, is presented sometimes explicitly, at other times implicitly, as an androgynous character, a biologically “womanized” man who is socially rejected. Khalil's androgynous nature comes to an end once he becomes part of the male war makers (the newspaper's members), and this is what we read in both versions.

-Thematic: حجر الضحك was described by the literary critic Edward Kharratas "*the best novel written about the Lebanese civil war*" because it deals with the struggle of Khalil, the protagonist who embodies the psychological and physical metamorphosis caused by the war, to resist taking part in the fighting and *to define his identity in alternative terms*. In a complex, but genuinely personal narrative, Barakat represents two figures that are marginal to the war: an androgynous male and heterodiegetic narrator whose voice is often interwoven with Khalil's, but who shows up at the very end of the novel. This thematic is obvious both in the English and Arabic version.

Thus, because the above features are the main elements of a work of fiction and they neither alter nor change from one version to another, a western reader may appreciate via these elements Barakat's work. If the translated version has preserved the specificity of these elements of fiction, it would surely carry part of the literary beauty the original version contains.

Indeed, reading for an Arab woman novelist translated works of significant literary creativity may contribute to the change the western mis-representation of the Arab Woman. The Arab female writers have proved to themselves, their compatriots and then to the West that they could deal with taboo themes and topics, that they could innovate distinct narrative technique, that they could create characters which have never been created, and then they could voice themselves by themselves.

As a matter of fact, as university lecturers and literature teachers we perceive a successful didactic experience by teaching translated works of contemporary Arab women writers to LMD students. Our arguments lie in two main reasons: First, the Arabic cultural background of such works will grab the students' sense of belongingness, and this will motivate them to appreciate rather than swallow literature seminars. Then, because the authors are Arab women, this may attract the students' sense of curiosity to read for a woman who is "Arab". Such suggestions are speculative and reflective at the same time, but they can offer us, as lecturers, the opportunity to bring new methods and curricula for the sake of helping students

appreciate Literature as an art and as a discipline at the same time.

Notes:

1. The Arabic literature, like many African and Asian literatures, has long relied on the oral tradition of transmitting the beauty of literary texts like poetry and stories. In the Djahili era (the era preceding the coming of Islam, 5th century AD), there were many markets Arab tribes would call poetry markets like SouqOukaz (سوق عكاظ) to which poets from all over the Arabian Peninsula would come to read their poems for large audiences. Even nowadays, we still have people like Al-Barrah (البراح) in Morocco and Algeria, and Al-hakawati (الحكواتي) in Syria and Egypt, around whom gather an audience and start reading their stories and poems.
2. These are the texts written in Arabic that 'do not allow' much freedom for translations. We are pointing here at, mostly, religious texts like Qur'an, and the Hadiths (the sayings of the Prophet Mohamed). Although there are English, French, German... translations of these texts, but the translated versions go through a very strict censorship for fear to change the meanings of words of sentences because of their holiness.
3. **A Thousand and One Nights** كتاب ألف ليلة وليلة *Kitāb 'alflaylawā-laylā* is a collection of folk tales and other stories. The original concept is most likely derived from a pre-Islamic Persian prototype that probably relied partly on Indian elements, but the work as we have it was collected over many centuries by various authors, translators and scholars across the Middle East and North Africa. The tales themselves trace their roots back to ancient and medieval Arabic, Persian, Indian, Egyptian and Mesopotamian folk-lore and literature.

Bibliography:

Books by Huda Barakat:

حجر الضحك (1990) رياض الريس للكتب والنشر-بيروت

The Tiller of Waters, translated into English by Marilyn Booth, The American University in Cairo Press, NY, 2001.

أهل الهوى (2002) دار النهار للنشر- بيروت

سيدي و حبيبي (2005) دار النهار- بيروت

The Stone of Laughter, translated into English by Sophie Bennett, (2006), Interlink Publishing Group, Inc.

Books and References

Boustani, S. (2002), *Guerre et Technique Narrative dans le Roman de HodaBarakât*, Romanciers Arabes du Liban, vol. 1, No 01 CEMAA, Toulouse, France.

Eco, U. (2004), Mouse or Rat? Translation as Negotiation, Phoenix, GB, (2nded.)

Singer, J. (2007) Androgyny: The Opposites Within, Ibis Press / Nicolas-Hayes.

Weber, E. (2002), Romanciers Arabes du Liban, CEMAA, Toulouse, France.

• Bio-sketch :

-**Full name** : SarnouDalel

- **Date and place of birth**: 30-03-83 (Belabès, Algeria)

-**Profession**: EFL teacher and an academic researcher

-**Level**: MA degree in Discursive practices: Literatures and Civilizations of Anglophone Countries

- **Academic Affiliation**: Université de Mostaganem

-**Address** : 33 Rue Salem Said , Oran Algérie

-**Tel** : +213-555-45-96-67

-**E-mail**: sar_dalal@yahoo.fr

Translating and Interpreting: the mother tongue as the target language

**Dr DENDANE Zoubir,
University of Tlemcen,**

The present article intends first to point up the difference between a translator's task and that of an interpreter though both are required to master the target language to a large extent. Interpreters, however are faced with an easier task for many reasons when they translate into their mother tongue, in particular, because interpreting generally involves general questions and topics which are rendered in a rather spontaneous manner. Translators, in contrast, are supposed to master specialized fields such as business, sciences, law cases, literature and so on, even though the target language is usually theirs. The second part of the paper attempts to deal with the difficulties of translation and interpreting in relation to the diglossic issues that Arabic as the target language raises.

1. Introduction

Since time immemorial, human beings have had to be in contact with others speaking different languages, and thus, for communication to occur, they have always been in need of people competent enough to translate various messages resulting from trade and business transactions, conflict and truce negotiations, political and economic interviews, etc. The transference of messages from a source language (SL) to a target language (TL) can be handled in two forms: oral speech in the case of interpreting, and written text in that of translating. It is evident that the two activities have similarities, particularly the 'knowledge' of the two languages in concern. But can 'translation' be considered as synonymous to 'interpreting'? Or are there any significant differences as to the medium used for reaching the target audience?

The mode or medium of transference is not the only characteristic that distinguishes a translator from an interpreter. The spoken/written contrast is just the tip of the iceberg. The second section of this paper will attempt to highlight the more

important differences between the two processes of transferring information from one language to another. Then, the following section will raise the issue that stems from the diglossic nature of certain linguistic situations such as that of Arabic. What are the linguistic and socio-cultural problems related to lack of competence among translators and interpreters whose mother tongue, the TL, is not a standard form, Modern Standard Arabic (MSA) in our case, but a low variety of it?

2. Concepts defined

2.1. *Interpreting*

The overall meaning of the term 'interpreting' is widely applied in many fields in addition to its use in relation to language transference. Some of these uses result in the products called 'judicial interpretation' in law, 'exegesis' in text interpretation, 'model interpretation' in logic, mathematics, computing, etc. But what we are concerned with here is the primary meaning of the term, i.e., that of converting in 'real time' oral speech in a source language into another with a comparable or approximant meaning, the aim being to facilitate communication between speakers of different languages. A more sophisticated view is brought by Reiss(1971:161) who defines translation as "a bilingual mediated process of communication which ordinarily aims at the production of a TL text that is functionally equivalent to a SL text".

It is evident that the activity of interpreting predates that of translating; we can indeed easily imagine interpreters having existed and performed language mediation well before written forms appeared. But while the term 'interpreter' seems to be a bit misleading from an etymological point of view, as the Latin root *interpres* means 'expounder' (i.e. someone competent in explaining something obscure), the word *Dragoman*, a term formerly used for 'professional interpreter', which comes from old Akkadian via Arabic *turjumān* (ترجمان)⁶¹, is more appropriate for the translational activity as the dragoman's job was to render *in vivo* and as accurately as possible someone's

⁶¹ Cf. A well-known Arabic saying: اللسان هو ترجمان القلب meaning 'The tongue is the heart's interpreter'.

speech into a target language understood by the rest of the community.

The activity of interpreting has developed through history according to the various settings in which different languages were in contact, and thus, in relation to the various purposes, there have been a number of types of interpreting, such as business interpreting, diplomatic interpreting, military interpreting, health-care interpreting, court interpreting, radio/TV media interpreting, etc.

Research in interpreting began to build a discipline identity of its own in the 1990s though it has close links with translation studies in fundamental ideas such as, for example, the notion of equivalence between the SL and the TL (see below). But on the whole, research approaches on interpreting have drawn heavily on social sciences, in particular psychology, linguistics, and pragmatics, as well as sociology and cultural anthropology. In a word, interpreting development has been shaped by disciplines concerned with language use in social interaction.

2.2. *Translating*

In contrast to interpreting, translating is a relatively recent activity as it only started in contexts where languages were written. This goes back, however, to antiquity, as far back as the Sumerian, the Egyptian and the Greek eras, when the meaning of written source texts in foreign language forms had to be rendered in the community language by some 'specialist' in two or more languages.

Both terms, 'translation' in English and 'traduction' in French, come from Latin, meaning respectively 'bringing across' and 'leading across'; but Ancient Greek had the term *metaphrasis*, 'speaking across', which supplied modern languages with 'metaphrase', meaning 'word-for-word translation' as opposed to 'paraphrase' which is saying something in other words. Although these two concepts seem to be inadequate for translation, they have been considered as extreme ends of a continuum quite useful in translation approaches. Early translators, like Cicero (1st C. BC), Martin Luther (16th C.) and Samuel Johnson (18th C.), were quite aware of the importance of the source text to be transferred into a

target language and took account of many features such as meaning, lack of words in the TL, faithfulness in translating but also care about wrong meaning in-word-for word translation. St Jérôme, a Catholic priest well-known for his translation of the Bible (4th century), said: "It's the meaning that we have to render, all the meaning, and not the words"⁶².

Recent research in translation theory has used two modern concepts, 'formal equivalence' corresponding to *metaphrase* but most importantly 'dynamic equivalence' used for *paraphrase*. Researchers have insisted that a judicious, well thought-out combination of these two tools can lead to faithful and transparent translation. The notion of *equivalence*, as proposed by Nida (1964) and others, has been a crucial object of research in translation studies, though all agree that there cannot be "full equivalence between two codes", as Jacobson (1968) states⁶³. To reach the best possible rendering of an SL text, researchers propose the consideration of a number of factors mentioned in Wilss' statement:

Translation is a transfer process, which aims at the transformation of a written SL text into an optimally equivalent TL text, and which requires the syntactic, the semantic and the pragmatic understanding and analytical processing of the SL. (Wills 1982:3)

As a matter of fact, successful translation takes all such features into account in the attempt of rendering the SL text into a linguistically, emotionally and culturally equivalent TL message. But, because of the differences between languages at various levels including semantic and socio-cultural considerations, perfect equivalence between the two texts is practically impossible. Even Nida (1975:27) states in this respect that "all types of translation involve 1) loss of information, 2) addition of information, and /or 3) skewing of information".

Though the concept of equivalence has led to so many controversies in translation theory, since the emergence of machine translation, researchers have concentrated again on equivalent elements between different languages, the aim being

⁶² Original St Jérôme's words (in Latin) : *Non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu.*

⁶³ Quoted in Munday (2001)

to reach as close translations as possible. It is evident that in spite of the development of computer sciences, machine translation will not work for the translator whose human revision of the TL text remains indispensable. Indeed, what we can get from the machine is speed but not high quality.

3. Translation vs. Interpreting

Lay people seem to know what the two words 'translation' and 'interpreting' mean in social life and some might even make a distinction as to what a translator does and what an interpreter is, explaining that the former is concerned with written text while the latter comes up with oral speech. But other criteria are necessary to characterize each process.

One fundamental differentiating criterion that characterizes translation is the 'time factor', as explained by Kade (1968). Indeed, while the interpreter has virtually no time at his disposal for the oral text to be transferred in the TL, the translator deals with the SL in the form of written text (or recorded tape, sometimes), and thus has the ability and time to refer to the text as often as necessary; and after as many attempts as needed, with the help of dictionaries and other reference tools such as online translating programmes, the translator will eventually get the final written product which can even be reviewed by another translator and improved in its form.

Following Kade's (1968) characterization of the two types of translational activity, Pökhacker (2004:11) states that "interpreting is a form of Translation in which a **first and final rendition in another language** is produced on the basis of a **one-time presentation** of an utterance in a source language." (bold in original). As a matter of fact, an interpreter-audience event may be compared to any type of communicative face-to-face interaction requiring immediacy from the speakers, that is producing speech 'here and now'! One important thing that differs, however, is that the interpreter is required to convey, in a more or less spontaneous manner, a piece of discourse that is **not** his or hers as in the context of conference interpreting; that is, an interpreter is somehow involved in acting the role of the SL speech in terms of emotional feelings that can only be rendered by means of the production of appropriate stress features and intonation.

The translator, too, has to render a text that is not his/hers, but then no spontaneity is involved given the time factor they have at their disposal: in addition, suprasegmental features are not the concern of a written TL text. In relation to this, the types of competence a translator possesses are far from being equivalent to an interpreter's competence. Indeed, while both share a set of skills, in particular linguistic, cultural and professional ones, as well as pragmatic competence, there are competencies that are specific to each. Interpreting generally involves general questions and topics which are rendered in a rather spontaneous manner. Translators, in contrast, are supposed to master specialized fields such as business, sciences, law cases, literature and so on, even though the target language is usually theirs.

In addition to such specializations, as Wilss (1982:58) rightly argues, translation competence calls for "an inter-lingual super-competence based on a comprehensive knowledge of the respective SL and TL, including the text-pragmatic dimension, and consists of the ability to integrate the two monolingual competencies on a higher level". A good interpreter, on the other hand, should have additional types of competence, in particular, socio-cultural and pragmatic competences together of course with interpreting techniques and memory skills.

While translation scholars have discussed the problematic concept of equivalence, researchers in interpreting have aimed at reaching the 'ideal standard' measured in terms of notions like accuracy, completeness and fidelity. But both notions, 'ideal standard' and 'equivalence', only remain applicable to a certain extent, particularly if both the SL and the TL are standard forms of genetically closely related languages.

4. Translating, Interpreting and Diglossia

The formulation of translation theory has attempted to include TL variation and dialect use in its considerations, but such attempt has not encompassed diglossic situations, and here appears again the notion of equivalence. Do interpreters and translators possess enough communicative competence for conveying messages or texts in a colloquial TL or in a Low variety? How will they behave linguistically in diglossic settings, when the SL is, for instance, a colloquial form of

Arabic? As a matter of fact, the source text might be in a slang form loaded with cultural features traditional sayings and folk expressions. Wouldn't it be unfaithful to translate or interpret such dialect specificities, in Algerian Arabic for example, into the standard form of the language?

The linguistic phenomenon termed 'diglossie' by W. Marçais (1930) and introduced in sociolinguistics by Ferguson (1959) interferes to a large extent with many other linguistic issues. Ferguson defines diglossia as a linguistic situation characterized by the co-existence of two varieties of the same language in complementary distribution. The High variety (or H) of Arabic for example, a prestigious form of the language, is only used in formal situations such as education, written and spoken media, etc., and is not acquired as a mother tongue by any portion of the community. The Low variety (L) is the real mother tongue consisting of the whole array of colloquial forms spoken in the different Arabic countries. Ferguson (1959:245) writes in this respect, "One of the most important features of diglossia is the specialisation of function for H and L."

Obviously, it is towards the High variety that an Algerian translator, for instance, has to render meaning and expressions from a source text written in another language. One important reason for, in addition to the formality of the register in the SL, lies in that the genuine mother tongue is not written, and thus, translating and Colloquial Arabic seem to be unconnected altogether. But in reality, much dialect discourse can be written, as is the case in folk poetry and songs, personal diaries and TV subtitles. Therefore, a translator may chose to use to write an Arabic dialect text in MSA script, and in this way, genuine rendering of expressions based on popular feelings and expectations in a given language, say French for instance, will be possible in a colloquial form of Arabic, the primary aim being to reach equivalence in the two languages in terms of socio-economic or geographic association, or simply to meet the mood in given social text where a higher form of the language would be inappropriate. A good example could be an SL text in an English vernacular to be translated for a target community using a popular form of Arabic.

But an interpreter whose mother tongue is one of the many dialectal forms of Arabic, and not the formal variety called

Modern Standard Arabic (MSA)⁶⁴, will find difficulties not only in speaking that H variety in a spontaneous manner which the conference or the event normally requires, but also to convey equivalent meanings and expressions of the SL, in particular on cultural and pragmatic dimensions. Only a fully-competent interpreter at all levels in MSA will convey the TL expressions and meanings in a quite successful manner.

5. Conclusion

This paper has attempted first to show that though translation and interpreting, two tightly related translational activities, share a number of features, in particular linguistic, pragmatic and professional skills, as well as the aim of reaching an optimal degree of equivalence, they differ in some other skills: time factor and mastering specialized fields for the translator; spontaneity and pragmatic knowledge for the interpreter. The paper then raises the issue of diglossia in relation to the two activities and the additional difficulties found in using low language forms as a Target Language.

⁶⁴ MSA is now the common acronym that represents a modern form of Arabic that stems from Classical Arabic. It is the standard variety used, across the whole Arab world, in formal situations, in written text, in education, etc. MSA is not the mother tongue of Arabic speakers.

References

- Ferguson, C.A. (1959a). Diglossia. *Word*, Vol. 15. 325-40. In Giglioli 1972: 232-51.
- Jakobson, Roman (1959) 'On Linguistic Aspects of Translation', in R. A. Brower (ed.) *On Translation*, Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 232-39.
- Kade, Otto (1968) *Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung*. Leipzig: Enzyklopadie.
- Munday, J. (2001). *Introducing Translation Studies, Theories and applications*. London and New York: Routledge, p. 36.
- Nida, E. A. (1964). *Toward a Science of Translating, with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating* (Leiden: Brill, 1964) 5
- Nida, E. 1975. *Language Structure and Translation*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Pöchhacker, F. (2004) *Introducing Interpreting Studies*. Routledge, London.
- Wilss, W. (1982) *The Science of Translation. Problems and Methods*. Gunter Narr Verlag.

Some Preliminary Observations on Processes of semantic borrowing in the Kabyle and Mzabi minorities of Oran

Dr BENHATTAB Abdelkader Lotfi
University of Oran

Abstract:

The present paper makes some preliminary observations on borrowing as it is displayed by members of the Kabyle and Mzabi minorities of Oran. We will be concentrating on the processes of semantic borrowing in the speech of these speakers. This type of borrowing is characteristic of contact situations and particularly those involving minority groups whose language or language varieties are influenced by the language or languages of the majority speakers in one way or another. We will tackle different types of semantic borrowing such as cultural borrowing, calques, and neologisms.

Introduction

Borrowing is present in many sociolinguistic situations. It is particularly noticeable in bilingual situations in general and in bilingual situations involving minority languages in particular. The Berber minority in Oran is a bilingual community whose language or languages are different from the variety of Arabic used by the majority of speakers in Oran. The present paper addresses the issue of semantic borrowings in the Berber varieties of the Mzabi and Kabyle minority groups of Oran. Semantic borrowings are different types and they highlight the dynamicity of languages in contact. They also represent a strong sign of the liveliness of Berber in Oran and the ethnolinguistic vitality of the Mzabi and Kabyle minority groups of Oran. The Algerian Arabic parts of the data are transcribed phonologically and are underlined, the Standard Arabic parts are transcribed and underlined in bold and the French ones are written in Bold.

Semantic Borrowing

Semantic borrowing is a process whereby a speech community borrows meanings from the guest language and translates them literally or partially into its language. Semantic

borrowings are different types. These include cultural borrowings, calques, neologisms, semantic alterations and extensions. We shall tackle these different types of borrowings in the light of a Berber-Algerian Arabic-Standard Arabic-French bilingual data in Oran.

Cultural borrowings and calques

Calques are semantic borrowings. They have been observed in many contact situations. Speakers translate the meaning as it is in the original language. Mc Mahon (1999: 207) states that calques are loan translations. He gives the example of the English word 'sky scraper' which is translated into French as 'Gratte ciel' and into Spanish as 'rasca cielo'. What is kept is the original meaning. We may also talk about syntactic calques if in addition to keeping the original meaning, the word order or syntactic structure of the loan is kept. We found in our corpus instances of these calques where both the meaning and the syntactic structure are kept as in the original form. For example, /*jiwwət adu*/ (*he got flu*) is taken from Algerian Arabic /*darbah ərriħ*/ (*he got flu*). We notice here that both the meaning and the word order of Algerian Arabic are kept in the borrowing /*jəwwət adu*/. Below are some instances from the data.

1-Des fois /a-n-əzɛaf/ des fois /n-at-saɖs-aɣ/

(Lit: Sometimes I get upset sometimes I laugh)

This is a cultural borrowing taken from the Algerian Arabic idiomatic expression /*xatɾaat nazeaf xaatraat naɖhaak*/ (sometimes I get upset sometimes I laugh). This idiomatic expression is used by Oran Arabic majority speakers in Oran. It has also been attested among The members of the Kabyle and Mzabi minority groups in Oran.

2- Est-ce que les informations /ətsruħunt/ par

paquets /neɣ jiwəθ jiwəθ/?

(Lit. *Do information go in packs or bit by bit?*)

This utterance contains /nəʔ jiwəθ jiwəθ/(lit: Or one one) which is a calque from the French expression **une par une** (Lit. one by one). This calque keeps the same meaning as the original French expression.

3- /ə-nivo jəlla jatwa:tə jəlla jəthuka mfa tmurθ/
(Lit. *The level is lowering, it is touching the ground*)

This utterance is a calque from the Algerian Arabic /ənivo rah jteħ rah jtuʃi lard/ (*The level (of instruction) is so low that it touches the ground*). This is a typical expression used in Oran Arabic to talk about the level of instruction in our schools. When it is borrowed in M'zabi, it becomes not only a semantic calque but it also represents a cultural borrowing.

4- /ruħ markajas ju məʃtari at tbarkidə aswawəl uylub/
(Lit. *Go take the order of the customer. Stop talking so much*)

This utterance is a semantic borrowing from an expression used by traders in Algerian Arabic /ruħ marki ləl məʃtari/ (*Go and get the customer's order*) and another expression often used in Algerian Arabic /barka ma tahdar bəzzəf/ (*Stop talking so much!*). We notice that it is also a syntactic calque in the sense that the original order of words in Algerian Arabic is kept in the borrowed expression in M'zabi.

5- /hami taxzardə di ʔil naʃi dani/ (Lit. *Why are you staring just at me here?*)

This is a calque from Oran Arabic expression /ʔlaʃ rak tʃuf fijja ʔir ana hna.ja/ (*Why are you staring at me only?*). The semantic calque appears in the expression as a whole while the syntactic calque appears in the word order which is the same as the one which exists in the original expression in Algerian Arabic.

6- /siwəl siwəl awəl iʃətʃilləl maʃnəs iyirətʃ/

(Lit. *Talk, talk, the talking is for you but the meaning is for someone else!*)

This utterance is a cultural borrowing in the sense that it represents a proverb in Oran Arabic. This proverb has been borrowed in M'zabi. It is at the same time a cultural borrowing⁶⁵ and a calque. The original proverb in Oran Arabic is /lhadra lija wəl maʃna ʃla ʒarti/ (Lit. *The talking is for me, the meaning is for my neighbour*). This proverb is used when someone feels that he is not directly addressed or that he is addressed through someone else.

7- /at t**bel**ʃad ʔag sən/ (Lit. *You will close (in) all of them*).

This is a calque from the variety of Algerian Arabic used by university students in Oran. It is often used by students when they talk about passing (expressed in terms of 'locking a module') or failing an examination. The informants here are Berber students living most of their time in the university campus and they are in constant contact with students using Algerian Arabic. These Berber speakers belong to both communities. They belong to the community of Berber speakers, and to the speech community of students of the University of Oran. These Berber speakers use the same expressions as their Arabic counterpart, sometimes in Arabic and some other times in Berber. Therefore, we may sometimes here them say /belleʃtəl/ module (Lit. *I locked the module*) (I got the module).

8- /ur qabblən ʔəg wəxxam/ (Lit. *They do not accept in my house*)

Here, the calque is /ʔəg wəxxam/. It represents a semantic borrowing taken from Algerian Arabic /darna/ (Our house). In fact, this expression means (*our / my parents*). It is often

⁶⁵ Cultural borrowings are, in general, proverbs borrowed from another culture.

followed by /ma jaqqabluʃ/ or /ma jəbuʃ/ to mean (*my parents do not / will not accept*). It is also a syntactic calque because the word order of the original expression is kept in the borrowed form. We can add that it is a semantic core borrowing since the equivalent exists in Berber /θawaʃult/.

Neologisms

In terms of meaning, some borrowed items have a different meaning from the one of the original language. They may also gain an additional meaning which is different from that of the language where it is borrowed. This process produces Neologisms which are obtained either through semantic extension, through semantic alteration, or through compounding processes.

Semantic Extension, Alteration, and Compounding

Semantic extension and alteration are two processes which are related to the semantic development of loans in the host language. In semantic extension, a loan comes to gain one or more additional meanings to the one it has in the source language as in /θxaðmad/ (*You worked ~ You did*) which comes from Algerian Arabic /xdam/ (*He worked*). We see here that not only the meaning has been kept as in the original form from Algerian Arabic, but it has also been semantically extended to (*He did*).

Semantic alteration, on the other hand, occurs when the loan acquires a different meaning in the receipt language (M'zabi in this case). An example of semantic alteration would be the M'zabi form /iʃəssəs/ (*the summit of a Mosque*) which has been borrowed from the Algerian Arabic form /ʃassas/ (*a guard*). We notice here that from the meaning for a 'guard' the alteration produced a different meaning to refer to 'The summit of a Mosque'. In other words, speakers may use a word with a meaning which is completely different from the one in the donor language. The pre-requisite condition for this is that the loan has to be well established in the host community. So the loan has to remain for some time in the receipt language to undergo the

process of alteration. Hope (1950)⁶⁶ argues that semantic innovation (extension and alteration) takes place in loans that have been fully assimilated in the speech community. This means that the more a word is accepted and its use is generalized in the community, the more likely it is to change meaning or to gain additional meaning. As a result, the semantic field of loans is either widened (extended) or completely altered (or changed). Loans as native language items are subject to semantic change. In this line of thought, Hope states that ‘lack of semantic transparency certainly contributes to the unpredictable semantic development of words’ (ibid: 343). In the corpus, we found some examples of semantic extension and alteration. We shall give some of them below.

Examples of Semantic Extension

9- /θxaðmaq/ (*You worked / You did*) comes from the root /xdam/ in Algerian Arabic which means ‘*he worked*’. When this form is borrowed into Kabyle it takes an additional meaning to the one which already exists in the donor language. In Kabyle, the form /θxaðmaq/ has two meanings.

The first meaning is ‘*you worked*’ and it is the donor language meaning as in /θxadmaq ði/ l'examen /n θaʔrafθ ney walu/ (*Lit. Did you work well in the exam of Arabic or no*)

The second meaning is ‘*you did*’ and it is the extended meaning as in /jiwəθ θuy aʔrav as jaxðam ak ajən θəvva/ (*Lit. One woman married an Arab who would do as she likes*) which in fact means (*A Berber woman married an obedient Arab husband*)

10- /tamrajit/ (*A mirror / a TV set*)

This form is a noun which is borrowed from the Algerian Arabic /mraja/ ‘*A mirror*’. When it is borrowed to M’zabi, this form takes two meanings.

-The first meaning which represents the donor language meaning as in /awid tamrajit/ (*Give me the mirror*)

⁶⁶ . In Hassaine, Z. (1984: 354)

-The second meaning is an extended meaning as in /at taffəð tamrajit/ (*Switch off the TV set*).

Examples of Semantic Alteration

11- /ətt-faʃr-að/ (*Take your breakfast*)

This form is a verb /fʃar/ means 'having one's lunch' in Algerian Arabic. When it is borrowed to M'zabi under the form of /əttfaʃrað/ it rather means 'Take your breakfast'. So the meaning has shifted from 'Lunch' to 'Breakfast'. This is a case of semantic alteration since the original meaning in Algerian Arabic is lunch and in M'zabi it means 'breakfast'. The form for 'Lunch' in M'zabi is /aʃzar/.

12- /tʒalit əl fʒar/ (*The sunrise Prayer*)

The form /fʒar~faʒr/ in Algerian Arabic refers to 'the Prayer for dawn' rather than 'the Prayer for sunrise' which is /əʃʃubh/. When /fʒar/ is used in M'zabi it means 'The sunrise Prayer'. Therefore, the borrowed form in M'zabi has shifted meaning. This is clearly a case of semantic alteration that is produced when /fʒar/ is taken from Algerian Arabic to be used under a different meaning in M'zabi.

Examples of Compounding

13- a-ddin a-rras (lit: religion race) (for god sake)

This compound form is a cultural borrowing that has been attested in Kabyle. It is the literal translation of the Oran Arabic idiomatic expression addin

erraab (for god sake). The two elements of this compound noun are Algerian Arabic nouns which have been adapted to the Berber morpho-syntactic system through the affixation of the nominal affix /a/

14- /ʃhab aman/ (*Harbour customs officers*)

This M'zabi neologism is a combination of two lexical elements /ʃhab/ which is from Algerian Arabic and it means 'Those of',

and /aman/ from M'zabi which means 'water'. This neologism means 'harbour customs officers'. It doesn't exist in Arabic. We do not say /šħab al ma/ in Algerian Arabic, we rather say /əd diwana/ (*The Customs*).

15- /šħab tifira/ (*Tax officers*)

This M'zabi neologism is a combination of two lexical elements /šħab/ which is from Algerian Arabic and it means 'Those of', and /tifira/ from M'zabi which means 'paper'. This neologism means 'Tax officers'. It doesn't exist in Arabic. We do not say /šħab al wraqi/ in Algerian Arabic, we rather say /šħab əlkōtrol/ or /šħab le zīpo/ for 'Tax service officers'.

Conclusion

The present paper has shed some light on the process of semantic borrowing as it is observed in the Berber minority groups of Oran. The preliminary analysis of the bilingual data of this paper highlights a tendency in these groups to display different patterns of such type of borrowing. The semantic borrowings that are the most recurrent in the data are the ones involving cultural borrowings and calques. Many semantic borrowings are in fact idiomatic expressions that are used by the Algerian Arabic majority speakers of Oran. Compounding processes involving compound nouns whereby a part of the noun is from while the other one is from Algerian Arabic seem to be equally productive in the data under study here. The Berber minority groups that we have investigated in this paper seem to display process of semantic alteration and extension. This highlights the dynamicity of the process of borrowing and the one of languages in contact in the Berber minority of this city. Some semantic extensions have in fact integrated new meanings that are not present in the guest language. This finding and others reached in the present data push us to think about future perspectives in the analysis of borrowing in the Berber minority groups of Oran.

References

- CHAKER, Salem (1996), Manuel de Linguistique Berbère II : Syntaxe et Diachronie, ENAG Editions, Algiers.
- HEATH, Jeffrey (1989), From Code Switching to Borrowing in Foreign and Diglossic Mixing: A case Study of Morocco, Keagen Paul Int Ltd, London.
- KAHLOUCHE, Rabah (1996), "Auto valorisation Sociale, Affirmation Identitaire et Pratique Linguistique en Kabylie" in LAROUSSE, Ed. (1996), Linguistique et Anthropologie, Université de Rouen Publication, Rouen.
- KAHLOUCHE, Rabah (1996), « Critères d'Identification des Empreintes en Berbère (Kabyle)» in LAROUSSE, Ed. (1996), Linguistique et Anthropologie, Université de Rouen Publication, Rouen.
- McMAHON, April (1999), Understanding Language Change, C.U.P, Cambridge.

Polyglossie und Mehrsprachigkeit in Algerien : Eine Herausforderung für die Zielsprache Deutsch

Aoussine Seddiki, Oran

Zusammenfassung

Das komplexe, durch Multilingualismus und Polyglossie gekennzeichnete soziolinguistische Profil Algeriens bzw. der Maghrebstaaten hat in den beteiligten sprachspezifischen Philologien (*Arabistik, Berberologie, Frankoromanistik, ...*) keine ‚Forschungsheimat‘ gefunden. Im mehrsprachigen und multikulturellen Algerien sind Polyglossie und Mehrsprachigkeit eine übliche Tradition im Alltag. Die Sprachsituation dieses nordafrikanisch-maghrebischen Landes ist Ergebnis historischer Fakten. In der algerischen alltäglichen Kommunikation wird je nach Situation von einer Sprache zu einer anderen flexibel und spontan gewechselt. Oft wird einfach übersetzt. Es werden meistens folgende Sprachen benutzt: Algerisch, Dialektarabisch, verschiedene Berbersprachen (Tamazight, Chaoui, Tuareg, Taschelhit, Tamazight und Kabylich), Französisch gebraucht. In Westalgerien wird unter den Fischern aus historisch-geographischen Gründen oft Dialektspanisch benutzt. Aufgrund dieser Sprachsituation in Algerien werden die Deutschlernenden zu einem aktiven Vergleich mit den benutzten lokalen Sprachen und schon erlernten Fremdsprachen und dem Besprechen von Sprachlernprozessen angeregt. Sprach- und Kulturvermittlung stehen dabei in einem engen Zusammenhang. Aus diesem interkulturellen Grund, ergibt sich die Notwendigkeit, den Vergleich und die Reflexion der algerischen Kultur mit in den Unterricht einzubeziehen. Der Sprach- und Kulturvergleich steht dauernd im Dienste der Lernökonomie und der Vermittlung von allgemeinem Wissen über Sprache als Instrument und System.

Polyglossie and multilingualism in Algeria: A challenge for the target language English

Abstract

The complex, multilingualism and Polyglossy sociolinguistic profile of Algeria and the Maghreb countries has in the involved language-specific philology (Arabic, Berberologie Frankoromanistik,...) found no research home. The multilingual and multicultural Algeria Polyglossy and multilingualism are a common tradition in everyday life. This North African Maghreb country language situation is the result of historical facts. Everyday Algerian communication switches depending on situation from one language to another flexible and spontaneous. Often translates easily. Usually following languages used: Algerian, Arabic dialect, several Berber languages (Tamazight, Chaoui, Tuareg, Tashelhit, Tamazight and Kabylisch), French needed. Spanish Dialect is often used in Western Algeria among fishermen historical geographical reasons. Given this language situation in Algeria, German learners are encouraged to active compared with local languages used foreign languages already learned and discussing language learning. Language and cultural mediation are closely linked. Intercultural therefore, results in the need to involve comparison and the reflection of the Algerian culture in the classroom. Language and cross-cultural is continuously in the service of the economy learning and arranging general knowledge of language as a tool and system.

1. Sprachsituation in Algerien

Bei der wohl bedeutenden Praxis von Sprachpluralität in Algerien spielen die vielfältigen Übersetzungen eine wichtige Rolle. Im mehrsprachigen und multikulturellen Algerien, das im Maghreb eine strategische Lage genießt, ist Sprachpluralismus im täglichen Leben, wie auch eben im dokumentarischen bzw. journalistischen Alltag Gang und Gäbe. Es ist nicht zu leugnen, dass die heutige Sprachsituation dieses nordafrikanisch-maghrebinischen Landes Ergebnis historischer Fakten ist. In den verschiedenen Regionen Algeriens sind die Einwohner mit

dieser sprachpluralistischen Tradition vertraut. Sie wechseln flexibel und spontan je nach Situation von einer Sprache zu einer anderen. In vielen Fällen wird einfach übersetzt. In der täglichen Kommunikation werden meistens folgende Sprachen benutzt: Algerisch, Dialektarabisch, verschiedene Berbersprachen (Tamazight, Chaoui, Tuareg, Taschelhit, Tamazight und Kabylich), Französisch usw. gebraucht. In Algerien ist das Nebeneinander von Dialekt und Hochsprachen in den sozioökonomischen, kulturellen und politischen Bereichen präsent. Es kommt nicht von ungefähr, dass die algerischen Regierungsmitglieder z.B. oft in Algerien und im Ausland Französisch benutzen.

Im Beitrag soll die kulturelle Bedeutung von Polyglossie in der algerischen Gesellschaft am Beispiel der sprachpluralistischen Medienstrategien und zugleich der damit verbundenen Hindernisse dargestellt werden. Das mehrsprachige Literatur- und Medienangebot in Algerien ist für den Charakter der Einheimischen bestimmend und hat wichtige Prägungen auf das kollektive Gedächtnis. Ich schließe mich der Meinung des algerischen Anthropologen Rabah Sebaa, wenn er unterstreicht: „Im Gegensatz zur stark verbreiteten Behauptung, dass die algerische Gesellschaft zweisprachig wäre, existiert in Algerien eine viersprachige Landschaft“⁶⁷ (Rabah Sebaa 2002, 2).

Im algerischen soziokulturellen Kontext werden folgende Sprachen verwendet:

Algerisch gilt als Nationalsprache bzw. Sprache der Mehrheit. Diese Mittlersprache ist dem Arabischen nahe.

Standardarabisch ist für den offiziellen Gebrauch gedacht.

Französisch genießt eine besondere Rolle als Zweitsprache bzw. erste Fremdsprache, Handels- und Verkehrssprache. Es wird für den internationalen Austausch. Französisch wird aber auch in der algerischen Verwaltung benutzt.

⁶⁷ « Contrairement à une idée largement partagée, la société algérienne n'est pas une société bilingue ou biculturelle (...) il existe dans cette société une configuration linguistique quadridimensionnelle... ».- Übersetzt ins Deutsche vom Autor dieses Artikels.

Berberisch (Tamazight) wurde 1990 als Nationale Sprache anerkannt und wird für den natürlichen Gebrauch eines großen Bevölkerungsteils verwendet. Diese Nationalsprache besteht aus einer Konstellation lokaler und regionaler berberischer Sprachen (Kabylich, Chaoui, Mozabitisch, Tergisch). Seit 1995 wird Berberisch an Schulen als Wahlfach unterrichtet.

In Algerien, dem nordafrikanischen und mehrsprachigen Land, wo mehrere Sprachen gesprochen werden, sind die Einwohner mit diesem Phänomen des Sprachpluralismus im Alltag vertraut, sowohl im täglichen Leben, wie auch eben im Bildungsbereich und im dokumentarischen bzw. journalistischen Alltag. Mit großem Erstaunen stellen die ausländischen Gäste bei uns fest, wie flexibel und spontan die Einheimischen in ihrem Alltag von einer Sprache zu einer anderen (Algerisch, Arabisch, Berberisch, Französisch) wechseln. In der algerischen Gesellschaft ist das Nebeneinander von Dialekt und Hochsprachen auch in den Medien präsent: Die Printmedien sowie die Radio- und Fernsehprogramme in Algerien benutzen die stark verbreiteten Sprachen und Dialekte. Auf diese Erscheinung, die für die algerische Presse charakteristisch ist, werde ich in einem späteren Punkt meines Beitrags zu sprechen kommen. Ich möchte mich aus dieser praktischen Sicht und unter Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit in den Medien in multilingualen Gesellschaften diesem Thema nähern.

2. Neue Kommunikationstechnologien und Mehrsprachigkeit

Förderung der Mehrsprachigkeit sowie der sprachlichen und kulturellen Vielfalt, das waren die zentralen Botschaften im „Jahr der Sprachen 2001“, das der Europarat und die Europäische Union gemeinsam ausgerufen hatten. In diesem Sinne haben sich viele Autoren intensiv mit der Fragestellung auseinandergesetzt, welche Konsequenzen der Perspektivenwechsel hin zur Mehrsprachigkeit hat: Was verändert sich in den Medien unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit? Was die Entwicklung der Mehrsprachigkeit betrifft, schließe ich mich der Meinung von Schneider/Clalüna an (Schneider/Clalüna 2002,2), die bei der Untersuchung dieser Thematik zu folgender Feststellung kommen: “Der Baum der

Mehrsprachigkeit – er ist nicht in den Himmel gewachsen, aber ein bisschen gewachsen ist er doch!“⁶⁸

In unserem Zeitalter bildet die Mehrsprachigkeit im Bildungswesen und in den audiovisuellen Medien eine der bedeutendsten Globalisierungssäulen. Die unterschiedlichen audiovisuellen Produkte werden von den Managern der einflussreichen Kommunikations- bzw. Informationskanäle (Telefonie, Internet, Zeitungen, Radio, Fernsehen, usw.) stets den Menschen angeboten. Dabei gehen sie davon aus, dass die Verbraucher weltweit über die rasche sozioökonomische, kulturelle und politische Entwicklung schnell informiert werden. Neben dem Telefon haben sich seit den 1960er Jahren mit dem Mobiltelefon, dem Fax und dem Internet immer neue grenzenlose und immer rasantere Kommunikationstechnologien entwickelt. Vor allem über das Internet haben sich die grenzüberschreitenden Kommunikationsprozesse vervielfacht und die Zahl der Internetanschlüsse nimmt weltweit weiter exponentiell zu. Die globalen kommerziellen Netzwerke (Berlusconi Medienkonzerne, Murdoch, Turner, ...) zeigen eine vereinheitlichende Tendenz in Sprachenverwendung (englisch) und kulturellen Strategien. Diese Tendenz könnte man als globalisierte Marketingstrategie bezeichnen. Die Zunahme von ethnisch und sprachlich spezifizierten (Minderheiten-) Medienprogrammen kann zugleich in regionalen Kontexten überall auf der Welt beobachtet werden. Diese Medienprogramme verleihen dem Sprachpluralismus Ausdruck. Sie wollen die Mehrsprachigkeit andererseits auch als Ressource von Vielfalt erkennen und bewahren. Auf der Grundlage einer pragmatischen Einschätzung wird im vorliegenden Beitrag versucht, die Rolle des mehrsprachigen Medienangebots und die Menge an Hürden zu analysieren. Konkrete Beispiele aus der algerischen Presse, die die Bedeutung von Sprachpluralität für den angestrebten soziokulturellen und ökonomischen Austausch in der nordafrikanischen Region hervorheben, werden gezeigt. Mit den vier Sprachen (Algerisch, Arabisch, Französisch, Berberisch), die im Alltag bzw. auch im Journalismus benutzt

⁶⁸ Schneider Günther/Clalüna Monika 2002: *Mehrsprachigkeit und Deutschunterricht*. – Bulletin vals-asla, Sonderheft. – Université de Neuchâtel, 2.

werden, ist Algerien tatsächlich ein vielsprachiges Land, was allerdings nicht bedeutet, dass jeder einzelne Algerier alle diese vier Sprachen beherrscht. In der Tat ist es nur ein Teil der Bevölkerung, der echt ‚bilingue‘ bzw. zweisprachig ist, d.h. die beiden Hauptsprachen - Arabisch und Französisch - fließend beherrscht; von vier Sprachen gar nicht zu reden. Damit diese Sprachpluralität funktionieren kann, bräuchte man eine Verständigung zwischen den verschiedenen oben genannten Sprachen, die auch unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten darstellen. In den Medien erscheinen die wichtigsten Informationen in den vier am häufigsten verwendeten Sprachen: Algerisch, Arabisch, Französisch, Berberisch.

Bei Zeitungen, Radio und Fernsehen hat sich seit 1990 der Gebrauch des Dialekts in Algerien immer mehr durchgesetzt, vor allem seit die Konkurrenz durch verschiedene Sender den Druck zu höheren Einschaltquoten durch mehr Publikumsnähe erhöht hat – ähnlich der kommerziellen Wende im Europa der 1980er Jahre. In den Nachrichtensendungen des lokalen algerischen Fernsehprogramms wird hingegen praktisch durchgehend hocharabisch gesprochen - zum einen, damit auch die nicht Dialekt-Sprechenden sich informieren können, zum anderen aber sicher auch, weil Hocharabisch mehr Seriosität suggeriert. Genauso verhält es sich in den arabischen Nachbarländern, Tunesien, Marokko, Libyen, Mauretanien – sowie in den anderen arabischen Staaten wie Ägypten, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien usw. In allen diesen Ländern ebenso wie in Algerien existiert ein eigenes spezifisches arabisches Vokabular. Algerische Zeitungen verwenden z.B. ein anderes Vokabular bzw. andere Termini als die tunesischen und marokkanischen Zeitungen. Das Hocharabische ist da der gemeinsame Nenner und ermöglicht erst die interregionale Verständigung, auch wenn es mit vielen Bedeutungsunterschieden und vielfältigen Akzenten und regional eingefärbtem Wortschatz gesprochen wird. Dies ist ja auch der Fall für die deutschsprachigen Länder. Während man in Deutschland z.B. von ‚Fahrrad‘ spricht, verwendet man in der Schweiz ‚Velo‘. Das deutsche ‚Schreibwarengeschäft‘ heißt in der Schweiz ‚Papeterie‘, Kauft man in Deutschland eine ‚Fahrkarte‘ benutzt man in der Schweiz ein ‚Billet‘. In

schweizerischen Bahnhöfen findet man aber einen ‚Fahrkartenschalter‘.

3. Algerische Bildungslandschaft

Unter Berücksichtigung der Lehr- und Lernbedingungen an algerischen Schulen und Universitäten kann das Bildungsniveau in Algerien als gut eingeschätzt werden. In Algerien herrscht die Allgemeine Schulpflicht. Das Schulsystem wurde vor mehreren Jahrzehnten demokratisiert. Auf Hochschulebene hat jeder Student das Recht auf einen Studienplatz (Keine Aufnahmeprüfung, Wahl von zehn Fächern: Noten sind bei der Wahl eines Faches entscheidend).

3.1. Fremdsprachenfolge an öffentlichen Schulen

An algerischen öffentlichen Schulen werden Fremdsprachen nach folgendem Muster durchgeführt:

- Französisch wird als 1. Fremdsprache bzw. Zweitsprache ab dem dritten Grundschuljahr (École primaire),
- Englisch als zweite Fremdsprache ab dem 1. Mittelschuljahr (Collège d'enseignement Moyen),
- Deutsch oder Spanisch (Wahlpflicht) für das Fach ‘Langue Vivantes’ ab dem 2. Gymnasialjahr.

3.2. Status der deutschen Sprache

In Algerien bzw. im Maghreb verhält sich die Situation anders als in Subsahara. Die Zahl der Germanistikstudenten nimmt ständig zu. Der Zuwachs an Deutschlernern, -lehrern und Germanisten ist seit den 1990er Jahren enorm, wenn man ihn in absoluten Zahlen misst. Damit beginnt für das Fach Deutsch und für die Germanistik eine Phase der Erneuerung auf gutem Niveau.

Zukünftige Anstrengungen dürfen in die Qualität gehen: Mehr Fortbildung, Umbau der Lehre, Abwicklung der DaF- und Germanistikstudiengänge, Lehrmaterialentwicklung, neue Berufsfelder für Germanisten.

Aufgrund statistischer Erhebungen wird eindeutig, dass Deutsch in Algerien bzw. im Maghreb und in Westafrika ein konsolidiertes und sowohl im schulischen bzw. universitären Angebot der Staaten als auch durch deutsche kulturpolitische Mittlerorganisationen fest etabliertes Angebot innehat.

An der Germanistikabteilung der Université d'Oran wurden z.B im Universitätsjahr 2010/2011 etwa 340 neue Studenten immatrikuliert.

Angesichts der vielschichtigen Beziehungen und Verträge, die Algerien mit Deutschland, Österreich und der Schweiz verbinden, ist die Förderung des DU in zu einem elementaren Bedürfnis geworden.

Der Ausbau der politischen, touristischen, kulturellen und außenwirtschaftlichen Beziehungen zu den deutschsprachigen Ländern spielt dabei eine wesentliche Rolle. Diese Gegebenheiten widerspiegeln sich auch im gestiegenen Interesse, die deutsche Sprache in Algerien zu erlernen.

Somit wurde der Status der deutschen Sprache in Algerien festgeschrieben.

3.3. Wer lernt in Algerien Deutsch – und warum ?

Die Entscheidung für Deutsch fällt ab dem 16. Jahresalter. Konkrete Lebenssituation bzw. –entscheidung steht hinter dem Wunsch, die deutsche Sprache zu erlernen. Dabei geht es um folgende wichtige Zielgruppe: Studierende, insbesondere des Abiturfaches „Fremdsprachen“. Die Kultur- und Geisteswissenschaften gelten bei der Wahl der deutschen Sprache als wesentliches Argument. Zusätzlich kommen Kooperationsverträge mit deutschen Hochschulen und Institutionen, Musik, Sport, Wirtschaft, deutsche Fernsehsendungen, DW, DAAD-Stipendienprogramme, DAAD-Lektorat, Goethe-Institut, Deutschlehrerverbände, Forschungsstellen z.B: www.univ-oran.dz/tradtec/labos. Darüber hinaus sind deutsche Firmen aus den deutschsprachigen Ländern in Algerien präsent. Die Durchführung der neuen BA/MA-Reform hat dazu beigetragen, neue DaF- und Germanistikstudiengänge an mehreren Hochschulen durchzuführen.

4. Die Entdeckung von Parallelen zwischen den Sprachen

Die Studierenden entdecken vielleicht nicht nur Parallelen zwischen dem Algerischen, dem Berberischen und dem Arabischen, sondern vielmehr, dass zwischen dem Französischen, dem Englischen und dem Deutschen , ihrer dritten Fremdsprache, noch mehr Parallelen bestehen, um sich

mit Hilfe dieser Parallelen Neues im Deutschen zu erschließen. Die Möglichkeiten bzw. die Gefahren der Interferenzbildungen sind wenig umfangreich.

Das Hauptaugenmerk sollte anschließend auf die positiven Übertragungsmöglichkeiten gelenkt werden. Da die algerischen Deutschlerner mehrere Sprachen im Alltag verwenden, gilt die Mehrsprachigkeitsdidaktik als methodische Antwort auf die multilinguale Herausforderung im mehrsprachigen Algerien. Hohe lernökonomische Effekte werden dadurch erzielt. Die Lerner werden in die Lage versetzt, mehr Sprachen zu lernen und Deutsch besser zu verstehen. Mehrsprachigkeit ist als Chance wahrzunehmen. Im Umgang mit mehreren Sprachen stellt der Sprachvergleich eine zentrale Strategie dar, dem ein eigener Beitrag gewidmet ist. Die Forschung im Bereich der Kognitionswissenschaften sieht sich allerdings immer noch zahlreichen offenen Fragen gegenüber, deren Beantwortung möglicherweise neue Perspektiven für einen auf Mehrsprachigkeit ausgerichteten Unterricht eröffnet.

5. Mehrsprachigkeit und DaF-Unterricht

Aufgrund der nahverwandten Sprachen ist das autodidaktische Lernen für viele Lerner ein erreichbares Ziel. Somit führt der interlinguale Transfer zur Erzeugung von mehrsprachiger Rezeptionskompetenz. Zur Förderung von Mehrsprachigkeit wurden Lernmaterialien (mehrsprachige Glossare, Übertragungsübungen, Übersetzung von kleinen Fachtexten, ...) in Algerien entwickelt

Je nach Region ist die Mehrsprachigkeit in Algerien unterschiedlich z.B. Kabylei (Berberisch, Französisch), Südalgerien (Arabisch), Westalgerien (Algerisch, Französisch, Englisch).

Zur Effektivierung des DaF-Unterrichts sollte den Dialekten von Deutschlernern besonderes Augenmerk geschenkt werden.

Die Lerngewohnheiten der Adressaten sind beim Erwerb des Deutschen als Fremdsprache von großer Bedeutung.

Die Gegenüberstellung zweier verschiedener Kulturen trägt dazu bei, die Horizonte der Lerner zu erweitern.

Der neue LMD-Studiengang in Sprachwissenschaft und DaF-Didaktik sieht mehrere Fächer vor, die dazu beitragen, die Mehrsprachigkeitskompetenz der Studenten zu fördern. Als

Beispiel seien hier folgende Fächer erwähnt: Kontrastive Linguistik, Übersetzung (Arabisch-Deutsch-Arabisch), Informations- und Kommunikationswissenschaft, Einführung einer zweiten Fremdsprache (LE2: Englisch, Französisch, Spanisch).

Literaturverzeichnis

Bausch, K.-R., Königs, F. G. & Krumm, H.-J. 2004: Mehrsprachigkeit im Fokus. Arbeitspapiere der 24. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr.

Christ, H. 2004: Didaktik der Mehrsprachigkeit im Rahmen der Fremdsprachendidaktik. In Bausch, K.-R., Königs, F. G. & Krumm, H.-J. 'Mehrsprachigkeit im Fokus', 30-38. Tübingen: Narr.

Geiger-Jaillet, A. 1998: Mehrsprachigkeitsdidaktik und früherer Fremdsprachenunterricht. In Meissner, F.-J. & Reinfried, M., Mehrsprachigkeitsdidaktik 169-177, Tübingen: Narr.

Imgrund Bettina 2007: Mehrsprachigkeitsdidaktik und ihre Anwendung im sprachlichen Anfangsunterricht - Ergebnisse des Entwicklungsprojektes SEEW2 der PHZ Zug.- In Babylonia 03/07, Web: www.babylonia.ch, 49-56

Rampillon, U. (2003). Lerntechniken. In Handbuch Fremdsprachenunterricht hrsg. v. Bausch, K.-R. et al. 340-344. 4.Aufl. Tübingen und Basel: UTB.

Rampillon, U. 2000 : Aufgabentypologie zum autonomen Lernen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber.

Sebaa Rabah 2002: Culture et plurilinguisme en Algérie.- In : Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr. 13, Juli 2002. - Übersetzt vom Autor dieses Beitrags.

مخبر الترجمة و المنهجية

مداخلات الملتقى الدولي التاسع

وهران 08 - 09 ديسمبر 2010

اللغات

الترجمة
و التكافؤ
TRADTEC

2011

ك : 978-9961-9872-1-6

النقل الثقافي في الترجمة السينماتوغرافية ما بين اللغات فيلم* العفيون والعصا* نموذجا

نورة محجور- جامعة وهران

الملخص:

ان مسألة النقل الثقافي في علم الترجمة كانت ولا تزال احد الرهانات التي يتوقف عليها نجاح او عدم نجاح العملية الترجمية في النصوص الابداعية؛ وذلك عن طريق استراتيجية التغريب او الالفة للنص؛ من منطلق أننا نترجم نصوصا بالمفهوم الكلاسيكي للترجمة، أما عندما يتعلق الامر بالمفهوم الذي اتخذه النصوص السمعية البصرية السينماتوغرافية فان الامر مختلف على الاطلاق -خاصة- في حقل الترجمة السينماتوغرافية، لان النص بالنسبة للمسترج السينماتوغرافي افتراضي في ذهنه يتولد عن المفضولة الحوارية وغيرها من الدلائل السينماتوغرافية الأخرى، ينسخها على الورق أو يبقيها في ذهنه، ثم يقوم بترجمتها مباشرة (وهذا عمل المسترجين المتمرسين)، كما يتدخل المسترج في عملية الفهم عن طريق تأويلاته ليصوغ وفقها المعنى في نص الترجمة، في ظل تراكم لخيارات متوالية من جملة المفضولة الحوارية المتتالية من لغة السينماتوغرافية متعددة الروامز.

ومن هنا وجب علينا التساؤل عن الميكانزمات التي تحكم عملية النقل الثقافي في الترجمة السينماتوغرافية ما بين اللغات، وعن طبيعة التكافؤ المحدث، والذي لا يمكن تحليله في منئ عن السياق السينماتوغرافي الفيلمي (le context filmique cinematographique) الذي ينشأ على إثره المكافئ الترجمي.

الكلمات المفتاحية:

السترجة السنيما توغرافية ما بين اللغات - اللغة السنيما توغرافية - مبدأ
التغريب والالفة للنص - الثقافت - المكافئ الترجمي - اللغة - الترجمة
- النقل الثقافي - التواصل.

مقدمة:

إن التطور المشهود في علوم الاتصال والمعلوماتية، وهيمنة الصورة على أشكال التواصل، في مجتمع الاتصال الحديث في شكله الرقمي، وما يحكمه من تعدد لغوي وتلاقح ثقافي، وتنوع عرقي، لحقه تطور جذري في وسائل الاتصال عبر التاريخ أسفر عن ظهور شكل جديد من أشكال الترجمة؛ باعتبارها عصب العمليات التواصلية وقلبها النابض، والمتمثل في: "الترجمة السمعية البصرية"، أو كما اصطلح عليها ب: "الترجمة السمعية البصرية" مقابلا للمصطلح الأجنبي:

(La traduction audiovisuelle/ Audiovisuel translation)، وهو المفهوم الأوسع ل: "الترجمة على الشاشة" (La traduction sur écran / Screen translation).

وفي زمن البث بالأقمار الاصطناعية، وظهور القنوات الفضائية العالمية والعربية، فإنها تعتمد بذلك إلى الترجمة السمعية البصرية؛ بشتى أشكالها: سترجة¹، ودبلجة، وترجمة مرئية شارحة، وترجمة تليفزيونية، وترجمة عبر الانترنت، وأخرى متعددة الوسائط...

¹المصطلح المقابل لـ le sous-titrage.

تعريف المترجمة السينمائية وجرافية ما بين اللغات:

تقوم المترجمة (le sous-titrage) - أساسا - على عرض ترجمة تلخيصية تزامنية، في شكل نص، لا يتعد السطرين، يظهر أسفل الشاشة خلال البث الفيلمي للمادة السينمائية، ولم تلبث أن نقلت هذه التقنية إلى التلفزة لترجمة كل أنواع البرامج : من مسلسلات، وأفلام وثائقية ونشرات إخبارية، وحصص ونقاشات مباشرة...

وقد بدا لي الركون إلى المصطلح الذي تبنته "مدرسة الملك فهد العليا للترجمة" بطنجة²؛ كونه اقرب ما يكون ترجمة للمصطلح في كل من الفرنسية والانجليزية:

(sous-titrage / Subtitling) : على غرار ما اصطلح عليه في العربية، من بين المقابلات التالية : الترجمة الشريطية، ترجمة الحواشي، الحاشية السينمائية، العنونة، العنوناتية، الترجمة السطرية، الترجمة الخطية، الترجمة المرئية، الترحشة، الدبلجة، الدبلجة النصية، (ولتزال القائمة مفتوحة)...

الاية النقل في المترجمة السينمائية وجرافية ما بين اللغات:

عرف "غوتليب" (Gottlieb) عملية النقل في المترجمة ما بين اللغات بقوله: "إنها عملية تحويل ونقل المادة اللسانية الأصلية (من حوارات وأشكالها الغوية الأخرى) إلى لغة الوصول في المترجمة على أن تبث هذه المترجمة بطريقة تزامنية"³ (ترجمتي)؛

والهدف من النصوص المترجمة المضافة للمادة الفيلمية هو أن تؤدي دورها في إطار هذه بيئة متعددة الأنظمة السيميائية (polysemiotiques) من: قنوات لفظية وبصرية والتي تعد أحد الاكراهات التي تجابه المترجم، كما أنها تعمل على دعم الترجمة في التواصل والسرديين يمكن

² ينظر موقع المدرسة: « www.ecoleroifahd.uae.ma »

³ ينظر: Gottlieb, Henrik, Screen Translation.- Six studies in subtitling, dubbing and voice-over, Op,cit,p165.

للمشاهد/القارئ التمتع بجماليات الحوار الأصلي⁴. بالإضافة إلى المشاهد البصرية والسمعية غير اللغوية والتي لا تقوم اللغة السينماتوغرافية إلا بها ، هذا ما أطلقت عليه "منى بيكر" (BAKER, Mona) بالقنوات الحاملة للرسالة الفيلمية⁵ ،

ماهية النقل الثقافي في الترجمة السينماتوغرافية ما بين اللغات:

يقول "بيتر نيومارك" (Newmark, P.): " نحن نترجم كلمات لأنه ليس لنا شيء آخر لترجمته فما هو على الورق كلمات فقط فلا وجود لشيء آخر"⁶ (ترجمتي)، تستند هذه الرؤية إلى المفهوم الكلاسيكي للترجمة فماذا لو كانت هذه الورقة قائمة للحوار الفيلمي سينماتوغرافي، هذا ما يدعوننا إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للترجمة بشتى فروعها، ما يعني، في الترجمة، ترجمة الفضاء الدلالي السيميوي- لساني في نص لا يتعدى السطرين،

وإستراتيجية الترجمة فيها لا تحكمها إستراتيجية (ترجمة حرة/ ترجمة حرفية)، أو "أساليب مباشرة" / (procédures directs) "أساليب غير مباشرة"⁷ (procédures indirects)، وإنما يحكمها خبرة المترجم ومهارته، أخذنا نصب عينيه جملة ، لا حد لها، من المعايير والاجبارات ، سواء اخترق النسيج اللساني الافتراضي الحاصل له في الذهن، أو حافظ عليه،

زد على ذلك أن : ما يميز الترجمة ، عن غيرها من أشكال الترجمة السمعية البصرية، هو أن النص الأصلي، بكل ما يحمله من وحدات

⁴ Kozloff, S., "Overhearing Film Dialogue". University of California Press. Berkeley, 2000. p, 121

⁵ BAKER, Mona.. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Op , Cite, p/245

⁶ Newmark, P., Text-book of Translation, London Prentice Hall, 1988, p, 37

⁷ بحسب التقسيم الذي جاء به فني ودارليني في كتابهما الاسلوبية المقارنة ما بين الفرنسية والانجليزية.

سينماتوغرافية ، حاضر إلى جانب نص الوصول؛ والمتمثل في نص السترجة ما يعني: التقاء الأصل بالمترجم في العمل النهائي المسترجح ؛ كما تتحكم في عملية النقل عوامل كثيرة تتمثل في :

❖ معايير واكراهات السترجة .

❖ طبيعة المادة الترجمية المعمول عليها (مادة سينماتوغرافية سمعية بصرية) متعدد الأنظمة الدلالية، الأنظمة الفيلمية الأربع.

❖ الاختلاف القاعدي بين الأنظمة اللغوية .

❖ إستراتيجية النقل في السترجة السينماتوغرافية من الشفهي إلى الكتابي

❖ زئبقية المعنى في الوحدات الدلالية السينماتوغرافية لتعدد أنظمتها.

❖ المعايير والاكراهات والرقابة التي تحكم عملية النقل في السترجة .

ولعل تعبير " مريان لدارر" (Marine Ladarer) كفيل بتبيان ذلك: " تعد اللغة الأجنبية حاجز لا بد من اجتيازه أكثر منها مادة لترجمة".⁸ (ترجمتي)، لان ما نترجمه هو: المعنى وليس اللغة .

❖ مسألة النقل الثقافى تتقاسمها ثنائية التغريب/الألفة.

مسألة التغريب والألفة للنص الاصل :

يرى "فرانسوا شوفاسو" (François Chevassu) أن: "إتقان لغة أجنبية وحده لا يكفي لتحقيق فهم عميق لأي فيلم سينماتوغرافى؛ إن لم يعزز ذلك الفهم معرفة عميقة بالأبعاد الثقافية لذلك البلد"⁹ (ترجمتي) في المقابل نجد "بن يمين ولتر" (Benjamin, walter) يحدث القطيعة مع ما سبق قائلاً أن: "على النص المترجم أن يبتعد كل البعد عن أية محاولة تطبيع مع ثقافة الوصول وان يترك لدى القارئ انطبعا بأجنبية المادة

⁸: Marine Ladarer, «Le sens en traduction », « La langue étrangère est un obstacle à surmonter plutôt qu'un objet à traduire » Lettres modernes Minard, Cahiers Champollion, 2006,p18.

⁹: François Chevassu, l'expression cinématographique les eliments du film et leurs fonctions ,Paris PieneBerminiet 1977.P155.

المتريجة" ¹⁰ (ترجمتي) واقترح "فينوتي" (Venuti) إجرائيين اثنين للتعامل مع نقل العناصر الثقافية في الترجمة إما عن طريق استراتيجية "التغريب/الاستبعاد" (L'escotisme /Foreigning) وجعلت خاصة من خواص الستريجة أو إستراتيجية "التطبيع/ التهجين" (Naturalization/) Domestication والتي اقترنت بالدبلجة ؛ غير ان هذا الطرح لا اساس له في سترجة ❖ العفيون والعصا ❖ فقد تعدت عملية النقل الثقافي الى ثقافت وهي واضحة بشكل جلي في كثير من المشاهد الفيلمية نحو:

نص الستريجة الموافق للحوار الفيلمي	المشهد
00:02:23,142 --> 00:02:24,142 -si ça se trouve ,ils sont ici ;les fellagha? الايزالانفلاقة هنا؟	
00:02:11,1200:02:10,129 --> ici il n'y a pas de MOUDJAHIDINES ليس هنا كمجاهدون.	
00:02:11,130 --> 00:02:12,130 c'est papa noël انها البابانوآل؟	

¹⁰ ينظر: Benjamin, w, « La tache du traducteur» dans Mythe et violence, traduit par M.DeGandilla (Paris ,DE NOE ,1987 .),p 14 .

<p>00:00:41:01 -->00:00:42:01 bon, tant pis, vieux! maktoub comme vous dites مكتوب؛ كما تقولون.</p>	
<p>- - 00:01:54,113 00:01:55,11< Non ,non c'est du porc dans ma religion c'est défend je me mange pas لا.لا فيديننا لحم الخنزير حرام.</p>	

وذلك من خلال توظيف كلمات: "المجاهدين" و"الفلاقة" في الحوار المرجعي باللغة الفرنسية، وكذا كلمة "مكتوب"، ولفظة "بابا نوال" وكأننا امام ثقافة واحدة بلسانين متباينين ومتداخلين في ان واحد، زد على ذلك عملية التعريف بالوازع الديني لكلا الفريقين من خلال رفض "علي" أكل لحم البقر ضنا منه انه لحم خنزير، مشيرا إلى انه حرام في دينه، وكل هذه المعطيات تثري ثقافة المتلقي وتعرفه بالأخر هذا ما يجعل من المترجمة والترجمة بشكل عام أداة للتثاقف ما بين المجتمعات البشرية.

الخلاصة:

يتبين لنا من هذا العرض الوجيز أن المفردة خارج الاستعمال الفعلي لا معنى لها؛ باعتبار أن: النصوص أو الخطابات تتقل في طياتها مضمونا ثقافيا ومادة معرفية، تم التعبير عنها في مقام وسياق معينين بقصدية معينة، وهذا المضمون الثقافى هو ما عبر عنه: بالمعنى، وهو جوهر عملية النقل في الترجمة وهدفها الأول والأخير، لان المسترح يرتكز على المعاني في عملية النقل من خلال الفهم الذي يتولد له عبر العناصر اللغوية

واللغوية للفيلم السينماتوغرافي؛ ولنقله فإن كلا من التكافؤ الشكلي والتكافؤ الوظيفي له موضعه في الاستراتيجية النقل التي يتبناها المسترج؛ وليست الالفة للنص خاصية الدبلجة فقط وإنما المسترجة على حد سواء؛ كما يجب الإشارة إلى أنه : - بالإضافة إلى ما سبق- لازالت هناك مشكلات جوهرية أخرى ، في مرحلة فهم النص المسترج ، وهي مشكلات تكمن في أن معلوماتنا عن الترجمة السمعية البصرية محدودة إلى الآن ، ولا نستطيع أن نقول أن المترجم يتبع هذه الخطوات او غيرها؛ بل إن كل مترجم له أسلوبه الذي يتبعه في النقل ، والأصعب من ذلك تحديد كيفية فهم النص - ماذا نفعل تماما حينما نحاول فهم نص ما من النصوص السمعية البصرية ؟ كما أنه لم تتوفر حتى يومنا هذا أساليب ناجحة للتعامل مع هذا النوع من قنوات التواصل من خلال توفير عناصر الحس السمعي البصري والخبرة الذاتية والمعلوماتية الواجب توفرها في مترجم السمعي البصري؛ وهذا ما يقودنا الى اعادة النظر في المفاهيم الترجمية الكلاسيكية والحديثة منها واعادة صياغتها وفقا للمعطيات التواصلية الراهنة.

مقال حول: استشراف مستقبل التعليم ما بين طلب المعرفة والاعتماد الجودة

الأستاذة: بن زرقة ليلي
جامعة الدكتور يحيى فارس المدينة

ملخص:

تجمع كافة الرؤى أن التعليم يعد الأداة الأساسية للاستثمار في رأس المال البشري، الذي أصبح يمثل العنصر الرئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعنصر الفاعل في مواكبة التطورات العالمية المعاصرة والمستقبلية للتحويل نحو مجتمع اقتصاد المعرفة والجودة، كما تتوضح هذه الأهمية في الجهود المحلية والإقليمية والدولية في مناقشة قضايا التعليم وبحث أساليب تطويره وزيادة فعاليته ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية وبغية تحقيق ذلك يتطلب الأمر استشراف مستقبل التعليم الذي يؤهل الجزائر إلى الإنضمام في مجتمع المعرفة ضمن متطلبات الجودة العالمية.

Abstract: Outlook for the future of education in Algeria between the knowledge economy and Quality.

Agathering of all views that education is the basic instrument for investment in human capital, which has become of key element of economic progress and social component of the perpetrator to keep pace with global developments contemporary and future of transition towards a knowledge economy and quality as acquires this importance in the domestic efforts and regional and international in the discussion of the issues of education, and discussed the methods of development and increase its effectiveness and impact of its mandate economic, social and with a view to achieving this requires an outlook on the future of education which qualifies Algeria to

join in the knowledge society within the requirement of global quality.

مقدمة

إن التعليم يعد مطلباً ضرورياً تجمع كافة الرؤى على أنه الأداة الأساسية للاستثمار في رأس المال البشري الذي أصبح يمثل العنصر الرئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعنصر الفاعل في مواكبة التطورات العالمية المعاصرة والمستقبلية للتحوّل نحو مجتمع اقتصاد المعرفة، كما تتضح تلك الأهمية في الجهود المحلية والإقليمية والدولية في مناقشة قضايا التعليم وبحث أساليب تطويره وزيادة فعاليته ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية ويبقى التحدي الرئيسي للتنمية في البلدان العربية عامة والجزائر خاصة هو ضمان التفوق العلمي والتقني لتكوين رأس مال بشري مؤهل للحصول على وظائف مجزية في ظل الاقتصاد الإقليمي والعالمي وعلى قدر كبير من المنافسة، ولمقابلة هذه التحديات تقوم الجزائر بتكثيف الجهود لتحسين نوعية التعليم من خلال الاستمرار في توسيع الطاقة الإستراتيجية للمنظمات التعليمية لمواكبة النمو السكاني ومن بين التحديات التي تواجه التنمية في الجزائر، الاستجابة لتحديات سوق العمل المتغيرة والمنافسة من قبل العمالة الأجنبية وظهور المرأة في المجالات الاقتصادية، وإيجاد آليات لتوليد فرص عمل منتجة، وبغية تحقيق ذلك يتطلب الأمر استشراف مستقبل التعليم الذي يؤهل الجزائر للانضمام في مجتمع المعرفة وضمن متطلبات الجودة العالمية.

وتسليماً بأن المستقبل من الأمور الغيبية وعلمه عند الله وحده نقوله تعالى "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إنه عليم خبير" (الآية 34 من سورة لقمان).

غير أننا ملزمين بالاجتهاد و التخطيط للمستقبل، لذلك نحاول من خلال بحثنا إلقاء إطلالة عامة على واقع التعليم في الجزائر مع نظرة معيارية للتوجهات المستقبلية للتعليم ضمن المحاور التالية:

I - مفهوم استشراف مستقبل التعليم.

II - استشراف مستقبل التعليم في ضوء التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

III - مزايا و متطلبات تجويد التعليم

I - مفهوم استشراف مستقبل التعليم.

إن التفكير في المستقبل اليوم يأخذ صورة جديدة تحمل من الخوف و التردد أكثر مما تحمل من البشائر والآمال، كما تؤكد أهمية وأهداف الاستشراف. من خلال التعامل مع الحاضر والإعداد للمستقبل وفهم العصر، إذا لا يمكن فهم العصر ولغته من دون فهم المستقبل وآفاقه.

I. 1- تعريف الاستشراف:

بغية الوقوف على الماهية العلمية لمعنى استشراف لابد من التعرف أولا على معنى الكلمة لغة واصطلاحا.

- لغة: تحمل كلمة في مضمونها معاني النظر إلى الشيء البعيد ومحاولة التعرف والاطلاع عليه عن قرب .

- اصطلاحا: تعني الاجتهادات العلمية المنظمة التي تهدف إلى صياغة التنبؤات المشروطة

والافتراضات الخاصة عن الماضي والحاضر(1).

I. 2- أهمية استشراف مستقبل التعليم:

إن لعملية استشراف مستقبل التعليم أهمية أكبر في الدول التي تسعى إلى تحسين جودة نظمها التعليمية كما هو الحال في الجزائر حتى تتمكن من توسيع تقديم الخدمة التعليمية، كما من خلال مقابلة الطلب المتزايد من النمو السكاني ونوعاً من خلال تحقيق الجودة في مخرجات

التعليم، ومنه يمكن تلخيص أهمية استشراف مستقبل التعليم في النقاط التالية:⁽²⁾

- 1- تحديد الإمكانيات والخيارات المتاحة لمواجهة المتغيرات العالمية والمحلية في المجالات العلمية.
 - 2- تطوير التعليم بما يتناسب ومتطلبات التنمية البشرية واستدامتها مستقبلا.
 - 3- التعرف على الاحتياجات المتجددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة منظمات المجتمع لمخرجات التعليم مستقبلا.
 - 4- وضع توجهات استراتيجية عامة لتطوير التعليم ضمن خطط عمل تنفذ بآليات محددة في فترات زمنية معينة وفقا للحاجات المتجددة والظروف المتغيرة.
 - 5- ترشيد القرارات التعليمية بهدف استغلال الأمثل للموارد المتاحة مما يحسن من مستوى الكفاءة وتوظيفها في مجال التعليم.
- I. 3- أهداف استشراف مستقبل التعليم :

يكمن الهدف من وراء عملية استشراف المستقبل التعليمي فيما يلي:

- 1- التخطيط للمستقبل من خلال إعادة هيكلة نظام التعليم ووضع أسس واضحة لصيغ الإنفاق المستقبلي على التعليم.
- 2- تحقيق التطوير اللازم في المناهج التعليمية حتى تتلاءم والمستجدات والتطورات التي يشهدها المستقبل.
- 3- استشراف مستقبل التربية كضرورة حياتية تفرضها طبيعة التربية المعاصرة المنبثقة من تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاس ذلك على نتائج التربية⁽³⁾

إن عملية الاستشراف ضرورة يحتمها علينا الزمان المتغير الذي يدعونا إلى العمل المستمر لمستقبل أفضل وذلك بوضع كافة المتغيرات والتوقعات المستقبلية في حسابنا.

II - استشراف مستقبل التعليم في ضوء التوجه نحو اقتصاد المعرفة

اختلف مفهوم التقدم والقوة، كذلك مفاهيم الرفاهية والعمل وأصبحت جميعها تدور حول محور واحد فقط هو "المعرفة" وحول "المعلومات" و"البيانات"... والآن نحن على مشارف عصر جديد بكامله مختلف في كل شيء، مع هذا العصر أصبحت المعرفة هي المقياس الرئيسي للتفرقة ما بين التقدم وبين التخلف، فمن يملك المعرفة هو المتقدم والبارز والمتفوق الفائز ومن يظل قابعا في براثن الجهل، أقل ما يوصف به أنه متخلف، وعليه أصبحت المعرفة مقياسا للثروة، وهذه لا تكتسب قوتها فقط من حيازتها، ولكن وهو الأهم من استخدامها وتوظيفها التوظيف السليم... ومن هنا أصبحت نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار كبيرة أساسية لتقدم الدول و الأداة الرئيسية لمعرفة الواقع وأداة فعالة لتصور المستقبل.⁽⁴⁾

وبالتالي عملية تنمية الموارد البشرية التي تنتج المعرفة وتوظيفها، هي العامل الحاسم في تحديد مستقبل المجتمع وهكذا تتداخل التنمية والتعليم إلى حد يصل شبه الترادف وأصبح الاستثمار في مجال التعليم هو أكثر الاستثمارات عائدا بعد أن تبوأَت صناعة البشر قمة الهرم بصفقتها أهم الصناعات في اقتصاد المعرفة⁽⁵⁾ وما زاد الاقتناع بهذا الصناعة اليابانية وما أظهرته من قدرات فائقة في المنافسة والتميز على الصناعات الغربية وذلك باستثمار

الطاقات الإبداعية للعامل الياباني و تنمية مهارته وخبراته وقدراته، هذا ما أعطى توجه ذا بعد آخر لاقتصاد المعرفة المبني على الفكر البشري أو ما يسمى باقتصاد رأس المال الفكري.⁽⁶⁾

يتمثل اقتصاد المعرفة في أنه ذلك النوع من الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأكبر من القيمة المضافة ويعني ذلك أن المعرفة تشكل العنصر الأساسي في العمليات الإنتاجية والتسويقية و يقوم هذا النوع من

الاقتصاد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها القاعدة الأساسية التي ينطلق منها⁽⁷⁾ ذلك حسب اقتصاديات النمو الجديدة حيث تعتمد قدرة البلد على الاستفادة من اقتصاد المعرفة على مدى السرعة التي يمكن من خلالها أن يتحول إلى اقتصاد تعليمي، والتعليم لا يعني فقط استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى المعرفة الشاملة وإنما يعني استخدامها للاتصال مع الآخرين من أجل الإبداع، ففي الاقتصاد التعليمي يكون الأفراد والشركات والبلدان قادرين على إنتاج الثروة بحسب قدراتهم على التعلم والمشاركة في الإبداع.⁽⁸⁾

تبرز أهمية استشراف مستقبل التعليم في ضوء التوجه نحو اقتصاد المعرفة نظرا للدور المحوري الذي يمثله التعليم في بناء و تنمية معارف الإنسان لذلك أصبح من الضروري على التعليم أن يطور قدراته على استغلال المعلومات بصورة مستقلة واكتسابه المعرفة وربط معلوماته ومعارفه مع الآخرين لإنتاج المعرفة الصالحة للاقتصاد والمجتمع كما تتأكد هذه الأهمية كون التعليم هو الطريق الوحيد لنشر المعرفة.

II 1- أهمية استشراف مستقبل التعليم في الجزائر في ظل اقتصاد

المعرفة

تواجه البشرية مع بداية القرن الواحد والعشرين تغيرا جذريا في سائر أنحاء العالم خصوصا بظهور اقتصاد المعرفة مما يتطلب توجيه النظم التعليمية نحو بناء مجتمع المعرفة، حيث تعمل العقول والتكنولوجيا معا في مجال عالمي للمعرفة، لقد غدا هذا الأمر من أهم أهداف اليونسكو والإتحاد الأوروبي والدولي وغيرها من المنظمات الدولية وكلها تسعى لضمان المناخ السياسي والاجتماعي والتكنولوجي لنمو المعرفة الدولية وصيانتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو "هل تستطيع المنظمات التربوية القائمة في الجزائر أن تعد نوعا من المخرجات تستطيع أن تتخرط في الاقتصاد

الجديد وأن تقييم نفسها مستقبلا آمنا وذا معنى في القرن الحادي و العشرين".

لازالت الجزائر تعيش عبئ التراكمات التاريخية للفترة الاستعمارية الفرنسية، ولعل حقل التربية والتعليم الأكثر تعرضا لانعكاسات الماضي فكانت النتائج محل جدال واسع حيث تضافرت عدة عوامل سلبية مثل النمو السكاني السريع وفساد طرق التعليم وعدم تكيفها مع المتغيرات المستحدثة في فن التربية، وأصبحت مفردات المردود والمستوى ومحتوى الانفتاح على العصر من الألفاظ السائدة في معادلة التعليم في الجزائر.⁽⁹⁾

غير أن الجزائر عرفت إصلاح المنظومة التربوية منذ نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة، مراجعة جدية التزمت فيها بتحقيق أهداف برنامج التعليم للجميع وكذا أهداف الألفية للتنمية حتى سنة 2015 وتضاف إليها الأهداف الدولية و هي تلك التي تدخل في إطار المخطط التنموي للقطاع لسنة 2025 مع متابعة جهود تأمين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية وتحسين نوعية التعليم ومردوديته من خلال الأهداف التالية:

- 1- تعميم تدريجي للتعليم التحضيري للأطفال البالغين خمس سنوات.
- 2- تمدرس جميع الأطفال هم في سن الدراسة
- 3- تمكين التحاق 90% من هم في سن نهاية التعليم الإلزامي حتى بعد إعادة السنة مرة أو اثنتين.
- 4- العمل على تمكين التحاق 75% من التلاميذ الذين أنهوا التعليم الإلزامي بالتعليم بعد الإلزامي بتمية التعليم المهني.
- 5- توجيه 70% من التلاميذ في التعليم الثانوي والتكنولوجي، ويتوجب توجيه نسبة 30% المتبقية إلى التعليم التقني والمهني.
- 6- بلوغ نسبة نجاح في إمتحان شهادة البكالوريا "الثانوية العامة" للتعليم 75% بين تلاميذ السنة الثالثة ثانوي

هذه الأهداف المعبر عنها بالنسب المئوية إنما تتعلق بالملايين من التلاميذ والطلبة يتجاوز عددهم 7.336 ملايين تلميذ في العام الدراسي 2008 منهم أكثر من 3.931 ملايين تلميذ في التعليم الابتدائي و2.592 مليون تلميذ في التعليم المتوسط وأكثر من 974 ألف تلميذ في التعليم الثانوي، يقابل ذلك 116285 مدرس في التعليم الابتدائي منهم 896987 من النساء و16285 مدرسا في التعليم المتوسط منهم 64 ألف امرأة. كما عرف التعليم الثانوي خلال نفس الفترة توسعا في المنشآت بلغت أكثر من 60 ألف مدرسة يقابله 69459 مدرسا منهم 32734 امرأة.(10)

هكذا أخذت المدرسة الجزائرية على نفسها انتهاج فلسفة تحركت ونمت في بيئة صعبة

ومطبوعة بمناقشات حادة حول جدلية الكم والنوع، الأصالة والمعاصرة، وحول قضية هامة متمثلة في البرامج والأساليب التربوية و أساس قيامها هو:

- الحق في التربية والتعليم والتكوين.
- التعليم إجباري لجميع الأطفال من 6 إلى 16 سنة.
- الدولة تضمن المساواة في شروط الالتحاق بالتعليم اللاحق للمرحلة الأساسية.
- التعليم مجاني في جميع مستوياته مهما تكن المنظمة الملحق بها.
- التعليم مكفول باللغة الوطنية.

أما بالنسبة للإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والتي بلغت أكثر من 90% خلال الخمسينات و وصلت خلال التسعينات 47.1% وتقلصت إلى 21.4% سنة 2006 وذلك بالنسبة لفئة العمرية التي تفوق 15 سنة أما بالنسبة للفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و24 سنة بلغت على التوالي 22.7% سنة 1990 و08% سنة 2005.(11)

وطموح الجزائر نحو محو الأمية نهائيا سيكون في سنة 2016 بحول الله، حيث تركز خطة العمل التي شرع في تطبيقها على مبدأ توسيع مسؤولية محو الأمية إلى كل القطاعات المعنية للدولة والمجتمع المدني. أما فيما يخص الإنفاق على التعليم بلغ 24% لسنة (1995 - 2005) تقابلها تونس نسبة 28.7% سنة 2007 والمغرب 27.2% سنة (1995 - 2005).

لكن بالرغم ما حققته الأنظمة التعليمية في الجزائر تبقى الفجوة كبيرة، إذا ما قورن ما تحقق بما تحتاجه المنطقة لتحقيق أهدافها الإنمائية الحالية والمستقبلية في قطاع التعليم وتزيد الفجوة عمقا إذا ما قورن ذلك بالدول المتقدمة، وتبقى أكبر إنجازات الجزائر في مجال التعليم على مدى السنوات الأربعين الأخيرة تتلخص فيما يلي: (12)

- سد فجوة التعليم بين الجنسين وقد أصبحت المساواة بين الجنسين شبه كاملة في مرحلة التعليم.

- تحسين في مستويات التعليم وبعض القدرات الأساسية المعنية. إلا أنه يلزم تكثيف الجهود أكثر لتطوير التعليم الثانوي والعالي خصوصا أن معظم المتخرجون في مجال العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية وليس في مجالات العلوم السياسية والرياضيات. ونظرا لأن تكييف التكنولوجيا يشكل دورا متزايدا في عملية التنمية، فإن المنظومة التربوية الجزائرية ربما تنتج مزيجا غير ملائم من القدرات تحول دون قدراتها على مواجهة المستقبل حيث مسايرة العلم والتكنولوجيا أهم ما يعقبها في التوجه نحو اقتصاد المعرفة. فجميع الإنجازات المحققة لحد الساعة وقعها ضعيف على التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ويغلب عليها الطابع الكمي على النوعي ولا تزال قاصرة على تحقيق الطموحات تارة ومخيبة للتوقعات تارة أخرى ويكاد ينبئ ذلك بعمق الأزمة

التي تواجه تلك الأنظمة ما يبرز الحاجة الملحة لتطوير شامل لكافة عناصرها بدءا بمدخلاتها ومرورا بعملياتها وانتهاءا بنواتجها التعليمية.

II. 2- متطلبات مجتمع المعرفة في القرن 21:

بغض النظر عن المكان الذي سيتعلم فيه طلاب المستقبل فعلى منظمات التعليم إمداد سوق العمل بالطاقات البشرية ، أن تحدد وتقيم بشكل دقيق أنواع المهارات المطلوبة لاستعاب الاقتصاد الجديد و النجاح فيه وإن تحدد استخدامات التقنية المعتمدة على الحاسب التي يحتاج الأفراد إلى إتقانها وذلك من خلال توفير الإحتياجات التالية:

1- التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة في التعليم كحاجة أساسية لا يمكن تجاهلها.

2- الكفايات الأساسية لمجتمع المعرفة القائمة على قدرة التعليم المستمر

3- الكفايات اللازمة لإتقان لغة الإتصال والقدرة على التحدث أو الكتابة باللغة الأم إضافة إلى اللغة أجنبية.

4- تركيز البيئة التعليمية على تعليم مهارات وأساليب التعامل والنجاح في بيئات غير معروفة وغير مستقرة وغير متنبئ بها.(13)

II. 3- الجهود نحو تطوير نظام التعليم في ضوء المحددات الأنية:

- التركيز على بناء الشخصية من خلال القدرة على التعامل مع المشاكل المعقدة في المجتمع المعرفة والثروة التكنولوجية الهائلة.

- المناخ التعليمي الحر للطلاب والمعلمين من خلال المقدره على الانتقال السريع للمعارف والقدرة على العمل والتحاور الأكاديمي بين الأمم.

- الاعتماد على المكتبات الإلكترونية بناءا على قواعد المعلومات المصنفة موضوعيا بدلا على الكتب المطبوعة.

- تعلم كيفية التعلم و التفكير الحاسم لجميع من يتلقون تعليما في منظومة تعليمية مؤسسه على المعرفة.

- قدر أكبر من الحرية للمعلمين في مهنتهم من خلال إفساح المجال للعمل بالطرق والأساليب الحديثة.(14)

ومنه نستنتج أن عالم المستقبل سوف يكون أكثر وحدة و إتصالا وأكثر عقلانية و أفضل تعليما و سوف تفرض هذه التغييرات مطالبها على التعليم، الذي سوف يكون عليه أن يواجه الكم الهائل للطلبة والحاجة إلى مواكبة التغييرات التكنولوجية في العمل والحياة واستيعاب الانفجار المعرفي وحسن استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات المتسارعة التطور وتطويرها في كل عمليات التعليم والتعلم.

II 4- عناصر الرؤية الأساسية للتعليم في عصر اقتصاد المعرفة:

من واقع صفات مجتمع المعرفة يمكننا أن نتصور إطار العملية التعليمية التي توفر الأجيال المتوافقة مع طبيعة هذا المجتمع ومصالحه، سنكتشف أنها تختلف كثيرا عن النظم التعليمية القائمة بل وتتناقض معها والجدول التالي يقارن بين الأطر الحاكمة لعمليات التعليم القائمة والأطر المستقبلية المستهدفة للتعلم.

خصائص التعليم القائمة	خصائص التعليم المستهدفة
التأكيد على التعريف بالممارسات السلوكية والقيم الأصلية	التأكيد على ممارسات السلوكية و منهجيات العمل في ظل القيم الأصلية
التأكيد على خبرات الماضي في مضمون التعليم	التأكيد على الاتجاهات المستقبلية والاستفادة من خبرات الماضي
الحكومات هي الممول الأساسي للتعليم وهي الوحيدة التي تفرض عليه وصايتها	المنظمات المجتمعية الخاصة والأهلية تشارك في تمويل التعليم وتحديد غاياته وأهدافه
غياب منهجية التخطيط الإستراتيجي وربط التربية بالتمية	الانطلاق من منهجية التخطيط الإستراتيجي للتمية البشرية

المستدامة	الشاملة
يشترك المجتمع في مراقبة تنفيذه وتحديد مخرجاته	لا يشارك المجتمع في مراقبة تنفيذ و تحديد مخرجاته
يقوم على تكوين التفكير الإبداعي من خلال المناقشة والحوار المباشر والمشاركة والمعلم يتنامى دوره كمسير للعملية التعليمية	يعتمد على التلقين والتوجيه المباشر من المعلم قلة المشاركة وإبداء الرأي
يقوم على أساس التدريب المهني من خلال التعليم النظامي ويحقق المعرفة النظرية مقرونة بالتطبيق العملي	يفصل بين التعليم النظامي والتدريب بحيث يجعل التعلم المهني منفصلا على التعليم العام
يعتمد على وسائل تعليمية تقنية متجددة يعتبرها إحدى ركائز العملية التعليمية	لا يعتمد كثيرا على الوسائل التعليمية إلا في مجال الإيضاح المباشر وبقدر الحدود

SOURCE: Jacques Morin, des technologies des marches et (15) des homme- pratiques et perspectives du management des ressources technologiques, les éditions d'organisation, paris,1992, p 13.

قبل أن نطرح عناصر الرؤية الجديدة للتعليم يهمننا أن نشير إلى الحقيقة تتصل بالتطبيق، وهي إعادة بناء العملية التعليمية وفق إستراتيجية شاملة لمجتمع المعرفة أهم عناصر البيئة المستهدفة هي (A)

- بيئة تعليمية مفتوحة: تعتمد على شبكات المعرفة الإلكترونية وتعطي أهمية أكبر للقدرات الشخصية.
- التعليم الشخصي: المتوافق وقابلية كل فرد من خلال برامج تعليمية تتناسب مع مختلف مستويات التحصيل بصرف النظر عن العمر.

- التعليم الذاتي: كشكل سائد ورائد بالنسبة للكبار والصغار اعتمادا على الكومبيوتر المنزلي أو أجهزة في مقرات الدراسة والتدريب.
- تعليم مبتكر للمعرفة: إذ يستهدف النظام التعليمي ابتكار المعارف والتدريب المتواصل (16)
- التعليم مدى الحياة: حيث يصبح التعليم كعملية ممتدة على مدى الحياة، فالانتقال من التعليم إلى العمل لا يعني عدم الحاجة إلى تجديده وتعديل المعلومات والمعارف.
- التعليم لعالم متغير: تطوير التعليم بما يلي احتياجات المجتمع ويلائم طموحات استشراف آفاق المستقبل، فالتربية اليوم ليست للتكيف مع ما هو قائم فحسب بل يجب أن تكون تربية متغيرة قادرة على احتواء الجديد.
- مشاركة جماعية في التعليم: جعل عملية التخطيط للتعليم عملية إجتماعية تشارك فيها المؤسسات المختلفة و يشارك فيها المعنيون بأمر الطالب، هذا ما يؤكد الخبراء حول أي خطة تعليمية لا تتبع من وسط المعنيين بها لن تحقق نجاحا ولن تنفذ بصورة تحقق معها غايتها وأهدافها.(17)

III - مزايا ومتطلبات تجويد التعليم.

يحضى موضوع الجودة حاليا باهتمام من قبل جميع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم المتقدم والنامي على السواء، بعد أن انتبعت تلك المؤسسات إلى أهمية تطوير وتحسين الأداء التعليمي كمدخل أساسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة في عصر تميز بالتطورات التكنولوجية والاتجاه نحو العولمة والتحول من الانغلاق الاقتصادي إلى الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.

1.III - مفهوم جودة التعليم:

بالرغم من الاستخدام الحديث لمصطلح الجودة إلا أننا نجد في ثقافتنا

ما يؤكد معناه

ومضمونه من مفهوم الإتقان، ورد في قوله عليه أفضل السلام " إن الله لا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" و قوله كذلك " رحم الله امرئ عمل عملا صالحا وأتقنه" ومنها الإحسان في قوله عز وجل " إن الله يأمر بالعدل والإحسان" (الآية 90 من سورة النحل)، فالإحسان والإتقان يؤكدان نفس المضمون بل يتعداه إلى ما هو أفضل في الأداء.

إن مفهوم نظام الجودة في التعليم لا يزال حديثا ولم يعني بالاهتمام الكافي، إذ أنه نتيجة للنجاح الذي حققه هذا المفهوم في التنظيمات الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التكنولوجية في الدول المتقدمة و ظهور التنافس للحصول على المنتج الأفضل، ظهر اهتمام المنظمات التربوية بتطبيق مفهوم الجودة في مجال التعليم العام والعالي.(18) ومنه بالنسبة الجودة في التعليم يعبر عن جودة التصميم وجودة الأداء وجودة المخرج بمعنى كافة السمات والخصائص التي تتعلق بالمجال التعليمي والتي تظهر جودة النتائج المراد تحقيقها.

2.III - مزايا الأخذ بالجودة:

لقد تبين أن التعليم بمنظوماته المختلفة في الجزائر أو في الوطن العربي يعاني من أزمة الوضع الراهن التي تجعله غير قادر على مواجهة تحدياته الحالية و المستقبلية

ويتبين أن رفع مستوى الأداء التعليمي والاستمرار في ذلك أمرا أساسيا ولا يتحقق ذلك إلا من خلال اعتماد الجودة، ربما أنها تعد إطارا مناسباً لتسيق و توحيد جميع الجهود التطويرية وذلك لأنها تقدم المزايا التالية:

(19)

- 1- إحداث تغيير متكامل يساهم في رفع الكفاءة بشكل عام، ذلك أن تطوير جزء أو خدمة معينة وبقاء الأجزاء والخدمات الأخرى كما هي عليه يعيق أو يمنع تطبيق أي تغيير كلي أو جزئي.
- 2- عمل هيكل لجميع النشاطات التطويرية، وبذلك توفر هيكلًا متكاملًا متناسقًا يوحد جميع هذه الجهود نحو هدف واحد وبدون هذا الهيكل قد تتضارب هذه الجهود.
- 3- الدعوة للتطوير والتحسين المستمر، وهو الهدف الرئيسي لعمليات التطوير المزمع إجراؤها.
- 4- التركيز على قياس وتقييم الأداء وهو أحد أهداف إجراءات التطوير الحالية.

III.3- المبادئ التي تركز عليها الجودة في التعليم:

ترتكز الجودة في التعليم كأي عمل نوعي على عدد من المبادئ

أهمها:

- 1- العمل من خلال معايير متفق عليها Standardization
 - 2- التركيز على العميل (وهو الطالب هنا) Client(student)- based
 - 3- الإعتماد على التقويم بأنواعه Measurement
 - 4- الإستمرارية في التطوير Continuity of develoment
 - 5- التزام ذوي العلاقة بالجودة ومتطلبات Commitment
 - 6- المراجعة الدائمة Reviewing
 - 7- المحاسبية Accountability (20)
- ويأتي الإهتمام بالجودة من كونها جوهر التعليم، لذا يجب أن يقترن بالجهود المبذولة مساع حثيثة ترمي إلى تعزيز نوعية التعليم وتحقيق نتائج مجدية في التعليم و التحصيل

4.III - متطلبات تجويد التعليم:

إن إعداد الأجيال المستقبلية إعداد مجودا يتطلب، تحديدا لمتطلبات عمليات التجويد، باعتبارها عمليات نوعية ذات كلفة، وتحديدًا لسمات المنظومة التعليمية المؤهلة لقيادة عمليات التجويد وتنفيذها، ومن الخطأ استنفاد الموارد المتاحة في توسيع نظم التعليم دون بذل الجهود في تحسين نوعية التعليم و تجويده في عدة مجالات أهمها، تحسين السياسة التعليمية، و توفير المستلزمات و تدريب المعلمين، و توفير المواد التعليمية...إلخ، وبالتالي فإن تحقيق الجودة في برامج التعليم مرهون بأمور عدة أهمها: (21)

- 1- طلبة أصحاء يتمتعون بدافعية للتعلم.
- 2- معلمين مدربين تدريبًا جيدًا.
- 3- مرافق و مواد تعليمية ملائمة.
- 4- تقنيات فعالة للتعلم
- 5- منهج دراسي مناسب.
- 6- بيئة تعليمية آمنة مشجعة على التعليم.
- 7- تقييم دقيق لنتائج التعليم.
- 8- إدارة و تنظيم على أساس تشاركي.
- 9- تطوير في السياسات و النظم.
- 10- مداخلات مناسبة.
- 11- ممارسة تعليمية تربوية مناسبة.
- 12- نظم للمعيارية و المحاسبية
- 13- ربطه باحتياجات سوق العمل.
- 14- ربطه بالحياة محليا و دوليا.

5.III - مؤشرات الجودة:

إن لتحديد مؤشرات الجودة أثر بالغ في حصر الطاقات وتجميعها صوب جهة واحدة

و من مؤشرات الجودة مايلي: (22)

- 1- إيجاد خطة وطنية لتطوير التعليم.
- 2- توفير بيئة تتسم بالعمل وفق تنظيم مؤسسي، ونظام تخطيط استراتيجي والتكيف مع الأهداف التعليمية وتوظيف التقنية بفاعلية.
- 3- مستويات التحصيل الطلابي.
- 4- مستويات أداء المعلمين.
- 5- مستوى أداء المدرسة، وعلاقتها بالبيئات المحيطة.
- 6- مستويات السياسات والأنظمة واللوائح.
- 7- مستويات المدخلات للعملية التعليمية.
- 8- مستويات أداء المنظومة التعليمية كاملة ونواتجها عامة.
- 9- مستويات الإدارة التربوية.

6.III - خصائص التعليم في المستقبل:

يجب أن يتسم تعليم المستقبل الذي نطمح لتحقيقه بعدد من السمات

أهمها ما يلي: (23)

- 1- الجودة ويستهدف التميز.
- 2- كثيف المعرفة.
- 3- التدريب على مهارات التفكير.
- 4- شديد السرعة والتغير.
- 5- مرن بحيث يصمم لتلبية احتياجات متغيرة.
- 6- بدائل متنوعة في المناهج وأوعيتها مختلفة.
- 7- شمولية المعرفة، عوضا عن التخصص المحدود غير أن تحقيق هذه الصفات في تعليم المستقبل يتطلب توفير المتطلبات التالية:

- التركيز على إكتساب المتعلمين تكنولوجيا المعلومات والاتصال (TIC) والإسهام في تطويرها.

- توظيف التعلم الإلكتروني في التعليم المدرسي وفق منظور شمولي.
- بناء استراتيجيات متكاملة لإدارة المعرفة، والمساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة.

- الإيمان بحتمية التغيير كقاعدة للتطوير والاستجابة الفاعلة والمتفاعلة معه.

- بناء القدرات الفردية والمؤسسية، للتكيف مع المتغيرات المتسارعة والإسهام في إحداثها.

- إحداث التغيير وفق استراتيجية مؤسسية متكاملة تهدف إلى التطوير المستمر.(16)

بناء عليه يبقى هدف التربية تنمية الفرد وتهيئته للمستقبل، والإعداد للمستقبل لا يمكن أن يتم على وجه الصحيح إلا من خلال تحديد احتياجات المجتمع، وفهم التغيرات المتوقع حدوثها، والتعرف على العوامل المؤثرة فيه واستيعاب أبعادها وآثارها المحتملة، بما يساعد على رسم خيارات وبدائل مناسبة للظروف والموافق في المرحلة القادمة في إطار قيم المجتمع ومبادئه و إمكانياته وبما يوفر مرونة كافية في الحرية أمام مخططي السياسات و متخذي القرارات ويتيح فرصة للتكيف مع متغيرات المستقبل أمام المنفذين والممارسين في الميدان.

خاتمة

بناء على ما تقدم من بحثنا و بالنظر إلى المتغيرات غير المسبوقة على المنظمة التعليمية في الجزائر أن تتحرك في اتجاهين مهمين هما:
الأول: استشراف حجم التحول واستقراء آثاره المحتملة على نظم التعليم والإدارة التعليمية وعمليات التعليم والتعلم والتدريب واستجلاء الإمكانيات

التقنية لتطوير العمل التعليمي والتدريبي و من ثم توظيفهما بجدوى اقتصادية.

الثاني: استهداف تقنيات الاتصال ومعارفها وإدماجها في برامج التعليم و تحديد المناسب منها في ضوء احتياجات المجتمع المستقبلية ومتطلبات تأهيل وتنقيف أفرادها في هذا المجال وفي ظل استراتيجية تتيح للمؤسسة التعليمية موائمة تقنيات الاتصال.

والمعلومات ومعارفها مع ما يستجد من مستحدثات في تلك المجالات وتقادي التقدم المعرفي والتقني قدر الإمكان وملاحقه تسارع التغيرات في نوع المهارات والخبرات المطلوبة.

الهوامش

- 1- جاسم المحارى، استشراف المستقبل في التعليم
[http:// www.meo.gov.bh/taachercc/article11.php](http://www.meo.gov.bh/taachercc/article11.php).
- 2- فاروق عبده فليبه و احمد عبد الفتاح الزكي، الدراسات المستقبلية، منظور تربوي، عمان، دار المسيرة، 2003، ص ص 15، 16.
- 3- نفس المرجع ص 17.
- 4- محمد عبد العزيز ربيع، الإبداع والمعرفة في عصر العولمة، المؤتمر العلمي العربي الرابع للموهوبين والمتفوقين، عمان، الأردن، 16 - 18 يوليو 2005 ص 09.
- 5- عصام أحمد فريجات، أعداد القوى العاملة لمجتمع المعلومات
[http://www. Informtics.gov.sa/modules.php?](http://www.Informtics.gov.sa/modules.php?)
- 6- بوزيان عثمان، اقتصاد المعرفة مفاهيم و اتجاهات، المؤتمر الدولي الأول حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، ورقلة الجزائر، 10، 09 مارس 2004 ص 241.
- 7- الكفاية محمد جمال، الاستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالمية، ط1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 2006، ص 05.
- 8- مجلة النادي العربي للمعلومات العدد 28، عمان، الأردن 2003

http://www.arabcin.net/areen1/print_pages/print28/science.htm

9- نفس المرجع .

10- صبحة بغورة، التعليم في الجزائر- تراكمات الماضي وصراعات الحاضر 16- 11- 2009

<http://www.uqu.edu.sa/page/ar/17204>

11- نفس المرجع.

12- مهني محمد غنايم وسمير عبد القادر جاد، التعليم العالي في القرن 21 اتجاهات وقضايا... أجندة بحثية، آفاق مستقبلية، ط1، نسخة انجليزية، جامعة المنصورة، 2002 ص ص 72، 75.

13- إبراهيم أحمد السيد إبراهيم، التعليم و التنمية البشرية خبرات عالمية، ط1، دار الوفاء الإسكندرية، 2007، ص 173.

14- Jacques Morin, des technologies des marches et des hommes- pratiques et perspectives du management des ressources technologiques, les éditions d'organisation, paris, 1992, p 13

15- Brahim Elfiky, Top manager, 12 réalités incontournables pour une gestion supérieure, les Editions transcontinental inc, Québec, Canada, 1996, p 146 .

16- Loise Deborgie-la valeur de science, la baconnier, paris, 1998, p 70

17- Share Muhammad Mahyub, the service quality of éducation in the international college university of science and technology, master of business administration university malaysia 2008, pp, 100-105.

18- أشرف السعيد محمد الجودة الشاملة و المؤشرات في التعليم الجامعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2007، ص 28.

19- سوسن مجيد ومحمد الزيادات، الجودة والإعتماد الأكاديمي

لمؤسسات التعليم العام والجامعي، دار الصفاء، عمان، الأردن 2008، ص 26.

20- Daggett Mike, Total quality management, International center for teadership in education vs, 2001, pp 136, 137.

21- Alain Eddington, nouveaux sentiers de la science, édition Hermann, paris, 1996, p 61

22- Daggett Mike, Opcit, p138.

23- Share Muhammad Mahyub, Opcit, p115.

قائمة المراجع

I- الكتب

- باللغة العربية

- أشرف السعيد محمد الجودة الشاملة والمؤشرات في التعليم الجامعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2007.

- إبراهيم أحمد السيد إبراهيم، التعليم والتنمية البشرية خبرات عالمية، ط1، دار الوفاء الإسكندرية، 2007.

- الكفاي في محمد جمال، الاستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالمية، ط1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 2006.

- سوسن مجيد ومحمد الزيادات، الجودة والإعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العام

والجامعي، دار الصفاء، عمان، الأردن 2008.

- فاروق عبده فليه واحمد عبد الفتاح الزكي، الدراسات المستقبلية، منظور تربوي عمان، دار المسيرة، 2003.

- مهني محمد غنايم وسمير عبد القادر جاد، التعليم العالي في القرن 21 اتجاهات

وقضايا... أجندة بحثية، آفاق مستقبلية، ط1، نسخة انجليزية، جامعة المنصورة، 2002.

-باللغة الفرنسية

- Alain Eddington, nouveaux sentiers de la science, édition Hermann, paris, 1996.

- Brahim Elfiky, Top manager, 12 réalités incontournables pour une gestion supérieure, les Editions transcontinental inc, Québec, Canada, 1996.

- Loise Deborgie-la valeur de science, la baconnier, paris, 1998.

- Jacques Morin, des technologies des marches et des hommes- pratiques et perspectives du management des ressources technologiques, les éditions d'organisation, paris, 1992.

- باللغة الإنجليزية

- Daggett Mike, Total quality management, International center for teachership in education vs, 2001.
- Share Muhammad Mahyub, the service quality of éducation in the international college university of science and technology, master of business administration university malaysia 2008.

-II المؤتمرات

- بوزيان عثمان، اقتصاد المعرفة مفاهيم واتجاهات، المؤتمر الدولي الأول حول التنمية البشرية وفرص الإندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، ورقلة الجزائر، 10، 09 مارس 2004.
- محمد عبد العزيز ربيع، الإبداع و المعرفة في عصر العولمة، المؤتمر العلمي العربي الرابع للموهوبين والمتفوقين، عمان، الأردن، 16 - 18 يوليو 2005.

-III مراجع الإلكترونية

- جاسم المحارى، استشراف المستقبل في التعليم 25- 02 - 2009
[http:// www.meo.gov.bh/taechercc/article11.php](http://www.meo.gov.bh/taechercc/article11.php).
- عصام أحمد فريجات، أعداد القوى العاملة لمجتمع المعلومات 02-
03 - 2009
<http://www. Informtics.gov.sa/modules.php?>
- صبيحة بغورة، التعليم في الجزائر- تراكمات الماضي وصراعات الحاضر 16 - 11 - 2009
<http://www.uqu.edu.sa/page/ar/17204>
- مجلة النادي العربي للمعلومات العدد 28، عمان، الأردن 2003
http://www.arabcin.net/areen1/print_pages/print28/science.htm

لمحة عن البدايات الأولى للدبلجة

قرقابو سعاد

جامعة وهران

لطالما سحرت الصورة الإنسان وأسرته بأحناؤها وخطوطها فحاول من خلالها أن يعكس واقعه، أن يحكي ماضيه وحاضره ومستقبله. كل ذلك من خلال رسومات خلدتها على لوحات، رسومات تزوج فيها الأبيض والأسود وأخرى طغت عليها الألوان. لكنّه لم يكتف بهذا القدر من الإبداع بل أراد أن يبيّن الحياة في هذه الصور فيجعلها مفعمة بالحيوية والحركة ولم ينجح في ذلك إلا مع ميلاد السينما أو كما يحلو للبعض تلقيبها الفن السابع.

استطاع الفن السابع أن يجعل الصورة مفعمة بالحياة أن يملكها روحا ويجعلها نابضة بالحركة. فكانت البداية بالأفلام الصامتة، فهذه الأفلام اكتفت بالصورة لتروي قصة الفيلم وتسرّد أحداثه. في البداية لاقت الأفلام الصامتة استحسان الجميع حين عرضها في قاعات السينما، فلقد استطاعت أن تخاطب كل الشعوب على اختلاف ألسنتهم، فالصورة لغة عالمية يفهمها الجميع مثلها مثل الموسيقى، لغة لم تُقيدَها أبجدية شكلت حاجزا بينها وبين استيعابها وهكذا استطاعت المادة الفيلمية المعروضة على شاشات السينما أن تنال إعجاب كل من شاهدها وتأسره بسحرها.

. وسرعان ما أدخل الصوت على الصورة ليولد الفيلم الناطق، وبالتالي أصبحت المادة الفيلمية تتكلم لغة واحدة. من جهة نال الفيلم الناطق لأول وهلة تقدير المشاهدين وإعجابهم، ومن جهة أخرى اصطدموا بعائق اللغة، فلم يعد بإمكانهم أن يستوعبوا الفيلم كليا كما في السابق بكل أبعاده المتعددة، فلم يعد يكتفي الفيلم بالصورة فقط بل أصبح

يعتمد على الحوار الذي يتقل في طياته ثقافة مجتمع، واقع فترة زمنية، فكرة كاتب يجمع بين الواقع والخيال، بين الماضي والحاضر...
برز عائق اللغة، بمجرد دخول الصوت عالم السينما الذي جسّدته الصورة، وامتزاجه معها لينتج الفيلم الناطق الذي حال بين المشاهد وبين الفهم الكلي للفيلم وذلك نظرا لاختلاف لغات الشعوب بل ويُعدّل لرجات اللغة الواحدة. وبالتالي طالب كل شعب أفلام تتكلم لغته، ليتمكن من استيعابها وفهم الحوارات فلا يكتفي بمشاهدة الصورة ومن هنا بدأت رحلة البحث نحو إيجاد وسيلة تُفخّي عائق اللغة.

فكانت الانتقاة نحو الترجمة التي لحالما كانت السبيل نحو التواصل بين مجتمعات اختلفت أسنتهم تحفل بنقل نتاج من لغة الى أخرى لتيسير التفاهم وبالتالي التبادل والاحتكاك. فشكّلت الوسيلة الناجعة لتخطي العوائق اللغوية وتمكين المجتمعات من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام واستيعابها صورة وصوتًا، والتمتع بجمال اللغة ونغمتها، واكتساب معلومات وأفكار وآراء تضمنتها.

عرجنا على استعراض لمحة عن ظهور الدبلجة وبندياتها الأولى في العالم، ورسم مسارها التاريخي، فهي على غرار كل آلية أو أسلوب أو تقنية سواء كانت اجتماعية، فنية، ثقافية، علمية، اقتصادية... تُملك مسارا تاريخيا سَطُرَ خطواتها الأولى، عثراتها وحُدَّ مُكثِّبُومها وكل الذين دعموها وطوروها وقَيَّدَ الدوافع الكامنة وراء بزوغها. ظهرت الدبلجة مع امتزاج الصوت بالصورة ليقدّم الفيلم الناطق الذي يحاكي المشاهدين الذين يقاسمونه نفس اللغة. ومن أجل بيان بدايات الدبلجة الأولى كان من اللازم استعراض ميلاد الفن السابع والأفلام الناطقة.

بعد عدة محاولات عرف العالم فنا جديدا في نهاية القرن التاسع عشر ثَمرة اختراع الأخوين لوميير (les freres Lumieres) والذي لاقى إعجاب وإقبال الجميع.

شهد العالم وسجل التاريخ في سنة 1895 في الثامن والعشرون من ديسمبر الميلاذ الرسمي للسينما وذلك بالعرض الذي جرى داخل القاعة الهندية المتواجدة بالمقهى الكبير الهندي بشارع كبوسين (le salon indien du Grand Café, boulevard des Capucines les frères Louis et Auguste)، ويعود الفضل في ذلك إلى الأخوين لويس وأوغست لوميير (Lumière) مخترعا آلة العرض السينمائي "le cinématographe"¹.

لقد نالت آلة العرض السينمائية إعجاب الجميع واستطاعت أن تنتشر في كل العالم على الرغم من أن صاحب الاختراع لم يتبأ لها بهذا المستقبل المزهرفقلم صرح قائلاً: "هذا (آلة العرض السينمائي) يمكن أن يستمر ستة أشهر أو سنة أو ربما أقل"². فلقد استطاع هذا الفن أن يدخل كل القارات والدول ويصبح وسيلة ترفيه وتعليم لها قيمتها وأهميتها في المجتمع.

لقد انحصر إنتاج الفن السابع في بداياته على الأفلام الصامتة على الرغم من اختراع جهاز إعادة بث الصوت الذي سبق ظهور آلة العرض السينمائي بثمانية عشر سنة فلم يكن لهذين الاختراعين نفس السرعة، أي أن هناك فرق بين الصورة التي تبثها آلة العرض السينمائي والصوت الذي يصدره جهاز الحاك (le gramophone). ولذلك اكتفى بإنتاج أفلام صامتة.

لقد شهدت سنة 1877 اختراع الحاك (le gramophone) الذي يعيد بث الصوت المسجل على الأسطوانات على يد كل من: توماس إديسون (Thomas Edison) والذي أطلق على الجهاز اسم الفونوغراف (le

¹ LE NOUVEL, Thierry. Le doublage. Paris : Eyrolles, 2007. P2. المطبعة (1) ترجمتنا بتصرف.

² PARLEIR, Simon ; PASQUES, Patrick. Larousse l'encyclopédie nomade 2006. Paris : Larousse 2005. « Cela (le cinématographe) peut durer six mois, une année, peut-être moins ». P. 1200 المطبعة

(Le Poète Charles CROS) والشارل شارل كروس (phonographe) والذي لقبه بالحاكي (le paléophone).³

اتسمت أفلام زمن السينما الصامتة بالبساطة، فلقد كانت مفهومة من العالم بأسره، فالكل كان يستطيع فهم الصور واستيعاب المعاني التي تعكسها، فهذه الأفلام شَاهَدَتْهَا مجتمعات مختلفة اللغات دون أن يعيق فهمها الجانب اللغوي فحتى لوحات العناوين (les intertitres) التي كانت تمر خلال عرض الفيلم لم تُشكّل عائق لغوي للفهم الكلي للمادة المعروضة وذلك لأنها كانت تترجم. وعلى الرغم من هذه التسمية "السينما الصامتة" فإنها في حقيقة الأمر لم تكن صامتة كلية بل كانت مصحوبة بنغمات آلة أو فرقة موسيقية "أوركسترا". وبالرغم من النجاح والإقبال الذي شهدته الأفلام إلا أن المحاولات والاختراعات لخلق توافق بين الصوت والصورة تعددت بغية التحصل على عرض متزامن للصوت والصورة.

لم يتحقق الهدف المنشود ألا وهو: تزامن الصوت والصورة إلا في سنة 1927، حيث شكّل فيلم "مغني الجاز"⁴ نقطة حاسمة في تاريخ السينما، فهو أول فيلم ناطق حقق توافق شفهي مدروس: دقيقة وعشرون ثانية من الكلام، ثلاث مائة وأربعة وخمسين كلمة. لقد لاقى الفيلم يومَ عرضه استحسان المشاهدين.⁵

³ NOËL, NOËL, Ludovic. **Le doublage** [en ligne], diplôme professionnel Son 2^{ème} année. : Université, 2007-2008, pages. Disponible sur site web : <<http://www.emc.fr>> (consulté le 20.04.2009). P. 3

(2) ترجمتنا.

(3) ترجمتنا بتصرف.

⁴ مغني الجاز (Le chanteur de jazz, The Jazz Singer) إخراج آلان كروسلو (Alan CROSLAND) إنتاج ورنار بروس (Warner BROS) سنة 1927، عرض بعد سنتين 1929 في فرنسا.

⁵ LE NOUVEL, Thierry. Idem, P3.

(5) ترجمتنا بتصرف.

وسرعان ما برزت اللغة كعائق يحول بين المشاهد والفهم الكلي للمادة المعروضة فأصبحت هناك صعوبة لرواج الأفلام الأمريكية في العالم، فحتى المملكة البريطانية المتحدثة باللغة الإنجليزية كانت تواجه صعوبة في فهم اللكنة الأمريكية. وبدأت رحلة البحث عن حل لمشكل اللغة، وتوصلت إلى الوسيلة لتخطي عائق اللغة لكنها مكلفة جداً. بيد أنه سرعان ما تحول أمر انتشار الأفلام من عائق لغوي إلى عائق مالي وذلك للتكلفة العالية لإنتاج الفيلم الواحد في عدة نسخ. فبدأ البحث عن آلية أخرى بغية إيجاد حل لمشكلة اللغة دون أن يكون ذو تكلفة عالية. ففي سنة 1930 ظهرت "النسخ المتعددة" للفيلم الواحد كحل لمشكل اللغة، ذلك الحاجز اللغوي الذي طرحه الفيلم الناطق، ولكنه عمل شاق ومكلف.⁶

لقد ألهم اختراع الأمريكي "أدوين هوبكينغ" (Edwin HOPKING) التوافق الشفهي⁷ جاكوب كارول (Jakob CAROLE) مدير النسخ الألمانية لشركة برامونت (Paramount) بمدينة "جون فيل" (Joinville)، وجاءته فكرة إمكانية تعويض الحوار الأصلي بحوار مترجم إلى لغات أخرى، سعياً للتخلص من التكلفة العالية للنسخ المتعددة للفيلم الواحد.⁸

قبل أن تُعرَفَ الدبلجة باسم (doublage) أطلق عليها في بداياتها اسم (dubbing) وهي كلمة انجليزية أطلقتها هوليود على عملية تعويض

⁶ POMMIER, Christophe. Doublage et postsynchronisation. Paris : Dujarric, 1988. P13.

⁷ التوافق الشفهي (Dubbing) هو تمويض صوت الفنان بصوت فنان آخر وذلك راجع لعدة أسباب، فهناك الكثير من الفنانين الأجانب الذين لا يتقنون اللغة المستخدمة في حوار الفيلم فيلجأ لفنان آخر لتمويض صوت الممثل.

⁸ POMMIER, Christophe. Idem. P13.

حوار الفيلم بالنص المترجم. "وأطلق على هذه الآلية اسم الدبلجة (doublage) أو (dubbing) في ذلك الوقت"⁹.

لقد عانت هذه الآلية من انتقادات لازمة من طرف الفنانين والمفكرين، فلقد منع اتحاد الفنانين رواده من المشاركة في الدبلجة: "منع اتحاد الفنانين رواده من المشاركة في الدبلجة، فهو أسلوب يراه ممارسة لا أخلاقية، لا نزيهة تجاه الممثل والمشاهد"¹⁰ وكذلك صعوبة في خلق توافق بين الجانب الصوتي والجانب الصوري، أي انسجام بين عناصر الفيلم، خصوصا في لقطات الوجه (Le gros plan)¹¹.

يجسد الفيلم الألماني الناطق (Quatre de l'infanterie) للمخرج باست (Pabst) أول فيلم دبلج إلى اللغة الفرنسية، في 13 ديسمبر 1930. بسبب رفض الرقابة الفرنسية عرض النسخة الأصلية الناطقة باللغة الألمانية. ولقد لاقى الفيلم نجاحا حين عرضه، لكن المشاهد أبدى استياءه من المزامنة السيئة بين الصوت والصورة.¹²

قام عدد من المهندسين الأمريكيين، الألمانين والفرنسيين بجهود جبارة من أجل إيجاد سبيل لإتقان الدبلجة لخلق توافق بين الصوت والصورة وتأتي جهودهم بثمارها بعد عدة محاولات.

⁹ DANAN, Martine. A la recherche d'une stratégie internationale: Hollywood et le marché français des années trente. In: **les transferts linguistiques dans les médias audiovisuels**. Paris: Presses Universitaires Du Septentrion, 1996. «Le doublage ou le dubbing comme on l'appelait à l'époque». P. 124. (6)، (8) ترجمتنا بتصرف، (9) ترجمتنا.

¹⁰ POMMIER, Christophe. Idem. «...procédé dans lequel elle voit une pratique immorale, malhonnête vis-à-vis de l'acteur et le public ». P14.

لغات ارجع إلى الملحق لتعرف على جميع أنواع اللقطات.

¹² DANAN, Martine. A la recherche d'une stratégie internationale: Hollywood et le marché français des années trente. In: **les transferts linguistiques dans les médias audiovisuels**. Paris: Presses Universitaires Du Septentrion, 1996. P.124.

لغات (10)، (12) ترجمتنا بتصرف

ففي سنة 1931 خرجت إلى النور أول دبلجة متقنة لفيلم الحائر (Désemparé)، حيث تكفلت شركة (Paramount) وذلك على يد ألفرد كريشمر (Alfred Krishner) بدبلجة الفيلم إلى اللغة الفرنسية، ولقد لاقى استحسان النقاد عند عرضه في أبريل من نفس السنة. جاء على لسان ناقد بمجلة (Variety): "الكل انتظر خروج الفيلم بفارغ الصبر في صالات السينما، بما أن الفيلم كان أول محاولة جدية لدبلجة كاملة للفيلم الأمريكي باللغة الفرنسية بحيث لا يحس المشاهد أن الفيلم مدبلج..."¹³.

ومع نجاح هذه الآلية والبحث الدعوب من أجل تطورها وتحسينها لتتال إعجاب المشاهد، أخذت بعدا آخر. "لقد تحولت ممارسة دبلجة الأفلام الأمريكية بالسوق الفرنسية تدريجيا إلى مؤسسة هوليوودية، وذلك بعد ثلاث سنوات من البحث لتخطي الحاجز اللغة، الذي طرحه الفيلم الناطق".¹⁴

ومع نجاح آلية الدبلجة التي ظهرت كحل عائق اللغة ولكن إذا تمعنا جيدا فلقد وجدت بدافع تجاري: المحافظة على الأسواق الخارجية لتسويق الأفلام السينمائية الأمريكية بدأت في الانتشار وأخذ أبعاد أخرى غير التي كانت الدافع وراء ظهورها. ومع بداية سنة 1935 بدأت آلية الدبلجة في الانتشار أكثر، ثم أخذت الدبلجة منحى آخر: "الترويج" فقدمت خطابات هتلر (Hitler)

¹³ DANAN, Martine. Idem. « Une sortie impatientement attendue par tous les gens du cinéma, étant donné que c'est la première fois qu'on tente sérieusement de doubler entièrement en français un film américain de façon à ce que les spectateurs ne remarquent pas l'utilisation du doublage... ». P. 125.

¹⁴ DANAN, Martine. Idem. « La pratique du doublage des films américains sur le marché français fut en fait progressivement transformée en norme par l'institution hollywoodienne après trois années de recherche fébrile pour surmonter la barrière des langues créée par l'avènement du parlant » P 109.

(13)، (14) ترجمتنا.

مدبلجة إلى اللغة الإيطالية وظهر الفيلم (Jud Süb)¹⁵ الألماني في 5 سبتمبر 1940 في نسخ مدبلجة ومعنونة ولاقى الفيلم إقبالا كبيرا من الجماهير أكثر من عشرون مليون متفرج حضروا العرض.¹⁶

مع النجاح والإقبال الجماهيري الذي حققته دبلجة الأفلام السينمائية في بداياتها (فترة الثلاثينات)، اتجهت شركات الدبلجة نحو نوع آخر من الأعمال ألا وهي أفلام الكرتون التي نالت نجاحا باهرا حين عرضها، فلقد بهرت الأطفال وحتى الكبار بشخصياتها، فقامت بدبلجتها إلى عدة لغات. فكانت البداية مع عالم أفلام الكرتون مع الفيلم الكرتوني الشهير لوالث ديزني "بياض الثلج والأقزام السبعة" (Blanche neige et les sept nains) سنة 1937.¹⁷

جاء اختراع الصوت المغناطيسي (le son magnétique) سنة 1947¹⁸، ليُكسِرَ الحاجز الذي كان يحول بين الفنان وتصحيح أخطاءه أثناء تسجيل حوارات الفيلم. وذلك لأن هذه الحوارات كانت تسجل على شريط بصوري (la bande optique) ولا يحمض إلا بعد أسبوع. وتأتي محاولات السنوات الثلاث اللاحقة بنتيجة باهرة: ظهور شريط الصوت المغناطيسي الذي أثر إيجابا على عمل الفنان فأصبح بإمكانه عند تسجيل حواراته إعادة الاستماع إليها، وبالتالي أصبح بإمكانه أن يدرك أخطاءه ويصححها فانفتح أمامه الباب لتطوير أداءه.

واصلت الدبلجة انتشارها بشكل واسع في السينما وبدأت تشق مسارها نحو الشاشة الصغيرة التي ظهرت مع بداية 1930، ومع بدأ عرض المسلسلات في خمسينات القرن العشرين ازداد الإقبال على هذه

¹⁵ Jud Süb (Le juif Süb) de Viet Harlan.

¹⁶ LE NOUVEL, Thierry. **Le doublage**. Paris : Eyrolles, 2007. P6

¹⁷ Disney. PIXAR. [En ligne]. Disponible sur : <

www.disney Pixar.fr/dossiers/doublage.php>. (Consulté le : 19.04.2009)

¹⁸ اختراع الفرنسي باني (PANIER) بالمانيا (le magnétophone) ولكنه لم يستخدم في الدبلجة نظرا للفتاوت بين الصورة والصوت.

(16)، (17) ترجمتنا بتصرف.

الآلية التي سهلت وصول المسلسلات إلى كل الدول على اختلاف ألسنتهم. وأصبح المشاهد يملك حرية مشاهدة الأفلام والمسلسلات في النسخة الأصلية أو النسخة المدبلجة. ومع تعدد القنوات التلفزيونية وإقبال مدراء القنوات على اقتناء البرامج والأفلام والمسلسلات المختلفة اللغات ازداد الإقبال على الدبلجة وذلك كونها موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع.¹⁹

لم تتوقف الدبلجة في العالم الغربي على هذا الحد من الانتشار بل مست كل أنواع الأعمال السمعية البصرية سواء التلفزيونية أو السينمائية. فقامت بدبلجة الأفلام بكل أنواعها السينمائية، والتلفزيونية والوثائقية... والبرامج والمسلسلات والرسوم المتحركة. ومع التطور التكنولوجي والرقمي أصبح لا يعرض أي عمل إلا وحُضرت نسخته المدبلجة، فأقرص DVD في الغالب مرفقة بعدة دبلجات إلى عدة لغات

الوطن العربي:

لم يتوقف انتشار الدبلجة على البلدان الغربية فقط، أين عرفت الدبلجة النور وازدهرت وتطورت آلياتها والوسائل الذي تستخدمها. بل واصلت الانتشار وقطعت البحور والمحيطات لتصل العالم العربي، وكانت البداية بمصر حيث تمت عملية دبلجة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية الفصحى، ثم انتقلت هذه الآلية بعد ذلك إلى لبنان حيث طبقت على نوع آخر من الأعمال، أعمال لها خصوصياتها لأنها موجهة إلى فئة حساسة من المجتمع تتمثل في الأطفال، ثم انتقلت إلى الأردن الذي واصل المسيرة التي بدأتها لبنان، والملاحظ أنه خلال هذه الفترة الممتدة من أواخر الثلاثينيات إلى التسعينيات تمت دبلجة مختلف الأعمال ونخص بالذكر الأفلام على تنوعها وحتى المسلسلات إلى اللغة العربية الفصحى.

¹⁹ PINEIRA-TRESMONTANT. Silence, on double. In : La traductologie dans tous ses états. Paris : Artois Presses Université, 2007. P 179.

(19) ترجمتنا بتصرفه.

ولقد شهدت الدبلجة مرحلة ازدهار وانتشار أوسع في العالم العربي في فترة التسعينيات، فدبلجت الأفلام والمسلسلات المكسيكية والبرازيلية، ونشطت عملية دبلجة الرسوم المتحركة. أما في الفترة الأخيرة أي من العشرية الأولى من الألفين فإن حركة الدبلجة عرفت تطورا ملحوظا، واختلفت المصادر بين أفلام تركية، استرالية، يابانية، أمريكية (أفلام والت ديزني وأفلام سينمائية ناجحة)، إيرانية وهندية.

سوف نقدم لمحة عن الدبلجة في العالم العربي، وذلك بتسليط الضوء على بداية الدبلجة ونكتفي بعرض الدول الرائدة في هذا المجال على غرار مصر، لبنان، الأردن وسوريا، ولقد استطاعت الدبلجة أن تمس كل الدول العربية فحتى الدول التي لم تطبق هذه الآلية أي لم تقم بعملية الدبلجة كانت تقتني هذه الأعمال لتبثها على قنواتها، إذن بشكل أو بآخر استطاعت الدبلجة أن تدخل كل البلدان العربية.

كانت البداية مع مصر، أكبر صناعة سينمائية في العالم العربي ومنتجة أول فيلم روائي عربي سنة 1927 والملقبة ب"أم السينما العربية". وبذلك كانت أول دولة عربية سباقة لإنجاز عملية ترجمة الحوار الأصلي للفيلم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية، وأطلق على هذه العملية اسم الدوبلاج، وهو مصطلح معرب عن الكلمة الفرنسية (Le doublage)، فقامت بدبلجة الأفلام الأجنبية وبالتحديد الأفلام الأمريكية إلى اللغة العربية الفصحى.

بدأت دبلجة بعض الأفلام الأجنبية لتصبح ناطقة باللغة العربية. كانت أول تجربة في هذا الميدان هي دبلجة فيلم "مستر ديدز الشاذ" الذي أخرجه فرانك كابرا (Frank CAPRA) وقام ببطولته غاري كوبر (Gary COOPER) وقام بتحقيق هذا المشروع والإشراف عليه أحمد

سالم، أما الترجمة إلى العربية فلقد أنجزها المخرج أحمد كامل
مرسي²⁰.

لقد واصلت هذه الآلية انتشارها في باقي الدول العربية فهي تلك
التأشيرة التي تسمح بدخول الأفلام على اختلاف لغاتها الأصلية إلى
المجتمع العربي، وبدأت تجهز الاستوديوهات لإتمام هذه العملية على أتم
وجه.

أنشأ أستوديو الأرز بلبنان سنة 1952، وكان مجهز بالأدوات
اللازمة لدبلجة.²¹

مع نهاية الستينيات، دبلجت عدة أفلام بولندية وسوفيتية إلى اللغة
العربية الفصحى ولقد قام بأداء الأصوات أشخاص يتقنون اللغة العربية،
ولكن تطفى عليها اللكنة الروسية أطلق عليها أفلام الحرب (les films
de guerre).²²

ثم تأتي فترة السبعينات، ويهتم بنوع آخر من البرامج، وهي برامج
مخصصة للأطفال ولكنها جذبت فئات أخرى من المشاهدين وليكون
لبنان، مصر والأردن هي المبادرة لنقل أفلام الكرتون. ساعد في انتشارها
عموم التلفاز في كل الدول العربية.

اعتمدنا على المعلومات الواردة بكتاب "وسائل الإعلام والطفولة
بخصوص تواريخ ظهور التلفاز في العالم العربي"²³:

²⁰ الكسان، جان. السينما في الوطن العربي. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،
1978. رقم 51. ص 32.

²¹ الكسان، جان. نفس المرجع. ص 127.

²² GAMAL, Muhammad Y. Egypt's audiovisual translation scene. [En
ligne]. Arab Medias And Societies. 2008. Disponible sur:
<[http://www.arabmediasociety.com/articles/downloads/20080510203556_A
MS5_Muhammad_Gamal.pdf](http://www.arabmediasociety.com/articles/downloads/20080510203556_A
MS5_Muhammad_Gamal.pdf)>. P. 8.

²³ حوامدة، باسم علي؛ قزاقزة... وسائل الإعلام والطفولة. عمان: دار جريس، 2006.
(22) ترجمتنا بتصرف.

تأخر دخول التلفاز العالم العربي قرابة ثلاثة عقود، وكان أول

بث تلفزيون متصل بالجزائر في عام 1956، العراق سنة 1958، مصر -
وسوريا 1960، لتليها الكويت في السنة الموالية، أما لبنان ففي سنة
1956، تونس سنة 1966، الأردن سنة 1964 وآخر محطة كانت
الجمهورية اليمنية سنة 1975.

تَبَنَّى نقولا أبو سمح (Nicolas ABOU SAMAH) صاحب
شركة فيلمي دبلجة أفلام الكرتون الموجهة إلى الأطفال، وكانت
البداية بدبلجة "سندباد" إلى اللغة العربية الفصحى سنة 1974، ولقد
شجع نجاحه صاحب الشركة بدبلجة عمل آخر فوقع الاختيار على "زينة و
نحول" سنة 1975، وتوالت الدبلجات ومعها النجاحات.²⁴

أما مصر فقامت بدبلجة أول فيلم كرتون لوالث ديزني (Walt
Disney) في منتصف السبعينات، ولقد اعتمدت الشركة المصرية
"مصريا ميديا" اللهجة المصرية كلغة هدف وكانت البداية بدبلجة فيلم
"بياض الثلج والأقزام السبعة" (Snow white and the seven)،.²⁵

ظهرت الدبلجة بالأردن في أواخر السبعينات من خلال أعمال
كرتون موجهة للأطفال، ولقد تمت الدبلجة بتقنية سينمائية بسيطة.²⁶
لتتوقف عملية الدبلجة في لبنان بسبب الحرب، لكنها تواصلت
انتشارها في العالم العربي، لتشهد بداية التسعينيات نشاط هذه الآلية
وانتشارها. في دول عربية أخرى فظهرت عدة شركات للدبلجة ومراكز
مختصة بآلية الدبلجة على غرار: شركة "الإتحاد الفني" والتي تعتبر أول

²⁴ MALUF, Ramez. A Potential Untapped? Why dubbing has not caught on
in the Arab world? Disponible sur :<

www.tbsjournal.com/Archives/Fall05/Maluf.html. p2>.

²⁵ برنامج العاشرة مساء، قناة دريم (Dream 1)، 1. يوم 2009.07.08 على الساعة الثامنة مساء.

²⁶ سلمان، حسن. إبداع مغاير الدوبلاج فن ينتظر الاعتراف. العرب الأسبوعي، السبت

2009/04/11، ص 26.

(24) ترجمتنا بتصرف

شركة دبلجة برامج إلى اللغة العربية، شركة فيلمي وشركات أخرى. كما أن الأعمال المدبلجة إلى اللغة العربية تنوعت وتعددت.

ومع بداية التسعينات، توجهت شركة فيلمي اللبنانية نحو دبلجة نوع جديد من الأعمال على الوطن العربي ألا وهي المسلسلات المكسيكية التي لاقت إقبالا من الجمهور العربي على اختلاف فئاته وطبقاته، وكان مسلسل "أنت أو لا أحد" أول عمل قامت الشركة بنقله إلى اللغة العربية الفصحى. وخلال كل التسعينات أي حوالي ثمانية سنوات قامت بدبلجة أحد عشر مسلسلا مكسيكيا وبرازيليا.²⁷

كذلك شهدت نفس هذه الفترة، التسعينيات، انتعاش دبلجة أفلام الكرتون بالتحديد أفلام "والث ديزني" (Walt Disney)، ونجاح الفيلم في العالم العربي شجع عملية الدبلجة، فسارعت مصر لنقل أفلام أخرى إلى اللغة العربية نذكر منها: ملك الغابة (Lion King)، أخي الدب (Brother Bear)، سندريلا (Cinderella I)، طرازان (Tarzan)، شركة المرعبين المحدودة (Monsters, INC) وغيرها كثير.²⁸

عرفت الفترة المعاصرة (بداية القرن الواحد والعشرين) إقبالا كبيرا على الدبلجة فنقلت عدة أعمال تلفزيونية (برامج مختلفة، أفلام، مسلسلات) وسينمائية لاقت نجاحا منقطع النظير سواء إلى اللغة العربية أو إلى إحدى اللهجات العربية من بينها اللبنانية، السورية، المصرية، المغربية... وفي محاولة منا لرسم خريطة دبلجة الأعمال السينمائية والتلفزيونية في العالم العربي لم يتسع لنا المقام لتعداد كل الأعمال المدبلجة إلى اللغة العربية فارتأينا أن نقدم لمحة ولو بسيطة من خلال تقديم أبرز الأعمال الدبلجة والتي تعتبر عملية لم يسبق للوطن العربي القيام بها أو أنها أحدث نجاحا منقطع النظير. ونبدأ مع المسلسلات والأفلام

²⁷ MALUF, Ramez. Idem. P2.

²⁸ برنامج العاشرة مساءً نفس المرجع.
(27) ترجمتنا بتصرف.

التركية التي نالت استحسان الجميع وإقبال واسع من المشاهد العربي وكذلك الخطوة الأولى نحو دبلجة أول فيلم هندي بعدما تعود المشاهد على مشاهدة هذه النوع من الأفلام مرفقا بسترجة إلى العربية وكذلك الأفلام الأمريكية التي حصدت نجاحا باهرا حين عرضها في موطنها الأصلي.

لقد تعود المشاهد العربي على مشاهدة الأفلام الهندية مرفقة بالسترجة وجاءت سنة 2009 لتشهد على أول دبلجة فيلم هندي إلى اللغة العربية الفصحى ولقد لاقى استحسان المشاهد العربي. "قامت شركة سامة بدبلجة الفيلم الهندي "جودا الأكبر" أول تجربة سينمائية في الشرق الأوسط".²⁹

إن النجاح الذي حققته دبلجة الفيلم الهندي جودا إلى اللغة العربية شكل دافعا نحو دبلجة أفلام أخرى إلى اللغة العربية الفصحى فكانت الالتفاتة نحو الأفلام الأمريكية الذي أحدثت نجاحا باهرا في العالم الغربي.

بعد النجاح الكبير الذي حققته مجموعة MBC في مجال دبلجة المسلسلات التركية والأفلام الهندية إلى اللغة العربية، تخوض تحديا جديدا بداية من الخميس أول أكتوبر، بعرض فيلم "الكسندر" (Alexander)، أحد أبرز أفلام السينما العالمية على "MBC1" و" MBC MAX" مدبلجا للغة العربية، في سابقة سيكون المشاهد فيها قادرا على التحكم عن طريق جهاز التحكم عن بعد في اختيار متابعة الفيلم بصوته الأصلي مع ترجمة عربية أو متابعته في نسخته المدبلجة. واختارت MBC أفلاماً عالمية شهيرة لدبلجتها باللغة العربية إلى جانب فيلم "الكسندر" (Alexander) مثل: "القلب الشجاع" (Braveheart) و"مملكة السماء"

²⁹ [En ligne]. Disponible sur : < في أول عرض عربي لأضخم إنتاجات بوليوود MBC. سلطان. (Consulté le 12.06.2009). www.mbc.net >

(Kingdom of Heaven) و"طروادة" (Troy) و"ملك الخواتم" (The Lord of the Rings)، وهي من الأفلام التي أحبها الجمهور وحقت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، كما فاز معظمها بجوائز كبيرة أبرزها الأوسكار.³⁰

وكذلك المسلسل الديني الذي تناول قصة حياة النبي يوسف عليه السلام المدبلج إلى اللغة العربية الفصحى "يعتبر المسلسل الإيراني "يوسف الصديق" المدبلج إلى اللغة العربية أضخم إنتاج إيراني لسنة 2008"³¹. نخلص إلى أن آلية الدبلجة ظهرت كحل لمشكل اللغة فشكلت الوسيلة الناجعة لتخطي العوائق اللغوية التي برزت بإدخال الصوت على الصورة وذلك بظهور الفيلم الناطق ومكنت المجتمعات وعلى اختلاف ألسنتهم من فهم الأفلام والاستمتاع بمشاهدتها. حيث سرعان ما واجه المشاهد صعوبة في الفهم الكامل للفيلم، فمع تزاوج الصوت والصورة أصبح من الصعب فهم المادة المعروضة لأنها لم تبقى عبارة فقط عن صور مفهومة من الجميع على اختلاف لغاتهم وثقافتهم فالصور عبارة عن لغة عالمية تخاطب كل الشعوب وكل اللغات ورغم أنه لم يمض بعد قرن على ظهور آلية الدبلجة إلا أنها استطاعت أن تنتشر في كل ربوع العالم، وتحقق نجاحا باهرا.

³⁰ MBC [En ligne]. Disponible sur : < www.mbc.net >. (Consulté le 01.10.2009).

³¹ محسن زيد، فاطمة محمد. يوسف بين التاريخ القديم والتاريخ المعاصر. جريدة الوسط، العدد 2485، الجمعة 26 يونيو 2009. < www.alwasarnews.com/data/2009/2485/pdf/rs112.pdf >

اللغة بين اصطلاح اللفظ ووظيفة المفهوم

الأستاذ. أحمد مطهري

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية الآداب واللغات والفنون/جامعة وهران

تعرف اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية غير مادية، ووسيلة اتصال بين البشر تقوم على مجموعة من الجزئيات تتنظم وفق شبكة معقدة من العلاقات ضمن سياق محدد، وأقل وحداتها هي الأصوات التي تتنظم لتشكيل الكلمات والألفاظ التي بدورها تكوّن الجمل، بالإضافة إلى ذلك فإنّ اللغة تعدّ ظاهرة إنسانية يحقق بها الإنسان وجوده؛ إذ خصه الله سبحانه وتعالى بها ليميّز بينه وبين الحيوان، وهي نظام من الإشارات لفتت انتباه اللغويين منذ الأزل، فهي وعاء كبير يحوي هذا المجتمع وثقافته، ومرآة لكل ما يميز هذا المجتمع من نشاط، وفي ذلك يقول فخر الدين الرازي: "السبب في وضع³² الألفاظ أن الإنسان الواحد وحده لا يستقل بجميع حاجاته بل لابد من التعاون، ولا تعاون إلا بالتعارف ولا تعارف إلا بأسباب كحركات أو إشارات أو نقوش أو ألفاظ توضع بإزاء المقاصد"³³. والمتأمل في هذا القول يعتبر - ببساطة - أن اللغة تشمل كل ما يفيد الاتصال بين البشر من حركة وإشارة ونقش ولفظ، مع إعطاء الأهمية والصدارة للفظ لما يمتاز به من ميزة صوتية سهلة الاستخدام.

• وظيفة اللغة

إنّ الحياة الاجتماعية لا تتم إلا عن طريق العيش الجماعي والاشتراك في الحقوق والواجبات، وهذا لا يتم إلا بوسيلة التخاطب؛ وهي

³² - (الوضع عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني) (المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ج1 ص38)

³³ - المزهر السيوطي، دار الفكر للطباعة والنشر، ج1 ص38.

اللغة، والإنسان كفرد داخل مجتمعه له رغبة في التعبير عن رغباته والتواصل مع مجتمعه والتعايش معه؛ لأنَّ "التواصل حينئذٍ دعامة من أهم الدعائم التي يقوم عليها النشاط الاجتماعي بين أفراد مجموعة بشرية معينة، فهو من الأسس اللازمة لوجود أي مجتمع، وتحقيق تجانسه وتماسكه تماسكا دقيقا يضمن تقدمه وتطوره"³⁴. والشئ الذي يعيننا على فهم طبيعة اللغة وجوهرها حق الفهم، هو الدور الذي تقوم به في إيصال المفاهيم وتقريبها بين بني البشر ويكمن ذلك في عملية التواصل بينهم، فكما "أن كلا من النظم الاقتصادية والدينية والخلقية والعائلية والسياسية والقضائية تنظم ناحية من هذه العلاقات الاجتماعية، كذلك النظم اللغوية تنظم ناحية هامة من هذه العلاقات، وهي الناحية المتصلة بالفهم بين الأفراد والتعبير عما يجول بالخواطر"³⁵.

لقد اتجهت دراسة اللغة من حيث هي واقع قائم بذاته اتجاهين اثنين؛ الأول دراسة اللغة كبنية من الوحدات الصوتية والصرفية والدلالية، وهي بذلك تنظم قائم مستقل بنفسه. والثاني دراسة اللغة كوسيلة للتعبير والتواصل، فابن جني يحصر اللغة في عملية التعبير في قوله: "أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"³⁶؛ لأنَّ الألفاظ التي ينطق بها الإنسان هي الوسيط الدقيق والشامل ويكاد يكون الوحيد الذي يمكن من التعبير عما يجول في نفسية الفرد المتكلم، لكن عكس ما ذهب إليه ابن جني نجد للغويين المحدثين قد أضافوا إلى وظيفة التعبير وظيفة أخرى ثانية وهي التوصيل أو الاتصال أو التواصل، وتعتبر هذه الكلمة الغالبة في كتبهم، فالماركسيون يقصرون وظيفة اللغة على الاتصال، ومن ذلك قول لينين: "اللغة هي أهم وسيلة في

³⁴ -دراسات في اللسانيات التطبيقية، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 2000م، ص75.

³⁵ -علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، دار النهضة مصر للطباعة والنشر ط6، ص25.

³⁶ -الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد علي التجار، دار الهدى للطباعة، بيروت لبنان ط 2، ج 1 ص33.

الاتصال الإنساني³⁷ ، والسؤال الذي طرحه هنا هو ما مدى التوافق ما بين الوظيفتين التعبيري، والتواصل؟

لا شك أن التعبير هو الوظيفة الأساسية للغة، كما أن التواصل أداة لا غنى للفرد عنها وذلك لإيصال الأفكار من المتكلم إلى المخاطب. وفي هذا وذاك تبقى اللغة أهم وسيلة للتفاهم بين البشر، وسنعرض إلى كلا الوظيفتين بالتحليل والدراسة على النحو الآتي:

1- وظيفة التعبير

إنّ التعبير هو من وظائف اللغة الأساسية؛ لأن الإنسان إذ ينطق ببعض من الكلمات فإنما يفعل ذلك لكي يعبر؛ أي لينقل العواطف والأحاسيس والأفكار من الداخل إلى الخارج؛ لأن الإنسان يطمح إلى ما ينفعه لقضاء حاجياته وتحقيق رغباته وبالتالي فهي، "تحقق -أي اللغة الإنسانية- النزعة النفسية عند الفرد المتكلم/المستمع؛ إذ تسمح له منذ نشأته بالتعبير عن حاجاته ورغباته الذاتية وما يريد الحصول عليه من الوسط الطبيعي والاجتماعي"³⁸ ، أضف إلى ذلك أنّ التعبير أمر لا يختص به الإنسان فقط؛ لأن الحيوانات تستطيع هي كذلك أن تعبر عن حاجاتها الضرورية بجملة من الأصوات والحركات، وأن تتفاهم فيما بينها ببعض من التصرفات المتميزة من حيث الشدة والارتفاع والنغم، وتصدر عنها تلك الصرخات في ظروف معينة للإشارة إلى خطر داهم أو طعام جاهز أو رغبة جنسية عارمة.

إنّ الحياة الاجتماعية للأفراد تنتظم بواسطة تأديتهم لحقوقهم والالتزام بواجباتهم، وبالتالي تستمر حياتهم وفق ضوابط تسمح لهم بالتقدم أكثر، ويكون التعبير فطريا لدى الأشخاص ويتمثل في لغة العواطف والانفعالات والأحاسيس في شكلها الخام قبل أن تخترع لها

³⁷ - p8 Lectures en linguistique, berezin, paris 1955

³⁸ - دراسات في اللسانيات التطبيقية، أحمد حساني، ص73.

الحضارة ما شاءت من المصطلحات والتعابير، وقبل أن يصطنع لها المجتمع صيغ الجمل، ثم بعد ذلك يظهر "أثر الكلمة في توجيه سلوك الآخرين عن طريق الطلب أو الأمر أو النهي فتكتسب الكلمة القدرة على إحداث الفعل المنجز في الواقع"³⁹.

وبالإضافة إلى التعبير الفطري هناك التعبير الطبيعي الذي يتم بواسطة الصراخ والضحك والبكاء واحمرار الوجه، فالإنسان فرد من المجتمع يطمح إلى إقامة علاقات مع مجتمعه والتفاهم معهم والعيش في وسطهم، وهذا لا يتحقق إلا بالتفاعل الحقيقي للفرد وسط مجتمعه؛ لأنّ "الإنسان المستعمل لنظام لساني ما يشعر بأنه يتفاعل ثقافيا وحضاريا مع الأفراد المتكلمين بذلك اللسان"⁴⁰، أضف إلى ذلك أن الشخص محتاج إلى التعرف أكثر على هذا العالم ومكنوناته وخفاياه، وأن يتفاعل معها، وهو بذلك محتاج إلى وسيلة تمكنه من ذلك ألا وهي اللغة، و"ما كان ذلك إلا لأن النزعة إلى الاستكشاف والرغبة في اكتساب المعرفة الجديدة هي التساؤل عن الجوانب المبهمة الغامضة في هذا الكون الذي يحيط بالإنسان"⁴¹.

وتعتبر اللغة مجموعة من العلامات الدالة؛ لأنّ "اللفظة التي ينطق بها الإنسان هي الوسيلة الشاملة الوحيدة للاتصال والتفاهم"⁴²، وبالتالي فهي عبارة عن رموز يطلقها أو يستقبلها الفرد ويفككها في سبيل التواصل مع مجموعته التي يعيش معها، وهذا التعبير الذي مرده إلى الاتصال "لا بد أن يتم بدوره بوسيلة وهي اللغة التي تشتمل على مجموعة من الأصوات والمفردات والكلمات والألفاظ والجمل والعبارات"⁴³،

³⁹ - المرجع نفسه، ص نفسها.

⁴⁰ - المرجع نفسه، ص74.

⁴¹ - المرجع نفسه، ص76.

⁴² - الأدب واللغة، المكتب العالمي بيروت لبنان، ص38.

⁴³ - أهمية الوسائل التعليمية، محمد وطاس، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، سنة 1986م، ص147.

فالألفاظ التي ينطق بها الإنسان هي الوسيط ليس الوحيد ولكن الشامل والواسع الذي يمكن عبره التعبير لتحقيق الاتصال والتفاهم.

2- الوظيفة التواصلية أو اللغة والتواصل

إنّ التواصل هو التأثير المتبادل بين طرفين أو أطراف عملية التفاعل المواجهة، بحيث يجد الأفراد الفرصة المناسبة للتعبير عن أنفسهم بحرية، ويصنع التواصل المناخ النفسي والاجتماعي المناسب والملائم للمناقشات الجماعية التي يستخدمها الأفراد في أساليبهم للتعبير عن أنفسهم. وهي الوظيفة الأساسية التي تؤديها اللغة وذلك لتقريب المفاهيم بين المجموعات البشرية؛ إنّ "هذه الوظيفة تؤديها اللغة بوصفها مؤسسة إنسانية على الرغم من اختلاف بنيتها من مجتمع لغوي إلى آخر"⁴⁴. والإنسان بطبعه كائن اجتماعي ميال إلى التواصل مع مجتمعه والتعايش معه فـ "التواصل حينئذ دعامة من أهم الدعائم التي يقوم عليها النشاط الاجتماعي بين أفراد مجموعة بشرية معينة، فهو من الأسس اللازمة لوجود أي مجتمع، وتحقيق تجانسه وتماسكه تماسكا دقيقا يضمن تقدمه وتطوره"⁴⁵. ولا تقتصر اللغة - في الواقع - على أداء عملية التواصل، ولكن يبقى التواصل المظهر الاستعمالي الأساسي للغة، ويقتضي التواصل اللغوي نقل الدلالات والمعاني بواسطة الإشارات الصوتية.

3- ارتباط اللغة بالمجتمع وعلاقاتها الثقافية

إنّ أنواع الكلام وأساليب التخاطب بين أفراد المجتمعات ترتبط ارتباطا وثيقا مع العادات والتقاليد والأعراف، "فالمعطيات الاجتماعية المتنوعة تفرض على المتكلم سلوكا لغويا معينا، لأن المتكلم يرتبط بالمجتمع ارتباطا وثيقا"⁴⁶، ولأن اللغة مرآة عاكسة للمجموعات البشرية

⁴⁴-مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر 1993م، ص110.

⁴⁵-دراسات في اللسانيات التطبيقية، أحمد حساني، ص75.

⁴⁶-مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر دمشق سوريا ط1996/01م، ص241.

في شؤونها الاجتماعية العامة، "فعقائد الأمة وتقاليدها وما تخضع له من مبادئ في نواحي السياسة والتشريع والقضاء والأخلاق والتربية وحياة الأسرة، وميلها إلى الحرب أو جنوحها إلى السلم، وما تعتقه من نظم بصدد الموسيقى والنحت والرسم والتصوير والعمارة وسائر أنواع الفنون الجميلة، كل ذلك وما إليه يصبغ اللغة بصيغة خاصة في جميع مظاهرها، في الأصوات والمفردات والدلالة والقواعد والأساليب"⁴⁷.

كما انتقال العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية لا يتم في فراغ من مجتمع إلى آخر، أي من سلف إلى خلف؛ بل هناك بعد تاريخي ومجال جغرافي في هذا الانتقال، وهذا ما يفسر قيام الحضارات على أنقاض حضارات أخرى. ولا يوجد مجتمع بلا ثقافة ولا ثقافة بدون مجتمع، ولا يتم هذا إلا بوسيلة التعبير وهي اللغة، وهنا يكمن الارتباط الوثيق بينها وبين المجتمع؛ لأنه "توجد في كل مجتمع ثقافة أصلية تحدد ملامحه الأساسية"⁴⁸، و"المجتمع بدوره يريد أن يخلد تراثه وأمجاده وحضارته عبر العصور والأجيال"⁴⁹، وهذا لا يتم إلا في ظل اللغة، و"مهما توغلنا في الزمن فإن اللغة تبدو دائما ميراثا للحقبة السابقة أيا كانت"⁵⁰.

إن الإنسان يفكر عن طريق اللغة، ويعبر عن رغباته وطموحاته ويتجلى ذلك في عملية ممارسته للكلام، ولهذا فإن اللغة التي هي آلة الفكر وخدمته، تتسع وتتسع حتى لا يمكن أن يحيط بها لسان واحد ولا عصر واحد"⁵¹. كما أن الإنسان كائن اجتماعي ولغته ظاهرة اجتماعية، و"معروف أنه بمجرد ظهور الإنسان المميز على هذه الأرض، انطلق في سعي دائم لتحقيق هذا التبادل بالوسائل المختلفة التي تملبها عليه مطالب

⁴⁷ - علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، ص 237.

⁴⁸ - اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة العربية الجزائر، سنة 2002، العدد 06، ص 18.

⁴⁹ - أهمية الوسائل التعليمية، محمد وطاس، ص 19.

⁵⁰ - محاضرات في الألسنية العامة، فردينان دي سوسير ترجمة يوسف غازي، مجيد النصير للؤسسة

الجزائرية للطباعة 1986م، ص 93.

⁵¹ - كلام العرب، حسن ظاظا، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، سنة 1976م، ص 118.

حياته، وحددها مستواه من الحضارة، فما الحروب والمعاهدات والصناعة والصراع على توسيع مناطق النفوذ أو زواج أو خطف أو أسر أو امتلاك إلا أنواع من التبادل الاجتماعي⁵².

وخلاصة القول فإنّ النموذج اللغوي يكمن في علاقته مع الثقافة الشاملة للمجتمعات، المتجلية في العادات والأعراف والتقاليد ونمط الحياة، و"من ههنا فإنّ النموذج اللغوي يعدّ الحامل المادي للنمط الثقافي لجماعة بشرية معينة، مما يجعل تقطيع المفاهيم وتوزيعها في ثقافة من الثقافات يختلف باختلاف اللغات"⁵³، وبذلك فإن اللغة هي الأساس المهم في صناعة الحضارات ونقلها من عصر إلى عصر، ومن بيئة إلى بيئة.

⁵²-المرجع نفسه، ص57.

⁵³-دراسات في اللسانيات التطبيقية، أحمد حساني، ص32.

